

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

**La enseñanza de las ciencias de la Tierra: perspectivas y aportes
para la formación docente**

Tesis presentada para optar por el título de Doctor de la Universidad
de Buenos Aires en el área de Ciencias Geológicas

Prof. Diego Enrique Arias Regalía

Directores de tesis:

Dra. Leonor Bonan y Dr. Pedro Wagner Gonçalves

Consejera de estudios:

Dra. Lydia Galagovsky

Lugar de trabajo:

Instituto de Investigaciones CEFIEC

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2020

Nada de esto hubiera sido posible sin Leonor.

*Mentora, amiga, maestra, abridora de puertas
(muchas veces construidas por ella misma, a
costa de lucha, perseverancia y esfuerzo),
proveedora de alas.*

Hasta siempre, irremplazable Leo.

La enseñanza de las ciencias de la Tierra: perspectivas y aportes para la formación docente

Resumen:

Esta tesis doctoral busca aportar conocimiento al campo de la formación docente en ciencias de la Tierra y contribuir a la visibilización del área en futuros docentes de escuela media y primaria, impactando de esa manera en la circulación de saberes geocientíficos en el sistema educativo.

Existe consenso respecto de la necesidad de propiciar una alfabetización científica para la formación de ciudadanía, y argumentamos que esto debe incluir la enseñanza de las ciencias de la Tierra en los distintos niveles del sistema educativo argentino. Sin embargo, la escasísima oferta horaria asociada a la disciplina parece no haber justificado hasta ahora la existencia de titulaciones específicas. ¿Cómo formar entonces docentes que puedan enseñar estos contenidos?

Se plantea un trabajo desde la metodología de la investigación-acción que implica incorporar esta cuestión en la formación de docentes de biología, física y química. Para ello se diseñaron y se pusieron en práctica dispositivos de formación docente que permitieron vincular a los profesorado de enseñanza media y superior que se dictan en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA con distintos profesorado de educación primaria de la ciudad de Buenos Aires.

Se desarrollaron diversas estrategias orientadas a facilitar que los futuros docentes participantes del proceso comenzaran la construcción de un *Conocimiento Didáctico del Contenido*, centrado en el trabajo alrededor de 3 ejes: el tiempo geológico, el modelo de la tectónica de placas y la visión sistémica del planeta.

El trabajo realizado pretende constituir una contribución, teórica y empíricamente fundamentada, a la mejora de la enseñanza de las ciencias de la Tierra.

Palabras Clave:

Formación docente. Enseñanza de las ciencias de la Tierra. Tiempo geológico. Investigación-acción. Práctica y residencia docente.

Earth sciences teaching: perspectives and contributions to teacher education

Abstract:

This doctoral thesis wish to contribute knowledge to the field of Earth sciences teacher education and contribute to the visibility of the area in future middle and primary school teachers, thus promoting the circulation of geoscientific knowledge in the educational system.

There is consensus regarding the need to promote scientific literacy for citizenship development, and we argue that this should include the teaching of Earth sciences at the different levels of the Argentine educational system. However, the very limited time assigned to the discipline at school seems not to have justified the existence of specific traching degrees in the subject so far. So, how to train teachers who can teach these contents?

A work is proposed under the action-research methodology that implies incorporating this matter in the education of biology, physics and chemistry teachers. For this, teacher education devices were designed and put into practice, linking the Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) with different primary education teacher training institutes of the city of Buenos Aires.

Several strategies were developed to facilitate the future teachers participating in the process to begin the construction of a *Pedagogic Content Knowledge*, focused on the work around 3 axes: geological time, the model of plate tectonics and the systemic view of the planet.

The work carried out aims to constitute a contribution, theoretically and empirically based, to the improvement of the teaching of Earth sciences.

Keywords:

Teacher education. Earth sciences teaching. Geological time. Action-research. Teacher Practicum.

ÍNDICE

INSTANCIAS DE COMUNICACIÓN Y DISCUSIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS PARCIALES	11
Publicaciones en revistas especializadas	11
Publicaciones en capítulos de libros	11
Presentaciones en congresos publicadas en actas	12
ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS	15
CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN	17
1.1- EL ORIGEN DE LA TESIS	17
1.2- LAS CIENCIAS DE LA TIERRA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO	18
1.2.1- Panorama general	18
1.2.2- Las ciencias de la Tierra en la educación secundaria	19
1.2.3- Las ciencias de la Tierra en la educación primaria	22
1.2.4- Formación docente en ciencias de la Tierra	24
1.3- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS.....	26
1.3.1- Primeros interrogantes.....	26
1.3.2- Pensando una intervención: planteamiento del problema	29
1.3.3- Criterios estructurantes y campos involucrados en el trabajo	32
1.3.4- Objetivos y preguntas de investigación.....	34
1.3.5- Aporte original proyectado.....	35
CAPÍTULO 2 – REFERENTES TEÓRICOS.....	37
2.1- INTRODUCCIÓN	37
2.2- PRIMERA PARTE: LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA	38
2.2.1- Visión general	38
2.2.2- ¿Por qué una didáctica de las ciencias de la Tierra?	39

2.2.2.1- Didáctica de las ciencias naturales y didácticas específicas.....	39
2.2.2.2- Didáctica de la geología y especificidad del objeto de estudio geológico	40
2.2.2.3- ¿Geología o ciencias de la Tierra?.....	41
2.2.3- Visión sistémica y paradigma de la complejidad.....	42
2.2.4- Los modelos de ciencia escolar.....	45
2.2.4.1.- Los modelos científicos como fuente de caracterización de los contenidos de enseñanza.....	45
2.2.4.2- Transposición didáctica	47
2.2.4.3- Finalidades de la enseñanza de las ciencias.....	49
2.2.5- ¿Qué ciencias de la Tierra enseñar?	51
2.2.6- Ideas clave sobre el funcionamiento del planeta.....	52
2.2.6.1- Idea clave 1: La Tierra como un sistema complejo.....	52
2.2.6.2- Idea clave 2: El origen de la Tierra.....	53
2.2.6.3- Idea clave 3: Los materiales de la Tierra.....	55
2.2.6.4- Idea clave 4: El agua y el aire.....	56
2.2.6.5- Idea clave 5: La vida.....	56
2.2.6.6- Idea clave 6: Tectónica de placas	57
2.2.6.7- Idea clave 7: Los Procesos geológicos externos.....	59
2.2.6.8- Idea clave 8: Recursos y sustentabilidad	59
2.2.6.9- Idea clave 9: Riesgos geológicos.....	60
2.2.6.10- Idea clave 10: Actividad científica	61
2.2.7- Conocimiento Didáctico del Contenido [CDC]	62
2.2.8- Obstáculos	65
2.2.9- Dificultades para el aprendizaje de la dinámica terrestre.....	67
2.2.9.1- La inmutabilidad aparente del relieve, el catastrofismo y el tiempo geológico ..	68
2.2.9.2- La diversidad y amplitud de las escalas espaciales	69

2.2.9.3- La inaccesibilidad y singularidad de los procesos geológicos	70
2.2.9.4- La multicausalidad y el pensamiento lineal.....	71
2.2.9.5- La naturaleza de las rocas y el exceso de generalización	71
2.3- SEGUNDA PARTE: EL TIEMPO GEOLÓGICO COMO OBJETIVO-OBSTÁCULO	72
2.3.1- Visión general	72
2.3.2- La construcción del concepto de tiempo geológico	72
2.3.3- El papel del tiempo geológico en la perspectiva de una ciencia histórica	73
2.3.4- Implicancias culturales del concepto de tiempo geológico	75
2.3.5- La comprensión del tiempo geológico	77
2.3.5.1- Cambio geológico, tasas de ocurrencia y duración de los procesos	80
2.3.3.2- Huellas de los procesos.....	82
2.3.5.3- Antigüedad, orden y sucesión causal.....	83
2.3.5.4- El manejo de grandes números.....	84
2.3.5.5- Representaciones del tiempo geológico y componente espacial en el pensamiento temporal	85
2.3.6- El tiempo geológico como objetivo-obstáculo.....	89
CAPÍTULO 3 – EL DISPOSITIVO DE FORMACIÓN	91
3.1-INTRODUCCIÓN	91
3.2- DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN DOCENTE.....	92
3.2.1- El dispositivo de formación en la perspectiva de Foucault.....	92
3.2.2- La construcción del Conocimiento Didáctico del Contenido.....	94
3.3- DISEÑO DEL DISPOSITIVO DE FORMACIÓN	96
3.3.1- Antecedentes: El diseño de la unidad didáctica inicial (UD0).....	96
3.3.2- Propuesta inicial	99
3.3.3- Caracterización del dispositivo	102
3.3.3.1- Aspectos generales de la formación en didáctica de las ciencias naturales.....	103

3.3.3.2- Aspectos específicos de la formación en ciencias de la Tierra y su enseñanza.	105
3.3.3.3- Aspectos relativos a la formación en la práctica docente	105
CAPÍTULO 4 - DISEÑO METODOLÓGICO	109
4.1- INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN – EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.....	109
4.1.1- La investigación cualitativa en educación.....	109
4.1.2- La metodología de la Investigación-acción: características y propósitos	110
4.1.3- El trabajo como un proyecto de Investigación-acción	112
4.2- CONTEXTOS EN LOS QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO.....	113
4.2.1- Formación de profesores en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires	113
4.2.2- El profesorado de primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área de ciencias naturales.....	117
4.3- ETAPAS IMPLEMENTADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN.....	119
4.3.1- Fase exploratoria: conocer la problemática.....	119
4.3.2- Ciclos de intervención.....	121
4.3.3- Fase de análisis final	123
4.4- INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS	123
4.4.1- Unidades didácticas diseñadas	124
4.4.2- Entrevistas	125
4.4.3- Encuesta	126
CAPÍTULO 5 – ANÁLISIS DE LOS DATOS.....	127
5.1- NOTAS SOBRE LA ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS.....	127
5.2- NOTAS SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.....	129
5.3- ANÁLISIS DE LA UD-1: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EN LA ESCUELA	134
5.3.1- Descripción general de la UD	134
5.3.2- Análisis del eje Tiempo Geológico y su transposición didáctica.....	136
5.3.3- Otras <i>ideas clave sobre el funcionamiento del planeta</i> reconocidas en la unidad ...	137

5.3.4- Obstáculos como organizadores de la unidad didáctica.....	138
5.4- ANÁLISIS DE LA UD-2: CONSTRUYENDO LA HISTORIA DE LA TIERRA, SU ESTRUCTURA Y SU DINAMISMO	140
5.4.1- Descripción general de la UD	140
5.4.2- Análisis del eje Tiempo Geológico y su transposición didáctica.....	142
5.4.3- Otras <i>ideas clave sobre el funcionamiento del planeta</i> reconocidas en la unidad ...	144
5.4.4- Obstáculos como organizadores de la unidad didáctica.....	147
5.5- ANÁLISIS DE LA UD-3: LA TIERRA, EL TIEMPO Y LA CIENCIA	148
5.5.1- Descripción general de la UD	148
5.5.2- Análisis del eje Tiempo Geológico y su transposición didáctica.....	150
5.5.3- Otras <i>ideas clave sobre el funcionamiento del planeta</i> reconocidas en la unidad ...	154
5.5.4- Obstáculos como organizadores de la unidad didáctica.....	156
5.6- ANÁLISIS DE LA UD-4: CIENCIAS DE LA TIERRA: PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DOCENTE EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES.....	159
5.6.1- Descripción general de la UD	159
5.6.2- Análisis del eje Tiempo Geológico y su transposición didáctica.....	161
5.6.3- Otras <i>ideas clave sobre el funcionamiento del planeta</i> reconocidas en la unidad ...	162
5.6.4- Obstáculos e ideas previas como organizadores de la unidad didáctica	163
5.7- ANÁLISIS DE LA UD-5: CIENCIAS DE LA TIERRA EN EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: LA TIERRA, UN PLANETA CON HISTORIA.....	165
5.7.1- Descripción general de la UD	165
5.7.2- Análisis del eje Tiempo Geológico y su transposición didáctica.....	167
5.7.3- Otras <i>ideas clave sobre el funcionamiento del planeta</i> reconocidas en la unidad ...	170
5.7.4- Obstáculos como organizadores de la unidad didáctica.....	172
5.8- LAS UNIDADES DIDÁCTICAS UD-6 Y UD-7	174
5.8.1- Descripción general de la UD-6	174
5.8.2- Descripción general de la UD-7	176

5.9- SÍNTESIS GENERAL SOBRE LAS UD.....	178
5.10- ENTREVISTAS.....	181
5.10.1- Organización del análisis	181
5.10.2- Desarrollo de los ejes	183
5.10.2.1- Diseñar una UD para la formación de docentes	183
5.10.2.2- Obstáculos y concepciones alternativas	186
5.10.2.3- Contenido: acceso, selección y secuenciación	188
5.10.2.4- Seguridad y autopercepción.....	192
5.11- ENCUESTA POST PRÁCTICA	195
5.11.1- Eje tiempo geológico.....	196
5.11.2- Eje estructura, dinámica interna y tectónica.....	198
5.11.3- Eje visión sistémica.....	201
5.12- DISCUSIÓN GLOBAL DE LOS DATOS.....	204
5.12.1- Tiempo geológico.....	204
5.12.2- Visión sistémica	206
5.12.3- Estructura, dinámica interna y tectónica	207
5.12.4- Síntesis final	209
CAPITULO 6 - CONCLUSIONES	211
6.1 SÍNTESIS DE LO EXPUESTO EN LOS CAPÍTULO ANTERIORES.....	211
6.2- CONCLUSIONES SOBRE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.....	213
6.3- CONSIDERACIONES FINALES	223
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	229
ANEXO 1: RELEVAMIENTO DE CONCEPCIONES ALTERNATIVAS	245
ANEXO 2: PROGRAMA Y TRABAJOS PRÁCTICOS DE DEPE I Y II.....	265
ANEXO 3: UNIDADES DIDÁCTICAS	271
UD-0	271

UD-1	280
UD-2	284
UD-3	293
UD-4	313
UD-5	321
UD-6	333
UD-7	336
ANEXO 4: ENTREVISTAS	353
ENTREVISTA ESTRUCTURADA (ON-LINE)	353
EC2A	354
EC3A	355
EC4A	356
EC5A	359
EC6A	362
EC6B	367
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA.....	370
ET3	370
ANEXO 5: ENCUESTA.....	383

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Contenidos del bloque “La Tierra y el Universo” en el diseño curricular para la escuela primaria de CABA.....	22
Figura 2: Organización general del sistema educativo argentino y de la formación inicial docente.	30
Figura 3: Esquema general de un proyecto de Investigación-acción.....	31
Figura 4: Campos que convergen en el trabajo.....	33
Figura 5: Relación entre conjuntos de enunciados, modelos y sistemas reales (Giere, 1992). 45	
Figura 6: Una representación de la escala del tiempo geológico.....	86
Figura 7: El "año terrestre".....	87
Figura 8: Espiral del tiempo geológico.....	88
Figura 9: Estructuración general de las clases de la UD0.....	99
Figura 10: Esquema general del dispositivo de formación.	101
Figura 11: Principales elementos del dispositivo de formación.....	102
Figura 12: Componentes del CDC usados como referencia para el análisis de los datos.....	128
Figura 13: Subcategorías para la categoría Tiempo Geológico.....	131
Figura 14: Subcategorías para la categoría Estructura y dinámica internas, tectónica.	132
Figura 15: Subcategorías para la categoría Visión Sistémica.....	132
Figura 16: Subcategorías para la categoría Elementos de la DCN.....	132
Figura 17: Distribución de las actividades de la UD-1.....	136
Figura 18: Distribución de las actividades de la UD-2.....	141
Figura 19: Distribución de las actividades de la UD-3.....	150
Figura 20: Distribución de las actividades de la UD-4.....	160
Figura 21: Distribución de las actividades de la UD-5.....	166
Figura 22: Distribución de las actividades de la UD-6.....	175
Figura 23: Distribución de las actividades de la UD-7.....	177
Figura 24: Distribución de las actividades como porcentaje del total de actividades de cada UD.	179
Figura 25: Categorías de análisis y detalle de los incidentes por entrevista.....	182
Figura 26: Eje tiempo geológico.	197
Figura 27: Eje estructura, dinámica interna y tectónica.	199
Figura 28: Eje Visión sistémica.	201

Figura 29: Aspectos involucrados en la comprensión del TG plasmados en las UD.....	206
Figura 30: Elementos de la idea clave 6 (Tectónica de placas) abordados en als UD.	209

INSTANCIAS DE COMUNICACIÓN Y DISCUSIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS PARCIALES

Publicaciones en revistas especializadas

- Arias Regalía, D., Bonan, L., Gonçalves, P. (2019): "Un abordaje integrador y sistémico de las Ciencias Naturales para la alfabetización científica: el ejemplo de la historia del tiempo geológico". *História da Ciência e Ensino*, 20(especial), pp. 3-17.
- Acevedo, M., Franzoni, J., González, E., Viqueira, M., Arias Regalía, D. (2019): "La inmutabilidad aparente del planeta, el catastrofismo y la escala temporal geológica como obstáculos para la percepción del riesgo". *Terrae Didactica*, 15(1), pp. 1-7.
- Arias Regalía, D., Bonan, L., Gonçalves, P. (2018): "Propuestas de formación docente para la enseñanza de las ciencias de la Tierra en Argentina". *Terrae Didactica*, 14(4), pp. 355-362.
- Arias Regalía, D., Bonan, L. (2014): "Relevamiento de los contenidos curriculares de ciencias de la Tierra en la formación de profesores de primaria de la Ciudad de Buenos Aires". *Terrae Didactica*, 10(3), pp. 455-460.

Publicaciones en capítulos de libros

- Boggio, V., Couselo, N., Zambrano, S., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2018): "Ciencias de la Tierra en el profesorado de educación primaria: la Tierra, un planeta con historia". En Meinardi, Arias Regalía, Plaza (compiladores), *Propuestas didácticas para enseñar ciencias naturales y matemática VI*. Ediciones Fundalma: Buenos Aires. ISBN 978-987-46726-1-2.
- Schneider, E., Romero, I., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2018): "Ciencias de la Tierra: propuesta para la formación docente en enseñanza de las ciencias naturales". En Meinardi, Arias Regalía, Plaza (compiladores), *Propuestas didácticas para enseñar ciencias naturales y matemática VI*. Ediciones Fundalma: Buenos Aires. ISBN 978-987-46726-1-2.

- Meinardi, E., Arias Regalía, D., Plaza, M. V., Pérez, G. (2018). "La reflexión sobre la práctica: un imperativo para la innovación en la educación a través de las ciencias". En Meinardi, Arias Regalía, Plaza (compiladores), *Propuestas didácticas para enseñar ciencias naturales y matemática VI*. Ediciones Fundalma: Buenos Aires. ISBN 978-987-46726-1-2.
- Bauer, Y., González, E., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2015): " La Tierra, el tiempo y la ciencia". En Meinardi, Greco, Plaza (compiladoras), *Propuestas Didácticas para Enseñar Ciencias Naturales y Matemática V*. El Autor. Buenos Aires. ISBN 978-987-33-9181-1.
- Hermida Moral, P., Fanego, V., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2014): "Construyendo la Historia de la Tierra, su estructura y dinamismo". En Kohen, M. (editora), *Propuestas Didácticas para Enseñar Ciencias Naturales y Matemática IV*. El Autor. Buenos Aires. ISBN 978-950-43-6840-3.

Presentaciones en congresos publicadas en actas

- Arias Regalía, D., Bonan, L., Gonçalves, P. (2019): "Natural Sciences upon a systemic and integrated approach for scientific and technological literacy: the example of the history of geologic time". Actas del 1st International Congress on the History of Science in Education (Vila Real, Portugal).
- Hermida, P., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2019): "Implementación de una unidad didáctica de ciencias de la Tierra para la formación de docentes de primario". Actas del IV Workshop Internacional sobre Enseñanza de las Geociencias (Buenos Aires).
- Arias Regalía, D., Bonan, L., Gonçalves, P. (2018): "Análisis de dispositivos de formación inicial docente para la enseñanza de las ciencias de la Tierra". Actas del IV Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales (San José, Costa Rica).
- Arias Regalía, D., Bonan, L. (2017): "Dispositivos de formación inicial docente para la enseñanza de las ciencias de la Tierra". Actas del I Congreso Nacional de Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas (Tandil).

- Arias Regalía, D., Bonan, L., Gonçalves, P. (2016): "Acciones de formación docente en ciencias de la Tierra". Actas del XIX Simposio de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (Manresa, España).
- Aras, C., Pacheco, P., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2016): "Las ciencias de la Tierra en la formación de profesores de primaria. Análisis de una propuesta de enseñanza". Actas del XIX Simposio de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (Manresa, España).
- Bonan, L., Chadwick, G., Arias Regalía, D., Pacheco, P. (2016): "Enseñar didáctica de las ciencias naturales en la formación inicial de profesores". Actas del III Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias (Montevideo, Uruguay).
- Bauer, Y., González, E., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2015): "Unidad didáctica para la formación docente basada en los obstáculos de aprendizaje de las ciencias de la Tierra". Actas de las IV Jornadas de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales (La Plata).
- Aras, M. C., Pacheco, M. P., Arias Regalía, D., Bonan, L. (2015): "Análisis de propuestas de enseñanza de ciencias de la Tierra para la formación de profesores de primaria". Actas de las IV Jornadas de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales (La Plata).
- Arias Regalía, D., Bonan, L., Gonçalves, P. (2015): "Enseñanza de las ciencias de la Tierra para profesores de primario, Buenos Aires, Argentina". Anales del VI Simpósio Nacional de Ensino e História de Ciências da Terra - São Paulo (Brasil).
- Arias Regalía, D., Bonan, L., Gonçalves, P. (2015): "Formación de formadores en ciencias de la Tierra para la educación primaria". Actas de las II Jornadas Internacionales Problemáticas en torno a la enseñanza en la Educación Superior. Diálogo abierto entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas (Luján).
- Arias Regalía, D., Bonan, L. (2014): "Los obstáculos de aprendizaje de las ciencias de la Tierra pensados como ejes para la formación docente". Actas del I Congreso Regional de Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza (Tandil).
- Fanego, V., Hermida Moral, P., Arias Regalía, D. (2014): "Implementación de una unidad didáctica de ciencias de la Tierra para la formación de maestros". Actas del I Congreso Regional de Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza (Tandil).

- Arias Regalía, D., Bonan, L. (2014): "Alfabetización científica en ciencias de la Tierra en la formación de profesores de primaria". Actas del XIX Congreso Geológico Argentino (Córdoba).
- Arias Regalía, D., Bonan, L (2013): "Magnitudes características: relaciones entre las escalas espacial y temporal del planeta Tierra respecto de las humanas". Avances en Educación en Ciencia y Tecnología (Catamarca).

ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS

AEPECT	Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
AFAG	Asociación de Facultades Argentinas con Carreras de Geología
BP	Bloque pedagógico de los profesorados de la FCEN
CABA	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CBC	Ciclo Básico Común (UBA)
CDC	Conocimiento Didáctico del Contenido
CEFIEC	Instituto de investigaciones en didáctica de las ciencias y la matemática
CTSA	Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente
DC	Diseño Curricular
DCN	Didáctica de las Ciencias Naturales
DEPE	Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza
DidacTerra	Grupo de investigación en enseñanza de las ciencias de la Tierra
EDT	Estructura de la Tierra, dinámica interna y tectónica
ENS	Escuela Normal Superior
ESB	Escuela Secundaria Básica
FCEN	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)
IGEO	International Geoscience Education Organisation
JTP	Jefe de trabajos prácticos
LAIGEO	Capítulo latinoamericano de la International Geoscience Education Organisation
Ma	Millones de años
NES	Nueva Escuela Secundaria (CABA)
PEP	Profesorado en Educación Primaria
TD	Transposición didáctica
TG	Tiempo geológico
TP	Trabajo práctico
UBA	Universidad de Buenos Aires
UD	Unidad didáctica
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICAMP	Universidad Estadual de Campinas (Brasil)
VS	Visión sistémica

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN

1.1- EL ORIGEN DE LA TESIS

Cuando me tocó realizar la práctica docente, siendo alumno del profesorado de física que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la Dra. Leonor Bonan me propuso desarrollarla orientada a su vez a la formación de docentes de educación primaria. O sea, el espacio en el que llevaría adelante mi práctica sería una materia del profesorado de educación primaria.

Esa propuesta venía acompañada de un segundo desafío: que el tema a desarrollar estuviera relacionado con la enseñanza de las ciencias de la Tierra.

Esto tenía que ver con una preocupación de la Dra. Bonan en el sentido de movilizar estos contenidos en los profesorados de educación primaria de la ciudad. En 2009 se había reelaborado el diseño curricular para la formación de profesores de primaria, lográndose la inclusión de un eje de contenidos geocientíficos, y se hacía necesario desarrollar propuestas concretas que visibilizaran ese eje de contenidos y, a su vez, que llevaran al profesorado terciario las novedades del campo de investigación en didáctica de las ciencias de la Tierra.

Esta tesis es heredera directa de aquel trabajo, y del compromiso de la Dra. Bonan con la formación docente reflexiva y crítica.

En 2012 comencé a dictar la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales I*, que forma parte del plan de estudios del Profesorado en Educación Primaria, en la ENS¹ N°3 de CABA, y al año siguiente accedí al cargo de JTP² de las materias *Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I y II* de los profesorados de la FCEN (a cargo de la Dra. Bonan). Este doble rol nos permitió empezar a pensar en una propuesta más sistemática para vincular los profesorados y desarrollar el eje de la enseñanza de las geociencias en los dos niveles (la FCEN y los profesorados de primaria).

¹ ENS: Escuela Normal Superior.

² JTP: Jefe de Trabajos Prácticos

En este punto tuve la gran fortuna de que la Dra. Bonan me pusiera en contacto con el Dr. Pedro Gonçalves de la UNICAMP³, que venía desarrollando acciones de formación docente a nivel de postgrado para la mejora de la enseñanza de las geociencias en los distintos niveles de la educación brasilera y que, además de su calidez y experticia profesional, le aportó al proyecto su profunda mirada humanista.

Ese desafío inicial hoy se ha transformado en un proyecto consolidado que viene desarrollándose ininterrumpidamente desde 2014 y que, además de lo mencionado, ha dado lugar al nacimiento de un grupo de investigación en enseñanza de las ciencias de la Tierra (DidacTerra), desde el que nos hemos vinculado fructíferamente con colegas del país, de la región y del mundo, y con el que participamos activamente de la fundación de LAIGEO, el capítulo latinoamericano de la Organización Internacional para la Educación en Geociencias (IGEO).

1.2- LAS CIENCIAS DE LA TIERRA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO

1.2.1- Panorama general

Las sucesivas reformas curriculares del sistema educativo argentino han ido desplazando los contenidos del área de las ciencias de la Tierra⁴ fuera de los programas del ciclo general del nivel medio, de modo que actualmente su estudio se encara fundamentalmente en el nivel primario.

En el nivel secundario pueden encontrarse algunos contenidos del ámbito de las ciencias de la Tierra trabajados desde otras asignaturas, normalmente integrados dentro de contenidos que pueden considerarse propios de este otro campo disciplinar (por ejemplo, el enfoque sistémico característico de las ciencias de la Tierra puede encontrarse en biología, cuando se estudian

³ UNICAMP: Universidad Estadual de Campinas (Brasil).

⁴A lo largo de esta tesis se utilizarán de manera intercambiable los términos ciencias de la Tierra y geociencias, incluyendo a la geología e integrándola con otras disciplinas como las ciencias de la atmósfera o de los océanos desde una perspectiva que presta particular atención a la interacción entre la geósfera, la atmósfera, la hidrósfera y la biósfera a través del sistema dinámico de la Tierra (International Geoscience Education Organisation [IGEO], s.f.). Una discusión más detallada sobre las distintas denominaciones y sus implicancias puede encontrarse en el capítulo 2.

los intercambios de materia y energía entre sistemas, o el ciclo del agua, mientras que en geografía hay lugar para el tratamiento de temas como riesgo geológico o recursos naturales).

Esta baja presencia escolar de contenidos del área se refuerza con la casi completa ausencia de docentes formados específicamente en geociencias. Como se desarrollará en las secciones siguientes, el dictado de estos escasos contenidos es normalmente asumido por docentes de otras ciencias naturales o de geografía.

Como consecuencia de ello, no hay prácticamente circulación de conocimientos geocientíficos en la escuela media, con todo lo que esto conlleva desde el punto de vista del posicionamiento de la disciplina en el ideario de la sociedad, el nulo manejo de conceptos del área a la hora de analizar crítica e informadamente las cuestiones referentes a recursos naturales, sustentabilidad, riesgos geológicos, patrimonio geológico, impacto ambiental, etc., y la bajísima probabilidad de despertar vocaciones en el estudiantado debido al desconocimiento de la existencia de la disciplina y su objeto de estudio.

Si bien el presente trabajo está focalizado en la problemática local, se hace importante mencionar que esta situación se replica, con distintos matices, en muchos otros países tanto de la región como del mundo (Greco y Almberg, 2016; King, 2014), y es objeto de preocupación de la comunidad internacional de profesionales y didactas de las geociencias (International Geoscience Education Organisation Latinoamérica [LAIGEO], 2020; Villacorta et al., 2019).

1.2.2- Las ciencias de la Tierra en la educación secundaria

En Argentina, la escuela secundaria⁵ está dividida en dos partes. Un ciclo inicial general, común a todos los alumnos, y un ciclo superior orientado, en el que los alumnos eligen qué orientación seguir (dentro de las ofrecidas por cada escuela en particular). El nombre de estos ciclos, y cuántos años se dedican a cada uno pueden variar de jurisdicción en jurisdicción. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires los tres primeros años conforman la Escuela Secundaria Básica (ESB) y los siguientes tres años el Ciclo Superior Orientado.

⁵ En algunas jurisdicciones tanto la escuela primaria (edades entre 6 y 11 años) como la secundaria (12 a 17 años de edad) duran 6 años cada una. En otras, la primaria es de 7 años (6 a 12) y la secundaria de 5 (13 a 17).

Las ciencias de la Tierra están presentes en distinta medida en los diseños curriculares de la educación secundaria argentina. Dentro de la formación general del nivel secundario (común a todas las orientaciones del sistema) no existe un espacio curricular propio por lo que algunos de estos contenidos aparecen diseminados dentro de otras asignaturas. (fundamentalmente biología y geografía).

Hasta comienzos de la década del '90 la materia Geografía incluía alguna unidad de geografía física, donde podían encontrarse contenidos geológicos, y se abordaban además algunas cuestiones generales de dinámica atmosférica y oceánica (Lorenzini, Balmaceda y Echeverría, 1989; Aleman y López Raffo, 1984).

Según Capel (2016) en la década del '70 comenzó a nivel internacional una tendencia que corría a la geografía de esa perspectiva, para ubicarla más centralmente como una disciplina del área de las ciencias sociales. A modo de ejemplo, se muestran a continuación algunas orientaciones para la enseñanza de la geografía tomadas del diseño curricular de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, 2010):

"La geografía social se puede definir no sólo por sus preocupaciones acerca de las configuraciones espaciales, sino por las relaciones sociales que estructuran a las sociedades y los vínculos que éstas mantienen con sus espacios. Esto involucra el modo en que los individuos, los grupos y las clases sociales producen y construyen sociedad y, con relación al espacio, cómo y para qué lo utilizan, lo perciben y lo representan. Las explicaciones que provienen de la geografía social consideran la relevancia de la política, la economía, la cultura y de aquellos procesos ambientales, en sentido extenso, que se pueden identificar en la afectación y diferenciación del espacio geográfico.

A su vez, siguiendo la línea de reflexión propuesta, este Diseño Curricular concibe al espacio geográfico como el producto y el medio de la política, en tanto es objeto y sujeto de relaciones de poder; de la economía, desde el momento en que la misma refiere a las relaciones de producción que estructuran el espacio, y de la cultura, al considerarse que el mismo espacio es significado, vivido y representado por diferentes

sujetos sociales según las percepciones, valores y costumbres generadas en la interacción social.

Las condiciones y posibilidades físico-naturales del espacio geográfico, que actúan mediando e interviniendo activamente en lo social y en las relaciones de unidad que existen entre la sociedad y el espacio, son características del campo disciplinario y de la geografía social aunque resulten menos transitadas desde el resto de las disciplinas sociales" (pp. 9 y 10).

Ya en el ciclo orientado, según un relevamiento realizado por Lacreu (2014), existe un espacio curricular dedicado a las geociencias en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta. En el caso de las provincias de Entre Ríos y Misiones, las geociencias están presentes, pero con menor relevancia curricular. Se puede agregar que en la ciudad de Buenos Aires aparece el bloque Historia de la Vida y de la Tierra (Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires., 2015) como parte de la NES (Nueva Escuela Secundaria).

De esta forma las ciencias de la Tierra aparecen en la escuela secundaria de dos maneras: en la formación general se abordan algunos contenidos desde la geografía, ocupando un espacio menor dentro de una asignatura del área de las ciencias sociales, que tiene una epistemología y unos modos de conocer distintos a los de las ciencias naturales. Y en el ciclo orientado, sólo están presentes en la orientación en ciencias naturales de algunas jurisdicciones.

La mayoría de los egresados del sistema desarrollará entonces una visión epistemológicamente empobrecida de las ciencias de la Tierra al perder de vista su condición de ciencia natural, y en general carecerán de formación geocientífica. El sistema refuerza la idea de que las ciencias naturales son solo la física, la química y la biología, por lo que se tiende a construir una visión sistémica empobrecida sobre el funcionamiento de la naturaleza (Lacreu, 2014).

1.2.3- Las ciencias de la Tierra en la educación primaria

Los diseños curriculares para la educación primaria de la mayoría de las jurisdicciones del país incluyen algunos contenidos de ciencias de la Tierra dentro del área de ciencias naturales, convirtiéndose de hecho en la única formación en estos temas que recibirá la mayoría de los estudiantes (que son todos aquellos que no opten por la orientación en ciencias naturales en su formación de nivel secundario). Por tratarse de la jurisdicción en la que se materializa concretamente el trabajo de campo de esta tesis, se concentrará el análisis en lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [CABA].

En 2004 se incorporan algunos contenidos de ciencias de la Tierra en el diseño curricular para la educación primaria de CABA, y en 2008 se reforma el diseño curricular del Profesorado de Educación Primaria en la ciudad, incorporando explícitamente estas cuestiones, profundizándolas respecto a lo planteado en 2004.

El diseño curricular de esta jurisdicción para la educación primaria es de carácter prescriptivo, y organiza los contenidos de ciencias naturales para los siete años del ciclo alrededor de cuatro bloques: los materiales, los seres vivos, las fuerzas y el movimiento, y la Tierra y el Universo. Los contenidos geocientíficos aparecen a partir de 5° grado (los últimos tres años de la educación primaria) dentro del bloque la Tierra y el Universo.

La Figura 1 ilustra la progresión de conceptos a lo largo del ciclo (posteriormente, para cada tema el diseño aborda la o las ideas básicas y el alcance de los contenidos a desarrollar).

Bloque “La Tierra y el Universo”		
5° grado	6° grado	7° grado
La Tierra. -Estructura y características de la Tierra. -Longitudes características. El cielo visto desde la Tierra. -La Luna, satélite de la Tierra. -Movimientos aparentes de las estrellas. El Sistema Solar. -Descripción de los componentes del Sistema Solar. -Movimientos de los planetas.	La Tierra. -Cambios a lo largo de su historia. -Los restos fósiles. Magnitudes características. El Universo. -Las galaxias. -Telescopios y satélites artificiales.	El Universo. -El Sistema Solar. -Las estaciones. -Las fases de la Luna. -Los eclipses.

Figura 1: Contenidos del bloque “La Tierra y el Universo” en el diseño curricular para la escuela primaria de CABA (Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012)

Diversos documentos curriculares oficiales desarrollan y amplían lo que se espera que los docentes enseñen de Ciencias Naturales (por ejemplo, la Resolución 6635/2009 del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A partir de la lectura de las fundamentaciones, las recomendaciones metodológicas, los alcances y las ideas básicas que para los contenidos se desarrollan en los distintos documentos, en Arias Regalía y Bonan (2014) se presenta una lista que sintetiza los principales temas, ideas y relaciones del área de las ciencias de la Tierra allí presentes:

La Tierra, su historia y sus cambios:

- El aspecto de la Tierra, desde su origen, continúa cambiando permanentemente como resultado de diversos procesos, que ocurren en muy variadas escalas temporales (Distinción entre procesos que modifican el paisaje lenta o violentamente, desde el punto de vista geológico).
- Eventos que, a lo largo de su historia, han ido modificando el aspecto de la Tierra. Glaciaciones, surgimiento de cadenas montañosas, separación de los continentes.
- Representaciones del tiempo geológico. Las eras geológicas y los principales cambios y eventos ocurridos.
- Interpretación de esquemas explicativos sobre la disposición de los estratos geológicos según el principio de superposición de estratos, sobre los cambios en la disposición de los continentes según el modelo de la tectónica de placas, y de la constitución y dinámica de la corteza terrestre.

Magnitudes características y escalas:

- Importancia de las magnitudes características para comparar, estimar y clasificar.

El planeta Tierra en el Sistema Solar:

- Modelos internos y externos: ¿cómo entender lo que se observa en el cielo?
- El “aspecto” de la Tierra visto desde el espacio.
- Las características comunes de los planetas que habilitan pensar en un origen común del Sistema Solar.

- Reconocimiento del calentamiento de la Tierra (la atmósfera, los océanos, el suelo) con relación a la inclinación con que llegan los rayos del Sol. Relación entre la inclinación del eje terrestre respecto del plano de la órbita y las estaciones.
- Dirección de la fuerza gravitatoria y su relación con las nociones de arriba y abajo.

1.2.4- Formación docente en ciencias de la Tierra

La escasa presencia de contenidos del área de las ciencias de la Tierra en la escuela secundaria tiene correlato en la formación de docentes para el nivel medio, ya que no existen ofertas significativas de formación en el área, y no hay en el nomenclador de títulos docentes⁶ mención alguna a un título específico en ciencias de la Tierra (o alguna de sus disciplinas constitutivas, como la geología o las ciencias de la atmósfera). Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, donde existe la materia *ciencias de la Tierra* en la orientación Ciencias Naturales de la escuela media, quienes tienen incumbencia para dictarla son los profesores de biología y geografía⁷.

Parece poco probable que esta situación cambie en el mediano plazo. Si bien existen algunas propuestas de generalizar la formación en ciencias de la Tierra incorporando por ejemplo una materia introductoria en el tronco común a las otras orientaciones de la escuela secundaria (Asociación de Facultades Argentinas de Geología [AFAG], 2014), se trataría de una asignatura presente en un único año, probablemente de no más de 2 horas semanales, y sin tradición en el sistema, lo que no favorece la aparición de profesorados específicos.

En el caso de la formación de docentes de primaria, el diseño curricular del Profesorado de Educación Primaria de CABA (Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2009) propone:

⁶ El nomenclador de títulos docentes es un listado confeccionado por la autoridad educativa donde figuran todos los títulos que habilitan para trabajar en docencia, junto con el puntaje y el carácter de habilitante o supletorio en función del área.

⁷ Según consulta realizada el 18/9/2019 en la versión on-line del nomenclador vigente en el portal de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires: <http://servicios.abc.gov.ar/servicios>.

“En cuanto al tratamiento del núcleo conceptual: La estructura de la Tierra y sus cambios, se propone un trabajo que permita que los estudiantes avancen sobre sus concepciones iniciales con el estudio de la Tierra como sistema abierto y dinámico cuyos cambios se vinculan con los permanentes y variables intercambios de materia y energía con el entorno.

El abordaje del enfoque sistémico de los procesos geológicos posibilita la interpretación de los cambios que acontecen y acontecieron en los subsistemas terrestres.

En este sentido, el estudio de los diferentes fenómenos de erosión de la corteza terrestre posibilita la comprensión de la diversidad de paisajes continentales y oceánicos, y de ciertos problemas ambientales como por ejemplo la desaparición de playas en zonas costeras. Este enfoque facilita también la comprensión y explicación de la formación de la diversidad de rocas terrestres.

Se propone el estudio de la Teoría de la Deriva Continental como marco para el reconocimiento de las causas que provocan los fenómenos orogénicos, el vulcanismo, los terremotos y maremotos.

La introducción de modelos explicativos a través del modelo de la tectónica de placas posibilita la realización de simulaciones sobre la dinámica de la corteza terrestre; y a la vez la reflexión sobre la validez y limitaciones de los modelos didácticos escolares.

Por último, se plantea analizar con los estudiantes los impactos ambientales que provocan esta diversidad de fenómenos, de modo de tomar conciencia y diferenciar cuáles de ellos se deben a fenómenos y sucesos naturales, y cuáles son consecuencia de actividades económicas promovidas por intereses sectoriales” (pp 89-90).

Unas páginas más adelante, luego de presentar la cuestión de la enseñanza de la teoría evolutiva (otro de los ejes fuertes de estas asignaturas), agrega:

“Adoptando este encuadre será un desafío de los formadores incorporar estos contenidos que se sostienen en la relación entre la evolución de la estructura de la Tierra y la evolución de los seres vivos que habitan en ella. Para ello, el compromiso

es el de incluir una perspectiva que articule el estudio de los procesos propios de la evolución de la Tierra y de los seres vivos a lo largo del tiempo.

Se asume la importancia de rescatar este nuevo enfoque con el propósito de acercar una mirada superadora que se aparte definitivamente del tratamiento fragmentado de unos y otros procesos y cambios” (pp 92-93).

Sin embargo, esto no se refleja en los llamados a concurso para cubrir las cátedras de *Enseñanza de las Ciencias Naturales I y II*⁸ en los profesorados de educación primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un relevamiento llevado adelante por el autor de esta tesis sobre la totalidad de los llamados de 2017 y 2018 en CABA mostró que no había ningún requerimiento sobre formación en el área (ni en la categoría “excluyente” ni como “relevante”⁹).

De esta forma, el problema de la falta de formación en geociencias (sus contenidos específicos, su prácticas, su idiosincrasia y su didáctica) también alcanza a los propios institutos de formación docente de primaria, en donde la mayoría de los profesores del área de ciencias naturales carecen a su vez de formación específica tanto en ciencias de la Tierra como en su didáctica asociada (Arias Regalía y Bonan, 2014).

1.3- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

1.3.1- Primeros interrogantes

Lo desarrollado en las secciones previas puede sintetizarse en:

- La circulación de conocimiento geocientífico en el sistema educativo es escasa.
- La educación primaria es el único nivel en el que los contenidos de geociencias están incluidos en la formación general.

⁸ Materias que incluyen contenidos geocientíficos en la formación de docentes de primaria.

⁹ En los concursos docentes de CABA, estas categorías indican la valoración que se hará de los antecedentes de los postulantes.

- No existen ofertas significativas de formación docente en el área.
- No hay en el nomenclador nacional mención alguna a títulos docentes en las áreas relacionadas con ciencias de la Tierra.
- Aún desde una perspectiva optimista, no parecen dadas aún las condiciones para favorecer la aparición de profesorados específicos.

Este diagnóstico se torna aún más relevante a la luz del consenso alcanzado dentro de la comunidad internacional de las geociencias (profesionales del área y didactas de la ciencia) sobre la importancia de la alfabetización en ciencias de la Tierra y la necesidad de abordaje en el sistema educativo de estos contenidos (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2017; Pedrinaci, 2012; Pedrinaci et al., 2013; King, 2008; Lacreu, 2014; Arias Regalía, Bonan y Gonçalves, 2015, 2016). Esta alfabetización incluye pensar una enseñanza de las ciencias que pueda servir también como enseñanza sobre la ciencia y sus modos de construir conocimiento (Izquierdo Aymerich et al., 2016).

¿Qué se entiende por una persona alfabetizada en ciencias de la Tierra? Pedrinaci (2012) propone que es aquella que:

- Tiene una visión de conjunto acerca de cómo funciona la Tierra y sabe utilizar ese conocimiento básico para explicar, por ejemplo, la distribución de volcanes y terremotos, o los rasgos más generales del relieve, o para entender algunas de las causas que pueden generar cambios globales en el planeta.
- Dispone de cierta perspectiva temporal sobre los profundos cambios que han afectado a nuestro planeta en el pasado y a los organismos que lo han poblado, de manera que le proporciona una mejor interpretación del presente.
- Entiende algunas de las principales interacciones entre la humanidad y el planeta, los riesgos naturales que pueden afectarle, su dependencia para la obtención de los recursos o la necesidad de favorecer un uso sostenible de ellos.
- Es capaz de buscar y seleccionar información relevante sobre algunos de los procesos que afectan a la Tierra, formular preguntas pertinentes sobre ellos o valorar si determinadas evidencias apoyan o no una conclusión.

- Sabe utilizar los principios geológicos básicos y los procedimientos más elementales y usuales de la geología, y valora su importancia para la construcción del conocimiento científico sobre la Tierra.

Puesto en una perspectiva más amplia, se puede decir que vivimos en un mundo en el que los impactos de la ciencia y la tecnología (tanto riesgos como beneficios) se hallan inequitativamente distribuidos, y los debates ciudadanos están cargados de información científica y técnica. Se discute el problema del medioambiente, la política económica, la salud pública, etc., y resulta necesaria una alfabetización científica para la formación de ciudadanos que puedan participar de la reflexión crítica sobre los problemas científico-tecnológicos, sin invisibilizar las tramas de intereses y actores involucrados, de modo que las decisiones relativas a este tipo de problemas no queden solo en manos de expertos y tecnócratas (Massarini y Schnek, 2015).

Tedesco (2012) pone a la alfabetización científica en la perspectiva de la justicia social, como uno de los elementos que debe desarrollar la educación para enfrentar la exclusión social y la desigualdad, entendiendo que es una cuestión de formación ciudadana, de democracia cognitiva, y de participación seria y responsable en la toma de decisiones.

Es necesario entonces que el problema de los sentidos o finalidades de la acción educativa ocupe un lugar central en las discusiones acerca de la agenda de políticas y estrategias educativas. Tedesco (2014) insiste en que el resultado de estas discusiones no depende de la lógica científico-técnica sino de posturas ético-políticas: cuando se trata de definir la orientación de las acciones sociales, se ponen en juego las escalas de valores y los principios éticos que se plasman en ellas. Una escuela democrática requiere de la formación de profesores para enfrentar la inequidad social, la desigualdad en el acceso a los bienes culturales en los alumnos, y el conformismo frente a la injusticia que marca la sociedad (Sicca et al., 2017).

Una enseñanza de las geociencias que sea coherente con lo dicho plantea entonces varios interrogantes:

- ¿Quiénes enseñarán los contenidos de ciencias de la Tierra?
- ¿Con qué formación?

- ¿Quién los formará?
- ¿Tiene sentido la existencia de una titulación específica dada la bajísima cantidad de horas dedicadas a las geociencias en el sistema?
- ¿Qué posibles alternativas se pueden ofrecer?

1.3.2- Pensando una intervención: planteamiento del problema

Las ciencias de la Tierra integran en sus explicaciones modelos provenientes de otras disciplinas de las ciencias naturales, lo que permite pensar en algunos puentes que aprovechen estos puntos de contacto: ¿Se podrá ayudar a los profesores de física, química o biología a acercarse a las ciencias de la Tierra desde sus marcos disciplinares?

Con esta idea, se empezó a trabajar en el diseño de dispositivos de formación para futuros docentes de física, química y biología, tanto de secundaria como para formadores de maestros, que les permita adentrarse inicialmente en cuestiones de ciencias de la Tierra a partir de generar vínculos con sus respectivas disciplinas.

El trabajo que sigue vincula varios de los niveles del sistema educativo y, para facilitar su lectura, en la Figura 2 se muestra un esquema orientativo. Hay que considerar que el esquema presentado es una generalización, ya que puede haber pequeñas variaciones entre las distintas jurisdicciones del país.

Asumimos este problema en el marco de las materias *Didáctica especial y práctica de la enseñanza I y II* de los profesorados de enseñanza media y superior de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En estas materias recibimos alumnos avanzados de los profesorados de biología, física y química, y debemos abordar tanto el estudio de cuestiones generales de la didáctica de las ciencias naturales como cuestiones específicas de la didáctica de esas disciplinas.

A su vez, y dado que el título que recibirán nuestros alumnos habilita su desempeño en el sistema de educación terciaria (lo que incluye el dictado de materias disciplinares y de didáctica específica para la formación de docentes en institutos de profesorado de nivel terciario), nos planteamos incorporar de manera explícita la cuestión de la formación de

docentes como contenido, de una forma que además nos permitiera llevar las geociencias a un Profesorado de Educación Primaria: el dispositivo debía permitir que, como parte de su formación, los alumnos pudieran diseñar una unidad didáctica¹⁰ sobre ciencias de la Tierra, para materializarla en un aula de formación de maestros.

Figura 2: Organización general del sistema educativo argentino y de la formación inicial docente. Las flechas negras indican en qué nivel actúan los docentes formados en la universidad y en el nivel terciario.

Decidimos trabajar la problemática desde una perspectiva de Investigación-acción, ya que es un marco metodológico propio de la investigación educativa que tiene una intención explícita de impactar en el sistema educativo a través de la intervención, y que plantea un abordaje cíclico de la problemática estudiada (ver Figura 3).

¹⁰ Según Fernández y Pujalte (2019) una unidad didáctica (UD) es un plan de acción para el aula que presenta una secuencia de actividades en función de los objetivos de aprendizaje que se quiera alcanzar (tanto disciplinares como metadisciplinares. Es decir, *de* la ciencia y *sobre* la ciencia). Son hipótesis de trabajo dinámicas que se reconstituyen y resignifican continuamente, en función de los contextos, procesos y reflexiones concretas de su materialización.

La construcción del objeto-problema de investigación requirió de un constante proceso de reflexión entre empiria y teoría a lo largo del tiempo. Así, el objeto de estudio se resignificó continuamente a partir de los sucesivos ciclos del proceso de investigación-acción llevado adelante, con sus inmersiones en el campo, los análisis posteriores a cada una, y el diseño de las nuevas intervenciones.

Figura 3: Esquema general de un proyecto de Investigación-acción

Se llegó así a definir el problema central del trabajo:

Problema: el diseño y materialización de dispositivos de formación inicial docente para la enseñanza de las ciencias de la Tierra (orientados a docentes provenientes de otras ciencias naturales), teniendo en cuenta el estado de situación y las particularidades del sistema educativo argentino.

1.3.3- Criterios estructurantes y campos involucrados en el trabajo

El desafío resultante implica la generación de dispositivos de formación¹¹ enmarcados dentro de las asignaturas *Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I y II* orientados a que los futuros docentes que los atraviesen (que tienen poca o nula formación previa en ciencias de la Tierra) puedan abordar estos contenidos en el aula.

El diseño de estos dispositivos requirió definir criterios y estrategias para abordar la formación de los docentes, tanto para la selección de los contenidos disciplinares a trabajar como para gestionar la comprensión de esos contenidos y su enseñanza, con el propósito de construir un *Conocimiento Didáctico del Contenido*¹² que les permita planificar sus futuras clases y, fundamentalmente, ofrecerles una puerta de entrada para que estos futuros docentes puedan apropiarse de ellos.

Teniendo en cuenta la limitación temporal impuesta por la duración cuatrimestral de las materias que sirven de marco al dispositivo y que, además, estas asignaturas tienen un amplio temario para abordar más allá de las ciencias de la Tierra, se ha decidido seleccionar algunos contenidos geocientíficos de gran importancia y abstracción (tanto el concepto de tiempo geológico como el modelo de la tectónica de placas y su relación con la estructura y dinámica internas de la Tierra), encarando sus dificultades de aprendizaje y transposición didáctica y privilegiando una perspectiva sistémica para entender el funcionamiento del planeta¹³.

A la hora de resolver la pregunta de cómo lograr que estos futuros docentes, ***que no son especialistas en geociencias***, puedan apropiarse en alguna medida de los contenidos que deberán enseñar, el dispositivo de formación propuesto quedó conformado sobre la idea de que es posible ayudarlos a desarrollar un Conocimiento Didáctico del Contenido en algunos temas centrales de las ciencias de la Tierra, a partir de cuatro elementos:

- El desarrollo de puntos de anclaje en los marcos disciplinares de la biología, química y física que los estudiantes del profesorado ya poseen, que les faciliten el acceso a los nuevos contenidos.

¹¹ En el sentido foucaultiano del término “dispositivo”, cuya caracterización puede encontrarse en la sección 3.2.

¹² Este marco teórico se aborda en la sección 2.2.7.

¹³ las secciones 2.2 y 2.3 desarrollan la importancia de estos temas.

- El planteamiento de la construcción del concepto de tiempo geológico como objetivo-obstáculo junto con el uso de ciertas *ideas clave* sobre el funcionamiento del planeta, surgidas del consenso de la comunidad internacional de didactas de las geociencias, que contribuyan a que estos docentes puedan organizar, jerarquizar y darle un sentido amplio a los contenidos.
- El estudio de los obstáculos específicos para el aprendizaje de los contenidos seleccionados, pensados no solo como organizadores del diseño de unidades didácticas, sino también como puerta de ingreso al tema para los no especialistas.
- El potencial formativo de las instancias de práctica y residencia docentes reflexivas, pensadas como espacios en los que teoría y práctica se modifican y revisan mutuamente, en un proceso interactivo que propone la reflexión crítica y la toma de decisiones responsables y fundamentadas.

La Figura 4 sintetiza los diversos campos involucrados en el desarrollo del dispositivo de formación encarado.

Figura 4: Campos que convergen en el trabajo

1.3.4- Objetivos y preguntas de investigación

En términos generales, este trabajo intenta encarar el problema de la falta de formación en ciencias de la Tierra del profesorado de ciencias naturales y la falta de circulación del conocimiento geocientífico en la escuela. Para ello se generan e implementan propuestas concretas de formación docente que ponen la mirada en la identificación de los conceptos centrales de la disciplina, en los obstáculos de comprensión que se presentan, y en las particularidades del conocimiento geocientífico.

A su vez, el trazado de estos puentes entre las geociencias, la investigación didáctica y la formación docente se alinea con aquellas perspectivas que analizan las finalidades de la educación científica escolar, proponiendo la necesidad de una alfabetización científica general orientada a la formación de ciudadanos que puedan participar crítica e informadamente de los debates tecnocientíficos que atraviesan el mundo contemporáneo. Se espera así superar la visión estrictamente propedéutica de la educación tradicional.

Se plantea entonces como objetivo general **aportar conocimiento al campo de la formación docente en ciencias de la Tierra y contribuir a la visibilización del área en futuros profesores de escuela media y primaria, impactando de esa manera en la circulación de saberes geocientíficos en el sistema educativo.**

Dado que el trabajo se encara desde una perspectiva de investigación-acción, que tiene entre sus características la intencionalidad explícita de proponer intervenciones que contribuyan a la transformación de las prácticas educativas, y como el contenido no es independiente de la forma en que es desarrollado, los objetivos específicos de esta investigación están centrados en la didáctica:

- Diseñar, implementar y evaluar la pertinencia de dispositivos de formación docente orientados a no especialistas, que permitan abordar la enseñanza de contenidos geocientíficos.
- Caracterizar el aporte de los dispositivos implementados a la formación docente para la enseñanza de las ciencias de la Tierra desde una perspectiva que articule el modelo de la tectónica de placas, el concepto de tiempo geológico y una visión integrada del sistema Tierra.

- Formar futuros profesores de nivel terciario de manera que sean capaces, a su vez, de proponer prácticas innovadoras en la formación de docentes de nivel primario para la enseñanza de las ciencias de la Tierra, evaluándolas a la luz de los marcos teóricos de la disciplina y su didáctica asociada.

Aparecen también como objetivos colaterales conseguir una mejora en la formación inicial de los docentes de nivel primario (que son quienes atraviesan las unidades didácticas diseñadas por los alumnos del profesorado universitario durante la materialización de las mismas) y producir materiales de enseñanza que puedan ser utilizados por otros docentes para el abordaje de estos contenidos.

A partir de esto se presentan las preguntas que guiaron el proceso de investigación:

- ¿Qué dispositivos permitirán que futuros docentes de biología, física y química, que no tienen particular formación previa específica en estos temas, aborden la enseñanza de contenidos geocientíficos? ¿Cuáles serán las características de estos dispositivos de formación?
- ¿De qué manera estos dispositivos aportan a la formación docente para la enseñanza de las ciencias de la Tierra desde una perspectiva que articule el modelo de la tectónica de placas, el concepto de tiempo geológico y una visión integrada del sistema Tierra?
- ¿De qué manera estos dispositivos aportan a promover la visibilización del área de las ciencias de la Tierra y la circulación de conocimientos geocientíficos en la formación de docentes y en el sistema educativo?

1.3.5- Aporte original proyectado

Diversos trabajos tanto locales como regionales e internacionales abordan la cuestión de la enseñanza de las geociencias desde distintas perspectivas, concentrándose fundamentalmente en (las citas corresponden a algunos ejemplos):

- Proponer grandes ideas que permitan orientar la enseñanza del área (Pedrinaci et al., 2013).

- Generar progresiones de contenidos que resulten coherentes con la lógica disciplinar (AFAG, 2014; Bonito, 2014).
- Diseñar propuestas de clase y estrategias didácticas novedosas para el abordaje de contenidos geocientíficos (Gonçalves y Laguna, 2006; Brusi et al., 2008; Dolphin y Dodick, 2014)¹⁴.
- Desarrollar la idea del uso del paisaje local como recurso de enseñanza (Lacreu, 2018).
- Usar las salidas de campo en la enseñanza (Carneiro y Gonçalves, 2011).

A pesar de esto, el campo de la didáctica de las ciencias de la Tierra tiene una presencia marginal dentro de la producción en didáctica de las ciencias naturales en general (Bonan, 2008), con una escasísima tradición de producción local.

Este trabajo se nutre de algunas de las líneas mencionadas, combinándolas con perspectivas que provienen de las tradiciones en didáctica de las ciencias naturales y la epistemología, generando una contribución cuyo aporte original tiene 3 aspectos:

- Contribuir al conocimiento respecto de la formación docente para la enseñanza de las ciencias de la Tierra, tomando como criterios organizadores tanto los obstáculos de aprendizaje de los contenidos disciplinares como los puntos de anclaje en contenidos de otras áreas de las ciencias naturales.
- Proponer dispositivos que introduzcan la enseñanza de las ciencias de la Tierra en la formación de docentes de otras disciplinas de las ciencias naturales y materializar en base a ello acciones concretas e innovadoras de formación en el área.
- Establecer una línea de investigación que apunta a cubrir un área de vacancia y de cuyo trabajo se desprenden, de manera colateral, producciones didácticas y materiales de enseñanza que se socializan en la comunidad docente.

¹⁴ Esta es la línea con la mayor cantidad de producciones.

CAPÍTULO 2 - REFERENTES TEÓRICOS

2.1- INTRODUCCIÓN

Esta introducción pretende mostrar cuál es el hilo conductor que vincula los distintos marcos teóricos que han servido como referencia para el trabajo realizado, y que serán presentados en las siguientes secciones, organizadas alrededor de 2 partes:

En la primera se muestra que el camino emprendido en este trabajo se basa en argumentos conceptuales que sostienen la propuesta de un dispositivo de formación en ciencias de la Tierra apuntado a docentes provenientes de otras áreas de las ciencias naturales.

Para ello se comienza planteando la potencia educativa de pensar en una didáctica de las ciencias de la Tierra en lugar de una didáctica de la geología, y se recurre al marco de la teoría general de los sistemas y el paradigma de la complejidad para mostrar cómo esta perspectiva contribuye a introducir una visión sistémica del planeta en las ciencias naturales. Luego se analiza de qué manera se relacionan los modelos que se ponen en juego en las distintas ciencias naturales (lo que, en este trabajo, configura una de las vías de acceso al nuevo campo disciplinar para los docentes provenientes de otras áreas). Se presenta también el marco de la transposición didáctica, que permite plantear la pregunta ¿qué ciencias de la Tierra enseñar?, y la respuesta que se le da en este trabajo a partir de algunos consensos surgidos del seno de la comunidad de didactas de las ciencias de la Tierra sobre cuáles son las ideas centrales que habría que abordar durante la enseñanza de contenidos de este área, junto con una sistematización de las principales dificultades para su aprendizaje.

En la segunda parte se argumenta sobre la importancia de la construcción del concepto de tiempo geológico y se discuten los principales desafíos que enfrenta su enseñanza. Se desarrolla con más detalle tanto su papel en el contexto de una ciencia histórico-narrativa como la geología como su impacto cultural al proyectarse a otros ámbitos de la formación de ciudadanos. Todo esto permite justificar la decisión tomada en este proyecto de encarar su construcción como un objetivo-obstáculo.

2.2- PRIMERA PARTE: LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA

2.2.1- Visión general

En esta parte se aborda muy brevemente la vinculación entre las didácticas específicas de cada ciencia y la didáctica de las ciencias naturales, para luego caracterizar la didáctica de la geología en términos de cómo la misma está atravesada por las particularidades del objeto de estudio geológico. Se argumenta que, desde un punto de vista educativo, es potente pensar la didáctica de la geología en términos de una didáctica de las ciencias de la Tierra.

A continuación se presenta el marco de la teoría general de los sistemas y el paradigma de la complejidad, para fundamentar la idea de la visión sistémica del planeta (que es el argumento principal detrás de la mirada que propone la inclusión de la didáctica de la geología dentro de la didáctica de las ciencias de la Tierra).

Antes de desarrollar los referentes teóricos correspondientes a la enseñanza de los tópicos concretos de interés para esta tesis, se abordan tres cuestiones que enmarcan y justifican el recorte y la perspectiva elegida: el papel de los modelos en la ciencia desde la perspectiva del modelo de ciencia cognitiva de Giere, las finalidades de la educación científica escolar y el concepto de transposición didáctica.

La conjunción de estos tres elementos permite por un lado fundamentar desde dónde pensamos que es potente la propuesta de un dispositivo de formación en ciencias de la Tierra apuntado a docentes provenientes de otras áreas de las ciencias naturales, y por otro plantear una alternativa a la visión tradicional que piensa a la ciencia escolar como una simple versión empobrecida de la ciencia académica, al tiempo que plantea una pregunta fundamental: ¿qué modelo geocientífico enseñar?

Se muestra entonces la respuesta que en este trabajo se le da a la pregunta planteada, presentando el consenso de la comunidad de didactas de las ciencias de la Tierra sobre cuáles son las ideas centrales que habría que abordar durante la enseñanza de contenidos de este área.

Se presenta luego el marco del *Conocimiento Didáctico del Contenido*, que permite entender dónde nos posicionamos al pensar la relación de un docente con el contenido disciplinar y su

enseñanza y, a partir de allí, la sección se cierra presentando una posible sistematización de las principales dificultades para el aprendizaje de las ciencias de la Tierra a partir de la definición de algunos obstáculos subyacentes que aparecen en la interrelación entre ciertas formas de pensamiento y las propias características de los contenidos geocientíficos.

2.2.2- ¿Por qué una didáctica de las ciencias de la Tierra?

2.2.2.1- Didáctica de las ciencias naturales y didácticas específicas

Existen constructos teóricos que son exclusivos de su especificidad disciplinar y con ello de su didáctica específica asociada. Por ejemplo, el estudio de los problemas asociados a la comprensión del modelo de evolución de las especies por selección natural es una temática específica de la didáctica de la biología, mientras que la tendencia a extrapolar de manera directa las propiedades de las rocas en superficie hacia sus propiedades en las condiciones del interior de la Tierra es un problema propio del ámbito de estudio de la didáctica de la geología.

Pero a su vez, desde las didácticas específicas de las distintas disciplinas que componen las ciencias naturales se han desarrollado algunas ideas centrales que trascienden los límites de su disciplina de origen sin perder potencialidad, lo que supone que existen producciones significativas generalizables (Davini, 1996). Así, los distintos niveles de organización, la integración de sistemas conexos, la modelización, la utilización de las herramientas matemáticas, los diseños experimentales y su relación con los cuerpos teóricos, son problemáticas comunes que pueden ubicarse en la didáctica de las ciencias naturales (Galagovsky et al., 1998). Lo mismo ocurre con algunos marcos teóricos que aportan a la comprensión de la enseñanza de las ciencias en general (obstáculos epistemológicos, nociones alternativas, transposición didáctica, enseñanza a partir de problemas, etc.).

2.2.2.2- Didáctica de la geología y especificidad del objeto de estudio geológico

La didáctica de la geología está atravesada y condicionada por las características del propio objeto de estudio geológico: la necesidad de reconstrucción histórica, la concepción del espacio y del tiempo, la inaccesibilidad de muchos de sus procesos y la frecuente imposibilidad de abordaje experimental y replica de los experimentos, entre los factores más importantes (Pedrinaci, 2001).

El conocimiento geológico se sustenta en metodologías interpretativas (Compiani y Gonçalves, 1996; Park y Park, 2013). Por ejemplo, ante un afloramiento, el geólogo valora y juzga cuáles características o patrones en las rocas son significativos y cuáles no lo son, construyendo su significado de una manera análoga a cómo el médico interpreta los signos de una enfermedad o el detective construye un caso circunstancial contra un acusado (Frodeman, 2010). La construcción de esta narrativa integradora condiciona la descripción de los hechos y así, los objetos geológicos pueden ser tomados como registros cuyas marcas conducen a diferentes interpretaciones: los referentes empíricos podrán servir a la estructuración de una o más hipótesis sobre la ocurrencia de un evento (Paschoale, 1990).

En el caso de la tectónica de placas y la dinámica interna de la Tierra, muchos procesos ocurren en condiciones de presión y temperatura imposibles de observar o de reproducir en el laboratorio, y se desarrollan en escalas temporales y espaciales muy amplias (normalmente muy por afuera de las escalas humanas). Además de las escalas involucradas, el espacio y el tiempo son variables que en sí mismas impregnan la construcción del objeto geológico: los eventos geológicos son singulares, ocurren en un lugar y momento geológico determinado, y tienen una historia particular (Frodeman, 2010; Pedrinaci, 2001).

Lacreu (2018) llama la atención sobre la necesidad de definir una didáctica de la geología que tenga en cuenta las especificidades del conocimiento geológico y su epistemología, estableciendo una diferenciación fuerte con las dos tradiciones que han influido históricamente su enseñanza en el nivel medio: la didáctica de las ciencias experimentales (de la física fundamentalmente) y la Geodidáctica, proveniente de la geografía física y asociada a los modos de conocer propios de las ciencias sociales. Según el autor, la didáctica de la geología debe evitar el estudio de los diferentes elementos geológicos de modo fragmentario y descontextualizado, sino más bien articularlos con las nociones de tiempo y espacio, el

conocimiento del paisaje geológico natal y la reflexión sobre la disponibilidad actual y futura de recursos geológicos, la protección de las amenazas geológicas y la desnaturalización de los riesgos y “daños colaterales” causados por la explotación de recursos naturales y por la modificación antrópica de paisajes. Todo esto desde un enfoque que privilegie su carácter de ciencia histórica e interpretativa, contextualizada y articulada con las problemáticas ambientales y la formación ciudadana de los alumnos.

2.2.2.3- ¿Geología o ciencias de la Tierra?

Si bien la enseñanza del modelo de la tectónica de placas y la construcción del concepto de tiempo geológico pueden pensarse como objetos de estudio de la didáctica de la geología, resulta apropiado ponerlos en el contexto más general de la didáctica de las ciencias de la Tierra. Sequeiros y Anguita (2003) entienden que la geología puede integrarse disciplinarmente a este conjunto más amplio, al que conciben como la *nueva geología*.

Anguita (1994) sostiene que la geología moderna es una de las especialidades científicas que sirven para comprender la Tierra. Junto a ella, la geofísica y la geoquímica han crecido hasta convertirse en ciencias separadas; y la meteorología, la climatología, la hidrología y la oceanografía son indispensables para comprender el funcionamiento de muchos procesos planetarios. Así, las ciencias de la Tierra permiten una mirada ampliada que es imprescindible para poner en contexto muchos de los problemas actuales relacionados con la Tierra y, específicamente, los problemas medioambientales.

Pensando en términos de la proyección escolar de este tipo de contenidos, el autor citado avanza con una pregunta: ¿se pueden realizar los mismos planteamientos didácticos desde la geología y desde las ciencias de la Tierra? Responde afirmando que la perspectiva de las ciencias de la Tierra admite mucho mejor que la de la geología a secas varios tipos de análisis cada vez más comunes en la ciencia moderna: la teoría de sistemas, el tratamiento de catástrofes y la dinámica de los sistemas complejos (teoría del caos). Y desde un punto de vista metodológico, Anguita entiende que la consideración de la Tierra como un sistema permite explotar con facilidad una visión holística del planeta. De todas maneras, Lacreu (2018) advierte sobre la necesidad de reconocer que cada disciplina constitutiva del campo de

las ciencias de la Tierra tiene algunas características propias que deben convertirse en objeto de atención didáctica específica, y en referencia concreta a la geología, atendiendo a las particularidades epistemológicas, metodológicas y características de su objeto de estudio.

En esta dirección, diversos autores defienden que una persona alfabetizada en ciencias de la Tierra con esta perspectiva está más capacitada para comprender las interacciones entre la humanidad y el planeta, los riesgos naturales, o las discusiones sobre sostenibilidad y uso de los recursos naturales (Correa dos Santos y Greco, 2017; Martins y Carneiro, 2014; Pascual Trillo, 2017; Pedrinaci et al, 2012).

En resumen, las ciencias de la Tierra permiten integrar en profundidad la geología con otras ciencias y, a través de ello, obtener una mayor capacidad de comprender a fondo la Tierra y sus procesos.

2.2.3- Visión sistémica y paradigma de la complejidad

Para poder abordar y explicar la complejidad de los fenómenos naturales, actualmente se reconoce la necesidad de integrar el conocimiento sobre el planeta generado desde diversas disciplinas, dando lugar así a una nueva perspectiva: las ciencias del sistema Tierra (Roehrig y Nam, 2011).

Como se mencionó en el apartado anterior, esto lleva a pensar las ciencias de la Tierra a la luz de la Teoría de los Sistemas (Anguita, 1993). Esta teoría destaca el rol de conceptos tales como complejidad, interacción, propiedades emergentes y autoorganización, entre otros. Esta perspectiva ha llevado a los geólogos a establecer relaciones con otras disciplinas, desde la física hasta la meteorología. La integración conceptual y metodológica de muchas ciencias cubre el intento de considerar al planeta Tierra como un sistema energético en el contexto del universo (Sequeiros y Anguita, 2003).

Desde la didáctica de las ciencias de la Tierra se entiende que es posible llevar esta perspectiva al ámbito educativo, de una forma que además sea coherente con las propias características del conocimiento geocientífico (Arias Regalía, Bonan, Gonçalves, 2019): se propone un abordaje integrador y sistémico de las ciencias naturales, en contraposición a la

propuesta reduccionista tradicional según la cual basta poder establecer un conjunto de leyes físicas o físico-químicas para comprender un elemento de la naturaleza -fuese éste un orógeno o una bacteria- (Anguita, 1993).

Vivimos en un mundo complejo, entendida esta complejidad a partir de mirar el tipo de relaciones entre sus partes y la imprevisibilidad de muchos de los cambios espaciales y temporales que ocurren: la sociedad, la economía, el medio ambiente, el cerebro humano, la vida, el planeta, la información y el conocimiento, etc. Estas cuestiones (y muchas otras además) son difícilmente reducibles a algoritmos o a fórmulas sencillas, y se resisten a ser comprendidos de forma fragmentada.

Rolando García (2006) sostiene que desde esta concepción de la complejidad, lo que está en juego es la relación entre el objeto de estudio y las disciplinas a partir de las cuales realizamos el estudio, dada la imposibilidad de considerar íntegramente un fenómeno, proceso o situación desde una única disciplina. En otros términos, en el "mundo real", las situaciones y los procesos no se presentan de manera que puedan ser clasificados por su correspondencia con alguna disciplina en particular. En ese sentido, podemos hablar de una realidad compleja. Un sistema complejo es una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los elementos no son "separables" y, por tanto, no pueden ser comprendidos aisladamente.

Desde esta visión, los ecosistemas o las placas litosféricas poseen una dinámica compleja que no se deja reducir a esquemas simples, y por tanto la comprensión del todo no se puede conseguir a base de sumar estudios parciales.

Cada sistema sería un todo, cuyos elementos serían subsistemas. Por ejemplo el Sistema Solar, compuesto por subsistemas (los planetas), integrados a su vez por subsistemas (núcleo, astenósfera, litosfera, atmósfera, etc.). No podemos comprender la dinámica litosférica sin comprender la del interior terrestre, pero tampoco sin ideas claras sobre los otros planetas, ya que la Tierra es sólo un subsistema. Los problemas ecológicos son problemas de interrelaciones entre "eco" sistemas y otros sistemas terrestres, como la atmósfera y la hidrosfera.

La Teoría General de los Sistemas aspira a comprender estas interacciones basándose en la idea de que existen evidentes similitudes en la estructura y organización de una gran variedad de objetos de estudio, independientemente de las disciplinas involucradas.

Según Rojero (2000), el enfoque sistémico se asienta en una idea básica: que los objetos de estudio presentan una organización que emerge de la interacción entre elementos y que está sujeta a cambios. Es decir, la organización surge como resultado de las propias interacciones entre los elementos. Surge así también una nueva categoría de objeto de estudio, el sistema. Por ejemplo, un organismo es el resultado de las interacciones que establecen entre sí las células que lo componen. Una célula es el resultado de las interacciones entre biomoléculas, y así sucesivamente.

El sistema presenta entonces propiedades y características que no se derivan exclusivamente de las propiedades y características de sus elementos, sino más bien de la naturaleza de las interacciones. Cuando se descompone una unidad en partes, no es posible estudiar las propiedades emergentes ya que estas no están presentes en las partes. Un sistema se define como un objeto complejo formado por elementos interactuantes, en donde las interacciones tienen tanta o más importancia que las características específicas de cada elemento. Así, la estructura y el comportamiento del sistema son los que determinan su evolución en el tiempo (Bach y Marquez, 2017).

Cómo se mantienen en equilibrio y cómo evolucionan son dos de los aspectos más interesantes del estudio de los sistemas, y cierran de alguna manera la trilogía sobre la que se asienta el pensamiento complejo: interacción, organización y evolución. En Rojero (2000) esto se sintetiza diciendo que comprender el mundo acaso sólo sea comprender dos cosas: el cambio y la relación entre un todo y sus partes.

Existe hoy día un amplio consenso respecto de que el paradigma de la complejidad y su visión sistémica del mundo resulta el referente teórico más adecuado para el estudio de muchos problemas actuales, y hay expectativa respecto de que esta forma de pensar se generalice en las ciencias naturales escolares.

2.2.4- Los modelos de ciencia escolar

2.2.4.1.- Los modelos científicos como fuente de caracterización de los contenidos de enseñanza.

La sección anterior pretendió mostrar el potencial integrador de las ciencias de la Tierra, proyectadas sobre otras disciplinas de las ciencias naturales de presencia escolar. Para caracterizar de manera formal estos vínculos disciplinares anclaremos en la noción de modelo científico propuesta por Giere (1999).

Los modelos utilizados por los científicos son sistemas idealizados que tienen la intención de representar alguna porción del mundo. La conexión entre un modelo y el mundo real se expresa mediante afirmaciones teóricas, las hipótesis, que son enunciados que plantean cierto tipo de relación de similitud o fidelidad entre el modelo y un sistema real dado (Giere, 1999).

Figura 5: Relación entre conjuntos de enunciados, modelos y sistemas reales (Giere, 1992)

Giere propone que la relación entre el modelo y el sistema real sea de semejanza, en contraposición a una visión más tradicional que piensa esta relación en términos de una correspondencia biunívoca -lo que en Galagovsky (2008) se denomina *realismo icónico* o *realismo ingenuo*-. Así, las hipótesis suponen una *semejanza* entre los modelos y los sistemas reales, en ciertos aspectos y grados.

Una teoría adquiere significado a partir de la modelización de algún recorte del sistema real, definido a partir del problema que se pretendía resolver. La teoría no *actúa* directamente sobre el sistema real sino que está mediada por el modelo.

A su vez, la modelización implica la postulación de entidades ideales y de estructuras formales que requieren ser asociados (indirectamente) a observables de la realidad externa y que respondan, en algún grado, a las regularidades de las que la teoría pretende dar cuenta. Este proceso de interpretación le da contenido a los términos teóricos que, si bien siguen siendo formas lógicas sin correspondencia directa con la realidad, al estar interpretados son operadores en un modelo que pretende ser la representación teórica de esa misma realidad (Adúriz-Bravo, 2010; Adúriz-Bravo et al., 1997).

En este marco, las teorías son pensadas como un conglomerado de modelos. Es decir, una población que consiste en familias de modelos relacionadas. Las teorías incluyen enunciados que definen la población de modelos que involucran y diversas hipótesis que los vinculan con los sistemas de la realidad, y se van haciendo cada vez más detalladas conforme se descubren nuevos aspectos del mundo.

El modelo cognitivo de ciencia que propone Giere (1988, 1999) se referencia en la idea de que el ser humano produce representaciones internas, modelos internos sobre el mundo externo. Las representaciones suponen cierto tipo de *realismo* pues deben ajustarse al mundo, al menos en ciertos aspectos y grados. El mundo se presenta interpretado.

Giere se considera un realista moderado y desde su perspectiva, las teorías y los modelos son construcciones deliberadas para representar a la naturaleza, que ajustan en mayor o menor medida a los objetos el mundo. Cualquier forma de representación proporciona sólo una perspectiva del mundo, por lo que todas son parciales e imprecisas. Para no caer en el relativismo a ultranza, considera que las interacciones con el mundo pueden permitir distinguir cuáles son los modelos que ajustan mejor bajo una perspectiva determinada. Giere considera que los resultados contingentes de la experimentación juegan un papel positivo en la determinación sobre si un modelo u otro se ajusta mejor a los aspectos del mundo estudiados, aunque señala que el juicio científico está influido también por otras variables. Los datos experimentales tienen menor peso según este autor que el que le han dado tradicionalmente los filósofos de la ciencia (Bonan, 2006).

En general, es posible afirmar que la modelización dirige las relaciones entre disciplinas. El conocimiento científico usa modelos sobre los que construye sus particulares puntos de vista acerca de lo que se considera la realidad, por lo cual diversas disciplinas distinguen el modo en el que la abordan contextual e históricamente. La ciencia consiste en una continua construcción, interrelación y revisión de los modelos y de las familias de modelos que emplea continuamente para hacer frente a la diversidad de sistemas reales. Cualquier “integración” entre disciplinas diversas debe, esencialmente, significar un modo de comparar y relacionar entre sí modelos diversos y diversas estructuras de modelos.

En este marco, las teorías en ciencias de la Tierra pueden pensarse como un conglomerado de modelos, es decir, una población de familias de modelos relacionadas que describen y explican un determinado recorte del estudio de la Tierra. En muchos casos modelos de origen físico, químico o biológico forman parte de este conglomerado de modelos que fundamentan las teorías en ciencias de la Tierra. Esta peculiaridad de las geociencias en el contexto de las ciencias naturales es de la que nos aferramos para fundamentar nuestra propuesta.

Como se argumentó en la sección anterior, muchas veces es difícil establecer límites precisos entre disciplinas pues aparecen espacios intermedios definiendo problemas que precisan de abordajes amplios que integren más de una mirada. Esta condición da lugar a imaginar caminos por donde transitar las ciencias de la Tierra desde otras disciplinas, y viceversa. Un paso más allá a nivel de vínculos disciplinares es el que introduce los modelos de ciencias sociales en la selección y organización de los contenidos, pues la alfabetización científica requiere de una mirada social de los impactos que generan la ciencia y la tecnología en la sociedad. Estos vínculos son lo que permiten planificar qué enseñar, cómo hacerlo y para qué, decisiones que iluminan los modelos a enseñar y su entramado particular (Bonan, 2008).

2.2.4.2- Transposición didáctica

Conocimiento científico y conocimiento escolar

La posibilidad de establecer relaciones entre los modelos de las distintas disciplinas de las ciencias naturales nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se relaciona el conocimiento científico académico con lo que se lleva al aula de clase de los distintos niveles educativos?

En este apartado se presenta la base teórica asociada con la Transposición Didáctica [TD], definida originariamente en el ámbito de la didáctica de la matemática, pero que dada su potencialidad teórica ha tomado el lugar de una idea central en las otras didácticas (Davini, 1995).

La TD es una herramienta teórica que establece la particular relación que existe entre un modelo científico y el conocimiento que es enseñado en las aulas. Ives Chevallard (2005) define la TD como el pasaje del saber sabio¹⁵ al saber enseñado. Para este marco, los saberes trabajados en el aula son el resultado de una secuencia de transformaciones que se realizan sobre el conocimiento científico hasta llegar a convertirse en saberes aprendidos por los alumnos. Frigerio (1991) plantea que la TD es el conjunto de las mediaciones adaptativas que operan sobre el saber científico volviéndolo un saber escolar, operando en los distintos niveles educativos.

Cajas (2001) sitúa la TD como un complejo proceso de movimiento de saberes que tienen origen en la comunidad científica y se dirige hacia la comunidad educativa. La designación de contenidos a enseñar se produce en forma institucional y se inscribe en un tiempo y lugar concretos. Esta designación involucra prescripciones curriculares, libros de texto y las adaptaciones que realiza el profesor cuando se apropia de estas herramientas que guían su práctica dando lugar a un contenido a enseñar en el aula a través de la puesta en práctica de la planificación del docente y, por último, un contenido enseñado a los alumnos (Gandara y Gil, 1995).

En lo que respecta a la didáctica de las ciencias como campo de investigación, la TD es una herramienta que posibilita una mirada analítica sobre cuestiones que normalmente aparecen naturalizadas sobre el acto de enseñanza, permitiendo reflexionar sobre aspectos que, por parecer obvios, muchas veces son tomados de manera acrítica.

La enseñanza de un determinado modelo científico implica someterlo a deformaciones que lo hacen apto para ser enseñado. De esa forma, el modelo enseñado es un objeto diferente al modelo original, al que Adúriz-Bravo y Galagovsky (1997) llaman modelo didáctico. Los

¹⁵ El *saber sabio*, o saber académico, es el que hace referencia al ámbito de su producción, es decir, a los investigadores y productores de este conocimiento y a sus prácticas relacionadas.

autores consideran que un modelo didáctico es una representación de orden superior (un modelo del modelo científico) obtenida a través de la TD. El modelo didáctico es intrínsecamente diferente del modelo científico que le sirve de referencia, dado que tanto el ambiente epistemológico como la significación y el alcance de los conceptos que estructuran estos dos tipos de modelos son esencialmente diferentes (Joshua y Dupin, 1993).

Esta idea puede empalmarse con la visión de *modelo* de las ciencias cognitivas analizada en la sección anterior. Según Adúriz-Bravo (2010), la concepción de Giere de un modelo científico es a la vez sencilla, amplia y extremadamente potente: cualquier representación subrogante que permita pensar, hablar y actuar con rigor y profundidad sobre el sistema que se está estudiando, califica como modelo teórico (no sólo los modelos altamente matematizados y abstractos usuales), siempre que habiliten a quien los usa¹⁶ a describir, explicar, predecir e intervenir (y no se reduzcan a meros "calcos" fenomenológicos del objeto sustituido).

Esto pone en valor el modelo didáctico fruto de las transformaciones sufridas por el modelo científico a lo largo del proceso de TD. La sección 2.2.4.3- *Finalidades de la enseñanza de las ciencias* complementa lo dicho aquí al analizar que en estas transformaciones se ponen en juego las finalidades de la enseñanza que se persigan (Bonan, 2006), ya que suponen tomar decisiones respecto a qué enseñar de y sobre las disciplinas académicas, y seleccionando qué de ellas sobrevive en la versión escolar.

2.2.4.3- Finalidades de la enseñanza de las ciencias

Al presentar el marco de la Transposición Didáctica se mostró que los saberes trabajados en el aula son el resultado de una secuencia de transformaciones que se realizan sobre el conocimiento científico hasta llegar a convertirse en saberes aprendidos por los alumnos.

¹⁶ Una misma representación puede constituir o no un modelo según la comprensión que el usuario tenga de ella. En el trabajo citado, el autor advierte sobre esto diciendo que a menudo olvidamos esto en el aula, pensando que *nuestros* modelos son recibidos también como modelos por parte de los estudiantes, cuando para ellos pueden ser sólo *objetos*.

Resulta fundamental que los docentes puedan desnaturalizar su proceso de transposición. Por ejemplo, cuando se seleccionan, recortan y secuencian los contenidos a ser trabajados (entendiéndose aquí no solo los contenidos técnicos disciplinares, sino también los epistemológicos, los metodológicos y los didácticos) se está tomando la decisión de iluminar ciertos aspectos de la ciencia y oscurecer o invisibilizar otros. De esta manera se pone fuertemente en juego el lugar epistemológico, ideológico y político en el que el docente se posiciona al enseñar un determinado contenido científico.

A este posicionamiento, muchas veces inconsciente, se lo llama *finalidades de la educación en ciencias* (Acevedo Díaz, 2004), englobando las distintas respuestas que pueden darse a las preguntas *para qué enseñar ciencias naturales* y *quién decide qué es relevante en la educación científica*.

Como se mencionó en el capítulo anterior, uno de los consensos alcanzados indica que la educación científica debe estar orientada hacia la participación ciudadana a partir de democratizar el acceso a estas áreas del conocimiento, quedando estrechamente ligada a los conceptos de “alfabetización científica” y “ciencia para todas y todos” (Dumrauf, 2013).

Retomando lo presentado en las secciones anteriores, vimos que el conocimiento científico se expresa a través de teorías y modelos que, a su vez, se modifican en el tiempo, cambian, adquiriendo normalmente mayor poder explicativo que sus predecesores. El modelo cognitivo de ciencia propone que los modelos teóricos están en correspondencia con los fenómenos de los que pretenden dar cuenta, correspondencia que supone cierta semejanza, en algún grado, con algún aspecto de la realidad (Giere, 1999; Adúriz-Bravo, 2010). Desde esta postura (realista moderada) la ciencia no construye conocimiento verdadero, sino conocimiento útil (entendida esta utilidad en términos de la semejanza con la realidad recién mencionada, en algún grado y en algún aspecto, para explicar el mundo y realizar predicciones sobre los fenómenos que ocurren). Es decir, para un fenómeno natural particular puede existir más de un modelo que dé cuenta de su existencia o funcionamiento, con distintos niveles de correspondencia.

Si en términos generales la utilidad de un modelo está asociada a las conveniencias de su uso, esto permite revalorizar la ciencia escolar. No sería así una versión empobrecida de la ciencia

académica, sino un objeto de enseñanza acorde a las finalidades desde las que el docente piense la educación en ciencias de sus alumnos.

Bonan (2009) plantea que, en este sentido, es interesante preguntarse cuál de los distintos modelos que dan cuenta de un fenómeno debemos trabajar en el aula con los alumnos y, naturalmente, qué modificaciones habrá que hacerle a la formulación científica de los mismos para que puedan ser enseñados.

2.2.5- ¿Qué ciencias de la Tierra enseñar?

La sección anterior terminó preguntándose cuál de los distintos modelos que dan cuenta de un fenómeno deberíamos trabajar en el aula con los alumnos. En esta tesis, la respuesta se plantea recurriendo a los consensos establecidos respecto del tema por la comunidad de didactas y educadores de las ciencias de la Tierra.

El trabajo más sistemático al respecto (en español) fue realizado por la comisión ¿Qué geología enseñar?, conformada a instancias de la AEPECT¹⁷ en 2011. Coordinada por Emilio Pedrinaci, la comisión integrada por más de veinte expertos elaboró una propuesta que tomó como punto de partida diversas experiencias internacionales, entre ellas los Earth Science Literacy Principles, definidos en Estados Unidos por la National Science Foundation (NSF, 2009).

Las conclusiones se plasmaron en los documentos “Alfabetización en ciencias de la Tierra: propuesta curricular” (Pedrinaci et al., 2012) y “Alfabetización en ciencias de la Tierra” (Pedrinaci et al., 2013). En ellos se definen las 10 ideas clave de las ciencias de la Tierra que todos los ciudadanos deberían conocer, y que, por lo tanto, tendrían que quedar reflejadas en los planes de estudio de los sistemas educativos. Cada idea clave se estructura a su vez en distintas sub-ideas que se fundamentan en una visión moderna del conocimiento geocientífico y su aplicabilidad para la resolución de problemas globales y locales (Souza, Brusi y Calonge, 2017).

¹⁷ AEPECT: Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.

A continuación se listan las 10 ideas clave tal como se las presenta en Pedrinaci et al. (2013), junto con sus respectivas sub-ideas. Aquellas ideas que son objeto directo de trabajo en esta tesis se encuentran acompañadas de una breve descripción ampliatoria.

2.2.6- Ideas clave sobre el funcionamiento del planeta

2.2.6.1- Idea clave 1: La Tierra como un sistema complejo

La Tierra es un sistema complejo en el que interaccionan las rocas, el agua, el aire y la vida.

- a. **La consideración de la Tierra como un sistema ayuda a entender cómo funciona este planeta:** La Tierra es un sistema integrado por componentes que interaccionan entre sí de forma particular, generando unas propiedades emergentes que dotan al planeta de entidad propia. Entender el funcionamiento de la Tierra, su historia y su evolución requiere no sólo analizar sus componentes sino también estudiar las interacciones que se producen entre ellos y los emergentes de estas interacciones.
- b. **El sistema Tierra está formado por cuatro subsistemas: geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera:** La geosfera incluye un núcleo metálico, magma, rocas, sedimentos y suelo. La hidrosfera está formada por el agua en sus tres estados e incluye el hielo, el vapor de agua y el agua líquida en la atmósfera, el océano, los lagos y los ríos, así como el agua subterránea. La atmósfera es la capa de gas que rodea la Tierra. La biosfera incluye todos los seres vivos; se encuentran en muchas partes de la hidrosfera y la atmósfera así como en la zona superficial de la geosfera. El ser humano forma parte de la biosfera.
- c. **Todos los procesos de la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres:** El calor interno y el Sol son las fuentes de energía del sistema Tierra. Los flujos de energía, y los ciclos de materia que estos flujos activan, generan cambios físicos y químicos en los materiales terrestres. En los ciclos de materia se intercambian grandes cantidades de determinados elementos químicos entre los cuatro subsistemas terrestres.

- d. **La Tierra intercambia energía y materia con el resto del Sistema Solar:** La Tierra intercambia energía a través de la radiación solar entrante, la pérdida de calor al espacio y la gravedad. La Tierra gana materia por impactos de asteroides, meteoritos y cometas, y la pierde por escape de gases al espacio. Los intercambios de materia fueron especialmente relevantes en las primeras etapas evolutivas del planeta. Los impactos de grandes meteoritos y cometas en etapas posteriores no suponen ganancias sustanciales de materia, pero pueden generar importantes cambios en los subsistemas terrestres.
- e. **Los subsistemas terrestres interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales:** Las interacciones operan a escalas que van desde dimensiones submicroscópicas a globales, mientras que su duración varía entre fracciones de segundo y miles de millones de años. No hay una relación lineal y simple entre la escala (espacial o temporal) a la que ocurre un proceso y la relevancia de sus efectos. Así, una interacción puede ser submicroscópica y tener efectos globales; y un proceso puede pasar desapercibido a la escala temporal humana y, in embargo, generar cambios importantes en el planeta.
- f. **Los subsistemas de la Tierra son dinámicos:** Los componentes de los subsistemas terrestres pueden permanecer estables, cambiar lentamente o hacerlo de forma súbita. Las variaciones en parte de un subsistema pueden causar nuevos cambios en él o en otros subsistemas, a menudo de manera compleja. Las consecuencias pueden ser impredecibles y/o irreversibles pero, en cualquier caso, son responsables de la evolución del planeta.
- g. **El clima es un ejemplo de cómo las interacciones complejas entre los subsistemas terrestres pueden ocasionar cambios impredecibles y significativos.**
- h. **La actividad humana está alterando el planeta.**

2.2.6.2- Idea clave 2: El origen de la Tierra

El origen de la Tierra va unido al del Sistema Solar y su larga historia está registrada en los materiales que la componen.

- a. **Las rocas y otros materiales terrestres proporcionan un registro de la historia de la Tierra:** La geología y otras ciencias afines estudian la estructura y composición de los materiales terrestres y de los meteoritos para tratar de establecer la evolución de la Tierra

a lo largo de su historia. La secuencia temporal de eventos y materiales terrestres se realiza aplicando principios sencillos y fundamentales en geología. La datación absoluta de minerales y rocas se basa en la geoquímica de radioisótopos y permite conocer la edad de procesos que ocurrieron en el pasado.

- b. **El Sistema Solar se originó a partir de una inmensa nube de gas y polvo.**
- c. **La Tierra se formó hace unos 4600 millones de años por múltiples colisiones de cuerpos planetarios más pequeños:** La Tierra se originó por la unión de planetesimales que formaban parte del disco protoplanetario constituido en torno al Sol. El impacto de planetesimales y la desintegración de los radioisótopos de vida corta incrementaron notablemente la temperatura de la Tierra. La edad de la Tierra, como la del Sistema Solar en su conjunto, se estima en unos 4600 millones de años y corresponde a la edad absoluta más antigua determinada en meteoritos.
- d. La Tierra es uno de los planetas pequeños, densos y rocosos del Sistema Solar.
- e. En la primera etapa de evolución de la Tierra tuvo lugar su diferenciación y su estructuración en capas.
- f. **Los rasgos de la corteza terrestre son el resultado de la evolución geológica de la Tierra:** La corteza terrestre es la capa rocosa más superficial del planeta. Sus características geológicas son el resultado de la acción reiterada de los procesos geológicos a lo largo de la historia de la Tierra. Uno de los primeros efectos de esta evolución geológica fue su propia diferenciación en corteza oceánica y corteza continental, que generó una notable diferencia entre las altitudes medias de continentes y fondos oceánicos.
- g. **El conocimiento del pasado terrestre ayuda a entender el presente y permite hacer predicciones fundadas acerca del futuro:** Dado que las características que posee la Tierra son el resultado de los cambios ocurridos a lo largo de su historia, entender su funcionamiento actual requiere conocer los procesos que han intervenido en el pasado, las interacciones generadas y los efectos producidos. Cualquier proyección que pretenda hacerse hacia el futuro debe estar basada en el conocimiento de lo sucedido en el pasado.
- h. **La escala de tiempo geológico constituye el marco temporal en el que se ubica la evolución histórica de la Tierra:** La escala de tiempo geológico abarca desde los primeros registros geológicos datados, hasta la actualidad. Proporciona una referencia para la representación temporal de procesos y materiales geológicos, y establece

divisiones y subdivisiones basadas en cambios generalizados (faunísticos, climáticos, eustáticos, químicos, etc.) que han quedado registrados en las rocas que, a su vez, se relacionan con eventos globales sucedidos a lo largo de la historia geológica de la Tierra.

2.2.6.3- Idea clave 3: Los materiales de la Tierra

Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua.

- a. La Tierra está formada, mayoritariamente, por materiales rocosos cuyos constituyentes básicos son los minerales.
- b. Los elementos químicos más abundantes en las rocas y minerales de la corteza terrestre son oxígeno, silicio y aluminio.
- c. Solo una mínima parte de los minerales conocidos son constituyentes habituales de las rocas.
- d. Los minerales son de naturaleza tan diversa como diversos son sus usos.
- e. **Los materiales terrestres se originan y modifican a través de procesos cíclicos:** Los procesos geológicos internos y externos cambian las condiciones físico-químicas en las que se encuentran los materiales terrestres favoreciendo su transformación a lo largo del tiempo geológico. Estos cambios pueden ser pequeños o grandes, continuos o episódicos, y graduales o catastróficos. Los procesos geológicos pueden sucederse en el tiempo afectando de forma cíclica a un mismo material geológico. Las rocas y sedimentos de la superficie terrestre, por efecto de la subsidencia y la tectónica, pueden alcanzar grandes profundidades incrementándose la temperatura y la presión que soportan. Así mismo, las rocas de zonas profundas de la corteza terrestre y del manto pueden llegar a alcanzar la superficie terrestre.
- f. Las rocas ígneas se generan en el interior de la Tierra a altas temperaturas y presiones.
- g. Las rocas metamórficas se originan a partir de otras rocas por acción de la temperatura y la presión.
- h. Las rocas que afloran en la superficie terrestre son alteradas por meteorización.
- i. Los sedimentos y las rocas sedimentarias se originan por el depósito de componentes erosionados de otras rocas.

- j. Las rocas sedimentarias suponen el principal archivo de la historia geológica y del desarrollo de la vida en la Tierra.

2.2.6.4- Idea clave 4: El agua y el aire

El agua y el aire hacen de la Tierra un planeta especial.

- a. La Tierra presenta dos envolturas fluidas: la hidrosfera y la atmósfera.
- b. La Tierra es un planeta singular debido a la presencia de agua.
- c. El agua está presente en la Tierra en sus tres estados físicos y con una distribución muy variable.
- d. La atmósfera ha cambiado notablemente su composición química a lo largo de la historia del planeta.
- e. La composición y estructura de la atmósfera determinan algunas características fundamentales de la Tierra.
- f. La hidrosfera y la atmósfera son sistemas dinámicos.
- g. Los climas han variado a lo largo de la historia de la Tierra.

2.2.6.5- Idea clave 5: La vida

La vida evoluciona e interacciona con la Tierra modificándose mutuamente.

- a. Los fósiles constituyen el testimonio de la vida en el pasado y ayudan a entender el presente.
- b. El origen y evolución de la vida está ligada a la propia evolución de la Tierra como planeta.
- c. La diversidad biológica surge de la evolución.
- d. La evolución es un proceso natural y en desarrollo marcado por acontecimientos geológicos.
- e. La historia de la Tierra está marcada por importantes eventos de extinción y diversificación de los seres vivos.

- f. Las particulares formas de vida que existen hoy, incluyendo la especie humana, son un resultado único de la historia de la Tierra.
- g. La vida ocupa un amplio rango de ambientes de la Tierra, incluyendo los ambientes extremos.
- h. La biosfera cambia las propiedades de la Tierra.

2.2.6.6- Idea clave 6: Tectónica de placas

La tectónica de placas es una teoría global e integradora de la Tierra.

- a. **La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que no ha dejado de enfriarse desde que se formó.** El calor interno de la Tierra es el principal responsable de la intensa actividad del planeta. Ha ido disminuyendo desde las fases iniciales de la formación de la Tierra y, aunque su principal origen es residual, debe sumársele el producido por la desintegración radiactiva. Este calor fluye desde el interior hacia la superficie por convección y, en menor medida, mediante conducción y radiación.
- b. **El flujo térmico es el motor del movimiento de material en el interior terrestre.** Las diferencias de temperatura en los materiales terrestres causan diferencias de densidad y originan procesos de convección. La dinámica generada por el flujo térmico y la gravedad produce un continuo intercambio de materiales entre las diferentes capas de la Tierra que adquiere especial importancia a escala de millones de años.
- c. **El movimiento de material en el interior de la Tierra genera un campo magnético.** La existencia de un núcleo interno sólido y un núcleo externo fluido con procesos de convección, ambos ricos en hierro, genera el campo magnético de la Tierra. Dicho campo magnético desvía el viento solar, lo que favorece unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida.
- d. **La actividad interna de la Tierra es responsable de la tectónica de placas.** La actividad en el interior terrestre se manifiesta en superficie a través del desplazamiento relativo de placas litosféricas. La teoría que relaciona esta dinámica interna con sus efectos en la superficie terrestre, conocida como tectónica de placas, es el pilar sobre el que se ha construido la geología moderna. Ofrece una explicación coherente e integrada de procesos tan diferentes como la unión y fragmentación de continentes, la distribución

de volcanes y terremotos, o la ubicación de los grandes conjuntos de rocas en la corteza terrestre. En definitiva, ayuda a comprender cómo es y cómo funciona nuestro planeta.

- e. **La litosfera se encuentra dividida en placas que se hallan en continuo movimiento.** La litosfera es una capa rígida constituida por la corteza terrestre y una pequeña parte del manto. Se encuentra fragmentada en varias placas. Todas las placas litosféricas se desplazan; lo hacen a velocidades que oscilan entre algunos milímetros y varios centímetros al año. A lo largo de la historia de la Tierra, la desigual actividad en su interior ha producido cambios en la posición de las placas litosféricas, su forma, tamaño y número. Estos cambios continuarán mientras que la temperatura del interior terrestre sea suficientemente alta.
- f. **El movimiento de las placas deforma las rocas de la corteza terrestre.** El movimiento lento pero continuo de las placas litosféricas genera esfuerzos que pliegan y fracturan las rocas. El estudio de los pliegues, de las fallas y de otras estructuras geológicas nos aporta información sobre los cambios importantes que han ocurrido en la corteza terrestre, y sobre procesos activos como los terremotos.
- g. **Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica.** La mayor actividad geológica (terremotos, volcanes, formación de cordilleras y de océanos) se produce en los límites de placa, aunque todas las zonas del planeta están sometidas en mayor o menor medida a actividad. Los bordes de las placas litosféricas pueden ser divergentes, convergentes y transformantes. El tipo de movimiento relativo entre placas controla la naturaleza de los procesos geológicos que ocurren en estos límites, desde la formación de océanos, cuando las placas divergen, a la formación de cordilleras orogénicas, cuando convergen.
- h. **La acción conjunta del movimiento de las placas litosféricas, la gravedad y el flujo térmico controlan los grandes elementos del relieve terrestre.** Los grandes elementos del relieve terrestre como los continentes y los fondos oceánicos, las cadenas montañosas, las llanuras continentales, las dorsales oceánicas o las fosas marinas, entre otros, son resultado de la interacción entre la tectónica de placas, la gravedad y el flujo térmico.

2.2.6.7- Idea clave 7: Los Procesos geológicos externos

Los procesos geológicos externos transforman la superficie terrestre.

- a. Los procesos externos modelan el relieve y evidencian el dinamismo superficial del planeta.
- b. Los agentes y los flujos de energía son los causantes de la dinámica externa del planeta.
- c. El campo gravitatorio terrestre hace que los materiales tiendan a desplazarse desde posiciones elevadas a otras más bajas.
- d. Las aguas que circulan por las zonas continentales erosionan, transportan y sedimentan materiales.
- e. La acción geológica de las aguas marinas se manifiesta principalmente en las zonas litorales.
- f. En los glaciares el hielo se desplaza lentamente por gravedad, con ello erosiona, transporta materiales y transforma el relieve.
- g. Los procesos eólicos tienen un papel importante en los ambientes áridos del planeta.
- h. Los seres vivos también ejercen una actividad geológica.
- i. La especie humana es un agente activo que transforma la superficie terrestre.

2.2.6.8- Idea clave 8: Recursos y sustentabilidad

La humanidad depende del planeta Tierra para la obtención de sus recursos y debe hacerlo de forma sostenible.

- a. La Tierra es nuestro hogar, de ella obtenemos todos los recursos que utilizamos y a ella devolvemos los residuos generados.
- b. La geología afecta a la distribución y desarrollo de las poblaciones humanas.
- c. Los recursos naturales geológicos son limitados.
- d. El suelo es esencial para diversos organismos y para la humanidad, constituyendo el sustento de la agricultura.
- e. Las rocas y los minerales proporcionan los metales y otros materiales esenciales para muchas actividades industriales.

- f. Los combustibles fósiles son recursos energéticos esenciales y de ellos se obtienen numerosos productos de uso cotidiano.
- g. Los geólogos, ingenieros y otros científicos desarrollan nuevas tecnologías que reducen los efectos de la extracción y proporcionan nuevos recursos.
- h. La singular historia de cada uno de los lugares de la Tierra proporciona, además, una inmensa variedad de manifestaciones geológicas. La geodiversidad es una riqueza científica, cultural y educativa que debemos enseñar a apreciar y conservar.

2.2.6.9- Idea clave 9: Riesgos geológicos

Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad.

- a. Los riesgos naturales son consecuencia de ciertos procesos naturales.
- b. La afección de los riesgos a la humanidad viene determinada por la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad.
- c. La peligrosidad puede deberse tanto a eventos repentinos como a graduales.
- d. Los eventos locales pueden tener repercusiones globales.
- e. Los científicos mejoran las estimaciones sobre dónde, por qué y en qué medida existen riesgos naturales.
- f. **Las personas no pueden eliminar los procesos naturales peligrosos pero sí adoptar decisiones que reduzcan el riesgo.** La pérdida de vidas, el daño a las propiedades y los costes económicos pueden reducirse notablemente mediante la identificación de los lugares de alto riesgo, la reducción de la exposición, el desarrollo de sistemas de prevención, mitigación y alerta. En la actualidad el ser humano dispone de los conocimientos científicos suficientes y de la tecnología necesaria para evitar que la gran mayoría de fenómenos naturales tengan consecuencias catastróficas.
- g. **Una sociedad alfabetizada en ciencias de la Tierra es esencial para reducir drásticamente los riesgos naturales.** Las catástrofes naturales generan cada año decenas de miles de víctimas mortales y daños económicos por valor de centenares de millones de euros. Para reducir estas cifras no sólo se necesitan más y mejores estudios técnicos sino una población alfabetizada en ciencias de la Tierra que conozca los riesgos naturales,

sepa actuar ante ellos y valore la importancia del desarrollo de políticas que tengan en consideración el conocimiento científico y técnico.

2.2.6.10- Idea clave 10: Actividad científica

Los científicos interpretan y explican el funcionamiento de la Tierra basándose en observaciones repetibles y en ideas verificables.

- a. **Los científicos utilizan teorías, leyes y principios de diversas disciplinas para comprender cómo funciona nuestro planeta.** La diversidad de las características que poseen los subsistemas terrestres, la complejidad de sus interacciones y la naturaleza de algunos de los problemas relacionados con el funcionamiento de la Tierra exigen el uso de los principios, métodos y teorías proporcionados por la geología y por otras disciplinas científicas. Entender cómo funciona el planeta resulta necesario para abordar de manera fundamentada algunos de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad, tales como la explotación de unos recursos minerales y combustibles fósiles limitados, el aprovechamiento adecuado de las aguas subterráneas, la predicción y prevención de catástrofes naturales, etc.
- b. Las investigaciones en ciencias de la Tierra demandan la utilización de una gran variedad de procedimientos.
- c. El trabajo de campo es una herramienta básica para abordar la mayoría de las investigaciones o estudios en ciencias de la Tierra.
- d. Los geólogos utilizan métodos indirectos para examinar y comprender la estructura, composición y dinámica del interior terrestre.
- e. Los avances tecnológicos, la mejora en las interpretaciones y las nuevas observaciones refinan continuamente nuestra comprensión de la Tierra.
- f. **Los científicos en colaboración con el profesorado pueden seleccionar los conocimientos básicos que favorecen la formación de unos ciudadanos alfabetizados en ciencias de la Tierra.** Algunos de los conocimientos acerca del funcionamiento de la Tierra no sólo resultan útiles a los investigadores sino que constituyen una base necesaria para el ejercicio de una ciudadanía responsable que debe estar en condiciones de intervenir, valorar y tomar decisiones sobre cuestiones que le afectan directamente, como

el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la erosión de los suelos y desertización, los riesgos naturales... De ahí la conveniencia de seleccionar entre estos conocimientos aquellos que se consideran más básicos e instrumentales y, con los ajustes adecuados al nivel educativo, integrarlos en una propuesta formativa que proporcione a todos los estudiantes de la enseñanza obligatoria una alfabetización en ciencias de la Tierra.

2.2.7- Conocimiento Didáctico del Contenido¹⁸ [CDC]

“El Conocimiento Didáctico del Contenido es un constructo académico que presenta una idea intrigante. Es una idea enraizada en el convencimiento de que la enseñanza implica considerablemente más que entregarle contenido disciplinar a los estudiantes, y que el aprendizaje es considerablemente más que absorber información que será luego precisamente regurgitada” (Loughran et al., 2012)¹⁹.

En las secciones anteriores se discutieron algunas ideas sobre la vinculación entre los modelos de las distintas ciencias naturales y la potencia de una visión sistémica de la naturaleza, a la vez que se presentó el consenso de la comunidad de didactas de las ciencias de la Tierra respecto de ciertas ideas clave sobre el funcionamiento del planeta que sería deseable abordar en el sistema educativo.

Pero para pensar la formación de docentes que puedan encarar la enseñanza de contenidos geocientíficos es necesario, además del conocimiento disciplinar y del conocimiento pedagógico general, el desarrollo de un conocimiento adicional: cómo enseñar su materia específica. Como apunta Bolívar (1993), si bien el conocimiento disciplinar es indispensable en la enseñanza, no genera por sí mismo ideas de cómo presentar un contenido particular a alumnos específicos. Kind (2009) apunta que una sólida formación disciplinar no implica en sí misma una garantía de que se logre enseñar el contenido de manera eficaz. Es necesario un *Conocimiento Didáctico del Contenido* (Shulman, 1986), que es la parte más importante del

¹⁸ En inglés PCK, Pedagogic Content Knowledge

¹⁹ Traducción del texto original en inglés.

conocimiento base de la enseñanza y es un aspecto esencialmente distintivo entre el erudito (en el sentido del poseedor del saber académico) y el buen profesor.

Este CDC implica la comprensión de lo que significa la enseñanza de un tópico particular, así como los principios, formas y modos didácticos de su representación. Se construiría así *con* y *sobre* el conocimiento disciplinar del contenido (Bolívar, 1993).

Según Grossman (1990), que trabaja sobre la caracterización original de Shulman, el conocimiento base para la enseñanza que necesita manejar un profesor debe incluir cuatro grupos generales: (i) conocimiento del contenido, (ii) conocimiento didáctico general, (iii) conocimiento didáctico del contenido y (iv) conocimiento del contexto. Esta clasificación de Grossman usa menos categorías que la original de Shulman y existe cierto consenso actualmente respecto a que una noción más inclusiva del CDC es mejor que una demasiado extensa (Hashweh, 2005; Acevedo Díaz, 2009). Es decir, el CDC es una combinación entre el conocimiento de la materia a enseñar y el conocimiento pedagógico y didáctico relativo a cómo enseñarla (Marcelo, 2001).

El CDC incluye un entendimiento de lo que hace fácil o difícil el aprendizaje de tópicos específicos: “las concepciones y preconcepciones que los estudiantes de diferentes edades y antecedentes traen al aprendizaje de los tópicos y lecciones más frecuentemente enseñados” (Garriz y Trinidad-Velasco, 2004).

También implica un conjunto de saberes que permiten al profesor trasladar a la enseñanza un contenido disciplinar específico, resolviendo para ello el problema de la transposición didáctica del conocimiento especializado de un tema a conocimiento escolar objeto de enseñanza y aprendizaje (Acevedo Díaz, 2009).

Este conocimiento no pretende ser un constructo rígido ni la propuesta tecnicista de un compendio de herramientas y recetas que los futuros docentes pueden adquirir como bolsa de trucos (Kind y Chan, 2019). Según estos autores, los docentes exitosos poseen un CDC flexible que les permite adaptarse a las particularidades de sus estudiantes y a las condiciones de clase. Para ellos, la construcción de este conocimiento debe encontrarse en el corazón de la formación docente y el desarrollo profesional.

El CDC representa entonces una clase de conocimiento que no solo es central en el trabajo de los profesores, sino que es significativo y útil para ayudar a los formadores de profesores a pensar y estructurar lo que los futuros profesores deben conocer y cómo podrían aprenderlo (Bolívar, 2005).

El marco del Conocimiento Didáctico del Contenido es ampliamente utilizado para entender las relaciones entre los contenidos disciplinares y su enseñanza, y de su tronco principal se desprenden actualmente varias corrientes teóricas que profundizan, redefinen o en algunos casos critican sus postulados fundacionales. Tras analizar veinte años de investigaciones en el área, Kind (2009) acuerda con Abell (2008) cuando considera que el CDC se encuentra próximo al estado de un paradigma en el sentido kuhniano del término, al menos en los EE.UU. de Norteamérica. En un sentido similar, Fernandes de Goes y Fernandez (2018) entienden que la creciente cantidad de trabajos publicados en el área indicaría que el CDC es un modelo fructífero para comprender el conocimiento profesional de los docentes y servir como insumo de nuevas políticas públicas en formación docente a nivel mundial.

De todos modos, Kind (2009) apunta que si bien existe este amplio consenso respecto de pensar al CDC como un constructo útil, no resulta fácil definir exactamente este conocimiento respecto de un contenido específico ni usarlo explícitamente para sustentar buenas prácticas de enseñanza, debido fundamentalmente a su carácter tácito. En general se acepta que el desarrollo del CDC está asociado fundamentalmente a la práctica docente y la reflexión sobre ésta, al irse desarrollando alrededor de la propia experiencia. Esta construcción no se inicia en las instancias de formación docente sino que se remonta a conocimientos previos (que no son ni conscientes ni explícitos) aprendidos por observación a partir de las experiencias personales anteriores como alumno del futuro docente (Acevedo Díaz, 2009). Fernandes de Goes y Fernandez (2018) señalan la necesidad de más investigación con docentes experimentados, que ayude a comprender cómo se produce el desarrollo del CDC a lo largo de la carrera del profesor.

Es por eso que Kind (2009) propone iluminar este contenido durante la formación de los docentes, alegando que si pueden ser alentados a entender que el CDC es en sí mismo un conocimiento que ellos mismos están aprendiendo esto puede contribuir positivamente a su desarrollo como profesores de ciencias. A su vez, y tras analizar y comparar la manera en la que docentes noveles y expertos se enfrentan a los desafíos de la planificación de actividades

y del manejo de materiales curriculares y de consulta, Beyer y Davis (2012) resaltan la necesidad de incentivar un uso explícito del CDC durante la formación docente al encarar acciones de planificación de clases o de análisis de materiales curriculares.

2.2.8- Obstáculos

“El aprendizaje de la geología en los niveles no universitarios encierra un conjunto de dificultades relacionadas, en unos casos, con lo que suelen denominarse concepciones o ideas de los alumnos, en otros con complejidades intrínsecas al propio objeto de conocimiento que se pretende enseñar y, en la mayoría, con ambos. Conocer dichas dificultades u obstáculos y analizar sus posibles causas son pasos necesarios para realizar de manera fundamentada una propuesta de enseñanza que favorezca su aprendizaje” (Sequeiros, Pedrinaci y Berjillos; 1996).

Como se mencionó en la sección anterior, el CDC incluye, entre otras cosas, el conocimiento de las principales dificultades que presenta el aprendizaje de los contenidos específicos. Actualmente entendemos que las personas normalmente disponen de concepciones sobre el mundo natural, construidas de manera inconsciente a partir de su propia interacción con ese mundo desde los primeros días de vida, y que funcionan como un sistema de explicación personal y alternativo que muchas veces no se condice con los conocimientos científicos que se quieren enseñar.

Estas formas de pensar pueden resultar útiles en la vida cotidiana, pero dificultan la construcción del conocimiento científico y, muchas veces, actúan como obstáculos en el estudio de los modelos teóricos científicos actuales (Sanmarti, 2002).

La propia idea de obstáculo ha ido variando con el tiempo, ya que se ha abordado este concepto desde diferentes perspectivas. Si bien en la propuesta original de Bachelard (1997) tenían una connotación estrictamente negativa (tanto desde un punto de vista pedagógico-individual como desde el punto de vista histórico del avance de las ciencias), desde la didáctica de las ciencias moderna se ha reformulado la noción corriéndola de ese lugar.

Bachelard (1997) destaca la discontinuidad entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico y el papel de los obstáculos en el pasaje de una a otra forma de pensamiento: los obstáculos no constituirían una dificultad externa al sujeto (ubicada en el contenido), sino que “(...) *el obstáculo epistemológico es lo que se sabe y que, como ya se sabe, genera una inercia que dificulta el proceso de construcción de un saber nuevo que es, precisamente, lo que constituye el acto de conocer*”.

Astolfi (1994) recalca la diferencia entre *concepciones* y *obstáculos*, planteando que las primeras aparecen ligadas a cada contexto de conocimiento particular (el interior de la Tierra, las fuerzas, la corriente eléctrica, la respiración, etc.), mientras que los obstáculos presentan un carácter más general y profundo. Actualmente se asume que están asociados a *modos de pensamiento* propios del sujeto que aprende.

González Galli (2011) se basa en los trabajos de Astolfi (1999), Fabre (1995) y Peterfalvi (2001) para caracterizar los obstáculos, y decide destacar dos de sus aspectos: la *transversalidad* y la *funcionalidad*.

La *transversalidad* implica que un único obstáculo puede subyacer a varias concepciones y que, inversamente, distintos obstáculos pueden converger en una concepción.

La *funcionalidad* tiene que ver con el hecho de que estos modos de pensamiento cumplen una función en el esquema de pensamiento del sujeto, de la que se derivan estrategias que tienen cierta eficacia explicativa. A su vez, están estrechamente ligados a otros modos de pensamiento entre los que se apoyan mutuamente (lo que permite empezar a entender la fuerte resistencia al cambio y la dificultad para su superación).

Con esto, Gonzalez Galli (2011) entiende que un *obstáculo* es un modo de pensamiento, transversal y funcional, que compite, desde el punto de vista explicativo, con el modelo científico a enseñar. En su análisis sobre el desarrollo del campo de los obstáculos y las concepciones alternativas de los estudiantes, el autor indica que el reconocimiento de la existencia e importancia que estos tienen en el proceso de aprendizaje constituye uno de los pilares de la didáctica moderna y una de las líneas de investigación más difundidas y de mayor impacto.

Desde un punto de vista didáctico, es posible entonces plantear el problema del aprendizaje de conceptos científicos en términos de sus obstáculos subyacentes. Astolfi (1988, 1994) recupera la idea de "objetivo-obstáculo" de Martinand (1986) en el sentido de pensar en fijar como objetivo de enseñanza la superación de los obstáculos: si los obstáculos encontrados interactúan de una manera tan profunda con los procesos de aprendizaje, son precisamente estos obstáculos los que tienen que ser planteados en primer lugar para definir los verdaderos objetivos conceptuales y orientar las intervenciones pedagógicas.

2.2.9- Dificultades para el aprendizaje de la dinámica terrestre

“...si los estudiantes no pueden relacionar las rocas con los procesos de los que se forman, no podrán entender la evidencia provista por las rocas respecto de los procesos en la Tierra. De la misma manera, si modelos como el ciclo de las rocas o la tectónica de placas no son entendidos como tales, entonces las evidencias y explicaciones para ellos no serán percibidas como elementos críticos de estudio.” (King, 2008)²⁰.

Existe bastante producción, fundamentalmente en el ámbito anglosajón (Cheek, 2010; Franceck, 2013; King, 2012), de investigaciones tendientes a identificar concepciones alternativas y dificultades de aprendizaje del conocimiento geocientífico²¹.

Diversos autores han procurado detectar tendencias en los modos de explicación de la dinámica terrestre que podrían ofrecer indicios de los *patrones de pensamiento* que siguen los estudiantes. En este trabajo se ha tomado como guía una categorización basada en Pedrinaci (2001), que selecciona aquellas ideas que son más persistentes, pueden funcionar como obstáculos y tienen mayor influencia en la construcción de nociones sobre la dinámica terrestre.

²⁰ Traducción de inglés a español realizada por el autor de esta tesis.

²¹ En el Anexo I de esta tesis puede leerse una revisión de concepciones reportadas en la bibliografía sobre estructura y dinámica internas del planeta, tectónica, tiempo geológico y otras cuestiones relacionadas.

Resulta muy importante señalar que muchas de las dificultades y obstáculos presentados a continuación se encuentran en realidad íntimamente relacionados entre sí.

2.2.9.1- La inmutabilidad aparente del relieve, el catastrofismo y el tiempo geológico

La mayor parte de los procesos geológicos ocurren con suma lentitud si son medidos desde la escala humana. Esto ha llevado tanto a la formulación histórica de modelos estáticos como a la conformación de un pensamiento que no imagina naturalmente los cambios en el planeta y sus componentes. Esta perspectiva estática es probablemente el principal (y más persistente) de los obstáculos que afectan a la geología (Pedrinaci, 2001; Duran y Puigcerver, 2017).

En Pozo et al. (1991) se sostiene que hay una tendencia a buscar explicaciones a los cambios pero no a los estados que nos parecen "normales" o permanentes y que, para producir explicaciones, las personas recurren a la "*regla de la semejanza*", según la cual tendemos a creer que existe una semejanza (cualitativa y/o cuantitativa) entre las causas y los efectos. Desde esta perspectiva, sólo una catástrofe podría producir algo tan grande como una montaña. Lo lento sería cuantitativamente poco importante y, por lo tanto, no podría generar un efecto de las dimensiones de una cordillera. Complementariamente, Cheek (2010) muestra que a los estudiantes se les hace muy difícil imaginar el efecto acumulado de muchísimos cambios muy pequeños a lo largo de muy prolongados períodos de tiempo.

Cheek et al. (2017) afirman que lo que juega aquí es una subestimación de la duración de los procesos geológicos debido a la imposibilidad de percibirlos *en tiempo real*, lo que termina dando lugar a una visión catastrofista en la que eventos como terremotos o erupciones volcánicas son los responsables de prácticamente todas las características geomorfológicas (Hidalgo et al., 2004). En la misma línea, Boughanmi (2016) se refiere a esta versión del catastrofismo como un obstáculo antropocéntrico que domina el marco de referencia del registro de explicaciones, ya que lo encuentra asociado a un tipo de razonamiento en el que, de manera subyacente, todo se pone en referencia al ser humano (contraponen para esto la construcción de un tiempo concreto, personal versus uno abstracto, externo al individuo).

Esta visión catastrofista ingenua operaría como obstáculo para el aprendizaje al inhibir el cuestionamiento sobre los procesos geológicos, o la búsqueda de explicaciones. Así como en

la visión estática la ausencia de cambio implica que no hay nada que explicar, esta visión catastrofista permite obtener justificaciones rápidas sin entender la mecánica del proceso al que se recurre (generalmente volcanes o terremotos) ni su capacidad o incapacidad para provocar los cambios observados (Duran y Puigcerver, 2017; Pedrinaci, 2001).

Lo anterior sugiere que la magnitud de la escala temporal geológica constituye una verdadera barrera imaginativa (Pedrinaci, 1993) ante la dificultad de manipular mentalmente valores temporales tan grandes, funcionando así como obstáculo para la comprensión de muchas cuestiones geológicas. Dado el lugar central que la cuestión del tiempo geológico ocupa a lo largo de este trabajo, la sección 2.4- *La enseñanza del concepto de tiempo geológico*, aborda este tema en profundidad.

2.2.9.2- La diversidad y amplitud de las escalas espaciales

En su análisis sobre la manera en que los geocientíficos trabajan con las escalas espaciales y temporales, Cheek (2017) enfatiza que estas escalas pueden ser agrupadas groseramente en tres categorías: las que se corresponden con cosas directamente observables por los humanos (tanto en el espacio como en el tiempo), las que son muy pequeñas u ocurren muy rápido desde el punto de vista humano, y las que son muy grandes u ocurren muy lentamente.

La comprensión de la dinámica de la Tierra necesita así del manejo de muy diversas escalas espaciales (y temporales) utilizadas simultáneamente, de modo de poder pasar rápida y dinámicamente de las miradas locales a las globales, transfiriendo información entre ellas (Black, 2005). La superposición inadecuada de escalas espaciales puede llevar a extrapolar explicaciones válidas en una escala a otras en las que ya no lo son (Marques y Thompson, 1997).

Un problema adicional en este aspecto es que los descriptores usados para dar cuenta cualitativamente de la magnitud de una dada escala (pequeña escala, gran escala, etc.) cambian su significado dependiendo del contexto. Una inundación de gran escala no implica la misma extensión espacial que una glaciación de gran escala. Un fenómeno geológico de gran escala puede desarrollarse en miles de kilómetros y millones de años, mientras que un ciclón (un evento atmosférico de gran escala) puede tener 200 km de diámetro y una duración

de una semana. *Microescala* en geología no tiene el mismo significado que en ciencias de la atmósfera. Los geocientíficos saben cómo se definen y se usan esos términos en sus disciplinas, sin embargo esto puede resultar sumamente confuso para los estudiantes, principalmente porque muchas veces son enfrentados a pasar del estudio de unos fenómenos en una unidad al estudio de otros muy distintos en la siguiente²², sin reparar en los cambios de escala involucrados (Cheek et al., 2017).

Emparentado con el obstáculo de las escalas espaciales, Black (2005) propone una relación entre concepciones alternativas (y dificultades en general para abordar conceptos geológicos) con el desarrollo de habilidades de percepción espacial (en particular, con la capacidad de trabajar con rotaciones en tres dimensiones) y con la dificultad de ir y volver entre representaciones bidimensionales y tridimensionales.

2.2.9.3- La inaccesibilidad y singularidad de los procesos geológicos

La mayoría de los procesos de los que habla la tectónica ocurren a grandes profundidades, por lo que es imposible observarlos directamente (Dove, 1998; Jolley et al., 2013; Pedrinaci, 1993). Sumado a lo descrito en las secciones anteriores, esta inaccesibilidad de los procesos tiene entonces tres niveles distintos: se desarrollan en gran medida en lugares fuera del acceso directo de las personas, abarcando grandes regiones espaciales tridimensionales, y a lo largo de amplísimos períodos de tiempo.

Cada acontecimiento geológico es, además, singular. Cada uno acarrea la historia de los procesos y eventos que lo conformaron. En este sentido entonces en muchos casos tampoco es posible reproducirlos en el laboratorio (Frodeman, 2010).

²² Por ejemplo, terminar una unidad didáctica sobre el efecto de la erosión por el agua en la superficie una semana y en la siguiente comenzar otra unidad sobre clima.

2.2.9.4- La multicausalidad y el pensamiento lineal

La realización de inferencias geológicas se ve complejizada por la necesidad de entender que los “efectos” geológicos son producto de la interacción de múltiples causas, operando muchas veces por larguísimos períodos de tiempo. Esta lejanía temporal entre los efectos y sus causas dificulta su comprensión (Pedrinaci, 1993).

Por otra parte, Rojero (2000) plantea que una característica del pensamiento humano pareciera ser la *reducción funcional*: una tendencia a analizar pocas variables en el abordaje de un problema concreto. Según este autor, una de las formas de reducir las variables de un problema se encuentra en el razonamiento lineal (respecto de la causalidad). Para Astolfi (1994), la causalidad lineal, comúnmente usada en el pensamiento no complejo, excluye la idea de sincronía en las interacciones. El razonamiento tendría así una forma secuencial: de cada posibilidad se elige una variable. A continuación se analiza la segunda variable, donde se repetiría la forma de actuar, y así sucesivamente. A su vez el propio orden en el que se discriminan las variables estaría relacionado con cuestiones no sólo cognitivas, sino afectivas, estéticas, de poder, y de contexto.

2.2.9.5- La naturaleza de las rocas y el exceso de generalización

Entender los procesos internos exige comprender que las características y las propiedades de los materiales de nuestro entorno no son directamente extrapolables a situaciones con condiciones muy distintas a las que experimentamos en superficie. Las personas tienden a equiparar las características y los procesos superficiales con los subsuperficiales, pretendiendo aplicar directamente la experiencia cotidiana a situaciones fuera de su experiencia personal (Cheek, 2010; Rule, 2005). Marques y Thompson (1997) se refieren a esto como un problema de *generalización excesiva*.

Pedrinaci (2001) entiende que esta tendencia a extrapolar la naturaleza de las rocas observadas en las condiciones de la superficie terrestre (su estado físico, su comportamiento ante los esfuerzos y la dificultad que muestran para deformarse plásticamente) opera como fuerte obstáculo para la comprensión del modelo tectónico.

2.3- SEGUNDA PARTE: EL TIEMPO GEOLÓGICO COMO OBJETIVO-OBSTÁCULO

2.3.1- Visión general

De entre los obstáculos mencionados anteriormente, en esta sección se toma el relacionado con la construcción del concepto de tiempo geológico, entendido como la principal barrera imaginativa que aparece durante el aprendizaje de contenidos del área, y se presentan los desafíos que enfrenta su enseñanza.

Se argumenta además sobre la importancia de este tópico al analizar por un lado el papel del tiempo geológico en el contexto de una ciencia histórico-narrativa como es la geología, y por otro su proyección más allá de las geociencias a partir de autores que postulan que es un concepto con gran impacto cultural.

Estos argumentos permitirán justificar otra de las líneas fundamentales del trabajo: encarar la construcción del concepto de tiempo geológico como un objetivo-obstáculo, en el sentido que Astolfi (1994) y Martinand (1986) le dan a esta idea.

2.3.2- La construcción del concepto de tiempo geológico

Como se advirtió anteriormente, las múltiples dificultades y obstáculos asociados al aprendizaje de los contenidos de interés para esta tesis están en realidad sumamente interconectados por lo que abordar alguno de ellos durante la enseñanza implica también actuar sobre otros.

Lo mencionado en la sección 2.2.9- *Dificultades para el aprendizaje de la dinámica terrestre* ubica al tiempo geológico como la principal barrera imaginativa para acceder a la comprensión de muchos de los procesos geológicos, interactuando profundamente con casi todos los otros obstáculos descriptos.

A su vez, en esta sección se mostrará que, más allá de funcionar como obstáculo, la construcción del concepto de tiempo geológico no solo tiene una gran importancia al interior

de las geociencias sino que también se proyecta fuera de ellas, en lo que diversos autores llaman el *impacto cultural* del tiempo geológico.

Todo esto nos permitirá justificar por qué en este trabajo se ha decidido poner el foco en la construcción del concepto de tiempo geológico y la comprensión de la magnitud de su escala, ubicándolo en el lugar de objetivo-obstáculo de las unidades didácticas diseñadas.

2.3.3- El papel del tiempo geológico en la perspectiva de una ciencia histórica

Según Hull (1976) la geología es una de las cuatro "ciencias históricas", junto a la cosmología, la paleontología y la historia. Esta caracterización está relacionada con la manera en la que las explicaciones de la disciplina hacen uso explícito del tiempo.

Por supuesto que todas las disciplinas científicas están atravesadas por el tiempo (los procesos que describen se desarrollan en él), y los aspectos históricos son ineludibles (cada proceso particular tiene elementos, aunque sea insignificantes, que lo distinguen de otros similares). Sin embargo, como explica Frodeman (2010), el interés en una reacción química por ejemplo no pasa, típicamente, por entender las condiciones históricas específicas que la afectaron en particular, sino más bien en abstraer una generalización que sea aplicable a toda una clase de reacciones similares en alguna medida. Una reacción química en particular es así una instancia de una ley o principio general.

Pero en geología, como en las otras ciencias históricas mencionadas por Hull, la principal preocupación del investigador es justamente establecer las circunstancias causales específicas que envuelven al evento, objeto o entidad particular de estudio, ya que cada momento en la historia de la Tierra es único e irreversible (Zen, 2001). Dott (1998) se refiere a esta diferencia respecto de la vinculación con el tiempo postulando que hay dos tipos de ciencias, las *time-bound* y las *timeless*²³, y agrega que en las geociencias conviven ambas lógicas (por lo que se debe invocar la epistemología correspondiente en función del problema a tratar).

²³ *Ligadas al tiempo e Independientes del tiempo* respectivamente (traducción libre).

Mucho del trabajo de los geocientíficos consiste en interpretar fenómenos no controlados, que envuelven muchas variables que deben ser consideradas antes de sacar conclusiones. Si bien la simulación y la experimentación constituyen una parte importante de muchas investigaciones geológicas, no sustituyen a la evidencia obtenida en el campo. Todo esto hace que los geólogos deban recurrir a una forma de lógica interpretativa y narrativa de tipo histórico para reconstruir sus fenómenos, al tratar con problemas que raramente pueden ser testeados en condiciones de laboratorio (Dolphin y Dodick, 2014). Aquí se enfatizan las diferencias entre la geología y la física por ejemplo, que se focaliza fundamentalmente en establecer leyes invariantes en el tiempo.

Dada la complejidad de los eventos geológicos, la imposibilidad de experimentar directamente con los procesos y con las escalas temporales involucradas y el genuino interés en la singularidad de cada evento, esta vinculación y transferencia de información entre el presente y el pasado se da a través del *método histórico comparativo* (Potapova, 1968). Los geólogos deben inferir los procesos del pasado a partir de sus productos, razonando “hacia atrás” a partir de la existencia de alguna característica actual, hasta una hipótesis explicatoria consistente con la evidencia disponible (Silva et al., 2009). Hay un sentido de coherencia global de la teoría, más que una simple correspondencia entre el presente y el pasado, en el que lo singular y lo local tienen fundamental relevancia. Es un pensamiento histórico y no lineal en el que se trabaja desde el efecto hacia la causa (inabordable de manera directa). Estos autores, secundando a Potapova (1968), sostienen que lo que caracteriza al conocimiento en ciencias de la Tierra es precisamente la perspectiva histórica desde la que son interpretados. Cuando se intenta comprender algo, el significado de sus partes se entiende a partir de sus relaciones con el todo.

Desde este punto de vista, el carácter de ciencia histórica de la geología hace que el tiempo sea necesariamente uno de sus conceptos básicos (Boughanmi, 2016; Bowring, 2014; Frodeman, 2010; Pedrinaci, 2006b), hallándose explícitamente presente en el desarrollo de prácticamente todos los procesos geológicos. Existe un gran consenso en la comunidad de didactas de las ciencias de la Tierra respecto a que no se puede adquirir con solidez nociones básicas de esta ciencia sin haber construido primero el concepto de tiempo geológico (Campos Mañas, 2019; Cheek, 2013a; Delgado, 2013; Jolley et al., 2013; Pedrinaci, 2016).

Por ejemplo, su comprensión es esencial para superar la dificultad de percepción de los efectos acumulativos de pequeñísimos cambios a lo largo de grandísimos períodos de tiempo. O para contrastar las ideas de inmutabilidad y cambio, ya que un fenómeno puede verse como constante o variable dependiendo de la escala temporal desde la que se lo mire: los continentes parecen ser siempre iguales desde la escala temporal humana, sin embargo sufren deformaciones, choques o quiebres en la escala temporal geológica (Delgado, 2013). Esta es una relación que vale en las dos direcciones, ya que la idea de cambio es fundamental para entender el tiempo a su vez (Fernández-Ferrer, 2018).

Los National Science Education Standards de Estados Unidos de Norteamérica (National Research Council [NRC], 1996) consideran al *cambio* como uno de los conceptos unificadores que proveen conexiones entre (y dentro de) las disciplinas científicas, la matemática y la tecnología, trascendiendo las fronteras disciplinares. Recomiendan por ello su temprano abordaje en la educación.

Pero desde el punto de vista educativo las implicaciones del concepto de tiempo geológico no se limitan a su impacto en la comprensión de cuestiones geocientíficas. Es una de esas ideas revolucionarias que impactan más allá de su disciplina de origen, ofreciendo una perspectiva con profundas consecuencias científicas, ambientales, culturales y políticas (Bowring, 2014; Cervato y Frodeman, 2012; Frodeman, 2014; 2013; Gonçalves et al., 2013; Medina et al., 2012), por lo que hay consenso en plantear como fundamental pensar en un abordaje amplio del tema, que debe ser enseñado a todos los estudiantes para informarlos y prepararlos para su vida como ciudadanos.

2.3.4- Implicancias culturales del concepto de tiempo geológico

Gould (1988) toma una idea de Freud como inicio de su libro *Time's arrow, time's cycle*: hay aportes de las distintas disciplinas científicas que han contribuido a reconstruir el pensamiento humano, dando sucesivos golpes a un cierto anhelo o visión respecto de nuestra trascendencia en el cosmos: la Tierra ya no es el centro del universo sino un punto más en un sistema de magnitud inconmensurable; los seres humanos no somos una privilegiada creación especial separada del mundo animal sino uno más de los múltiples productos de un

mecanismo que opera sobre todas las formas de vida del planeta; y, cerrando este descenso del pedestal inicial, ni siquiera tenemos una mente racional (aludiendo al aporte del propio Freud).

A esta lista, Gould le agrega el descubrimiento del tiempo geológico o *tiempo profundo* (deep time), noción de una casi inabordable inmensidad temporal, de la cual los humanos ocupamos solo una fracción minúscula.

Esta es, según Cervato y Frodeman (2012), una de las ideas culturalmente más relevantes de la historia del pensamiento. Las variadas magnitudes temporales de uso en las geociencias ofrecen la posibilidad de enmarcar nuestras vidas, los procesos socio-político-económicos, las decisiones ambientales o las miradas sobre el paisaje entre otras cosas, dentro de una nueva perspectiva temporal, que es la adecuada para comprender los desafíos económicos y ambientales que enfrenta el mundo moderno.

Frodeman (2010) apunta que para desarrollar modelos adecuados de sustentabilidad en el planeta es indispensable una perspectiva temporal geológica, que permita enmarcar cuestiones como cambio climático, consumo de recursos o la pérdida de biodiversidad (Cervato y Frodeman, 2012). Nuestra sociedad depende de elementos naturales que se han formado a lo largo de espacios de tiempo inmensos, bajo condiciones que son de difícil o imposible reproducción (fuentes de energía, materiales de construcción, los acuíferos, el aire respirable, etc.).

Según Zen (2001) el marco ofrecido por el tiempo profundo permite calibrar las tasas de los procesos naturales y por lo tanto entender que la capacidad del planeta para regenerar los recursos necesarios para la vida tiene tiempos característicos de un orden muchísimo más largo que las tasas a los que estos se consumen (panorama que empeora al tener en cuenta las proyecciones que indican que las tasas de consumo de recursos seguirán aumentando en el futuro). Apunta también que las tasas de cambio medioambientales y en los ecosistemas están influidas actualmente, al menos de manera parcial, por la escala temporal humana: décadas o siglos en lugar de millones de años. Según el autor, es necesario que quienes planifican o deciden sobre el uso de los recursos comprendan estas muy diferentes escales si pretendemos un futuro sustentable.

Siendo una noción central en el ámbito de las ciencias, sus implicancias se proyectan mucho más allá del contexto científico y, por lo tanto, su comprensión no debiera estar limitada a la comunidad científica (Bonito et al., 2017; Cervato y Frodeman, 2012). Existe un amplio consenso (por ejemplo, y en adición a los autores ya mencionados, Compiani, 2005; Compiani y Gonçalves, 1996; Correa dos Santos y Greco, 2017; Gonçalves et al., 2013; Marques et al., 2017; Medina et al., 2012) respecto de la necesidad de su abordaje en el sistema escolar de forma de fomentar la toma de conciencia respecto de las implicancias de las políticas públicas, fundamentalmente con estudiantes que no seguirán carreras vinculadas a las geociencias, para informarlos y prepararlos para su vida como ciudadanos.

Sin embargo, Gonçalves et al. (2013) llaman la atención respecto a que en general, durante la enseñanza de contenidos geocientíficos no se enfatiza el cambio cultural revolucionario en la concepción de la naturaleza que introduce la comprensión del tiempo geológico.

En esta línea, Bowring (2014) indica que la mayoría de las personas se enfrentan en algún momento a la necesidad de tomar decisiones que estarían mejor informadas teniendo un conocimiento básico de las interacciones entre los sistemas terrestres, el pasado profundo y el futuro profundo (Jacobsen, 2014), y que tienen que ver con temas tan diversos como las interacciones entre humanos; la agricultura a gran escala; la evolución del clima; la eliminación de residuos; la disponibilidad de agua potable; cuestiones de uso y desarrollo de la tierra; preparación ante desastres naturales; o el uso de recursos naturales en un mundo altamente tecnológico. Por ello cree que es necesario aumentar la conciencia del público en general sobre la importancia de los procesos geológicos en todas las escalas de tiempo, lo que permitiría tener más herramientas para comprender las implicancias y actuar en consecuencia. Así, la alfabetización geocientífica debería ser un objetivo principal y crucial para la administración del planeta.

2.3.5- La comprensión del tiempo geológico

En el campo de la didáctica de las geociencias se reconoce la importancia fundamental de desarrollar la capacidad de trabajar con los conceptos clave de la disciplina, más que simplemente recordar algunos hechos o cantidades (Jolley et al., 2013; Pedrinaci et al., 2013).

Para avanzar en esta dirección es necesario revisar qué se entiende al decir *comprender* el concepto de tiempo geológico, y cuáles son las principales dificultades que presenta esta construcción.

Tenemos una buena idea de la duración de un día, de un mes, y de un año, porque estos están asociados con la sucesión de luz y oscuridad, las fases de la luna o las estaciones. Sin embargo, no hay ciclos naturales para marcar décadas o siglos, y estos tiempos más largos se vuelven borrosos (Hay, 2016).

La complejidad de comprender adecuadamente el concepto de tiempo geológico radica fundamentalmente, según diversos autores como Marquez et al. (2017), Boughanmi (2016), Bonito et al. (2011) o Ernst (2000), en cierta limitación que parece tener el cerebro humano para abarcar tiempos que están tanto más allá de la duración media de la vida humana. Según Fraisse (1984) la posibilidad de cuantificar la duración de un proceso se ancla directamente en los cambios que la gente experimenta y, más tarde, en los cambios que pueden recordar. Esto se debe a que los cambios son las referencias o indicadores a través de los cuales experimentamos el tiempo. ¿Cómo construir entonces la noción de un tiempo que resulta tan ajeno a la experiencia diaria?

Sequeiros, Pedrinaci y Berjillos (1996) se preguntan qué queremos indicar cuando señalamos que un estudiante no tiene construido el concepto de tiempo geológico, ya que la propuesta de intervención que se realice para su aprendizaje dependerá del significado que se le dé a este concepto. Indican que, según el interlocutor, pueden recibirse variadas respuestas (cada una ligada a distintos aspectos de la noción de tiempo geológico y sus consecuencias en la comprensión de cuestiones en el área):

- Que no conoce la edad de la Tierra, la cronología aproximada de los principales períodos geológicos o la división en Eones, Eras y períodos.
- Que no tiene una noción de la duración aproximada que puede requerir un proceso geológico (la formación de una cordillera, apertura de un océano o formación de un karst).
- Que carece de referencias para ubicar las magnitudes temporales usuales en geología (le da igual un millón de años que mil millones de años).

- Que no valora el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños.
- Que no ve los cambios geológicos como procesos y, por lo tanto, o suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o no ocurren.
- Que no sabe diferenciar procesos diacrónicos de sincrónicos.
- Que no sabe establecer una secuencia causal.
- O que, como consecuencia de lo anterior, no sabe cómo reconstruir una historia geológica.

Según estos autores, un punto crucial en la construcción de este concepto radica en entender que el tiempo como magnitud es una abstracción que “no tiene cosas dentro”, mientras que el tiempo geológico sí. Implica acontecimientos, sucesión e historia. Tanto en el trabajo citado como en Pedrinaci (2006b) plantean que el concepto de tiempo geológico estaría integrado por las ideas de *cambio geológico*, *huellas de los procesos*, *sucesión causal*, *duración y cronología*. Y que estos elementos requieren un abordaje específico y, a la vez, interrelacionado.

Pedrinaci (1993) anota algunas cuestiones que entiende como necesarias para la construcción de la noción de tiempo geológico:

- comprender la idea de que hay “huellas” o evidencias que permiten realizar inferencias fundamentadas sobre los cambios ocurridos en el planeta.
- comprender que la reconstrucción del pasado geológico exige hallar una lógica interna que permita secuenciar los procesos a través de su sucesión causal.
- superar las perspectivas antropocéntricas y teleológicas que tienden a superponer la historia de la humanidad con la de la Tierra.

Tras analizar gran variedad de artículos publicados en revistas de habla inglesa en las décadas del '80, '90 y 2000, Cheek (2010) propone que la comprensión del tiempo geológico engloba dos cuestiones distintas: la habilidad para ubicar eventos de la historia de la Tierra en una escala de tiempo lo suficientemente grande, tanto de manera absoluta como relativa (correspondiéndose con las ideas de cronología y sucesión causal de Pedrinaci), y la posibilidad de concebir procesos que ocurran a una tasa muy lenta y, por lo tanto, requieran

largos períodos de tiempo (asociados a las ideas de cambio geológico y duración en la propuesta de Pedrinaci).

En Cheek (2013b) se retoma esta cuestión, resaltando que esta comprensión de la *sucesión* debería tener dos aspectos: la posibilidad de ordenar temporalmente (de manera relativa) eventos geológicos, y la habilidad de comparar "hace cuánto" que ocurrieron estos eventos. Para esto último no alcanza solo con una idea general de que un cierto evento precede a otro, es necesario tener alguna referencia respecto de cómo se ubica específicamente cada evento en la historia del planeta y, por lo tanto, requiere de un mayor conocimiento del contenido geológico y del razonamiento proporcional.

Tomando entonces como guía estas dos miradas ampliamente compatibles (y agregando al final algunas consideraciones sobre el manejo de grandes números), se puede pensar una serie de elementos básicos en los que pareciera sustentarse la construcción significativa del concepto de tiempo geológico:

2.3.5.1- Cambio geológico, tasas de ocurrencia y duración de los procesos

En una Tierra estática, sin procesos de cambio geológico, no tendría sentido hablar de tiempo geológico. Mientras que, si la Tierra está en permanente cambio, cada período geológico es susceptible de ser caracterizado, diferenciándolo de los anteriores y posteriores (Pedrinaci, 1993).

Sin embargo muchos procesos geológicos ocurren con una extraordinaria lentitud, muy alejada de la experiencia de todos los días, por lo que no sorprende la frecuencia de las interpretaciones estáticas (Marques y Artés, 2016; Pedrinaci, 2006b), o con pocos elementos dinámicos, acerca de la parte sólida del planeta. Pedrinaci y Berjillos, (1994) asocian estas cuestiones al resaltar que según Driver et al. (1989) una de las características del pensamiento de los alumnos es la de estar dirigido por la percepción. Así, la imposibilidad de visualizar o concebir procesos ocurriendo a tasas muy bajas, por períodos de tiempo muchísimo mayores a la vida de una persona, se constituye en un obstáculo para la comprensión de estos fenómenos.

Desde esta perspectiva, el paso de una concepción estática a otra dinámica parecería como necesaria para abordar el tiempo geológico. Trabajos posteriores (por ejemplo Pedrinaci, 2006) presentan esta idea matizada: dado el peso del obstáculo fijista, la construcción del concepto de tiempo geológico sería un proceso paralelo al del pasaje de la perspectiva estática a la dinámica.

Dada la relación directa existente entre la percepción de los cambios y el tiempo a lo largo del que este cambio se desarrolla (Delgado, 2013), el pasaje de una concepción estática a una dinámica requiere de alguna comprensión de las tasas de cambio involucradas. Según Cheek (2013a), ayudar a los estudiantes a desarrollar comprensión acerca de las tasas de cambio y la duración de los procesos del ámbito de las geociencias es tan o más importante que la ubicación de eventos en la escala del tiempo geológico.

Como el tiempo geológico es un tiempo “con cosas adentro”, la comprensión de las tasas de cambio está directamente relacionada con algún conocimiento sobre los procesos particulares, como lo muestran diversas investigaciones. Por ejemplo Lee et al. (2011) analizan las ideas de estudiantes sobre la duración de una variedad de procesos y eventos en diversas disciplinas. Encontraron que las estimaciones sobre la duración eran buenas en general cuando se trataba de procesos familiares ocurriendo dentro de la escala temporal humana, pero que mayoritariamente se subestimaba la duración de los procesos que requerían períodos temporales muy largos, al tiempo que se sobre-estimaba la duración de los procesos que ocurren muy rápidamente. Se preguntan entonces si los resultados se deben a una pobre comprensión de las duraciones temporales en sí mismas, o a una pobre comprensión del proceso/evento particular (o ambas cosas).

Otro ejemplo puede encontrarse en la investigación de Dodick y Orion (2003a), en la que se intenta rastrear el origen de los errores de los sujetos estudiados al ser puestos a interpretar imágenes de estratos. Los autores logran evidenciar el uso de un modelo de depositación uniforme (lineal) y, por lo tanto, una pobre comprensión de las tasas de cambio del proceso (en este caso, la sedimentación). Cheek (2013b) propone que la asunción de que más espacio equivale a más tiempo de manera proporcional, aparece como una idea básica a la que se recurre en ausencia de conocimiento específico relevante.

Lee et al. (2011) sostienen que, desde el marco de la alfabetización científica, la idea de *cambio* es un concepto transversal que atraviesa a todas las disciplinas científicas y recomiendan su abordaje temprano (en la educación primaria). De manera similar, Dodick y Orion (2003a) afirman que la comprensión de las tasas de cambio es un elemento básico de todas las disciplinas científicas tanto como problema metodológico (determinación de esas tasas) como filosófico (por las implicancias que su comprensión tiene al interior de cada disciplina), por lo que exponer a los alumnos a este concepto desde las geociencias les permite acceder y comprender de mejor manera un elemento esencial a la ciencia en general.

2.3.3.2- Huellas de los procesos

La existencia de cambios en sí mismos no alcanza para reconstruir el pasado de la Tierra, resulta imprescindible que la dinámica terrestre deje algún tipo de huellas, restos o evidencias de esos cambios. Pedrinaci (2016) plantea entonces la importancia de la idea de las rocas y los fósiles como documentos que contienen en su interior información sobre el momento en el que se originaron y las condiciones en las que lo hicieron, o de los estratos como archivos históricos que nos hablan del pasado.

El uniformismo, uno de los principios fundamentales de la geología moderna (Tarbuck y Lutgens, 2001), permite que estos registros geológicos se conviertan en documentos históricos al ofrecer una perspectiva de gran valor heurístico para interpretarlos (Faria, 2015). Este principio establece que los procesos geológicos que actúan hoy son los mismos que han actuado en el pasado (Bonito et al., 2011). Para Pedrinaci (2016), desde el momento en que se asume la idea anterior la geología pasa a ser en buena medida la ciencia que se ocupa de descifrar los códigos con los que la Tierra *ha escrito* su historia.

Como se mencionó en la sección 2.2.6, este es un concepto incluido dentro de las ideas clave sobre el funcionamiento del planeta:

Las rocas y otros materiales terrestres proporcionan un registro de la historia de la Tierra: La geología y otras ciencias afines estudian la estructura y composición de los materiales terrestres y de los meteoritos para tratar de establecer la evolución de la Tierra a lo largo de su historia. La secuencia temporal de eventos y materiales

terrestres se realiza aplicando principios sencillos y fundamentales en geología. La datación absoluta de minerales y rocas se basa en la geoquímica de radioisótopos y permite conocer la edad de procesos que ocurrieron en el pasado (pp. 119).

De esta manera, el tiempo geológico funciona como marco de referencia para la representación temporal de procesos y eventos geológicos y, a su vez, se construye y conceptualiza a partir de estos: establece divisiones y subdivisiones basadas en cambios generalizados (faunísticos, climáticos, eustáticos, químicos, etc.) que han quedado registrados en las rocas que, a su vez, se relacionan con eventos globales sucedidos a lo largo de la historia geológica de la Tierra (Martínez Frias, 2013; Pedrinaci et al., 2013).

2.3.5.3- Antigüedad, orden y sucesión causal

Diversos trabajos señalan que los estudiantes encuentran más sencillas las tareas relacionadas con ordenar eventos que aquellas en las que deben ubicar de manera absoluta esos eventos, o trabajar sobre su duración (por ejemplo Brown and Siegler, 2001; Catley y Novick, 2009; Libarkin et al., 2007; Trend, 1998, 2000, 2001; Tretter et al., 2006). Sin embargo Cheek (2013a) sugiere que esto es resultado del uso de razonamientos lógicos más que al conocimiento real de las relaciones temporales entre eventos (por ejemplo, la Tierra tiene que haberse formado antes de la aparición de la vida en su superficie), ya que la ubicación de eventos difíciles de encajar por simple lógica (la extinción de los trilobites por ejemplo) tienden a mostrar una mayor variación.

Según Pedrinaci (2006b; 1993), una vez aceptado que la Tierra es un sistema dinámico que sufre continuos procesos de cambio y que estos cambios dejan huellas, es necesario dar con una lógica interna que permita secuenciar los procesos a partir de las huellas encontradas (cronología relativa). Ilustra esto recurriendo al ejemplo de Steno: si las rocas han ido formándose poco a poco, unas tendrán más antigüedad que otras y deberá ser posible secuenciarlas u ordenarlas de acuerdo con criterios espacio-temporales (los criterios de superposición, continuidad y de horizontalidad de los estratos). Esta interpretación histórica se extiende a su vez a las deformaciones posteriores que sufrieron, que han dejado también huellas en dichos estratos (Bonito et al. 2011).

2.3.5.4- El manejo de grandes números

Diversos autores estiman que un pobre entendimiento y manejo de grandes números y de las relaciones de proporcionalidad entre ellos podría explicar parcialmente la dificultad de hacer frente a las largas duraciones y a los grandes períodos temporales (Cheek, 2012; Hidalgo et al., 2004; Lee et al., 2011; Marquez et al., 2017; Oversby, 1996; Trend, 2001). Por ejemplo, si los novatos tienen nociones poco claras de cómo las magnitudes difieren entre sí, la diferencia entre un millón y mil millones de años puede parecerles más pequeña de lo que es (Cheek, 2013a), lo que es consistente con la constante subestimación y compresión de los tiempos involucrados en los procesos geológicos observada en diversos trabajos con alumnos y docentes (Dodick y Orion, 2003a; Happs, 1984; Kusnick, 2002; Libarkin et al., 2007; Rule, 2005).

La capacidad de discriminar entre grandes unidades temporales y los órdenes de magnitud por los que esos períodos de tiempo difieren entre sí es esencial para que un alumno sea capaz de darle sentido al contenido de geociencias. Si una persona percibe poca diferencia entre millones o miles de millones de años, será difícil atribuir significado por ejemplo a la idea de que los dinosaurios habitaban la Tierra hace 100 Ma o para comparar ese período de tiempo con otros eventos en la historia geológica. Libarkin et al. (2007) encuentran también esto, reflejado en que las categorías usadas por las personas para definir largos períodos de tiempo son bastante amorfas y poco significativas, mostrando dificultades para enfrentar la escala real de tiempo entre eventos. Así, es frecuente entremezclar aquellos separados por muy largos períodos de tiempo (nuevamente, el ejemplo más recurrente es el planteo de una coexistencia entre humanos y dinosaurios).

La tendencia a comprimir la ocurrencia y/o la duración de los eventos y procesos geológicos del pasado parece encajar con una tendencia humana general a exagerar las diferencias entre cantidades más pequeñas y minimizarlas entre las más grandes (Cheek, 2013a; 2012).

Cervato y Frodeman (2012) afirman que, en una época donde las calculadoras son ubicuas, uno de los productos colaterales de nuestra cultura tecnológica es la desatención a los razonamientos basados en órdenes de magnitud, que según ellos son los implicados en las operaciones sobre el tiempo geológico. Al respecto, Cheek (2012) afirma que justamente uno de los factores que contribuye a la comprensión del tiempo geológico es la habilidad de

percibir el tamaño relativo de largos períodos de tiempo y la posibilidad de moverse a través de cantidades que difieren por muchos órdenes de magnitud.

Cheek (2012) se pregunta entonces si los docentes de geociencias deberían encargarse de abordar la comprensión de los grandes números, y recurre a los trabajos de Catley y Novick (2009); Libarkin et al. (2005); Marques y Thompson (1997); y Trend (2001, 2000, 1998) para mostrar que el trabajo con alumnos sugiere la necesidad de complementar la dedicación a los contenidos geocientíficos con estrategias para la comprensión y el manejo de grandes cantidades: *"Si un alumno no puede concebir un millón de algo, o cuánto más grande es un millón de unidades de algo respecto de mil unidades de eso, no podrá discriminar adecuadamente entre procesos geocientíficos que ocurren a lo largo de miles de años respecto de los que ocurren en millones o miles de millones de años"*²⁴. En este sentido y reforzando esta posición, Resnick et al. (2017) muestran que la construcción cognitiva de categorías para el manejo de cantidades que quedan por fuera de la experiencia humana directa está ligada al contenido específico, requiriendo un trabajo que va más allá de la construcción abstracta de las magnitudes numéricas correspondientes.

2.3.5.5- Representaciones del tiempo geológico y componente espacial en el pensamiento temporal

Algunos autores encuentran fuentes adicionales de confusión en las herramientas utilizadas normalmente para representar el tiempo geológico. Por ejemplo, en las líneas de tiempo geológicas el tiempo fluye "hacia atrás", mientras que en nuestra vida diaria experimentamos el tiempo fluyendo "hacia adelante" (Dodick y Orion, 2006). En la mayoría de las líneas de tiempo utilizadas escolarmente para la enseñanza de historia o el desarrollo de cronologías, los números crecen en la dirección de avance del tiempo, mientras que en las representaciones del tiempo geológico esta lógica se invierte.

Por otra parte, las líneas de tiempo usuales son normalmente horizontales, mientras que los geocientíficos experimentan el tiempo verticalmente, con el presente en el tope superior

²⁴ Traducción del original en inglés.

(Cervato y Frodeman, 2012). La Figura 6 muestra una representación de la escala del tiempo geológico que ejemplifica lo mencionado.

El uso de terminología temporal para describir cuestiones espaciales y vice versa (decir que alguien vive a 5 minutos del colegio, medir distancias astronómicas en años-luz, *retroceder* un video, etc.) le permite a Boroditsky (2000) y Boroditsky y Ramscar (2002) resaltar la relación entre el pensamiento espacial y el temporal. En esta línea, Delgado (2013) toma los trabajos de Walsh (2003) y Casasanto y Boroditsky (2008) para mostrar que las investigaciones sobre la comprensión de las cuestiones de tamaño pueden arrojar luz sobre el problema de la comprensión del tiempo.

Figura 6: Una representación de la escala del tiempo geológico
Fuente: Geological Survey Ireland (<https://www.gsi.ie/>)

En el análisis que Bonan (2009) hace de diversas formas tradicionales usadas escolarmente para representar el tiempo geológico, encuentra que cada una tiene ventajas (asociadas a la potencia para comunicar determinado aspecto) pero también desventajas, en el sentido de que al privilegiar el desarrollo de ciertas cuestiones, se enmascaran o deforman otras. En los ejemplos siguientes se destacan particularmente las desventajas, ya que se están mirando los elementos que pueden dificultar la comprensión del concepto:

- **Calendario cósmico/terrestre** (ver Figura 7): es una comparación en la que se hace corresponder la historia del universo (o de la Tierra en particular) con la duración de un año terrestre. Esto permite apreciar la abismal diferencia entre dos escalas temporales completamente diferentes, la geológica y la humana, destacándose claramente que en la larga historia del planeta, la presencia y el desarrollo social de los seres humanos abarca un período que comparativamente es sumamente corto. Pero este modelo oculta la actividad planetaria en general. En esta representación, la densidad de eventos mostrados crece considerablemente a medida que se avanza en la historia, sugiriendo una menor riqueza de eventos y situaciones en los períodos más antiguos. Dice Bonan (2009) que "se alude a una historia en la que no pasó nada o casi nada". Las referencias se ocupan de acontecimientos determinantes pero puntuales, sin considerar los procesos que dieron lugar a los cambios, además de hacer referencia únicamente a la vida y a los acontecimientos de orden global.

Figura 7: El "año terrestre"

- **Espiral del tiempo geológico** (ver Figura 8): se representan algunas especies en los diferentes períodos geológicos, dando cuenta en cierta manera de la diversidad, y la ocurrencia de algunos procesos planetarios, al tiempo que se evidencia una distancia enorme desde el origen de la Tierra hasta la época actual. La historia de la vida está representada de

manera lineal, en la que los grupos de organismos se ordenan en una sucesión ancestro-descendiente y en la que parecen ocurrir reemplazos unitarios de un grupo por otro. La representación incluye la sucesión de etapas climáticas, representando períodos glaciares por ejemplo. Sin embargo, el tamaño relativo de los animales y plantas puede provocar confusión. También se representa en el gráfico la distribución de agua en la Tierra, en nieve y agua líquida. Esta representación tampoco da cuenta de los procesos internos e, incluso, conlleva una noción de subsuelo muy limitada. Al igual que el calendario, aquí también baja considerablemente la densidad de información mostrada sobre eventos a medida que se retrocede en la historia y el foco sigue puesto fuertemente en la vida.

Figura 8: Espiral del tiempo geológico
Fuente: U.S. Geological Survey (<https://pubs.usgs.gov/>)

- **Tablas o cuadros** (ver Figura 6): Es frecuente que en este tipo de representaciones del tiempo geológico se presenten los distintos eones y eras en casilleros cuyo tamaño no guarda relación con la duración relativa de los mismos. Esto es particularmente evidente en relación a los primeros 4000 millones de años (el supereón precámbrico), que suele aparecer con un casillero de tamaño igual o menor que el resto de los casilleros. Los períodos definidos en esta propuesta se caracterizan a través de acontecimientos de origen biológico que ocurrieron a

nivel global. Los límites entre períodos están delimitados por el uso explícito de cantidades numéricas, lo que podría ocultar que esos límites son provisorios y que pueden modificarse a medida que la investigación aporta nuevos datos.

2.3.6- El tiempo geológico como objetivo-obstáculo

Existe un amplio consenso en destacar el concepto de tiempo geológico como uno de los más importantes, al tiempo que más difíciles de construir en el aula de geociencias (Ault, 1982; Blanco Anaya et al., 2019; Marques et al., 2011; Medina et al., 2013; Sequeiros, 1991; Trend, 2009). Para Pedrinaci y Berjillos (1994) se trata de un concepto complejo que no parece adquirirse de una sola vez ni siguiendo un proceso lineal, sino más bien gracias a adquisiciones parciales que van relacionándose e integrándose. Estos autores hacen notar que, sin embargo, el convencimiento de la relevancia que tiene el concepto de tiempo geológico para el aprendizaje de las geociencias y de su dificultad de conceptualización, no suele traducirse en una propuesta organizada de actividades que vaya contribuyendo a su construcción.

Martinand (1986) indica que la importancia de algunos obstáculos existentes en el aprendizaje es suficiente para que su superación deba constituirse en un objetivo explícito, convirtiéndose así en un principio organizador de la enseñanza. Es lo que denomina “objetivo-obstáculo”.

“En la medida en que dichos obstáculos tienen una significación epistemológica profunda, creo que nos dan la clave para la formulación de los fines más esenciales de la educación. En otras palabras, se trata de expresar los objetivos en términos de obstáculos superables, pues entre la diversidad de objetivos posibles, los objetivos interesantes son los objetivos-obstáculo” (Astolfí, 2000).

Esta forma de pensar los objetivos también renueva la propia concepción de los obstáculos, al correr la mirada de su parte negativa y ubicarlos como insumo esencial para construir y gestionar situaciones didácticas (Astolfí, 1994), ofreciendo al docente la posibilidad de diagnosticar los que parecen abordables en un momento dado, y posibilitando organizar en torno a ellos una estrategia didáctica coherente. La idea de objetivo-obstáculo funciona así como un modo de selección de objetivos pedagógicamente importantes, y permitiendo definir

y evaluar el progreso intelectual de los alumnos en términos de obstáculos superables (Gonzalez Galli, 2011).

Sequeiros et al. (1996) citan a Astolfi para referirse a que la concreción didáctica de la noción de objetivo-obstáculo puede realizarse en varios niveles: construir un programa en torno a él, organizar “baterías” de actividades, o “tenerlo en la cabeza” a lo largo de todo el año, e indican que el concepto de tiempo geológico es lo suficientemente importante y difícil de comprender como para justificar que se estructure el programa en torno a él.

CAPÍTULO 3 – EL DISPOSITIVO DE FORMACIÓN

3.1-INTRODUCCIÓN

El capítulo 1 describe la actualidad de la presencia de contenidos geocientíficos en el sistema educativo argentino y, en particular, aborda la problemática de la formación docente en el área.

El capítulo 2 examina primero argumentos que sustentan la inclusión de cuestiones relativas a la enseñanza de las ciencias de la Tierra en la formación de profesores de distintas áreas de las ciencias naturales, y luego desarrolla algunas ideas geocientíficas clave junto con una sistematización de dificultades y obstáculos para su construcción durante la enseñanza.

Este capítulo presenta el dispositivo de formación docente diseñado a partir de las consideraciones anteriores, y que fue implementado a lo largo del proceso de investigación.

Se parte del desarrollo teórico del concepto de *dispositivo de formación* construido sobre la visión foucaultiana más general de *dispositivo*, particularizando en algunas cualidades propias de los dispositivos destinados a la formación docente.

Luego, y antes de abordar el dispositivo en sí, se discuten los criterios usados en la elaboración de una unidad didáctica inicial (la UD0), que forma parte de la primera etapa de la investigación. Durante el diseño y materialización de esta unidad didáctica se tomaron ciertas decisiones que configurarían luego los ejes centrales de todo el trabajo de campo posterior.

Teniendo en cuenta todo lo anterior el capítulo cierra presentando, contextualizando y caracterizando el dispositivo de formación docente implementado.

3.2- DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN DOCENTE

3.2.1- El dispositivo de formación en la perspectiva de Foucault

En el campo de la formación docente es frecuente que se haga un uso esencialmente coloquial del término "dispositivo" para hacer referencia al diseño de propuestas de formación, aprovechando cierta polisemia asociada al concepto. Este uso (con bajo contenido teórico) hace referencia a algún tipo de red de relaciones entre sujetos diseñada con una finalidad educativa (Iribarren, 2017).

Sin embargo, muchos de los autores que pretenden realizar conceptualizaciones algo más finas de esta idea toman como referencia el concepto de dispositivo planteado por Foucault (Anijovich et al., 2009; Compagnucci y Cardos, 2006; Edelstein, 2015; Iribarren, 2017; Rivera, 2011; Sanjurjo, 2009; Souto et al., 1999).

Según Anijovich et al. (2009), Foucault define el concepto de dispositivo para analizar la circulación social del poder, entendiéndolo como una red de carácter estratégico que vincula elementos heterogéneos en un juego de relaciones de poder y de saber. Es decir, el dispositivo se define no sólo por los elementos (discursos, instituciones, decisiones reglamentarias, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales, etc.), sino también por la red que se establece entre ellos.

El dispositivo se constituye así al interior de un juego de relaciones de poder según Vega (2017), y su "función" consiste en responder a una urgencia histórica concreta (está "situado", y frente a un determinado problema potencia, bloquea, estabiliza o aprovecha ciertas relaciones de fuerza). Según Alonso (2015), Foucault afirma que un dispositivo es esto: unas estrategias de relaciones de fuerzas soportando unos tipos de saber, y soportadas por ellos. El dispositivo tendría una naturaleza esencialmente estratégica, pero la estrategia no es una cualidad exclusiva del mismo, sino de las relaciones de fuerza, de los juegos de poder, que lo exceden enmarcándolo y condicionándolo (Agamben, 2011).

Vega (2017) entiende que la idea de dispositivo se mueve entre dos niveles entrelazados. Por un lado es una herramienta teórica que posibilita la organización de los elementos dispersos que se ofrecen al análisis confiriendo cierta racionalidad o inteligibilidad. Por otro, el

concepto alude a una red de relaciones que, de acuerdo con su organización estratégica, posee un cierto “orden” pasible de ser estudiado. El autor sostiene que el orden de lo real no preexiste a la grilla de inteligibilidad y, viceversa, esta no es fruto de un capricho analítico, sino que se encuentra condicionada por lo que intenta explicar. Así, el dispositivo implica la dimensión de lo conceptual/teórico y la dimensión de los acontecimientos concretos.

Cuando se refiere específicamente al campo de la formación, Foucault expresa que el dispositivo pedagógico es un conjunto de reglas creadas para la apropiación de otros discursos, para distribuirlos, re-contextualizarlos y evaluarlos (Souto et al., 1999; Alonso, 2015).

Anijovich et al. (2009) definen los dispositivos de formación docente como "...un modo particular de organizar la experiencia formativa con el propósito de generar situaciones experimentales para que los sujetos que participan en él se modifiquen a través de la interacción consigo mismos y/o con otros, adaptándose activamente a situaciones cambiantes, apropiándose de saberes nuevos, desarrollando disposiciones y construyendo capacidades para la acción".

Para Souto et al. (1999) un dispositivo puede cumplir distintos roles (no excluyentes):

- Ser “un revelador” de significados que provienen de lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo social y de vínculos con el conocimiento.
- Ser “un organizador técnico” que estructura las condiciones para su puesta en práctica y realización.
- ser “un provocador de transformaciones” de relaciones interpersonales, de conocimiento, de pensamientos, de reflexiones.

Según Alonso (2015) los dispositivos y estrategias para la formación práctica tienen como propósito la realización reflexiva de las prácticas a través del análisis, la revisión, el intercambio, la expresión y la puesta en común. Permiten visibilizar tanto las acciones como los presupuestos o creencias implícitas que las acompañan

Por ejemplo, al analizar la formación durante la práctica docente, Compagnucci y Cardos (2006) encuentran en el concepto de dispositivo de Foucault un constructo útil como referencia, en cuanto explicita la trama de relaciones de poder y saber que se construyen y

reconstruyen en el tiempo, y que, por ende, atraviesan el proceso de formación. Reconocer que esta riqueza y complejidad de relaciones son constitutivas de los propios sujetos posibilita la construcción de dispositivos de formación que capturen las relaciones entre formador-formado-conocimiento, privilegiando un discurso que permite situar el lugar que el sujeto, alumno practicante, se da frente a los alumnos, la posición con relación al saber, la asunción de la función docente, las concepciones acerca del aprendizaje, y la relación con la disciplina a enseñar.

3.2.2- La construcción del Conocimiento Didáctico del Contenido

Uno de los objetivos del dispositivo que se presentará en las siguientes secciones es la de contribuir a que quienes atraviesan esta formación puedan construir un Conocimiento Didáctico del Contenido inicial en algunos tópicos de las geociencias.

Sintetizando lo mencionado en la sección 2.2.7- Conocimiento Didáctico del Contenido, el CDC puede describirse como el conocimiento usado para transformar el propio saber disciplinar del docente en formas comprensibles por los estudiantes. Según Park y Oliver (2008), el desarrollo de CDC implica un cambio dramático en la forma en la que un docente *comprende* el contenido, ya que debe entenderlo de una forma tal que le permita, entre otras cosas reorganizarlo, materializarlo en ejemplos y ejercicios, analogarlo a partir de metáforas, y desarrollar diversidad de recursos para ponerlo al alcance de cada grupo de estudiantes particular.

Los docentes desarrollan el CDC de manera dinámica, vinculando la adquisición de elementos teóricos disciplinares y didácticos, la materialización de ese conocimiento en las clases, y la reflexión sobre la práctica (tanto durante su formación inicial como en su actuación profesional). Esta forma de pensar la construcción del CDC reafirma además la idea de que los docentes son profesionales de la educación, que *producen* conocimiento para enseñar a través de sus propias experiencias (Park y Oliver, 2008; Donnelly, 2001).

Como se vio en la sección 2.2.7 existen diversas formas de caracterizar los componentes del CDC. En este trabajo se ha adoptado la estructuración propuesta por Park y Oliver (2008), que

es la primera que explicita un componente afectivo relacionado con la autopercepción que el docente desarrolla sobre su eficacia para enseñar un dado contenido (Fernandez, 2015).

Según estos autores, los componentes del CDC son:

Objetivos y finalidades de la enseñanza de las ciencias: se refiere a las creencias de los docentes sobre los propósitos y metas de la enseñanza de las ciencias en diferentes niveles y/o contextos, que sirven como un mapa conceptual que guía las decisiones de selección y recorte de los contenidos, el uso de materiales curriculares particulares y la elección y diseño de las estrategias de enseñanza y evaluación de aprendizaje de los alumnos.

Conocimiento sobre la comprensión de los estudiantes en ciencias: se refiere al conocimiento que debe tener el docente sobre lo que los estudiantes saben sobre un tema y las áreas de dificultad probable. Aquí se incluye el conocimiento de las concepciones de los estudiantes sobre temas particulares; los obstáculos y otras dificultades asociados tanto a los modos de pensamiento de los alumnos como a las características del propio contenido a enseñar; y la diversidad de motivaciones, habilidades, estilos de aprendizaje, interés, nivel de desarrollo, y otras características propias del grupo de estudiantes.

Conocimiento del contenido y del currículo de ciencia: se refiere al conocimiento de los docentes tanto en lo que respecta al contenido disciplinar en sí como sobre el currículo escolar (desde un punto de vista horizontal y vertical²⁵) y los materiales disponibles para la enseñanza de temas particulares. Este componente es indicativo de comprensión del profesor sobre la importancia de los temas relacionados con el plan de estudios en su conjunto, lo que le permite identificar conceptos básicos, modificar actividades y tomar decisiones sobre la inclusión o recorte de aspectos periféricos a las comprensiones conceptuales específicas.

Conocimiento y representaciones sobre las estrategias de enseñanza de las ciencias: se refiere al conocimiento y nivel de apropiación que el docente posea respecto de los lineamientos y estrategias de enseñanza generales provenientes de los marcos de la Didáctica

²⁵ Este conocimiento horizontal y vertical del currículo se refiere a las relaciones del contenido específico con los otros contenidos de la propia asignatura, de las otras asignaturas, y de la formación global que recibirán esos estudiantes.

de las Ciencias Naturales (DCN), y de las estrategias específicas para la enseñanza de temas particulares dentro de un dominio de la ciencia.

Conocimiento de la evaluación de los aprendizajes en ciencias: se refiere al conocimiento de las dimensiones del aprendizaje de las ciencias que son importantes de evaluar, y al conocimiento de los métodos, instrumentos específicos, enfoques o actividades por los que ese aprendizaje puede evaluarse.

Autopercepción, confianza y eficacia: Este sexto componente, propuesto por Park y Oliver (2008), está relacionado con las creencias de los docentes sobre su capacidad de llevar adelante la enseñanza efectiva de los contenidos específicos. Los autores afirman que los individuos privilegian el abordaje de actividades y situaciones en las que se sienten competentes y evitan aquellas en las que dudan de su capacidad para desempeñarse con éxito. En esta línea, cuando los docentes creen en su capacidad para encarar la enseñanza de contenidos específicos de manera efectiva, es más probable que se esos contenidos sean abordados en el aula.

3.3- DISEÑO DEL DISPOSITIVO DE FORMACIÓN

3.3.1- Antecedentes: El diseño de la unidad didáctica inicial (UD0)

Varias de las características del dispositivo de formación diseñado tienen su origen en decisiones tomadas y reflexiones realizadas a partir de un trabajo anterior, que forma parte de la primera fase exploratoria de la investigación.

Este trabajo consistió en el diseño de una unidad didáctica sobre algunos temas de geociencias destinada a la formación de docentes de nivel primario, materializada a lo largo de un mes (14 horas reloj) en la asignatura *Enseñanza de las Ciencias Naturales I* del Profesorado de Educación Primaria de la Escuela Normal N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las clases estuvieron a cargo del autor de esta tesis.

Dado que las ciencias de la Tierra ocupan solo una parte del programa de la mencionada asignatura (esta unidad didáctica sería lo único que se vería del tema), el poco tiempo

disponible obligó a pensar criterios para seleccionar fundamentadamente los contenidos a trabajar.

Dentro de lo que se propone en el Diseño Curricular para el Profesorado de Educación Primaria de CABA se decidió abordar aquellos contenidos de mayor abstracción, desde una perspectiva que tuviera primordialmente en cuenta las dificultades de aprendizaje y transposición de las que se da cuenta en la literatura didáctica del área.

Como se argumentó en la sección 2.2.9- *Dificultades para el aprendizaje de la dinámica terrestre*, hay acuerdo en pensar que el tiempo geológico, la inmutabilidad aparente del relieve y el catastrofismo precientífico están entre los principales obstáculos para el aprendizaje de contenidos geocientíficos. Estos tres obstáculos están relacionados entre sí, por lo que se decidió abordarlos simultáneamente, usando como puente entre ellos la noción de *tiempo característico* como una magnitud característica.

El diseño curricular para la educación primaria en la ciudad de Buenos Aires (Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012) propone el uso de las magnitudes características:

“...se propone un trabajo sobre la noción de magnitudes características, que ayude a los alumnos a concebir tiempos, tamaños, distancias y cantidades que son ajenas a la observación y la experiencia directa. Para ello se sugiere un trabajo comparativo entre magnitudes cotidianas y conocidas, y las magnitudes de los objetos que están estudiando. Es una forma de intentar entender cómo es lo muy pequeño o lo muy grande, y cómo es lo grande dentro de lo que para nosotros es ya muy grande.

Las magnitudes características expresan el rango de valores posibles con los que se puede caracterizar el tamaño, el volumen, la velocidad, el peso, el tiempo transcurrido, etc., de los objetos o fenómenos. Así, por ejemplo, el tiempo de gestación característico de los mamíferos es del orden de los meses, el tiempo característico de vida de las mariposas es del orden de los días y el de los caballos es del orden de los 20 años. El sentido de trabajar sobre las magnitudes características es que éstas permiten establecer comparaciones cualitativas pertinentes, aunque no se puedan conocer los valores exactos de determinada magnitud.” Pág. 200-201.

Se eligió trabajar sobre la idea de que, para los humanos, la posibilidad de percepción de la ocurrencia y desarrollo de un proceso estaba directamente vinculada a la relación entre los tiempos característicos de la observación y de lo observado.

A su vez, y por tratarse de la formación de docentes, se decidió también que era indispensable abordar explícitamente la naturaleza de esta dificultad de comprensión reportada en la bibliografía didáctica sobre el tema.

Dado que una de las líneas del Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Primaria en el área de ciencias naturales es el trabajo sobre los grandes modelos explicativos de las disciplinas de referencia (Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 2009), se seleccionaron dos ejes organizadores: el concepto de tiempo geológico y el modelo de la tectónica de placas (y su relación con la estructura y dinámica internas del planeta).

En consecuencia, la unidad didáctica destinada a los estudiantes de la asignatura *Enseñanza de las Ciencias Naturales I* de la ENS 10 se diseñó en torno a los siguientes objetivos generales:

- Que los alumnos tomen contacto con la escala temporal de la geología, así como con las dificultades de comprensión que esta presenta debido a su magnitud, y que se familiaricen con el material de investigación publicado al respecto.
- Que comprendan la idea de magnitud característica (en particular de tiempo característico) y que puedan usarla para comparar y poner en perspectiva los fenómenos geológicos con los cotidianos.
- Que tengan acceso a información sobre la naturaleza y el origen de la evidencia respecto de la datación de los procesos geológicos.
- Que puedan operar con la noción de una Tierra en cambio permanente, aunque la escala temporal involucrada hace que esto no sea evidente.

La Figura 9 muestra el esquema de desarrollo global de las clases diseñadas para la UD0: *Los procesos geológicos vistos en clave de la magnitud de la escala temporal geológica, una introducción a las Ciencias de la Tierra*. La UD0 puede encontrarse en el Anexo 3.

1ª clase:	Magnitudes características. Tiempo característico. Presentación del TP a realizar.
2ª clase:	¿Cuánto es un millón de años? Escala temporal en geología. La historia humana vs. la historia de la Tierra. Discusión sobre las posibles representaciones de la historia geológica.
3ª clase:	Cuestiones didácticas sobre las posibles representaciones de la historia geológica. Introducción a estructura y dinámica internas del planeta.
4ª clase:	Estructura interna y dinámica (continuación).

Figura 9: Estructuración general de las clases de la UD0

La materialización de la UD en un curso de formación de profesores de primaria mostró que la decisión de iniciar la unidad de geociencias trabajando sobre la idea de tiempo característico permitió que en las actividades siguientes los estudiantes construyeran la noción de tiempo geológico de manera significativa y conocieran de manera cualitativa cómo ocurren algunos procesos en la Tierra, lo que les permitió comprender que la estructura del planeta tiene un comportamiento dinámico, aunque en una escala temporal tan grande que los procesos no se pueden percibir en el transcurso de la vida de una persona (Arias Regalía y Bonan, 2011).

El dispositivo de formación diseñado posteriormente se basa en esta experiencia, con lo que algunas de las decisiones tomadas en esta primera fase configurarían luego varios de sus aspectos centrales: la vinculación con la formación de docentes de primaria, el trabajo a partir de obstáculos, y la elección de tiempo geológico y del modelo de la tectónica como los ejes disciplinares principales.

3.3.2- Propuesta inicial

A partir de la experiencia obtenida en la fase exploratoria de la investigación, y en base a resultados de la investigación en didáctica tanto de las ciencias naturales en general como de las geociencias en particular, se diseñó un dispositivo inicial de formación docente para la enseñanza de las ciencias de la Tierra para ser usado con los estudiantes de los profesorado en las distintas disciplinas de las ciencias naturales de la FCEN.

Este dispositivo debía estar adaptado a diversas condiciones particulares:

- Su ámbito de aplicación serían las materias *Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I y II* del profesorado de enseñanza media y superior de la facultad. Estas asignaturas se desarrollan en dos cuatrimestres correlativos, con una carga de 6 horas reloj semanales cada una, y reciben estudiantes avanzados de los profesorados de biología, química y física.
- En estas asignaturas se trabaja sobre contenidos generales de la didáctica de las ciencias naturales, y sobre contenidos particulares de la didáctica específica de cada ciencia natural. No son materias dedicadas a geociencias.
- Los alumnos llegan a esta instancia con sólidos antecedentes en sus disciplinas de origen -biología, física y química-, pero sin formación en ciencias de la Tierra (puede ocurrir que, eventualmente, algún estudiante de biología haya cursado como materia optativa *Introducción a la Geología o Paleontología General*, pero esto representa solo un porcentaje muy pequeño de nuestros alumnos). Como se mencionó en la sección 1.2, tampoco se puede contar con que hubiera habido circulación de conocimiento geocientífico durante la educación secundaria de estos alumnos.
- Es necesario abordar dos cuestiones en paralelo: la enseñanza de las geociencias y la propia formación en geociencias de estos alumnos.

Una parte muy importante de la materia Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza [DEPE] gira alrededor del diseño tutorado de una unidad didáctica para la enseñanza de algún tema de ciencias naturales, que luego será materializada en el aula real de una asignatura de nivel medio o superior. Todo este proceso (que implica diseño, materialización y análisis crítico) se da en un marco de profunda y constante reflexión metateórica que involucra a los alumnos miembros de cada equipo de diseño, a los docentes de la materia que actúan como tutores, y a los otros compañeros de cursada que participan de instancias colectivas de reflexión y discusión. Del análisis final de lo realizado surgen propuestas de reelaboración o retoque de la secuencia diseñada.

Esta instancia de diseño y materialización tutorada de una unidad didáctica (junto con los espacios de reflexión y análisis asociados) es la que permite abordar la cuestión de las geociencias: De manera temprana en la cursada de la materia, cuando empiezan a configurarse los grupos de trabajo y práctica docente, se ofrece la opción de realizar la

práctica en un aula de formación de docentes de primaria, llevando adelante una unidad didáctica sobre ciencias de la Tierra.

La Figura 10 muestra el esquema general del dispositivo planteado. Los alumnos del profesorado universitario (de física, química o biología) atraviesan un proceso de formación que les permite diseñar una unidad didáctica sobre contenidos de ciencias de la Tierra, que luego materializan con alumnos de un profesorado de educación primaria.

Conseguir este objetivo, a partir de las restricciones impuestas por las condiciones de contorno explicitadas anteriormente, implicó desarrollar criterios para estructurar el dispositivo de formación específica, combinando cuestiones de naturaleza pedagógica con otras disciplinares, en función de los tiempos disponibles y de la formación inicial de los alumnos del profesorado. La siguiente sección describe el dispositivo generado y las decisiones tomadas para su implementación.

Figura 10: Esquema general del dispositivo de formación.

La doble flecha representa que la materialización con futuros maestros de la unidad didáctica diseñada por los alumnos del profesorado universitario está constantemente retroalimentada por la reflexión durante la práctica. A su vez, el análisis de cada ciclo de implementación del dispositivo sirve como insumo para su mejora en ciclos posteriores.

3.3.3- Caracterización del dispositivo

A partir de las consideraciones anteriores se diseñó un dispositivo de formación (de participación voluntaria) integrado dentro de las asignaturas *Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I y II* con una duración de dos cuatrimestres. El primero dedicado a las generalidades de la didáctica de las ciencias naturales y la planificación y secuenciación de actividades de clase, y el segundo al diseño tutorado de una unidad didáctica concreta, la que se materializa en un aula real durante ese cuatrimestre. Se programó que los elementos relacionados específicamente con la formación en ciencias de la Tierra y su enseñanza sean trabajados de manera transversal durante los dos cuatrimestres.

La caracterización del dispositivo puede desagregarse en 3 aspectos: aquellos relacionados con la formación general en didáctica de las ciencias naturales, aquellos relacionados con la formación específica en ciencias de la Tierra y su enseñanza, y aquellos vinculados a la práctica docente. Estos tres aspectos se esquematizan en la Figura 11 y se describen a continuación.

Figura 11: Principales elementos del dispositivo de formación

3.3.3.1- Aspectos generales de la formación en didáctica de las ciencias naturales

Este eje concentra el trabajo sobre elementos generales comunes a la didáctica de las ciencias naturales. Los distintos temas se van abordando de forma integrada, trabajando de manera simultánea sus aspectos teóricos y prácticos. La parte práctica propone que cada grupo analice, diseñe o se enfrente a bibliografía, trabajos de investigación y situaciones situadas en la enseñanza de la disciplina que les corresponde, permitiendo así el desarrollo de las especificidades de su didáctica particular.

El programa completo de la asignatura puede encontrarse en el Anexo 2. Las principales líneas abordadas a lo largo de la materia son:

- La didáctica de las ciencias naturales y las didácticas específicas (física, biología, química y ciencias de la Tierra) como campos de conocimiento. Presentación de las características de las investigaciones en didáctica de las ciencias naturales junto con sus principales líneas de investigación.
- Alfabetización científica y tecnológica: ¿Qué ciencia enseñar? ¿Por qué? ¿Qué modelo de ciudadano se quiere formar? Las finalidades de la enseñanza de las ciencias.
- Ideas previas y cambio conceptual: Concepciones alternativas, ideas previas, obstáculos epistemológicos y obstáculos didácticos. Incidencia de las nociones alternativas en los resultados del aprendizaje e impacto de su consideración en las actividades posteriores de enseñanza. Teorías de aprendizaje que toman en cuenta la existencia de ideas previas. Diferentes concepciones en torno al cambio conceptual. Reconsideración del error en el aprendizaje.
- Transposición didáctica: Del discurso científico al discurso didáctico, la transformación del conocimiento científico en objeto de enseñanza. Definición y caracterización epistemológica de la transposición didáctica. Operaciones que la definen. Vínculos de la transposición didáctica con el desarrollo curricular, los diseños curriculares, las propuestas editoriales y las condiciones de materialización de la práctica docente.
- La resolución de problemas y su vínculo con las habilidades de pensamiento: Resolución de problemas versus resolución de ejercicios. Los problemas en la enseñanza de las ciencias naturales. Caracterizaciones de las tipologías de problemas. Los trabajos prácticos y el nivel de autonomía de los estudiantes. Los trabajos prácticos

de laboratorio como resolución de problemas. Las habilidades cognitivo-lingüísticas y su relación con la resolución de problemas. La argumentación en el diseño de actividades de enseñanza.

- La evaluación en la enseñanza de las ciencias: Concepto, funciones, rol en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias naturales. Modelos alternativos de evaluación. La Regulación y autoregulación de los aprendizajes. Análisis de la coherencia entre objetivos de enseñanza y actividades de evaluación.

Durante el desarrollo de los trabajos prácticos correspondientes a las unidades de ideas previas y transposición didáctica los alumnos toman contacto con los diseños curriculares, analizando cómo se distribuyen los contenidos de su disciplina a lo largo de la escolaridad e identificando cuáles son las principales ideas conceptuales que se ponen en juego. A la vez, desde la bibliografía acceden a relevamientos de concepciones alternativas reportadas por la investigación didáctica en esas áreas. A partir de esto, se arman grupos de trabajo que eligen un tema disciplinar alrededor del cual girarán todas las actividades posteriores, con el objetivo final del diseñar una primera unidad didáctica para su enseñanza²⁶.

A medida que se avanza con el temario, las nuevas unidades proponen revisar, corregir y enriquecer lo trabajado hasta ese momento, de modo de llegar finalmente a una unidad didáctica que gira alrededor de la enseñanza de alguna idea central de la disciplina, teniendo en cuenta las concepciones alternativas y los obstáculos más frecuentes que presenta ese tema. Se espera que incluyan actividades de enseñanza que pongan en juego la resolución de problemas y/o que movilicen habilidades cognitivo-lingüísticas, de forma tal que se tienda a fomentar algún nivel de autoregulación de los aprendizajes en los alumnos.

²⁶ Esta primera UD es distinta de la que diseñarán y materializarán en la segunda parte de la asignatura. En este caso, el objetivo es que el diseño de la UD sea el escenario en el que se van poniendo en juego los distintos elementos teóricos de la didáctica trabajados a lo largo de las clases. Como parte de la tarea, cada grupo elige las características de un grupo-clase imaginario, que será usado como referente a la hora de planificar.

3.3.3.2- Aspectos específicos de la formación en ciencias de la Tierra y su enseñanza

Partiendo de que ciertas nociones o ideas clave, por su centralidad conceptual, son estratégicas para comprender el funcionamiento del planeta, las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, y para reflexionar sobre el lugar de la humanidad en el universo (Gonçalves et al., 2013; Pedrinaci et al., 2013), quienes deciden enfrentar el desafío de encarar la enseñanza de cuestiones geocientíficas incorporan a lo anterior algunos elementos particulares:

- La introducción de ideas geocientíficas clave (ver sección 2.2.6) como una puerta de entrada a los contenidos del área.
- El análisis de los obstáculos más importantes informados en la bibliografía referidos a la comprensión de cuestiones relacionadas con la estructura y dinámica internas de la Tierra, el modelo de la tectónica de placas y la escala del tiempo geológico (ver sección 2.2.9).
- La construcción del concepto de tiempo geológico; la propuesta de una visión sistémica para entender el funcionamiento del planeta; el uso del modelo de la tectónica de placas y su relación con los procesos de la dinámica interna de la Tierra como el referente disciplinar principal; y la exploración de una visión histórica y contextualizada de la construcción de este conocimiento.
- La búsqueda de vínculos de los nuevos contenidos con los modelos disciplinares de las distintas ciencias naturales, a partir de la formación de base de los alumnos.
- Lectura de material teórico sobre los contenidos geocientíficos²⁷.

3.3.3.3- Aspectos relativos a la formación en la práctica docente

Los aspectos formales referidos a la planificación de secuencias y unidades didácticas se trabajan de manera transversal a lo largo de DEPE 1. Como ya se mencionó, el diseño de una unidad didáctica sirve como hilo conductor del trabajo en esa asignatura.

²⁷ Para esto se toma como referencia parte de la bibliografía de la materia Introducción a la Geología de la FCEN, más algunos textos de divulgación.

En DEPE 2 los alumnos encaran el diseño de otra unidad didáctica, pero ahora en el marco de su práctica docente, enfrentando el desafío de la materialización de su propuesta en un aula real.

En este eje se propone abordar las siguientes cuestiones:

- El lugar de las prácticas en la formación profesional. Análisis reflexivo de la identidad profesional. Los aportes formativos de las observaciones de clase y la residencia.
- Planificación de secuencias de enseñanza: La planificación como hipótesis de trabajo. La planificación de las actividades de enseñanza: importancia y funcionalidad para el planteamiento del trabajo en el aula. La reflexión sobre la tarea.
- Objetivos, propósitos didácticos y finalidades de la educación científica. Diseño de secuencias y unidades didácticas.
- Nociones elementales de investigación educativa. La formación continua como parte del desarrollo profesional.

Se forman pequeños grupos de trabajo que son acompañados de manera muy cercana durante todo el proceso por un tutor, y aquellos que eligen participar del dispositivo son puestos tempranamente en contacto con los docentes de las asignaturas *Enseñanza de las Ciencias Naturales 1 y 2* del Profesorado de Educación Primaria de diversas Escuelas Normales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que previamente han ofrecido sus espacios curriculares para la materialización de las prácticas), de modo de coordinar con ellos los temas, tiempos y fechas correspondientes.

Se da comienzo así a un proceso profundamente reflexivo de diseño, materialización y análisis de lo trabajado, con múltiples espacios de discusión entre los miembros del grupo de trabajo, entre ellos y su tutor, y entre ellos y los otros grupos que están atravesando el mismo proceso. Del análisis final de lo realizado surgen propuestas de reelaboración o revisión de la secuencia diseñada e implementada.

De esta manera se configura un ciclo de diseño-intervención-análisis-reelaboración de la propuesta que se repite al año siguiente con un nuevo grupo de estudiantes. La sucesión de estos ciclos conforma un proceso de investigación-acción que tiene como resultado el ajuste,

la consolidación y progresiva mejora del propio dispositivo de formación generado, realimentado por la práctica en el aula de formación docente de primaria de los estudiantes del profesorado universitario, y de su reflexión sobre la práctica.

CAPÍTULO 4 - DISEÑO METODOLÓGICO

4.1- INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN – EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

4.1.1- La investigación cualitativa en educación

El presente trabajo se ha desarrollado enmarcado en la perspectiva metodológica de la Investigación-Acción, que es una forma de investigación cualitativa orientada hacia el cambio educativo (Latorre, 2003), caracterizada entre otras cuestiones por proponer explícitamente la intervención para modificar y mejorar la práctica educativa.

En términos generales, la investigación cualitativa busca la comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de vista de los propios actores, y el entendimiento de los significados que éstos asignan a sus acciones, creencias y valores (Izcara Palacios, 2014).

Para Serbia (2007), el abordaje de la realidad social no presenta la típica situación sujeto (que investiga) - objeto (entidad a ser medida), habitual en las ciencias de la naturaleza. Tanto el investigador social como los otros sujetos²⁸ a los que intenta comprender se encuentran situados en un determinado orden social. Todos utilizan sus significaciones para encontrarle sentido a lo que ven. Lo que se establece en los estudios cualitativos es una relación sujeto-sujeto en la que hay un sujeto interpretante de las interpretaciones de otros.

Según Latorre et al. (1997) la investigación cualitativa presenta ocho características:

- El foco de investigación tiene carácter exploratorio y descriptivo.
- El diseño es emergente, se elabora sobre la información recogida.
- El muestreo es intencional, no pretende generalizar los resultados.
- La recogida de datos tiene lugar en situaciones naturales, no controladas.
- Enfatiza el papel del investigador como instrumento principal de investigación.

²⁸ En Latorre et al. (1997) se sugiere utilizar “participantes” o “informantes” en lugar de “sujetos” para referirse a las personas investigadas, porque este último término implica *acción sobre*, mientras que los primeros indican *interacción* con, caracterizando mejor los supuestos o asunciones que subyacen a la metodología cualitativa. En este párrafo se sostiene la palabra “sujeto” por ser el término empleado por Serbia en el trabajo citado.

- Los métodos de recogida de información son cualitativos, de naturaleza interactiva.
- El análisis de los datos es inductivo: categorías y patrones emergentes se construyen sobre la base de la información obtenida.
- El informe de investigación sigue el modelo del estudio de casos.

Las etapas del proceso de investigación cualitativa tienen un carácter dialéctico que no es lineal sino recurrente (Izcara Palacios, 2014). No hay una etapa para elaborar las hipótesis, otra para estructurar el marco teórico y otra para definir los objetivos, sino más bien una interrelación y retroalimentación constante entre la actividad empírica y la construcción teórica.

En particular, desde la Investigación-Acción se plantea un abordaje cíclico de las problemáticas, que normalmente incluyen la exploración de la situación / el diseño y la materialización de alguna intervención / el análisis de la acción / el diseño de una nueva intervención / etc. El propio problema de investigación así como sus categorías de análisis se van conformando y refinando durante los ciclos, en paralelo a las propuestas de intervención sobre el mismo.

De esta forma el marco teórico, las preguntas de investigación y las hipótesis formuladas en un primer momento del proceso de indagación tienen un carácter flexible o transitorio, y podrán modificarse a medida que el estudio progresa. Esto implica una posibilidad de reformulación del marco teórico y de las hipótesis a posteriori. La investigación cualitativa envuelve un proceso inductivo de contraste de las hipótesis con los resultados de la actividad empírica (Izcara Palacios, 2014) que conduce a una reformulación de la teoría, las hipótesis, los objetivos y el marco metodológico en una interrelación en la que la teoría orienta la búsqueda de los datos empíricos, y el análisis de los datos permite reconstruir la teoría.

4.1.2- La metodología de la Investigación-acción: características y propósitos

Según Latorre (2003), la investigación-acción hace referencia a una amplia gama de estrategias llevadas adelante por el profesorado en el aula, cuyos fines van desde lograr mejoras en el sistema educativo al desarrollo curricular, autodesarrollo profesional y la mejora

de los programas o de los sistemas de planificación. Lo fundamental en todos los casos pasa por el diseño de acciones que son implementadas y sometidas a observación, reflexión y cambio.

Conjugando las propuestas de distintos autores, Latorre (2003) define la investigación-acción como el "estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma", implicando una reflexión sobre las situaciones vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión de los problemas para desarrollar acciones encaminadas a impactar sobre ellos ocasionando una mejora.

Hay coincidencia respecto de considerar a la investigación-acción como un proceso reflexivo llevado adelante por docentes-investigadores acerca de su propia práctica, que vincula la investigación, la acción y la formación.

Latorre (2003) describe la investigación-acción como una espiral de pasos (planificación, implementación y evaluación del resultado de la acción) que se entiende mejor como un bucle recursivo y retroactivo de ambas ideas: acción para cambiar una práctica, organización o institución, e investigación para generar conocimiento y comprensión. Según este autor (que recopila definiciones de diversos investigadores), la investigación-acción puede caracterizarse de manera sintética a partir de los siguientes puntos:

- Es cíclica y recursiva: pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar.
- Es práctica: los resultados y percepciones ganados desde la investigación no sólo tienen importancia teórica para el avance del conocimiento, sino que buscan mejorar prácticas durante y después del proceso de investigación.
- Es participativa y colaborativa: se realiza en grupo por las personas implicadas, que forman una comunidad autocrítica trabajando con la intención de mejorar sus propias prácticas. La investigación sigue una espiral introspectiva de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Al investigador no se le considera un experto externo que realiza una investigación con personas, sino un coinvestigador que investiga con y para la gente interesada por los problemas prácticos y la mejora de la realidad.
- Es emancipatoria: el enfoque no es jerárquico, ya que los participantes implicados establecen una relación de iguales en la aportación a la investigación.

- Es interpretativa: sus resultados están basados sobre los puntos de vista e interpretaciones de las personas involucradas en la investigación. La validez de la investigación se logra a través de estrategias cualitativas.
- Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente informada y comprometida), en el que se genera teoría sobre y a partir de la práctica.
- Implica registrar, recopilar y analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en torno a lo que ocurre, y somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.
- Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas. La comunidad crítica de participantes no sólo busca mejoras prácticas en su trabajo dentro de las restricciones sociopolíticas dadas, sino también actuar como agentes de cambio críticos y autocríticos de dichas restricciones. Cambian su ambiente y son cambiados en el proceso.
- Procede progresivamente a cambios más amplios: empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas.

Los principales beneficios de la investigación-acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios, haciendo al profesorado protagonista de la investigación. De esta manera, lo que se pretende es construir alternativas de acción comprometidas en la transformación de las prácticas colectivas, a partir de la comprensión de la realidad educativa. (Latorre, 2003).

4.1.3- El trabajo como un proyecto de Investigación-acción

A partir de lo que se propone en esta perspectiva metodológica, el abordaje del problema de investigación (*el diseño y materialización de dispositivos de formación inicial docente para la enseñanza de las ciencias de la Tierra, en el contexto y teniendo en cuenta las particularidades del sistema educativo argentino*) se realizó en forma cíclica.

Una primera fase exploratoria permitió acceder a la problemática general (la enseñanza de las ciencias de la Tierra y la formación de docentes para ello) y caracterizar los contextos involucrados (Profesorado de Educación Media y Superior de la FCEN y Profesorado de Educación Primaria de las Escuelas Normales Superiores de la Ciudad de Buenos Aires).

A partir de allí se comenzó con los ciclos de intervención. Se tutoró a alumnos de las materias *Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I y II* [DEPE I y II] de la FCEN para que adquirieran formación en ciencias de la Tierra y su enseñanza, de modo que pudieran diseñar una unidad didáctica sobre el tema, orientada a su vez a la formación de profesores de primaria. Los mismos alumnos materializaron esas unidades didácticas en cursos de las materias *Enseñanza de las Ciencias Naturales I y II* del Profesorado de Educación Primaria.

Este proceso, repetido a lo largo de cinco ciclos (7 unidades didácticas diseñadas e implementadas en 5 años) permitió un ajuste progresivo del dispositivo de formación y un mejor entendimiento de los diversos ejes que cruzan la problemática trabajada.

A continuación se presenta la caracterización de los contextos en los que se desarrolló el trabajo, la sistematización de las fases involucradas en el proceso de investigación y los instrumentos de toma de datos.

4.2- CONTEXTOS EN LOS QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO

4.2.1- Formación de profesores en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires

Los egresados de los profesorado de enseñanza media y superior de la FCEN tienen entre sus incumbencias profesionales el dictado de asignaturas disciplinares y/o pedagógicas en el ámbito de la propia formación docente, en instituciones terciarias y universitarias.

Este trabajo se centra precisamente en ese aspecto de la formación de los futuros docentes, al pretender contribuir al conocimiento sobre la problemática de la formación de formadores en el área de ciencias de la Tierra.

Se trabaja con alumnos que cursan las asignaturas Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I y II en la FCEN. Estas asignaturas cuatrimestrales y correlativas representan la etapa final del profesorado, y el dispositivo de formación planteado en este contexto se organiza alrededor de cuatro ejes, en un marco de profunda y continua reflexión metateórica:

- La apropiación por parte de los alumnos de elementos básicos de la didáctica de las ciencias naturales (algunos comunes a todas, otros específicos de cada disciplina).
- La adquisición de habilidades para la planificación, diseño y evaluación de actividades de enseñanza.
- La materialización en el aula real, a través de la residencia docente, de las unidades didácticas diseñadas.
- La interacción con material de investigación vigente en didáctica de las ciencias naturales.

Uno de los ejes de las asignaturas DEPE I y II es la materialización en aula de una unidad didáctica diseñada por los alumnos, la que puede desarrollarse en diversos ámbitos:

- En un curso de alguna materia afín de la escuela media (por ejemplo, un estudiante del profesorado de Biología podría desarrollar su residencia en alguna de las materias biológicas de la escuela secundaria).
- En un curso de alguna materia afín de una escuela terciaria técnico/profesional.
- En un curso de alguna materia afín (tanto disciplinar como pedagógica) de un Instituto Superior de Formación Docente (formando a futuros profesores de secundario).
- En las asignaturas *Enseñanza de las Ciencias Naturales* I, II y III de la formación de profesores de primaria de la Ciudad de Buenos Aires (o sus equivalentes en otras jurisdicciones del país).

Para egresar como profesores, los alumnos de la FCEN deben cursar el Ciclo Básico Común de la UBA (CBC, compuesto por 6 materias) más un extenso bloque de materias comunes con la licenciatura correspondiente (por ejemplo, el profesorado en Biología incluye un 76% de materias en común con la Licenciatura en Ciencias Biológicas).

Adicionalmente, se deben aprobar 7 materias específicas del "bloque pedagógico": Problemática Educativa; Psicología y Aprendizaje; Didáctica General; Informática Educativa; Historia de la Ciencia; Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I y II. De esta manera, por ejemplo el profesorado de Biología tiene una carga total de 4856 horas, y el de Química 4208 horas.

Los egresados tienen una sólida formación teórica y práctica tanto en el campo de la ciencia respectiva como en el campo educativo. Sus conocimientos en las distintas ramas de la especialidad, aprendidos en contacto permanente con científicos especialistas que investigan en las diversas áreas, les permiten alcanzar una visión abarcadora y actualizada. Además, las materias del bloque pedagógico brindan a los futuros profesionales una formación humanística y didáctica que les permitirá desempeñarse apropiada y creativamente en contextos educativos variados. Están preparados también para continuar su formación en actividades de investigación. Estas actividades pueden consistir en incorporarse a grupos de investigación en las áreas de historia, epistemología y didáctica de las ciencias y/o cursar carreras de postgrado, como maestrías y doctorados.

El título que obtienen tiene las siguientes incumbencias profesionales:

- Ejercer como profesor de enseñanza media o terciaria en la especialidad respectiva.
- Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje en el área de la especialidad científica respectiva, en todos los niveles del Sistema Educativo.
- Asesorar en todo lo referente a la metodología de la enseñanza de las ciencias en su especialidad.
- Participar en el desarrollo de materiales didácticos y propuestas innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en su especialidad.
- Desempeñar tareas relacionadas con la organización y el trabajo de laboratorio y de campo en las instituciones educativas.
- Brindar asesoramiento profesional y técnico en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de programas, planes y proyectos de desarrollo curricular de las ciencias en su especialidad.
- Desempeñar tareas de gestión de las organizaciones relacionadas con la enseñanza de las ciencias en instituciones de nivel medio y superior.

- Investigar en el desarrollo de metodologías innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en su especialidad.
- Diseñar, dirigir y evaluar proyectos de investigación educativa en los niveles de educación medio y superior.
- Diseñar, dirigir, participar y evaluar proyectos institucionales educativos de vinculación de la enseñanza y aprendizaje de la disciplina con el entorno socio-cultural-económico-ambiental.
- Elaborar e implementar acciones destinadas a la alfabetización científica e intervenir y participar en equipos multidisciplinarios conformados a tal efecto.
- Participar en acciones de divulgación científica y de extensión comunitaria relacionadas con la enseñanza de las ciencias.

Y la formación docente que adquieren a lo largo de su carrera, les permite:

- Conocer y reflexionar sobre los fundamentos socio-institucionales y problemáticas educativas que constituyen las discusiones más actuales al respecto.
- Conocer la epistemología e historia de las ciencias, que sirvan de base para la reflexión sobre las disciplinas científicas y sus concepciones.
- Conocer los aportes de la psicología educacional y las didácticas a la problematización y acción educativa.
- Desarrollar una práctica docente integradora que incluya diseños curriculares acordes al contexto educativo, fundamentadas en los aportes que le brindan las didácticas específicas y la investigación educativa.
- Desarrollar y conducir proyectos de investigación educativa, divulgación y extensión universitaria.
- Conocer y desarrollar propuestas de enseñanza relacionadas con actividades en el aula, trabajos de laboratorio y de campo, salidas educativas, y uso de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
- Desarrollar acciones relacionadas con la gestión educativa en instituciones de enseñanza media, de formación docente y en universidades.
- Contribuir y asesorar con herramientas pedagógicas en el dictado de materias de carreras universitarias afines a su formación.

4.2.2- El profesorado de primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área de ciencias naturales

La formación del profesorado de primaria en la Ciudad de Buenos Aires se desarrolla en instituciones terciarias no universitarias específicas, las Escuelas Normales Superiores (ENS).

Según el diseño curricular vigente (Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012), tiene una duración de 3900 horas cátedra, distribuidas a lo largo de 4 años, y está organizada alrededor de tres campos: Formación General, Formación Específica y Formación en las Prácticas Docentes.

El Campo de la Formación General se alimenta de distintas disciplinas (Filosofía, Historia, Pedagogía, Didáctica, Política Educativa, Tecnología, Psicología) y apunta a la construcción de marcos y perspectivas para analizar la actividad docente y las problemáticas de la enseñanza.

El Campo de la Formación Específica, formado por asignaturas como Enseñanza de la Matemática, Alfabetización Inicial, Enseñanza de las Ciencias Sociales, que combinan aspectos disciplinares y didácticos, permite abordar la especificidad de la educación en el nivel a través del trabajo sobre la selección de contenidos, el uso del tiempo y de los espacios, la programación y el diseño de las actividades de enseñanza, la evaluación, etc.

El Campo de la Formación en las Prácticas Docentes apunta a la adquisición de instrumentos específicos vinculados al desempeño docente en los contextos reales de las instituciones educativas. Incluye talleres de práctica de la enseñanza, de diseño de actividades de enseñanza, y de residencia pedagógica en las escuelas asociadas.

La formación en el área de la enseñanza de las ciencias naturales se da a través de las materias cuatrimestrales *Enseñanza de las Ciencias Naturales* I, II y III del Campo de la Formación Específica, que articulan contenidos disciplinares, epistemológicos y didácticos (en particular, los contenidos de ciencias de la Tierra aparecen fundamentalmente en la primera de ellas). Si bien desde lo conceptual el desarrollo de las 3 materias asume su escalonamiento, las Enseñanzas II y III no son correlativas entre sí, y solo lo son respecto de la Enseñanza I.

La serie de materias *Enseñanza de las Ciencias Naturales* I, II y III se dictan de manera cuatrimestral, con una carga horaria de 6 horas cátedra semanales cada una, y están organizadas alrededor de tres ejes: uno de contenidos epistemológico-didácticos, otro de contenidos disciplinares, y otro de contenidos didácticos.

En el eje epistemológico-didáctico se propone fundamentalmente abordar las distintas concepciones de ciencia y sus implicancias en la enseñanza. Además, se trabaja sobre las relaciones entre las ideas previas y los obstáculos cognitivos o la gestación de las teorías implícitas de los estudiantes respecto de los fenómenos de incumbencia de las ciencias naturales.

En el eje de contenidos didácticos se pretende presentar y analizar el diseño curricular para la escuela primaria, a la luz de los enfoques actuales de la didáctica del área, haciendo hincapié en la discusión sobre la diferencia entre el conocimiento científico y el escolar, la validez y limitaciones del uso de modelos y analogías, y el sentido de la progresión de contenidos. Se propone también la reflexión sobre la relación entre los aspectos metodológicos de las prácticas de enseñanza y las concepciones de ciencia y de enseñanza que los subyacen.

Dentro del eje disciplinar, los contenidos de ciencias de la Tierra aparecen fuertemente en la asignatura *Enseñanza de las Ciencias Naturales* I. Los dos núcleos temáticos a desarrollar en esta materia son la estructura de la materia y la estructura de la Tierra (y sus cambios en ambos casos), a los que se propone analizar desde la perspectiva de los modelos científicos actualmente aceptados para su comprensión: el modelo corpuscular de la materia y la tectónica de placas. En este caso, el foco está puesto en la relación de los contenidos con las teorías y los modelos explicativos, afrontando el salto cognitivo de pasar de una visión descriptiva a una explicativa de los fenómenos involucrados. Adicionalmente, parte del trabajo pasa por abordar la organización, secuenciación y alcances de los contenidos en cada año.

Esta formación se continúa y complementa en el Taller de Diseño de Proyectos de Enseñanza de Ciencias Naturales, del Campo de la Formación en las Prácticas Docentes, y en las asesorías curriculares de cada área que los estudiantes reciben durante los diversos períodos de práctica docente: los Talleres de Prácticas de la Enseñanza, y los Talleres de Residencia

pedagógica. Estos talleres abordan progresivamente la intervención docente en los contextos reales de las escuelas asociadas.

4.3- ETAPAS IMPLEMENTADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación llevado adelante se encuentra cruzado de manera muy dinámica por múltiples campos de conocimiento: la formación docente como campo de investigación, la didáctica de las ciencias naturales en general y de las ciencias de la Tierra en particular, los contenidos disciplinares geológicos y geofísicos, la epistemología y la forma de razonar y construir modelos en estas ciencias, la formación en la práctica docente y las finalidades de la educación científica escolar.

La naturaleza compleja del trabajo se ve reflejada en las acciones llevadas adelante durante el proceso de investigación. Para su presentación, estas acciones se han organizado en tres fases (que pueden involucrar más de un ciclo de investigación-acción): una exploratoria, otra de intervención y finalmente otra de análisis.

4.3.1- Fase exploratoria: conocer la problemática

La fase exploratoria del trabajo implicó una primera aproximación crítica al tema y el inicio de la inmersión en el campo, estando marcada por la necesidad de abarcar una temática compleja, cruzada por múltiples elementos. Su desarrollo implicó:

- Relevamiento de las generalidades de la didáctica de las ciencias de la Tierra.
- Primer rastreo bibliográfico de las nociones alternativas, concepciones y obstáculos de aprendizaje de las ciencias de la Tierra reportados en la producción didáctica, en las áreas de estructura y dinámica internas del planeta, tectónica y tiempo geológico.
- Caracterización de la formación de docentes de primario en los Institutos de Formación Docente en la Ciudad de Buenos Aires, y de la formación de profesores de enseñanza media y superior de la FCEN.

- Identificación de las características del razonamiento geológico y las particularidades de la construcción de conocimiento de la disciplina.
- Relevamiento de los contenidos disciplinares y epistemológico/didácticos presentes en los diseños curriculares tanto del nivel primario como de la formación de profesores de primario, en la Ciudad de Buenos Aires.
- Diseño de una unidad didáctica (UD0) para la formación de profesores de primario.
- Materialización de la UD0 durante el dictado de la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales I*, en la ENS N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Análisis de la implementación y rediseño de la UD0.

Por un lado, se realizó un rastreo de publicaciones y artículos disciplinares, didácticos y epistemológicos, con el objetivo de identificar las principales líneas de trabajo del campo junto con sus autores más relevantes, conceptos estructurantes, hilos conductores, metodologías de trabajo y razonamiento propias de la disciplina, naturaleza del conocimiento geológico, nociones alternativas y obstáculos de comprensión reportados en la bibliografía didáctica respecto de la enseñanza de las ciencias de la Tierra.

Por otro lado, se realizó un relevamiento de contenidos del área presentes en los diseños curriculares de Ciudad de Buenos Aires, tanto para la educación primaria como para la formación de maestros. También se caracterizó la formación en ciencias naturales de docentes de primario en CABA y la de profesores de enseñanza media y superior en la FCEN.

A su vez, en esta etapa fue necesario adquirir y/o profundizar la formación específica en geociencias, en didáctica de las ciencias naturales, en formación docente y en metodologías de investigación educativa, tanto para diseñar los instrumentos de investigación como para realizar el análisis de los datos obtenidos y para generar las propuestas de intervención.

Se diseñó también una primera unidad didáctica sobre tiempo geológico y tectónica de placas orientada a la formación de maestros (codificada como UD0²⁹), la que fue materializada en la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales I* del Profesorado de Educación Primaria de la ENS N° 10 de CABA.

²⁹ La UD0 puede encontrarse en el Anexo 2.

4.3.2- Ciclos de intervención

A partir de la experiencia anterior, la segunda etapa implicó el diseño inicial del dispositivo con el que se desarrollaría la formación de los estudiantes del profesorado de la FCEN que eligieran participar del proyecto, y su rediseño y ajuste a medida que fueron transcurriendo los ciclos de intervención:

- Diseño inicial (para el primer ciclo de intervención) del dispositivo de formación con el que se trabajó con los estudiantes del profesorado de la FCEN. Rediseño y ajuste del dispositivo en los ciclos posteriores.
- Tutoría de alumnos de la materia Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza de la FCEN para la generación de unidades didácticas (UD1 a UD7) para la formación de profesores de primaria (UD1 y UD2 en 2014, UD3 en 2015, UD4 y UD5 en 2016, UD6 en 2017 y UD7 en 2018³⁰).
- Materialización de las UD en cursos de las materias *Enseñanza de las Ciencias Naturales I y II* del Profesorado de Educación Primaria de las Escuelas Normales Superiores (ENS) N°2, N°3 y N°4 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Evaluación de las UD a la luz de los marcos teóricos de la disciplina y su didáctica asociada.
- Análisis y reflexión sobre los procesos formativos encarados con los alumnos del profesorado universitario.

La definición del dispositivo de formación se fue entretejiendo con el propio dictado de las materias DEPE I y II de la FCEN, de modo de nutrirse de la formación general en didáctica de las ciencias naturales, e incorporando elementos específicos de la didáctica de las geociencias, contenidos disciplinares geocientíficos y elementos para problematizar la formación de docentes como contenido.

³⁰ El proyecto de investigación-acción sigue desarrollándose más allá de los tiempos involucrados en la elaboración de la tesis doctoral. Este trabajo se centra en las producciones UD1 a UD5, con UD6 y UD7 tomadas de manera marginal. Existe una UD8, diseñada e implementada durante 2019, que queda fuera del análisis realizado en esta tesis.

En esta fase, que involucró cinco ciclos de intervención desarrollados entre 2014 y 2018 participaron del proyecto 16 estudiantes avanzados del profesorado de la FCEN, que diseñaron y materializaron 7 unidades didácticas en temas de ciencias de la Tierra para la formación de maestros de primaria (UD1 a UD7).

- UD1: *Los procesos geológicos en la escuela* (2014). Implementada en la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales I* de la ENS N°3.
- UD2: *La historia de la Tierra* (2014). Implementada en *Enseñanza de las Ciencias Naturales II*, en la ENS N°2.
- UD3: *La Tierra, el tiempo y la ciencia* (2015). Implementada en *Enseñanza de las Ciencias Naturales I*, en la ENS N°3.
- UD4: *Ciencias de la Tierra: propuesta para la formación docente en enseñanza de las ciencias naturales* (2016). Implementada en *Enseñanza de las Ciencias Naturales I*, en la ENS N°4.
- UD5: *Ciencias de la Tierra en el Profesorado de Educación Primaria: la Tierra, un planeta con historia* (2016). Implementada en *Enseñanza de las Ciencias Naturales I*, en la ENS N°3.
- UD6: *Cómo llegó la Tierra a ser lo que es hoy* (2017). Implementada en *Enseñanza de las Ciencias Naturales I*, en la ENS N°3.
- UD7: *Alfabetización en ciencias de la Tierra* (2018). Implementada en *Enseñanza de las Ciencias Naturales I*, en la ENS N°3.

A lo largo de estos ciclos también se realizó una primera evaluación de las UD a la luz de los marcos teóricos de la disciplina y su didáctica asociada, como base para el rediseño de las intervenciones posteriores. También se desarrollaron instancias de reflexión sobre los procesos formativos encarados con los alumnos del profesorado universitario, analizando qué evaluación hacen ellos del mismo, de los resultados obtenidos y de su propia formación en el transcurso del trabajo.

4.3.3- Fase de análisis final

Una parte de la tercera fase fue llevada adelante en paralelo al desarrollo de la segunda fase, ya que el proceso de investigación-acción se nutre de una retroalimentación constante entre lo que se está haciendo, sus resultados y el rediseño de las intervenciones.

Esto implica que la sistematización y el análisis comenzó cuando el propio trabajo de campo estaba aún en marcha.

- Sistematización de toda la información obtenida durante los ciclos anteriores y definición de las categorías de análisis.
- Análisis sintetizador del desarrollo de los ciclos.
- Caracterización final del dispositivo de formación diseñado, del proceso desarrollado y de los resultados obtenidos.
- Respuestas a las preguntas de investigación y planteamiento de nuevos interrogantes.

En términos generales, esta etapa implicó la sistematización de la información obtenida durante los ciclos de intervención, la definición de las categorías de análisis y su aplicación para caracterizar el dispositivo de formación diseñado, el proceso desarrollado y las unidades didácticas y otros materiales obtenidos.

4.4- INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

A lo largo de los 5 años que demandó el desarrollo del trabajo de campo se produjo un gran volumen de datos, obtenidos a partir de diversos instrumentos de indagación.

El análisis y discusión de los datos que se presenta en el capítulo 5 está basado en 3 de esos instrumentos:

las unidades didácticas [UD] producidas por los alumnos -futuros docentes- participantes de la investigación (que fueron materializadas por ellos mismos en distintos cursos de las

materias *Enseñanza de las Ciencias Naturales I y II* de diferentes Escuelas Normales Superiores de la ciudad de Buenos Aires).

la entrevista realizada a los alumnos participantes de la investigación, luego de concluido el proceso de práctica docente y la reflexión posterior.

la encuesta sobre la importancia de ciertas grandes ideas disciplinares a desarrollar durante la enseñanza, contestada también por los alumnos participantes de la investigación.

A continuación se describen las características generales de estos instrumentos, y se especifica cómo han sido codificadas para facilitar su búsqueda en anexos correspondientes.

4.4.1- Unidades didácticas diseñadas

Se trabajó sobre la versión escrita de las unidades didácticas diseñadas, tomando a las actividades planteadas (tal como las escribieron sus autores) como unidad de análisis. Cuando, bajo una misma actividad, se proponían tareas de índole muy distinta se decidió subdividir esa actividad en dos o más unidades de análisis.

Todas las unidades didácticas fueron pensadas para ser implementadas a lo largo de un mes completo, abarcando una duración estimada de 10 horas reloj la más corta y 14 horas reloj la más larga.

Para cada actividad se analizó (siempre a partir de lo escrito por sus autores):

- Objetivos particulares y/o propósitos didácticos
- Consignas planteadas
- Reflexiones (sobre las expectativas, si fueron escritas a priori, o sobre la implementación si la reflexión es posterior a la práctica).

Las unidades didácticas analizadas pueden consultarse en el Anexo 3, codificadas como UD1 a UD7. A su vez, al interior de cada UD el texto está subdividido en partes numeradas. Por ejemplo UD4-15 refiere al elemento textual #15 de la unidad didáctica 4.

4.4.2- Entrevistas

Se preparó el guión de una entrevista semiestructurada, alrededor de tres grandes bloques: formación docente (7 preguntas), naturaleza e historia de la ciencia (5 preguntas), contenidos específicos de geociencias (7 preguntas), más 1 pregunta introductoria general.

Se entrevistó primero a las autoras de la UD2, casi un año después de que culminaran su práctica docente. Esa entrevista piloto fue luego utilizada para revisar algunas de las preguntas y, con eso ya reelaborado, se entrevistó en conjunto a las autoras de la UD3, dos meses después de terminar su práctica.

Ambas entrevistas fueron grabadas. La transcripción de la entrevista a las autoras de la UD3 (codificada ET3 para guardar correlación con la numeración de las UD correspondientes) puede leerse en el Anexo 4: Entrevistas. Cada párrafo de la entrevista fue numerado correlativamente, de modo que ET3-97 es el párrafo #97 de la entrevista a las autoras de la UD3.

Tomando como base el guión de la entrevista semiestructurada, se preparó una entrevista *on line* estructurada, que fue enviada durante 2017 a todos los participantes del proyecto que ya habían realizado sus prácticas en ese momento (respondieron 8 de los 14 participantes, con al menos 1 respuesta por cada UD diseñada salvo la UD1). La última parte de la entrevista consistió en una encuesta, cuyo detalle puede verse en la sección siguiente.

Estas entrevistas, codificadas como EC2A a EC6C, también pueden leerse en el Anexo 4. En este caso EC6C-12 significa el párrafo #12 de la entrevista realizada al miembro C del equipo que diseñó la UD6.

4.4.3- Encuesta

Como parte de la entrevista *on line* de 2017 mencionada en el punto anterior se le presentó una encuesta a cada participante. Esta misma encuesta se volvió a enviar a los alumnos que diseñaron e implementaron sus UD con posterioridad, durante 2018 y 2019. En este último año también se le reenvió la encuesta a quienes no la habían contestado en los pasos anteriores, consiguiéndose así un total de 14 respuestas (sobre 19 participantes).

Esta encuesta presentaba una selección de 21 afirmaciones (representando grandes ideas inspiradas en las *ideas clave sobre el funcionamiento del planeta* desarrolladas en la sección 2.2.6) distribuidas alrededor de los 3 ejes temáticos de interés en este trabajo: tiempo geológico (TG), visión sistémica (VS) y estructura interna de la Tierra, dinámica y tectónica (EDT). La consigna pedía que, pensando en la enseñanza de las ciencias de la Tierra y la formación de docentes, seleccionaran las 7 grandes ideas que les resultaban más importantes (no era necesario ordenarlas en función de su importancia, solo seleccionar las 7 más importantes). Debían elegir al menos 1 opción de cada eje, y las otras repartirlas como quisieran.

El modelo de la encuesta puede encontrarse en el Anexo 5.

CAPÍTULO 5 - ANÁLISIS DE LOS DATOS

5.1- NOTAS SOBRE LA ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS

Los estudiantes del profesorado universitario que atravesaron el dispositivo no tenían formación previa en geociencias, y enfrentaron el desafío de diseñar y materializar en el aula real una unidad didáctica (UD) para enseñar algunos contenidos de ciencias de la Tierra cuyos destinatarios fueron alumnos de un profesorado de primaria.

Esto implicó que, a lo largo del proceso, tuvieron que aprender cuestiones disciplinares geológicas (sobre tiempo geológico, estructura y dinámica internas de la Tierra, tectónica, visión sistémica del planeta) junto con elementos de la didáctica de las ciencias naturales en general y de las geociencias en particular.

El dispositivo de formación presentado en el capítulo 3 fue diseñado con el objetivo de generar condiciones que favorezcan que los alumnos puedan afrontar efectivamente el desafío de construir este Conocimiento Didáctico del Contenido (ver sección 2.2.7), en una propuesta que vincula contenidos conceptuales (disciplinares y didácticos), formación en la práctica, y reflexión *sobre* la práctica.

Para comenzar la búsqueda de respuestas a las preguntas de investigación planteadas al inicio del trabajo se presenta el análisis de los datos obtenidos en busca de indicios que permitan explicitar el CDC que los estudiantes lograron desarrollar. Para ello se toman como referencia 4 de los 6 componentes del CDC propuestos por Park y Oliver (2008), desarrollados en la sección 3.2.2 y sintetizados en la Figura 12³¹.

³¹A los efectos del análisis presentado, el componente *Conocimiento de la evaluación de los aprendizajes* ha sido pensado de manera conjunta con el componente *Conocimiento y representaciones sobre las estrategias de enseñanza de las ciencias*. El sexto componente del hexágono propuesto por los autores citados, referido a las creencias de los docentes sobre los propósitos y metas de la enseñanza de las ciencias, no fue utilizado en este análisis.

Componentes del CDC	Instrumentos analizados
Conocimiento del contenido y del currículo escolar	A partir de las unidades didácticas, de las entrevistas y de las encuestas
Conocimiento del contenido disciplinar, del currículo escolar y de los materiales disponibles para la enseñanza de temas particulares. Refiere a la comprensión del profesor sobre la importancia de los temas relacionados con el plan de estudios en su conjunto (para identificar conceptos básicos, modificar actividades y tomar decisiones sobre la selección y recorte de contenidos específicos).	¿Cómo se ponen en juego en cada UD los 3 ejes conceptuales seleccionados (tiempo geológico; visión sistémica; estructura interna, dinámica y tectónica)? ¿Qué ideas clave sobre el funcionamiento del planeta se trabajan? ¿Qué importancia relativa les asignan? ¿Cómo construyeron ellos la comprensión de ese contenido?
Conocimiento y representaciones sobre estrategias para la enseñanza de las ciencias	A partir de las unidades didácticas y de las entrevistas
Conocimiento de los lineamientos y estrategias de enseñanza generales provenientes de los marcos de la Didáctica de las Ciencias Naturales (DCN), y de las estrategias específicas para la enseñanza de temas particulares dentro de un dominio de la ciencia.	¿Qué elementos y estrategias de enseñanza provenientes de la DCN se encuentran reflejados en la unidad didáctica planificada y/o en las reflexiones posteriores?
Conocimiento sobre la comprensión de los estudiantes en ciencias	A partir de las unidades didácticas y de las entrevistas
Conocimiento de las concepciones de los estudiantes sobre temas particulares; los obstáculos y otras dificultades asociados tanto a los modos de pensamiento de los alumnos como a las características del propio contenido a enseñar.	¿Se utiliza a los <i>obstáculos</i> como organizadores de la UD? ¿Cuáles <i>obstáculos</i> ? ¿Se usan de manera explícita o implícita?
Autopercepción, confianza y eficacia	A partir de las entrevistas
Creencias sobre la capacidad de llevar adelante la enseñanza efectiva de los contenidos específicos	¿Cómo caracterizan los alumnos su propia comprensión con los contenidos geológicos? ¿Qué dificultades encuentran para encarar estos contenidos? ¿Se proyectan como enseñantes de estos contenidos?

Figura 12: Componentes del CDC usados como referencia para el análisis de los datos.

Se detalla a partir de qué datos se hará el análisis, y se muestran como ejemplo algunas de las preguntas que guían el proceso.

En las siguientes secciones se presenta el análisis de cada uno de los instrumentos mencionados. Las secciones 5.2 a 5.9 se dedican al análisis de las 7 unidades didácticas producidas por los estudiantes que atravesaron el dispositivo de formación entre 2014 y 2018. La sección 5.10 hace lo propio con las entrevistas post práctica, y la 5.11 con la encuesta post práctica.

Lo desarrollado en estas secciones es esencialmente descriptivo ya que, mirados de manera aislada, ninguno de los instrumentos permite establecer incuestionablemente el CDC desarrollado por los estudiantes a lo largo de todo el proceso: por ejemplo, el diseño y puesta en práctica de una UD está cruzado por las condiciones reales de esa materialización (que

incluye, por supuesto, en qué medida han podido apropiarse de los contenidos disciplinares y didácticos, pero que también incluye las restricciones de tiempo, las condiciones y requerimientos institucionales y de los docentes involucrados, las características del grupo particular que recibirá esas clases, etc.).

Pero tomados en su conjunto, los elementos disciplinares y didácticos puestos en juego en las UD, las reflexiones que hacen los participantes en las entrevistas, el diagnóstico del proceso atravesado y la valoración explicitada en la encuesta sobre la importancia de los distintos elementos conceptuales permiten sustentar inferencias sobre el desarrollo de ese CDC.

Finalmente entonces, en la sección 5.12 se realiza la discusión global de lo encontrado, cruzando lo presentado anteriormente.

5.2- NOTAS SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

El proceso de análisis del componente del CDC *Conocimiento del contenido* comenzó con la definición *a priori* de tres categorías (cada una con una serie de subcategorías asociadas) surgidas a partir de cruzar los tres ejes de contenido disciplinar geocientífico de interés en esta investigación con la bibliografía de la didáctica de las geociencias.

Las subcategorías definidas para analizar los ejes *Visión sistémica (VS)* y *Estructura interna, dinámica y tectónica (EDT)* se basaron en las ideas clave sobre el funcionamiento del planeta (ver sección 2.2.5- *¿Qué ciencias de la Tierra enseñar?*) propuestas por Pedrinaci et al. (2013). Como el foco del trabajo está puesto en el desarrollo de cuestiones relativas al *Tiempo geológico (TG)*, para construir las subcategorías correspondientes se recurrió a bibliografía específica sobre la temática (Sequeiros, Pedrinaci y Berjillos, 1996; Cheek, 2010; Libarkin et al., 2005, Libarkin et al., 2007; Cervato y Frodeman, 2012; Gonçalves et al., 2013; Trend, 1998, 2000, 2001).

Para analizar el componente *Conocimiento sobre la comprensión de los estudiantes en ciencias* se agregó una subcategoría en los ejes EDT y TG (EDT-0 y TG-0) para marcar aquellas actividades de las unidades didácticas que estuvieran centradas en los obstáculos relacionados con los contenidos trabajados, sea de manera implícita (que los alumnos

explíciten o enfrenten el obstáculo) o explícita (que comprendan la existencia del obstáculo y/o su impacto en la enseñanza).

Para el componente *Estrategias para la enseñanza de las ciencias* se tomó como referencia los elementos de la didáctica de las ciencias naturales trabajados en la asignatura Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza en la que se implementa el dispositivo de formación. La categoría *DCN* quedó así conformada por 5 subcategorías.

Esta primera serie de categorías fue sufriendo modificaciones y agregados a medida que avanzaban las instancias intermedias de análisis propias del proceso de investigación. Cada modificación implicó volver a categorizar los datos ya tratados hasta ese momento, teniendo en cuenta el nuevo conjunto de categorías. El procedimiento se repitió varias veces, hasta que no hubo nuevas modificaciones ni en las categorías ni en el material categorizado, quedando definidas entonces:

- Tiempo geológico: 7 subcategorías.
- Visión sistémica: 4 subcategorías.
- Estructura interna, dinámica y tectónica: 7 subcategorías.
- Elementos de la didáctica: 5 subcategorías.

La versión final de las categorías puede verse en las Figuras 13 a 16. Por cuestiones de coherencia interna, se han conservado los códigos originales de cada subcategoría, aun cuando alguna de ellas haya sido eliminada o subsumida dentro de otra en la propuesta final (por eso hay números faltantes).

Cuando una subcategoría puede asociarse de manera directa con alguna de las ideas clave sobre el funcionamiento del planeta desarrolladas en la sección 2.2.5, eso se indica poniendo entre paréntesis el número y la letra de la idea correspondiente. Por ejemplo, la subcategoría EDT2 hace referencia directa a la idea 3e:

EDT2: Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua, a través de procesos cíclicos (**3e**).

Idea 3: Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua.

Ítem e: Los materiales terrestres se originan y modifican a través de procesos cíclicos.

Los procesos geológicos internos y externos cambian las condiciones físico-químicas en las que se encuentran los materiales terrestres favoreciendo su transformación a lo largo del tiempo geológico. Estos cambios pueden ser pequeños o grandes, continuos o episódicos, y graduales o catastróficos. Los procesos geológicos pueden sucederse en el tiempo afectando de forma cíclica a un mismo material geológico. Las rocas y sedimentos de la superficie terrestre, por efecto de la subsidencia y la tectónica, pueden alcanzar grandes profundidades incrementándose la temperatura y la presión que soportan. Así mismo, las rocas de zonas profundas de la corteza terrestre y del manto pueden llegar a alcanzar la superficie terrestre.

Tiempo Geológico (TG)	
TG0	Explicitar, poner en juego y/o revisar obstáculos relacionados con la inmutabilidad aparente del relieve terrestre, el catastrofismo y el tiempo geológico. Comprender la existencia del obstáculo y/o su impacto en la enseñanza.
TG1	La historia de la Tierra puede dividirse en Eones, Eras y períodos. Conocer su cronología aproximada proporciona referencias para la representación temporal de procesos y materiales geológicos. (2c, 2h).
TG2	Tener una noción de la duración aproximada que puede requerir un proceso geológico (la formación de una cordillera, apertura de un océano, etc.).
TG3	Tener referencias para ubicar las magnitudes temporales usuales en geología (poder diferenciar por ejemplo un millón de años de mil millones de años).
TG4	Visualizar el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños. Construir el concepto de tiempo característico.
TG5	Conceptualizar los cambios geológicos en términos de procesos (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o que directamente no ocurren).
TG9	Las rocas y otros materiales terrestres funcionan como huellas que proporcionan un registro de la historia de la Tierra. La secuenciación temporal (cronología) puede ser absoluta o relativa (2a).

Figura 13: Subcategorías para la categoría Tiempo Geológico

Estructura y dinámica internas del planeta. Tectónica de placas (EDT)	
EDT0	Explicitar, poner en juego y/o revisar obstáculos relacionados con la diversidad y amplitud de las escalas espaciales o con la inaccesibilidad y singularidad de los procesos geológicos. Comprender la existencia del obstáculo y/o su impacto en la enseñanza.
EDT2	Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua, a través de procesos cíclicos (3e) .
EDT3	La tectónica de placas es una teoría global e integradora de la Tierra (6) .
EDT4	La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que no ha dejado de enfriarse desde que se formó (6a) . El flujo térmico es el motor del movimiento en el interior terrestre (6b) . La tectónica de placas es una consecuencia de esta actividad interna (6d) .
EDT5	La litósfera se divide en placas en continuo movimiento, lo que implica la deformación de las rocas de la corteza terrestre (6e) . Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica (terremotos, volcanes, formación de cordilleras y de océanos) (6g) .
EDT8	Existen ciclos de formación y ruptura de supercontinentes.
EDT9	Hay modelos sobre la estructura interna de la Tierra.

Figura 14: Subcategorías para la categoría Estructura y dinámica internas, tectónica.

Visión sistémica (VS)	
V1	La Tierra es un sistema complejo en el que interactúan las rocas, el agua, el aire y la vida (1a, 1b) .
V3	Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres (1e) , así como del intercambio de materia y energía entre el planeta y el resto del Sistema Solar (1d) .
V4	Los subsistemas de la Tierra son dinámicos e interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales (1e y 1f) .
V6	Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad (9a) . Las personas no pueden eliminar los procesos naturales peligrosos pero sí adoptar decisiones que reduzcan el riesgo (9f) .

Figura 15: Subcategorías para la categoría Visión Sistémica

Elementos de la Didáctica de las Cs. Naturales (DCN)	
DCN1	Epistemología - Modelos - Historia de la Ciencia.
DCN2	Ideas previas - Obstáculos
DCN3	Resolución de problemas
DCN4	Habilidades cognitivo-lingüísticas
DCN5	Metacognición - Autoregulación

Figura 16: Subcategorías para la categoría Elementos de la DCN

Para las categorías TG, EDT y VS se decidió tomar como unidad de análisis independiente cada una de las actividades que forman la planificación, respetando la división en actividades que cada grupo de autores utilizó. Para la categoría DCN se tomó la UD completa de manera global (ya que muchos de los elementos de la didáctica buscados se plasman en la secuenciación).

Cuando es apropiado, en el análisis de cada unidad didáctica se incluyen citas extraídas tanto de las entrevistas a los autores como de los textos incluidos por ellos en las propias UD, en los que justifican la propuesta o explicitan sus objetivos. Es importante aclarar que el análisis se basa en las consignas específicas escritas en la planificación. Las citas solo ilustran la percepción que los participantes tienen respecto de lo que estaban haciendo³².

Se formuló una serie de preguntas para analizar las unidades didácticas a la luz de las categorías mencionadas:

- ¿Qué aspectos del eje “Tiempo Geológico” aparecen? ¿Cómo se secuencian?
- ¿Cuáles de los otros temas trabajados en la UD se apoyan en ellos? ¿Se hace explícita esa relación?
- ¿Qué *ideas clave sobre el funcionamiento del planeta* se pueden reconocer? (ver sección 2.2.5).
- ¿Aparecen los *obstáculos* como organizadores de la UD? ¿Cuáles *obstáculos*? ¿Se usan de manera explícita o implícita? (ver sección 2.2.9).
- ¿Qué elementos de la didáctica de las ciencias naturales trabajados en el dispositivo formativo se reconocen en las actividades y su secuenciación? (ver sección 3.3.3).

Estas preguntas permiten centrar el análisis en los puntos que resultan de interés para este trabajo. Es importante resaltar que esto implica que se están analizando solo algunos aspectos de las unidades didácticas.

Por ejemplo, aquellos momentos en los que la planificación aborda cuestiones disciplinares de las ciencias de la Tierra sin plantear un nexo más o menos explícito con el tiempo geológico o

³² La codificación utilizada tanto en las citas como para identificar actividades en las UD es la presentada en el capítulo 4: por ejemplo, UD3-12 es el párrafo 12 de la unidad didáctica 3, y EC4A-9 es el párrafo 9 de la entrevista corta (EC) realizada a la autora “A” de la UD4. El código permite ubicar rápidamente la cita en las transcripciones de las UD y de las entrevistas que se encuentran en los anexos 3 y 4.

los obstáculos para el aprendizaje serán presentados en este análisis de manera colateral, al solo efecto de complementar la descripción global de la unidad. Estas cuestiones quedan en general enmarcadas dentro de una nueva categoría, *GEO*, en la que se agrupan las actividades destinadas a introducir contenido disciplinar o a lograr precisión en los conceptos y vocabulario usados.

Esta decisión se tomó debido a que el modelo didáctico asumido en el dispositivo de formación corre al docente del papel de “explicador”, y lo ubica como diseñador de estrategias orientadas a mejorar el aprendizaje (materializadas a través de las actividades). La mayoría de las UD analizadas recurren a la lectura de material teórico seleccionado o al uso de videos para presentar el contenido informativo, y dedican las actividades principales a poner en juego esos modelos explicativos. Es por eso que las actividades categorizadas como *GEO* no forman parte del análisis que se presenta.

5.3- ANÁLISIS DE LA UD-1: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EN LA ESCUELA

5.3.1- Descripción general de la UD

Esta unidad didáctica fue diseñada durante el primer cuatrimestre de 2014 y materializada en un curso de la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales I* de la Escuela Normal superior N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Sus autores, Alejandra y Adrian³³, eran alumnos del profesorado de biología. Ninguno de ellos había cursado materias relacionadas directamente con los contenidos geológicos, ni tenían experiencia docente previa. Una vez terminada su formación no quedaron conectados con el proyecto, y es por eso que de este grupo no hay respuestas a la entrevista posterior ni fundamentación de las actividades planteadas. Se incluye igualmente su análisis ya que es una de las dos unidades didácticas planificadas y llevadas a cabo por estudiantes del profesorado de la FCEN en el primer ciclo de materialización del dispositivo de formación, luego de la implementación de la UD-0 realizada por el autor de esta tesis.

³³ Los nombres de los autores de las distintas unidades didácticas han sido cambiados por seudónimos para resguardar su privacidad.

Su UD desarrolla 10 actividades a lo largo de 12 horas reloj de clase y, entre las opciones propuestas por el docente del curso en el que harían su práctica, decidieron trabajar con:

- Escalas temporales, representaciones del Tiempo Geológico.
- Estructura interna de la Tierra.
- Placas tectónicas, tipos de bordes. Fenómenos sísmicos y volcánicos.

Se plantearon como objetivos³⁴ que los alumnos:

- tomen contacto con la dificultad que representa el estudio de conceptos geológicos considerando la escala temporal de la geología y el concepto de tiempo geológico.
- puedan comprender a la Tierra como sistema dinámico contrastando la idea de inmutabilidad del relieve terrestre.
- tomen contacto con información sobre la Tectónica de Placas, comprendiendo por qué se la considera responsable de generar un verdadero cambio de paradigma en la historia de la disciplina.
- puedan interpretar algunos procesos sísmicos, orogénicos y volcánicos desde la perspectiva de la Tectónica de Placas y puedan identificar ciertos preconceptos en sus futuros alumnos.
- puedan analizar de manera crítica algunos modelos escolares y comprender los riesgos existentes al momento de trabajar con análogos.
- conozcan cuáles serán los obstáculos más frecuentes al momento de enseñar los contenidos disciplinares de la unidad.

La Figura 17 muestra la distribución de las 10 actividades que forman la unidad didáctica, que presenta:

- 5 actividades que trabajan directamente algún aspecto del Tiempo Geológico (escalas temporales; representaciones del tiempo geológico; las rocas como registro del pasado; los cambios geológicos bruscos como resultado de procesos; el tiempo geológico como obstáculo).

³⁴ En todas las UD los objetivos se transcriben respetando la forma en la que sus autores los redactaron.

- 2 actividades que explicitan aspectos de la categoría Visión Sistémica (relación entre cambios en el planeta y evolución biológica; procesos naturales y riesgo geológico).
- 6 actividades vinculadas a cuestiones de estructura interna de la Tierra; origen y ciclo de las rocas; deriva continental; modelo de la tectónica; tipos de bordes entre placas; fenómenos sísmicos y volcánicos.
- 5 de las 6 actividades anteriores introducen nuevo contenido disciplinar usando textos y/o videos.

Cat.	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Act. 6	Act. 7	Act. 8	Act. 9	Act. 10
V1				X						
V3										
V4										
V6									X	
TG0	X		X							
TG1	X			X						
TG2										
TG3	X			X						
TG4										
TG5							X			
TG9						X				
EDT0			X		X					
EDT2						X				
EDT3										
EDT4										
EDT5							X		X	
EDT8		X								
EDT9					X					
GEO		X			X	X	X		X	
DCN1					X					
DCN2					X					
DCN3					X					
DCN4					X					
DCN5					X					

Figura 17: Distribución de las actividades de la UD-1 (en función de las categorías de análisis descritas en la Sección 5.1)

5.3.2- Análisis del eje Tiempo Geológico y su transposición didáctica

Entre las primeras 7 actividades de la UD, 5 de ellas abordan algún aspecto relacionado con el tiempo geológico. En las actividades 1 y 4 (UD1-1 y UD1-4) se introduce la amplitud de la escala temporal geológica a partir de presentar diversas analogías que recurren al cambio de escala y la proporcionalidad. Parte de la tarea implica ubicar algunos eventos de la historia del

planeta y de la historia humana dentro de las distintas analogías usadas, con la intención de comparar y contrastar los tiempos involucrados.

La actividad 3 (UD1-3) presenta material teórico sobre el papel de las *ideas previas* en el aprendizaje de las ciencias y sobre la existencia de obstáculos relacionados con los contenidos de ciencias de la Tierra. El texto abordado presenta varios de los obstáculos mencionados en la sección 2.2.9- *Dificultades para el aprendizaje de la dinámica terrestre* y hace particular hincapié en las dificultades asociadas a la comprensión de la escala del tiempo geológico.

La actividad 6 (UD1-6) recurre a la lectura de textos y la visualización de un video para introducir de manera general el ciclo de las rocas y la idea de las rocas como registro de épocas pasadas.

Partiendo del proceso de formación de las rocas ígneas, en la actividad 7 (UD1-7) se conectan los fenómenos volcánicos y sísmicos con procesos de la dinámica interna del planeta y la interacción entre placas tectónicas. A partir de diversos materiales los alumnos deben poner en juego habilidades cognitivo-lingüísticas para generar una explicación que explicita la relación entre la ocurrencia de los eventos y algunos de los procesos trabajados y, como cierre, deben revisar sus respuestas a una actividad de la clase anterior y corregirlas.

5.3.3- Otras ideas clave sobre el funcionamiento del planeta reconocidas en la unidad

La actividad 5 (UD1-5) aborda la estructura interna del planeta, y está dividida en 3 partes: En la primera se realiza una indagación de ideas previas sobre el tema. La segunda parte implica la lectura de material teórico sobre ideas previas respecto de la estructura interna recolectadas en la literatura didáctica. Para la tercera parte se agrega la lectura de extractos de un libro de divulgación, que deben usar para corregir y/o mejorar los dibujos realizados durante la indagación inicial.

La actividad 6 (UD1-6) gira alrededor del origen de las rocas. Además de presentar la idea de que sirven como registro del pasado, tanto el video como los textos trabajados encaran el tema desde el punto de vista del ciclo de las rocas.

La actividad 7 (UD1-7) busca relacionar tanto las zonas de ocurrencia de eventos sísmicos y volcánicos como la localización de orógenos jóvenes con la posición de las placas tectónicas, la interacción entre sus bordes y algunos de los procesos de la dinámica interna del planeta. La actividad 8 (UD1-8) toma como excusa el trabajo crítico sobre dos maquetas que pretenden representar el funcionamiento de un volcán para analizar el papel del uso de análogos y analogías en la enseñanza de un modelo científico. Finalmente en la actividad 9 (UD1-9) se pretende vincular todo esto con la ocurrencia de algunas catástrofes naturales, y se presenta una serie de criterios para analizar escolarmente las noticias sobre riesgos geológicos. Aquí se reconocen las ideas clave 6g y 9a:

- 6g- Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica. Su relación con la formación de orógenos y la ocurrencia de fenómenos sísmicos y volcánicos.
- 9a- Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad.

Finalmente, si bien puede argumentarse que en distintos lugares de la secuencia de actividades propuestas en esta UD se trabajan los temas usando una perspectiva sistémica, la actividad 4 (UD1-4) aborda de manera explícita la vinculación entre procesos geológicos y biológicos (en particular el de *especiación*), planteando la interrelación entre el desarrollo de la vida y la base material sobre la que ocurre (idea clave 1b):

- 1b- Presentar la idea de interacción entre las esferas en los procesos terrestres. La Tierra es un sistema complejo en el que interactúan las rocas, el agua, el aire y la vida.

5.3.4- Obstáculos como organizadores de la unidad didáctica

Las actividades 1 y 3 (UD1-1y 3) trabajan de manera explícita alrededor de algunos de los obstáculos que identifica la bibliografía didáctica sobre los temas abordados.

La actividad 1 gira alrededor de la dificultad de comprensión que presenta la magnitud de la escala del tiempo geológico. Como se vio en 5.3.2, la primera tarea pone a los alumnos a pensar en términos de escalas y representaciones proporcionales como forma de comenzar a comprender estas grandes magnitudes de tiempo. Hacia el final de la actividad se explicita el

obstáculo, al ser introducido con la lectura de un artículo sobre enseñanza del tiempo geológico.

Toda la actividad 3 se centra en el trabajo con obstáculos. El texto principal en esta actividad es una síntesis de “Los procesos geológicos internos” (Pedrinaci, 2001) que hace un recorrido por los obstáculos más importantes que afectan a los temas que se trabajarán en la unidad: la inmutabilidad aparente del relieve terrestre, la inaccesibilidad de muchos procesos geológicos, la no visibilización de los procesos que originan las rocas, y la caracterización de los cambios violentos como catástrofes instantáneas desvinculadas de los procesos que les dan origen.

La actividad 5 no aborda explícitamente el trabajo sobre obstáculos pero está diseñada considerando algunas de las ideas previas más frecuentes sobre la estructura interna de la Tierra.

5.4- ANÁLISIS DE LA UD-2: CONSTRUYENDO LA HISTORIA DE LA TIERRA, SU ESTRUCTURA Y SU DINAMISMO

5.4.1- Descripción general de la UD

Esta segunda unidad didáctica también fue diseñada durante el primer cuatrimestre de 2014, y materializada en un curso de la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales II* de la Escuela Normal superior N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Sus autoras, Belén y Bibiana, eran alumnas del profesorado de biología. Belén no había cursado materias relacionadas directamente con los contenidos geológicos, y tenía experiencia docente en escuela media. Bibiana había cursado Introducción a la Geología, y no tenía experiencia docente previa.

Su UD presenta 14 actividades cubriendo 10 horas reloj de clase y, entre las opciones propuestas por la docente del curso en el que harían su práctica, decidieron trabajar con:

- Escalas temporales. Representaciones del Tiempo Geológico. El Tiempo Geológico como obstáculo.
- Estructura interna de la Tierra.
- Placas tectónicas, tipos de bordes y fenómenos sísmicos y volcánicos.

Se plantearon como objetivos que los alumnos:

- comprendan que la ciencia avanza a través de modelos, tratando particularmente la Deriva continental hasta la constitución de la Tectónica de placas.
- logren familiarizarse con la escala de tiempo geológico y con las dificultades para su comprensión a la hora de enseñarlo.
- comprendan que la Tierra es un sistema dinámico y su vinculación con los procesos geológicos.
- obtengan herramientas para analizar material sobre la historia de la Tierra y puedan utilizarlo en el momento de la enseñanza.
- se familiaricen con el modelo actual de estructuración y dinámica de la Tierra haciendo hincapié en los espesores relativos de las distintas capas y la generación puntual y localizada del magma, vinculándolo con las ideas previas/obstáculos presentes en los estudiantes sobre esta temática particular.

La Figura 18 presenta la distribución de las 14 actividades que forman la unidad didáctica, que presenta:

- 5 actividades vinculadas directamente a algún aspecto de Tiempo Geológico (escalas temporales; representaciones del tiempo geológico; los materiales como huellas de la historia del planeta; el tiempo geológico como obstáculo).
- 2 actividades que abordan procesos naturales y riesgo geológico (uno de los aspectos de la visión sistémica).
- 10 actividades vinculadas a cuestiones de estructura interna de la Tierra; modelo de la tectónica; fenómenos sísmicos y volcánicos.
- 4 actividades que introducen nuevo contenido disciplinar usando textos, explicaciones y/o videos.
- 3 actividades abordan cuestiones de historia de la ciencia y construcción del conocimiento científico (pasaje del modelo de deriva continental al de la tectónica).

Cat.	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Act. 6	Act. 7	Act. 8	Act. 9	Act. 10	Act. 11	Act. 12	Act. 13a	Act. 13b
V1														
V3														
V4														
V6											X	X		
TG0			X										X	
TG1		X											X	
TG2														
TG3	X	X											X	
TG4														
TG5														
TG9								X						
EDT0				X		X	X							X
EDT2														X
EDT3							X	X	X			X		
EDT4														X
EDT5											X	X		X
EDT8								X	X		X			
EDT9				X	X	X	X			X				X
GEO					X		X		X			X		
DCN1							X							
DCN2							X							
DCN3														
DCN4														
DCN5							X							

Figura 18: Distribución de las actividades de la UD-2 (en función de las categorías de análisis descritas en la Sección 5.1)

5.4.2- Análisis del eje Tiempo Geológico y su transposición didáctica

En esta Unidad Didáctica se dedica la primera clase completa al tema del tiempo geológico. En las siguientes clases no se profundiza la relación que los otros temas trabajados tienen con él.

La actividad 1 (UD2-1) recurre a diversas analogías de representación proporcional sobre las que los alumnos deben ubicar distintos eventos de la historia del planeta, mientras que en paralelo confeccionan una línea de tiempo con esos mismos eventos. En la segunda parte de la consigna se agregan a la lista de eventos algunos episodios históricos, para resaltar las dificultades que se presentan debido a la gran diferencia de escalas temporales necesarias. En la UD las autoras ponen³⁵:

“Cuando se pretende ubicar el concepto del paso del tiempo en una línea cronológica tan extensa como lo es la edad de la Tierra, es común que se generen confusiones al momento de interpretarlo. Al hablar de 4500 millones de años, se hace complicado dilucidar la velocidad con la cual ocurrieron los principales cambios geológicos, comprender el peso relativo que cada período tuvo en la vida del planeta Tierra y, más aún, relacionarlo con el comienzo de la vida y su evolución. Por ello mismo, en esta actividad se pretende que los alumnos tomen contacto con la escala de tiempo geológico y su magnitud pero desde una perspectiva que les permita compararlo con escalas de tiempo de uso cotidiano a través de la confección de una línea de tiempo que contemple paralelamente ambos para que puedan comparar y analizar las diferencias y dificultades que se presentan” (UD2-2).

La actividad 2 (UD2-4) se centra en el análisis de representaciones del Tiempo Geológico encontradas en libros, manuales y la web. Aquí se busca mirar qué elementos parece priorizarse en cada representación, y si la extensión con la que aparece presentada cada división resulta consistente con la duración de ese período, era o eón (muchas de las representaciones escolares tradicionales no guardan las proporciones ni siquiera de manera

³⁵ En adelante, todos los textos entrecomillados y en itálica corresponden a citas textuales extraídas de la UD o de la entrevista realizada a sus autoras, según indique la codificación con la que se cierra cada una. Como se mencionó al inicio del capítulo, sirven para ilustrar lo que las alumnas piensan respecto de su propuesta.

aproximada, subrepresentando generalmente la duración de los eones que conforman el precámbrico).

En la actividad 3 (UD2-7) se explicita la interpretación del Tiempo Geológico como obstáculo a través de la lectura y análisis de un texto sobre su enseñanza. A modo de tarea se propone revisar ejemplos de la operatoria de este obstáculo presentes en la bibliografía. También se pide el diseño de una actividad orientada a eventuales alumnos de primaria que tenga en cuenta algunas de las características del Tiempo Geológico mencionadas en el artículo leído.

“Durante la puesta en común se hará hincapié en la reflexión sobre el concepto y sus dificultades de enseñanza (en particular las que toca el texto). Por otro lado se motivará que los alumnos piensen actividades en las que se tengan en cuenta estos aspectos, que se llevarán de tarea y se verá la siguiente clase” (UD2-8).

Finalmente, la actividad 13 (UD2-39) plantea la realización de un trabajo práctico que en su parte A pide el análisis crítico de una descripción y representación del tiempo geológico sacada de un manual de primaria. Se insiste en que se tengan en cuenta para este análisis las cuestiones trabajadas en la actividad 3. Se pide también una reflexión sobre la forma de llevar este tema al aula y, a partir de eso, se pregunta por posibles modificaciones que pudieran hacersele a la imagen.

Adicionalmente, en la actividad 8 (UD2-24) se recurre al uso de distintas evidencias fósiles y rocosas para realizar la reconstrucción del supercontinente Pangea, poniendo así a esos materiales en el papel de registros de la historia del planeta y movilizándolo (sin profundizar) la idea clave 2a:

- 2a- Las rocas y otros materiales terrestres funcionan como huellas que proporcionan un registro de la historia de la Tierra.

5.4.3- Otras ideas clave sobre el funcionamiento del planeta reconocidas en la unidad

Al igual que la UD anterior, esta también fue diseñada e implementada con anterioridad a la lectura de la síntesis organizadora presentada en Pedrinaci et al. (2013).

Las actividades 4 a 7 abordan el conocimiento de la estructura interna de la Tierra y tocan algunos tópicos relativos a su enseñanza (fundamentalmente la sobredimensión -muy exagerada- del espesor de la corteza, el origen y la ubicación del magma, y la idea de que la lava de los volcanes proviene del núcleo terrestre). Comienzan indagando las Ideas Previas de los alumnos sobre el tema en la actividad 4 (UD2-11), usando como herramienta de indagación una adaptación de la aparecida en un trabajo de investigación.

“De este modo, se busca relevar ideas previas sobre la estructura interna, lugar de generación del magma y su salida al exterior. Sería una forma de introducirlos y explicitar el tema a tratar el resto de la clase” (UD2-12).

La actividad 5 (UD2-14) introduce contenidos conceptuales a partir del uso de videos, imágenes y fragmentos de textos (diferenciar geósfera, hidrósfera y atmósfera, introducir la estructuración en capas de la geósfera junto con algunas generalidades sobre la composición de cada una). La versión escrita de la planificación hace una breve mención a que se intentará dar cuenta de algunos aspectos dinámicos, sin embargo en los textos y videos elegidos esta cuestión no aparece particularmente resaltada. Se plantea también el análisis de algunos ejemplos de actividades de enseñanza sacadas de textos escolares. En las actividades 6 y 7 (UD2-17 y 20) se encara un análisis de algunas de las Ideas Previas sobre el tema, a partir de la lectura del artículo usado como base para el diseño de la actividad de indagación. Este artículo da cuenta de una investigación realizada con estudiantes de magisterio (españoles), y permite que los alumnos contrasten lo encontrado ahí con sus propias Ideas Previas, indagadas anteriormente.

Al final de la actividad 7 (UD2-23) se propone como tarea la lectura de un texto que presenta el modelo de la deriva continental y el pasaje al modelo tectónico desde una perspectiva histórica y epistemológica. Las siguientes actividades retoman distintas partes de este texto largo, profundizando en sus diversos aspectos. En la actividad 8 (UD2-24) por ejemplo, se

plantea la reconstrucción del supercontinente Pangea a partir del trabajo por grupos sobre distintas evidencias fósiles y rocosas.

En la actividad 9 (UD2-27) se propone la realización de un análisis más fino de distintos aspectos del texto, apuntando a lograr una construcción más sólida del modelo de la tectónica y de cómo se llegó a él.

“[se apunta a] que puedan integrar distintos acontecimientos históricos a fin de comprender la constitución de la Tectónica de Placas” (UD-27).

En la actividad 10 (UD2-30) se pone en juego lo visto hasta ese momento al analizar escenas seleccionadas de la película “Viaje al centro de la Tierra”, buscando diferencias entre lo mostrado allí con lo trabajado de manera teórica.

“El objetivo es que los alumnos identifiquen las escenas que contradicen alguna de las teorías y conceptos vistos y que expliquen por qué. Consideramos que poder analizar críticamente un material didáctico a la luz de estos conceptos científicos es importante a la hora del diseño y planificación de actividades para los alumnos” (UD2-31).

La actividad 11 (UD2-33) pone el foco en la relación entre las placas tectónicas y la ocurrencia de fenómenos sísmicos y volcánicos. A su vez, de manera colateral y sin detenerse en definir ni analizar en profundidad el tema, se intenta abrir la discusión hacia mirar qué pasa con la actividad sísmica o la presencia de volcanes en nuestro país, y si esas zonas están habitadas o no, en lo que se aprecia cierta intención de introducir alguna idea relacionada al riesgo.

“Se les propone a los alumnos formar parejas y analizar dos mapas en los que figuran las placas tectónicas, a partir de lo cual deberán responder preguntas que vinculan las placas con las zonas de actividad sísmica y volcánica presentes en el mundo. Además se les pide vincular la información brindada por los mapas con el texto leído para esta clase “De la Deriva a la Tectónica: El desarrollo de una revolución científica”. Básicamente, se busca que comprendan que la Tierra es un sistema dinámico y su vinculación con los procesos geológicos” (UD2-34).

La actividad 12 (UD2-36) plantea el análisis de diversas situaciones reales de ocurrencia de terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. En el análisis, cada grupo debe mirar su caso y, a través de una serie de preguntas orientadoras, caracterizar el fenómeno, enmarcarlo a la luz del modelo tectónico, y mirar algunos aspectos relacionados con las consecuencias de esa ocurrencia para la población de la zona y con medidas que pudieran tomarse al respecto.

“Se les entregan por grupos de no más de 4 integrantes, textos descriptivos y artículos periodísticos sobre fenómenos geológicos (terremotos, tsunamis y volcanes) para su análisis brindándoles preguntas orientadoras y estimulándolos a que elaboren todas aquellas que consideren necesarias para luego compartirlas con el resto de la clase dando lugar a un debate, sin dejar afuera las impresiones y reflexiones que hayan surgido. Cada grupo deberá exponer y explicar el análisis realizado al resto de la clase considerando lo detallado a fin de fomentar la explicitación y explicación de las reflexiones acerca de lo leído y el contenido propiamente dicho, contemplando el ida y vuelta que tendrá lugar cuando planteen las preguntas que hayan elaborado a fin de debatirlas entre todos” (UD2-37).

En estas actividades se evidencia la idea clave 6: la Tectónica es una teoría global e integradora de la Tierra, con énfasis en los puntos 6e y 6g. Si bien con una presencia menor, también aparecen elementos vinculados a la visión sistémica del mundo y al riesgo geológico:

- 6e- La litosfera se encuentra dividida en placas que se hallan en continuo movimiento.
- 6g- Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica.
- 1b- La Tierra es un sistema complejo en el que interactúan las rocas, el agua, el aire y la vida.
- 1c- Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres.
- 9a- Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad.
- 9f- Las personas no pueden eliminar los procesos naturales peligrosos pero sí adoptar decisiones que reduzcan el riesgo.

5.4.4- Obstáculos como organizadores de la unidad didáctica

En esta unidad didáctica la relación entre obstáculos y diseño de las actividades es menos clara que en las otras. La actividad 3 (UD2-7) presenta de manera explícita algunos de los obstáculos relacionados con el tiempo geológico y su relación con la enseñanza y el aprendizaje de diversos temas de geociencias. Más tarde, la secuencia de actividades 4 a 7 (UD2-11 a 22) aborda la cuestión de las ideas previas sobre la estructura interna de la Tierra y sobre algunos de los procesos que se dan en su interior, de manera que tocan sin profundizar cuestiones relativas a la diversidad y amplitud de las escalas espaciales y a la inaccesibilidad de muchos procesos geológicos.

5.5- ANÁLISIS DE LA UD-3: LA TIERRA, EL TIEMPO Y LA CIENCIA

5.5.1- Descripción general de la UD

Esta unidad didáctica fue diseñada durante el primer cuatrimestre de 2015 y materializada en un curso de la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales I* de la Escuela Normal superior N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Sus autoras, Carla y Carolina, eran alumnas de los profesorados de química y biología respectivamente. Ninguna de ellas había cursado materias relacionadas directamente con los contenidos geológicos, y tenían algo de experiencia docente previa.

La UD presenta 21 actividades, que cubren 14 horas reloj de clase. Cada actividad completa se toma como unidad de análisis (con la excepción de la actividad 14 que se ha subdividido en 3 unidades de análisis independientes debido a su estructura).

Los temas seleccionados por las autoras para esta secuencia, entre las opciones propuestas por el docente del curso en el que harían su práctica, fueron:

- Concepto de *tiempo característico*. Escalas temporales. Tasas de cambio y percepción.
- Construcción histórica del modelo de Deriva Continental. Pasaje a la tectónica.
- Placas tectónicas, tipos de bordes y fenómenos sísmicos y volcánicos. Ciclo de Wilson.

Para abordarlos, las autoras se proponen los siguientes objetivos:

Que los estudiantes:

- Comprendan que la Tierra es un sistema dinámico y su vinculación con los procesos geológicos.
- Logren familiarizarse con la escala de tiempo geológico y con los obstáculos para su comprensión.
- Interpreten que los cambios geológicos pueden ser procesos lentos y graduales, valorando el efecto acumulativo de los mismos.
- Comprendan que la ciencia construye conocimiento a través de explicaciones que devienen en modelos.

- Reconozcan las distintas estrategias didácticas puestas en juego en esta planificación, como por ejemplo: uso de modelos explicativos, resolución de problemas, trabajo colaborativo, etc.
- Obtengan herramientas para analizar, cuestionar y reformular su propia práctica docente así como también el material sobre la enseñanza de Ciencias de la Tierra.
- Comprendan la importancia de trabajar “con y en contra” de la imagen tradicional de ciencia en su práctica docente.
- Comprendan a las teorías científicas como constructos de un contexto histórico y social determinado, apoyadas en evidencias plausibles de ser interpretadas de diversas maneras.

La Figura 19 muestra la distribución de las 23 actividades desagregadas que forman la unidad didáctica, que presenta:

- 12 vinculadas directamente a algún aspecto de Tiempo Geológico (concepto de tiempo característico; escalas temporales; representaciones del tiempo geológico; relación entre tasas de cambio y percepción; huellas de la historia de la Tierra).
- 2 actividades que explicitan aspectos de la categoría Visión Sistémica (flujos de energía y ciclos de materia; procesos naturales y riesgo geológico).
- 17 actividades trabajan cuestiones vinculadas a dinámica interna; deriva continental, modelo de la tectónica; tipos de bordes entre placas; ciclo de Wilson.
- 9 actividades que introducen nuevo contenido disciplinar usando textos y/o videos.
- 7 actividades que abordan cuestiones de construcción del conocimiento científico e historia de la ciencia (construcción del modelo de deriva continental y pasaje a la tectónica).

Cat.	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Act. 6	Act. 7	Act. 8	Act. 9	Act. 10	Act. 11	Act. 12	Act. 13	Act. 14a	Act. 14b	Act. 14c	Act. 15	Act. 16	Act. 17	Act. 18	Act. 19	Act. 20	Act. 21
V1																							
V3																	X						
V4																							
V6																		X					
TG0	X	X	X						X												X		
TG1			X																				
TG2															X								
TG3			X																				
TG4	X	X							X														
TG5													X	X		X	X	X					
TG9				X																			
EDT0													X	X							X		
EDT2													X	X	X		X		X				
EDT3										X							X	X		X			
EDT4														X			X						
EDT5										X	X	X	X			X	X	X	X	X			
EDT8				X	X	X		X	X	X							X						
EDT9											X				X						X		
GEO					X	X				X	X	X		X	X	X	X						
DCN1												X											
DCN2												X											
DCN3												X											
DCN4												X											
DCN5												X											

Figura 19: Distribución de las actividades de la UD-3
(en función de las categorías de análisis descritas en la Sección 5.1)

5.5.2- Análisis del eje Tiempo Geológico y su transposición didáctica

La UD aborda de entrada la cuestión del tiempo geológico, y sus 3 primeras actividades están completamente orientadas hacia allí. En total, 12 de las 21 actividades están cruzadas por algún aspecto relacionado con el tiempo geológico.

En la mayoría de los casos, la perspectiva que hila las actividades es la idea de que la dificultad en la construcción del concepto de tiempo geológico funciona como obstáculo para la comprensión de los procesos geológicos.

Las 2 primeras actividades (UD3-1, UD3-6) se orientan a construir la noción general de tiempo característico y a explicitar la relación existente entre el tiempo característico de la ocurrencia de un fenómeno cualquiera con la posibilidad de su percepción (analizando para ello secuencias de fotografías que muestran el desarrollo de diversos procesos y preguntándose en cada caso por los tiempos involucrados). A su vez presentan el recurso del cambio de escala temporal como una forma de representar un proceso en una escala distinta a

la de su ocurrencia natural (la actividad planteada pone a los alumnos a representar las etapas de la vida de una persona en un calendario, asociando al 1ro de enero con el nacimiento, y al 31 de diciembre con la muerte de esa persona).

“Esta actividad pretende introducir el concepto de tiempo característico. Dicha noción es necesaria para analizar los cambios en las imágenes correspondientes a diferentes momentos de un fenómeno en particular (eclipse, apertura de una flor, cambios en un glaciar etc.)” (UD3-3).

“Los ejemplos permitieron concluir que si los fenómenos son muy rápidos o muy lentos son difíciles de ser percibidos. A los y las estudiantes les llamó la atención que había fenómenos cotidianos y cercanos de los cuales no sabían el tiempo de duración, como es el caso de la apertura de una flor” (UD3-5).

“Al proponer el cambio de escala de un proceso conocido queremos que los estudiantes capturen la idea de que diferentes fenómenos con sus respectivos tiempos pueden representarse, sin perder su naturaleza, en diferentes escalas, a fin de promover su comprensión. De este modo creemos que estamos aproximándolos a la representación temporal de la unidad de tiempo en geología en una escala más comprensible para el ser humano” (UD3-8).

En la actividad 3 (UD3-11) se introduce explícitamente la escala temporal geológica, haciendo uso de la herramienta del cambio de escala planteada en la actividad anterior. Este cambio de escala permite comparar la diferencia de magnitud entre la historia humana y la historia del planeta, al tiempo que introduce cantidades de millones y miles de millones de años (usando el cambio de escala para ponerlas en perspectiva).

“Al haber explicitado en la actividad anterior la unidad de tiempo en geología y trabajado con el cambio de escala, esta representación temporal de la historia de la tierra, les permitirá a los estudiantes acercarse a la dimensión de las magnitudes de las que estamos hablando cuando nos referimos a los fenómenos geológicos y al tiempo que llevan estos procesos. El ejercicio cognitivo de cambio de escala anterior les permitirá tener mar herramientas para apropiarse del salto de escala propuesto” (UD3-13).

En la actividad 4 (UD3-16) no se trabaja específicamente sobre tiempo geológico pero se producen vinculaciones con dicha noción cuando se intenta reconstruir la teoría de la deriva continental: se explicitan argumentos que usan coincidencias en la distribución de ciertos fósiles o tipos de roca para proponer hipótesis sobre la posición en el pasado de los actuales continentes y su desplazamiento, poniendo así a esos fósiles y rocas en el papel de registros de la historia del planeta materializando la idea clave 2a:

- 2a- Las rocas y otros materiales terrestres funcionan como huellas que proporcionan un registro de la historia de la Tierra.

El eje tiempo geológico vuelve a aparecer en la actividad 9 (UD3-31). En ella se recurre a la primera idea construida al inicio de la unidad (valorar el efecto acumulativo de cambios que a escala humana resultan pequeños y por lo tanto poco perceptibles) como complemento de la presentación del modelo de la deriva continental, poniéndola en juego para entender el movimiento de los continentes a lo largo del tiempo y problematizando el porqué de la no percepción de ese movimiento.

“Retomar las nociones de tiempo geológico, proceso geológico y cambio con la teoría de la deriva continental busca dar la oportunidad de comprender con mayor profundidad los conceptos vistos en la clase anterior, a la vez de entender dichos conceptos como necesarios en la nueva teoría” (UD3-33).

“Las preguntas pretendían volver al hecho de que no percibimos el movimiento de los continentes porque suceden muy lento. Se valoró aún más la clase anterior” (UD3-35).

La actividad 14b (UD3-50) es la única en la que se trabaja explícitamente sobre la duración de un proceso geológico concreto (la generación y destrucción de fondo oceánico), en el contexto de una sucesión de actividades usando un simulador informático en las que se plantea un ida y vuelta entre la información teórica sobre la interacción entre placas tectónicas, algunos fenómenos en superficie relacionados, y la representación de esas situaciones en el simulador.

“En esta actividad se propone pasar de una representación (escrita) a una representación visual (simulador), creemos que en ella se brinda a los estudiantes una buena oportunidad de fortalecer el vocabulario específico del modelo estudiado, a la

vez que les permite recrear y/o dinamizar el relato propuesto, pudiendo así establecer más relaciones entre la dinámica interna de la Tierra y el paisaje terrestre” (UD3-51).

Esta sucesión de actividades mencionada, que va de la 13 a la 16 (UD3-45 a 56), inicia mostrando cierta correlación entre los límites de las placas tectónicas y la ocurrencia de fenómenos sísmicos y volcánicos. Avanza con el uso del simulador para mostrar cómo se entiende esa correspondencia desde el modelo de la tectónica, presenta el Ciclo de Wilson como una manera de conectar todos esos procesos como parte de un proceso más abarcador, y finaliza poniendo en juego lo visto para revisar críticamente (y mejorar) las explicaciones producidas por los alumnos como parte de la actividad 10, en la que se les pedía que usaran lo visto (hasta ese momento solo deriva continental) para intentar dar cuenta de diversos casos reales mencionados en relatos y artículos.

“Esperamos que cada una de las preguntas los acerque más al vocabulario específico y les permita relacionar fenómenos que ocurren al interior de la Tierra y las consecuencias en el relieve terrestre. Si bien el simulador es lo suficientemente explícito, esperamos que en esta actividad puedan “mirar hacia atrás”, integrar ideas y conceptos, logrando cierto “insight” de los temas trabajados en las clases anteriores” (UD3-47).

“Esta actividad resulto ser una buena excusa para desandar el camino recorrido, a modo de repensar, comparar cuestionar, no solo los modelos estudiados (Deriva y Tectónica de placas) sino las ideas previas de lxs estudiantes” (UD3-53).

La perspectiva dinámica e integradora con la que se abordan los contenidos relacionados con la tectónica en esta parte de la UD apuntan a construir la idea de que los fenómenos trabajados (que implican cambios en el relieve, algunos de ellos violentos) son resultado o forman parte de procesos dinámicos que se desarrollan muchas veces a lo largo de grandes períodos de tiempo (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas).

5.5.3- Otras ideas clave sobre el funcionamiento del planeta reconocidas en la unidad

La secuencia de actividades que va de la 11 a la 18 (UD3-41 a 63) introduce por un lado diversos aspectos del modelo de la tectónica de placas, y por otro lado pone a los alumnos a trabajar con estos conceptos para abordar algunos casos concretos y ensayar explicaciones.

La variedad de casos presentados y la insistencia en que los alumnos los analicen utilizando explícitamente elementos del modelo trabajado permite poner en juego la idea clave 6: La tectónica de placas es una teoría global e integradora de la Tierra, con particular desarrollo de los ítems 6e y 6g:

- 6e- La litosfera se encuentra dividida en placas que se hallan en continuo movimiento.
- 6g- Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica.

“A partir de la representación de los volcanes en los mapas se buscó que los estudiantes, a partir de la comparación de las imágenes, pudieran identificar los límites de las placas y entender que no necesariamente el límite es el borde del continente. Se busca que los estudiantes asocien la formación de los volcanes con el modelo de Tectónica de placas y que puedan establecer diferencias con la teoría de la deriva de los continentes” (UD3-43).

“Esperamos que lxs estudiantes puedan establecer relaciones entre los límites de las placas y la ubicación de los volcanes, y luego, lograr alguna aproximación a los fenómenos asociados a la interacción entre los diferentes límites” (UD3-43).

“El debate y la buena predisposición, junto con la guía escrita y el acompañamiento nuestro, permitieron aprovechar las bondades del recurso empleado. Surgieron nuevos interrogantes que denotaban que sus ideas habían sido confrontadas de tal modo que podían explicar fenómenos desde el modelo estudiado y percibir su mayor poder explicativo” (UD3-48).

La presentación del Ciclo de Wilson y la formación y ruptura de supercontinentes tocan de manera colateral la idea clave 3e, sin profundizar en ella:

- 3e- Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua, a través de procesos cíclicos.

“Si, para mí fue más que nada la idea de ciclo, esto de que en algún momento fue una gran placa que volverá en algún momento a ser una gran placa, esa idea me parece que si es potente” (ET3-137).

En las actividades 14a y 15 se trabajan los aspectos de la idea 6 referidos al flujo térmico en el interior de la Tierra entendidos como motor de la tectónica (6b), pero el desarrollo de este tema se realiza de manera superficial, sin profundizar.

“Pero también es como que aparecía la necesidad de otros conceptos que son o de otras disciplinas o más generales de la ciencia. Cuando aparece la convección con el calor o la diferencia de densidad, y no era algo particularmente que nosotras quisiéramos explicar, pero que se hacía necesario y ayudaba a entender otras cosas, también eso es lo rico. Nosotras estábamos dando ciencias de la Tierra sin saber demasiado de ciencias de la Tierra, pero si sabemos algunas cuestiones generales que aportan” (ET3-136).

Esto último, en conjunto con la presentación del Ciclo de Wilson, pone en juego las ideas clave 1c y 6d:

- 1c- Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres.
- 6d- La actividad interna de la Tierra es responsable de la tectónica de placas.

Ya que varios de los casos presentados para ser explicados a partir del modelo tectónico en la actividad 16 (UD3-56) implican ejemplos de ocurrencia de sismos o erupciones volcánicas, se pone en evidencia su conexión con los procesos geológicos, lo que gira alrededor de la idea 9a:

- 9a- Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad.

5.5.4- Obstáculos como organizadores de la unidad didáctica

La unidad toma como eje los obstáculos asociados a la comprensión del concepto de tiempo geológico (fundamentalmente el problema de la inmutabilidad aparente del relieve terrestre). De forma algo más indirecta se aborda también el obstáculo asociado a la inaccesibilidad de los procesos geológicos.

Al principio hay un uso implícito de los obstáculos (están orientando el diseño de las actividades) mientras que hacia el final se presentan explícitamente como parte de lo que debe conocer un docente.

“me pareció un buen aporte a su formación, además presentarles, aunque sea superficialmente la enseñanza guiada por obstáculos” (EC3A-1).

Por ejemplo, las primeras actividades relacionan la posibilidad de percepción de la ocurrencia de un proceso (en general, no solo geológico) con su tiempo característico de ocurrencia, al tiempo que desarrollan algunas herramientas para poner en perspectiva las grandes escalas temporales necesarias para entender muchos procesos geológicos.

“Tectónica de placas, ciclo de Wilson, ubicación de las placas tectónicas, origen de sismos y formación de montañas. Pensamos que este conocimiento "duro" era importante, si bien trabajamos guiadas por los obstáculos, nos interesó luego de trabajarlos introducir estos temas, en realidad pensamos que luego de "superar" esos obstáculos, podíamos pasar a estas cuestiones y tener mayor garantía de que los y las estudiantes se apropiaran de esos conocimientos (EC3A-8).

“-Más que expectativa de superación de obstáculos, porque no sé si en algún momento pensamos en que superaran los obstáculos. Los usamos para orientarnos.

-Ese obstáculo me inhabilita para pensar este proceso. Entonces si trabajamos este obstáculo, lo superamos para pensar esto, no para la vida en general” (ET3-157 a 158).

“-[los obstáculos abordados explícitamente fueron] la magnitud de la escala de tiempo y la inmutabilidad aparente del relieve. Con los explícitos partimos de ahí, con los otros nos chocamos. Pero terminan siendo consecuencia de la mezcla de estos dos. Del

problema de percibir los tiempos y de que eso te genera una inmutabilidad” (ET3-174).

“-Este fue implícito: la inaccesibilidad y sigularidad de los procesos geológicos.

-no sé si quedó, pero sí sé que nosotras lo pensamos.

-porque recuerdo explicaciones de bueno porque no podemos acceder, porque no podemos ver estas cosas.

-Lo enganchábamos con el tiempo. Además del problema que tenemos de escala temporal tenemos un problema sensitivo, nuestros sentidos no nos alcanzan” (ET3-164 a 167).

“-La idea siempre fue relacionar un relieve terrestre aparentemente inmutable con los procesos internos de la Tierra. Para hacer eso necesariamente teníamos que tocar, como vos lo decías, el tiempo característico y la escala en geología” (ET3-128).

“En este caso el tiempo geológico, y la inmutabilidad aparente, como decía anteriormente creemos que facilitaron la apropiación de contenidos (EC3A-10).

“-A mí me parece que el eje era hacer esta relación y si o si tenés que trabajar el tiempo geológico. Porque el relieve parece inmutable por qué..., por nuestra dificultad. Está todo mezclado” (ET3-139).

“-...cuando nosotros planificábamos, ¿no planificábamos en función de este es el obstáculo? ¿Cómo lo vamos a trabajar?

-Porque primero lo planificábamos, lo teníamos todo separado, y después se nos fue uniendo. Que todos los obstáculos están relacionados entre sí. Te acordás que un día dijimos pero al final, por donde vayas ...” (ET3-140 a 141).

“-Pero también es porque terminaba siendo lo que, particularmente, más me encantaba. Dimensionar el tiempo no solo te habilita a pensar geología si no también otras cosas.

-Relacionarlo con evolución...” (ET3-151 a 152).

“El modelo de Tectónica de placas explica y asocia fenómenos que ocurren en la superficie, en el relieve, con eventos que ocurren en el interior de la Tierra que son

imposibles de percibir y difíciles de representar, el empleo de un simulador ayuda a fomentar el entendimiento del modelo aportando nuevas representaciones a lxs estudiantes” (UD3-46).

Finalmente en la actividad 19 (UD3-67) se plantean una serie de consignas que apuntan a que los alumnos analicen la propia secuencia didáctica implementada en términos de los recursos puestos en juego, las habilidades cognitivo lingüísticas demandadas y las dinámicas propuestas. Una parte de esta larga actividad implica la lectura de un texto que sintetiza los obstáculos más importantes asociados con el aprendizaje de los temas trabajados (en particular con el concepto de Tiempo Geológico) y la revisión de lo hecho hasta ese momento buscando de qué manera fueron tenidos en cuenta esos obstáculos en el planteamiento de las actividades realizadas.

“Queremos que lxs estudiantes puedan identificar los distintos elementos que componen una UD o planificación, sus características, las demandas que promueven y la importancia de trabajar con los obstáculos de las diferentes disciplinas a la hora de desarrollar actividades, si buscamos, como docentes, brindar verdaderas oportunidades de aprendizaje” (UD3-73).

5.6- ANÁLISIS DE LA UD-4: CIENCIAS DE LA TIERRA: PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DOCENTE EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES

5.6.1- Descripción general de la UD

Esta unidad didáctica fue diseñada durante el primer cuatrimestre de 2016 y materializada en un curso de la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales I* de la Escuela Normal superior N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Sus autoras, Emilia y Edith, eran licenciadas en biología y estaban terminando el profesorado de biología. Ninguna de ellas había cursado materias relacionadas directamente con los contenidos geológicos, y tenían experiencia docente previa (ambas en el sistema universitario, y Emilia adicionalmente en escuela media).

La UD presenta 13 actividades, que cubren 10 horas reloj de clase. Entre las opciones propuestas por la docente del curso en el que harían su práctica, las autoras decidieron trabajar en su secuencia con:

- Estructura interna de la Tierra.
- Construcción del modelo de Deriva Continental y pasaje a la Tectónica.
- Cambios en la superficie que se explican mediante procesos endógenos. Tipos de bordes entre placas tectónicas. Fenómenos sísmicos y volcánicos.

Y para ello se plantearon los siguientes objetivos:

Que los estudiantes:

- Se aproximen a las teorías científicas como construcciones humanas cambiantes mediante la revisión histórica de dos teorías en particular: las teorías de deriva continental y tectónica de placas.
- Conozcan dos formas alternativas de categorizar el interior de La Tierra: en función de la composición geoquímica o de la dinámica del interior de La Tierra.
- Se aproximen al concepto de ideas previas o concepciones alternativas, en particular como herramienta de trabajo en el aula de ciencias naturales.
- Sean capaces de explicar algunos fenómenos observables en la superficie terrestre que generan cambios en el relieve, como consecuencia de procesos endógenos de La Tierra.

- Se familiaricen con la estructura de una planificación en ciencias naturales y con el diseño curricular del área.

La Figura 20 muestra la distribución de las 13 actividades que forman la unidad didáctica, que presenta:

- 3 actividades vinculadas directamente a algún aspecto de Tiempo Geológico (ver los cambios geológicos abruptos como resultado de procesos; los materiales como huellas de la historia de la Tierra).
- 1 actividad que puntualiza el comportamiento dinámico de la geósfera.
- 11 actividades vinculadas a cuestiones de estructura interna de la Tierra; deriva continental; modelo de la tectónica; tipos de bordes entre placas; fenómenos sísmicos y volcánicos.
- 4 actividades que introducen nuevo contenido disciplinar usando explicaciones y/o textos.
- 2 actividades que abordan cuestiones de historia de la ciencia (de la Deriva Continental al surgimiento de la Tectónica).

Cat.	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Act. 6	Act. 7	Act. 8	Act. 9	Act. 10	Act. 11	Act. 12	Act. 13
V1													
V3													
V4									X				
V6													
TG0										X			
TG1													
TG2										X			
TG3													
TG4													
TG5								X		X			
TG9					X								
EDT0	X	X	X	X				X	X		X		
EDT2													
EDT3							X	X		X			
EDT4							X	X					
EDT5								X		X			
EDT8					X	X							
EDT9	X	X	X	X				X	X		X		
GEO			X		X	X	X						
DCN1							X						
DCN2							X						
DCN3							X						
DCN4													
DCN5							X						

Figura 20: Distribución de las actividades de la UD-4 (en función de las categorías de análisis descritas en la Sección 5.1)

5.6.2- Análisis del eje Tiempo Geológico y su transposición didáctica

Esta unidad didáctica no está organizada alrededor del Tiempo Geológico, y este eje aparece de manera bastante marginal en la planificación.

Las autoras encaran uno de los aspectos asociados al Tiempo Geológico como obstáculo: el catastrofismo precientífico, que implica la tendencia a desligar aquellos eventos catastróficos de rápida ocurrencia de los procesos internos que los producen.

Para ello, las actividades 8 y 10 (UD4-31 y 39) proponen que los alumnos utilicen un simulador informático sobre tectónica de placas para representar las interacciones en los bordes de las placas que conducen a la aparición de zonas con probabilidad de ocurrencia de distintos casos de erupciones volcánicas y sismos, a partir de la lectura de artículos periodísticos seleccionados especialmente. De esta forma, se apunta a que los casos particulares (los ejemplos narrados en los artículos periodísticos) puedan ser integrados en una mirada global que los enmarca como parte de procesos mucho más amplios (tanto en su escala espacial como en su desarrollo temporal). De manera colateral, este trabajo sobre el simulador permite explicitar el orden de magnitud del tiempo involucrado en los procesos formadores de montañas y en la apertura o cierre de un océano.

“Estos fenómenos no solo ocurren a gran escala geográfica, sino que transcurren en períodos muy extensos de tiempo, por lo que un simulador es una buena herramienta para trabajar y profundizar el estudio de los mismos. Durante la actividad los estudiantes simulan la interacción entre diferentes tipos de cortezas, para poder observar los efectos de estas en la superficie terrestre” (UD4-32).

“Muchos procesos de la actividad terrestre son lentos y del orden de miles o millones de años. Sin embargo, las consecuencias de estos procesos dinámicos pueden ser puntuales, es decir, tener efectos que se desatan en horas o días. Es complejo entonces comprender que las llamadas catástrofes son consecuencias de procesos dinámicos sumamente lentos. Esta actividad propone entonces abordar el obstáculo de la escala de tiempo en fenómenos geológicos al mismo tiempo que los explica por medio de la tectónica de placas” (UD4-40).

La actividad 5 está planteada de forma que usa el caso histórico de la propuesta del modelo de la Deriva Continental para promover un análisis sobre el uso de las evidencias en la formulación de hipótesis explicativas. Si bien el foco está en la presentación del modelo de la Deriva Continental y en aspectos históricos y epistemológicos del caso, el trabajo concreto ubica a fósiles y rocas en el papel de registros de la historia del planeta, movilizándolo indirectamente la idea clave 2a:

- 2a- Las rocas y otros materiales terrestres funcionan como huellas que proporcionan un registro de la historia de la Tierra.

“La teoría propuesta por Wegener se basa en evidencias que implican la discusión de grandes escalas temporales y el análisis de efectos a gran escala geográfica. Como tal, es un caso interesante para introducir a los alumnos en una de las formas en la que funciona la ciencia: la formulación de hipótesis a través de evidencias. Cualquier situación observable es susceptible de ser explicada por numerosas hipótesis. En este caso en particular, las evidencias seleccionadas apuntarán a la unión de los continentes modernos en un antiguo continente único” (UD4-24).

5.6.3- Otras ideas clave sobre el funcionamiento del planeta reconocidas en la unidad

La secuencia de actividades 7 a 10 (UD4-28 a 41) introduce por un lado diversos aspectos del modelo de la tectónica de placas, y por otro lado pone a los alumnos a trabajar con estos conceptos para abordar algunos casos concretos de catástrofes naturales y, usando un simulador informático, ensayar explicaciones que pongan en juego los elementos del modelo tectónico. La serie de actividades intercala momentos “informativos”, en los que es el docente quien expone, con momentos de trabajo de los alumnos.

La línea seguida comienza presentando al modelo de la tectónica como superador respecto del de la deriva continental, al avanzar sobre algunos casos que resultaban de difícil explicación en el modelo de Wegener. Continúa trabajando sobre los aspectos dinámicos del nuevo modelo a partir del desarrollo de algunas actividades usando un simulador, en las que los alumnos deben ir y volver entre sus apuntes teóricos y el programa, de modo de representar en él ciertas situaciones planteadas a modo de casos de estudio.

En el medio de la secuencia, se aborda también la cuestión de la estructura interna del planeta, presentando explícitamente dos formas posibles de analizarla: una geoquímica y otra dinámica.

La variedad de casos presentados y la insistencia en que los alumnos los analicen utilizando explícitamente elementos del modelo trabajado permite poner en juego la idea clave 6: La tectónica de placas es una teoría global e integradora de la Tierra, con particular desarrollo de los ítems 6d, 6e y 6g:

- 6d- La actividad interna de la Tierra es responsable de la tectónica de placas.
- 6e- La litosfera se encuentra dividida en placas que se hallan en continuo movimiento.
- 6g- Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica.

Combinando este análisis de las actividades 7 a 10 con el que se hizo de las mismas en la sección anterior, se puede agregar que este trabajo permite abordar las interrelaciones entre distintos subsistemas terrestres, poniendo de manifiesto también su dinamismo y el variado rango de escalas temporales y espaciales involucradas (ideas clave 1e y 1f):

- 1e- Los subsistemas terrestres interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales.
- 1f- Los subsistemas de la Tierra son dinámicos.

5.6.4- Obstáculos e ideas previas como organizadores de la unidad didáctica

La UD comienza relevando las ideas previas de los estudiantes sobre el interior de la Tierra y los procesos que allí ocurren (UD4-1), y esta actividad da lugar a otras dos: primero los alumnos tienen oportunidad de comparar sus ideas con las presentadas en la bibliografía didáctica, al enfrentarse a un artículo sobre un estudio similar realizado sobre otros estudiantes también de magisterio (UD4-7). Y hacia el final de la planificación, la actividad 11 (UD4-42) propone que cada alumno vuelva a la primera actividad de ideas previas y revise/corrija sus propias respuestas a la luz de lo trabajado en la unidad. En el medio, se avanza sobre el marco teórico de las ideas previas y su indagación en la actividad 4 (UD4-17), en la que se analizan diversos ejemplos de actividades de indagación que recorren las

principales ideas previas registradas por la bibliografía relativas a los temas trabajados en la UD.

"Gran parte de la planificación que realizamos fue dirigida a trabajar con ideas previas conocidas sobre la estructura interna de la tierra y el origen de catástrofes. Al tratar el trabajo con obstáculos cognitivos como alumna, a las dos nos gustó la potencialidad que parecía presentar la temática y nos interesó llevarlo a nuestras clases. Además, nos pareció interesante llevarlo a las alumnas de nuestras prácticas, ya que es un tema que verían más adelante en el profesorado y que podían experimentar por ellas mismas antes de haber oído al respecto. Los resultados al realizar la primera actividad de ideas previas fueron muy potentes (se vieron enseguida muchas ideas que enumeraba la bibliografía sobre el tema) por lo que decidimos seguir trabajando este aspecto" (EC4A-14).

Más allá del trabajo con las ideas previas, la propia organización de la unidad didáctica utiliza los obstáculos como guía interna para realizar la secuenciación de la propuesta. La mayoría de los temas elegidos para desarrollar actividades presentan obstáculos asociados, y hay un intento de explicitar su existencia (en algunos casos de manera inmediata, y en otros recurriendo a una actividad retrospectiva al final de la planificación).

"En la unidad didáctica tuvimos en cuenta los obstáculos típicos relacionados con la estructura interna de la tierra (división clara en capas, con una corteza muy desproporcionadamente grande y magma en el núcleo). Relacionados en la literatura con los métodos de enseñanza de estos temas y la poca profundización en algunos aspectos" (EC4A-16).

"Nos pareció importante desde el principio plantear obstáculos en la enseñanza de ciencias de la Tierra como un punto clave para planear clases en el tema (y que además puede ser una estrategia útil en otras áreas de conocimiento). Intentamos tener en cuenta durante toda la planificación qué obstáculos podrían presentarse a nivel didáctico" (EC4A-17).

5.7- ANÁLISIS DE LA UD-5: CIENCIAS DE LA TIERRA EN EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: LA TIERRA, UN PLANETA CON HISTORIA

5.7.1- Descripción general de la UD

Esta unidad didáctica fue diseñada durante el primer cuatrimestre de 2016 y materializada en un curso de la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales I* de la Escuela Normal superior N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo estaba conformado por 3 integrantes: Dora, Diana y Daniela. Dora y Diana eran licenciadas en química y biología respectivamente, estaban terminando el profesorado y tenían experiencia docente previa (ambas en el sistema universitario, y Diana adicionalmente en escuela media). Daniela era alumna avanzada del profesorado de biología, sin experiencia docente. Ninguna de ellas había cursado materias relacionadas directamente con los contenidos geológicos.

La UD presenta 15 actividades, que cubren 12 horas reloj de clase. 5 de las actividades han sido divididas en partes a la hora del análisis, para un total de 22 unidades de análisis independientes.

Entre las opciones propuestas por el docente del curso en el que harían su práctica, las autoras decidieron trabajar en su secuencia con:

- Datación absoluta y relativa. Estratos, fósiles guía. Tiempo geológico como obstáculo.
- Estructura interna de la Tierra.
- Placas tectónicas, tipos de bordes. Ciclo de Wilson.

Y para ello se plantearon como objetivos que los estudiantes sean capaces de:

- Comprender que la Tierra tuvo un origen, que ésta tuvo que sufrir numerosos cambios hasta ser lo que nosotros conocemos y continúa en constante cambio desde que se originó.
- Identificar algunos obstáculos que se presentan para la comprensión del tiempo geológico y las consecuencias que pueden llevar para analizar y explicar ciertos fenómenos geológicos superficiales.

- Relacionar la enormidad del tiempo geológico con la dificultad para notar cambios superficiales, ya que éstos a menudo son procesos lentos, graduales y acumulativos.
- Aplicar ciertos aspectos de la Tectónica de Placas, como el movimiento de las placas y el Ciclo de Wilson, para explicar e interpretar fenómenos geológicos superficiales como terremotos y formación de montañas.
- Utilizar simulaciones para modelizar fenómenos complejos.
- Analizar cómo se abordan estos temas en diferentes textos (manuales) que se utilizan en la Escuela Primaria.

Cat.	Act. 1a	Act. 1b	Act. 1c	Act. 2a	Act. 2b	Act. 3a	Act. 3b	Act. 4	Act. 5	Act. 6a	Act. 6b	Act. 6c	Act. 7	Act. 8	Act. 9	Act. 10a	Act. 10b	Act. 11a	Act. 11b	Act. 12	Act. 13	Act. 14	Act. 15
V1																							
V3																							
V4																							
V6																							
TG0										X	X	X	X										
TG1	X	X	X	X																			
TG2																							
TG3											X	X	X	X									
TG4																							
TG5																							
TG9				X	X	X	X	X	X														
EDT0																X							
EDT2																						X	
EDT3																			X				
EDT4																							
EDT5																	X	X	X	X	X	X	X
EDT8																	X				X	X	X
EDT9																X							
GEO	X		X					X	X							X	X	X	X	X	X	X	X
DCN1												X											
DCN2												X											
DCN3												X											
DCN4												X											
DCN5												X											

Figura 21: Distribución de las actividades de la UD-5
(en función de las categorías de análisis descritas en la Sección 5.1)

La Figura 21 muestra la distribución de las 22 actividades desagregadas que forman la unidad didáctica, que presenta:

- 14 actividades vinculadas directamente a algún aspecto del Tiempo Geológico (escalas temporales; representaciones del tiempo geológico; los materiales como huellas de la historia de la Tierra; datación absoluta y relativa).
- 8 actividades vinculadas a cuestiones de estructura interna de la Tierra, modelo de la tectónica, tipos de bordes entre placas, fenómenos sísmicos y volcánicos, ciclo de Wilson.
- 13 actividades que introducen nuevo contenido disciplinar usando explicaciones, videos y/o textos.
- 1 actividad que aborda cuestiones de historia de la ciencia (surgimiento de la tectónica).

5.7.2- Análisis del eje Tiempo Geológico y su transposición didáctica

El inicio de esta UD también gira alrededor de la cuestión del tiempo geológico. Las primeras 8 actividades (de las 15 que forman la propuesta total) están cruzadas por algún aspecto relacionado con este tópico.

La secuencia empieza trabajando sobre el origen del planeta y sus características en esos primeros tiempos. En la actividad 1 (UD5-3) el foco está puesto en mostrar que la Tierra tuvo un origen, y que sus características en ese momento eran distintas a las actuales, de modo de habilitar la idea de que el planeta ha cambiado desde esa época hasta ahora.

“Decidimos empezar la Unidad Didáctica presentando aspectos generales de la Teoría del Big Bang porque entendemos que para estudiar la Tierra y los cambios que acontecen es importante reconocer primero que el planeta tuvo un origen, y que, en su origen, presentaba características muy diferentes del paisaje actual al que estamos acostumbrados” (UD5-2).

“En las primeras clases nosotras nos propusimos trabajar la idea de que la Tierra no para de cambiar desde que se formó y que la clave está en pensar en tiempos “largos”

y qué evidencias tenemos del pasado del planeta. Esto lo trabajamos las dos primeras clases. En vez de plantear que el planeta está cambiando, partimos de la idea de que si no existió siempre, que se formó en un momento y en ese momento era diferente de ahora, tuvo que cambiar (y lo sigue haciendo)” (EC5A-15).

Las siguientes 4 actividades (UD5-7 a 16) presentan una introducción a la datación absoluta y relativa (que incluye el uso de software de simulación para representar distintas situaciones y la lectura de material teórico para formalizar lo trabajado). También se introduce la idea de que una secuencia de estratos puede asociarse a una secuencia temporal. Si en la actividad 1 se intentaba habilitar la posibilidad del cambio a partir de establecer que las características superficiales del planeta han variado desde su origen hasta el presente, en estas actividades se avanza en mostrar qué tipo de herramientas permiten conocer la edad de rocas y fósiles.

“En la fotocopia 1 se menciona la edad de la Tierra lo que funciona de puente para introducir el concepto de datación radiactiva a través de una simulación. Como de aquí en adelante vamos a trabajar con fechas y tiempos nos parece importante acercarlos a cómo se pueden medir esos tiempos” (UD5-7).

“...trabajamos la idea de fósiles y estratos como forma de analizar qué evidencias tenemos de estos cambios. Presentamos la datación absoluta (con una simulación) y la relativa” (EC5A-15).

Todo esto pone en juego elementos de la idea clave 2a:

- 2a- Las rocas y otros materiales terrestres funcionan como huellas que proporcionan un registro de la historia de la Tierra. La secuenciación temporal (cronología) puede ser absoluta o relativa. La datación absoluta se basa en métodos geoquímicos.

Las actividades 6, 7 y 8 (UD5-17 a 24) abordan explícitamente la idea del tiempo geológico como obstáculo, al tiempo que brindan información sobre la edad y la historia a grandes rasgos del planeta.

“La segunda clase la pensamos dedicar toda a trabajar el tiempo geológico. Tratamos de hacer una primera aproximación histórica del tema, presentando la “edad” de la Tierra desde la Historia de la Ciencia, este abordaje (que quizá era para mí era para

una clase completa, pero en la discusión intra grupo se le concedió un lugar secundario) pretende presentar la idea de una ciencia como construcción y no como algo acabado, presentando además la idea de conflicto y/o existencia de distintas explicaciones científicas a partir de las mismas evidencias” (EC5A-16).

La actividad 6 (UD5-17) es larga, y la primera parte se dedica a mostrar que la calificación de “viejo” o “nuevo” depende del marco temporal en el que se referencie el fenómeno o evento analizado, y diferencia entre los contextos temporales personal, histórico y geológico. Se concentra entonces en mostrar la dificultad para asimilar los tiempos que quedan fuera del contexto personal.

En la segunda parte se toman algunas analogías que permiten representar la escala temporal necesaria en geología (UD5-19 y 20), usando el recurso del cambio de escala.

“En esta clase se va a trabajar el concepto de Tiempo Geológico. Para esto se introduce la enormidad del tiempo geológico y luego se enfatiza en el tiempo geológico como obstáculo” (UD5-15).

“Después nos enfocamos en a qué llamamos “viejo” desde un abordaje histórico (antropocéntrico) y desde un abordaje geológico, trabajamos “qué es mucho y qué es poco tiempo” en distintos ámbitos. Para finalizar trabajamos distintas escalas de tiempo” (EC5A-16).

Las actividades 7 (UD5-21) y 8 (UD5-24) implican la lectura (de tarea) y la discusión en clase de algunos textos que complementan y profundizan lo trabajado en la actividad 6.

El diseño de actividades y la selección de textos realizada para esta primera parte de la unidad didáctica da cuenta de la priorización de los aspectos conceptuales alrededor de las dificultades de comprensión que presenta la escala temporal necesaria para entender el tiempo geológico, quedando en un segundo plano la provisión de datos puntuales sobre eventos o períodos concretos de la historia de la Tierra.

“Una dificultad que encontramos al armar la unidad didáctica, en cuanto al contenido, es la cantidad de temas que abordan los manuales de primaria. Reconocemos que, aunque no estemos de acuerdo, muchos manuales “dictan” el contenido a abordar, en

parte porque la formación docente en estos temas es deficiente. Como abordar todos esos temas en 12hs reloj nos pareció imposible, el recorte y selección de contenidos fue una gran discusión. Por ejemplo, no nos parecía importante la división entre eones, eras y periodos, pero este tema aparecía en todos los manuales, con lo que le dedicamos un espacio (menor) en la planificación” (EC5A-32).

5.7.3- Otras ideas clave sobre el funcionamiento del planeta reconocidas en la unidad

En la actividad 10a (UD5-26), luego de la lectura de un texto introductorio, se discuten brevemente dos modelos para pensar la estructura interna de la Tierra. Al mismo tiempo se introduce la cuestión del tamaño del planeta y la incapacidad de obtener datos sobre ese interior de manera directa, al realizar comparaciones entre la profundidad de perforaciones reales con el grosor de la corteza terrestre. Se menciona a las ondas sísmicas como las principales proveedoras de información sobre el interior del planeta, aunque sin entrar en detalles respecto de cómo se obtiene esa información.

La actividad 10b (UD5-27) introduce la Deriva Continental y el pasaje al modelo de la Tectónica desde una aproximación histórica. En esta aproximación se hace hincapié en algunas cuestiones a las que el modelo de Wegener no puede dar respuesta, para pasar luego a la postulación de la expansión del fondo oceánico y al modelo de placas tectónicas.

“Se entrega a los estudiantes una fotocopia con una breve descripción de la Teoría de la Deriva Continental y el surgimiento del modelo de la Teoría de la Tectónica de Placas. El objetivo de esta actividad, además de presentar estas teorías, es poder retomar temas abordados en las clases de naturaleza de las ciencias” (UD5-27).

“Se discutió intragrupo la profundidad que le íbamos a dar a cada tema, discusión que nunca pudimos zanjar del todo. Decidimos que para hacer foco en los movimientos de las placas debíamos “presentar” antes la idea de placa, la tectónica de placas, etc. sin profundizar demasiado, aun así: ¿Presentábamos el tema desde un abordaje histórico? ¿Presentábamos las ideas de Wegener? ¿Presentábamos la idea (que está en todos los textos) de que los continentes “encajan”? (EC5A-17).

Las actividades 11, 12 y 13 (UD5-28 a 34) trabajan sobre los distintos tipos de márgenes entre placas tectónicas, a través de la lectura de textos, la discusión y el uso de software de simulación. Se pone en juego una estrategia que implica que cada grupo se “especializa” en un tipo de margen concreto (más un grupo al que le toca trabajar sobre el *punto caliente* de Hawai). Luego se conforman nuevos grupos en los que se mezclan los integrantes de los grupos originales (de modo que haya “especialistas” en cada tema). Estos nuevos grupos abordan una serie de situaciones problemáticas tanto en la actividad 13 como más tarde en la actividad 15.

“Resumiendo un poco trabajamos los movimientos de las placas con una simulación y una actividad (nos planteamos presentar esta actividad como ejemplo de actividad de especialización teniendo en cuenta que estamos formando docentes, pero luego no pudimos discutir en torno a la actividad en sí). Hacia el final de la clase pensábamos trabajar el ciclo de Wilson, como la actividad nos llevó más tiempo del esperado, esto lo tuvimos que retomar en la cuarta clase” (EC5A-18).

La actividad 14 (UD5-35) presenta información sobre el Ciclo de Wilson, y parte de la actividad consiste en identificar la relación entre distintas etapas de este ciclo con los casos trabajados en las actividades anteriores.

“El propósito de esta clase es introducir el ciclo de Wilson como “integración” de los movimientos que aprendidos la clase pasada. Es importante que puedan comprender que todos los movimientos están ocurriendo al mismo tiempo y que se integran en el Ciclo de Wilson” (UD5-33).

La actividad 15 (UD5-36) funciona como cierre integrador de la unidad didáctica, en la que los grupos conformados por distintos “especialistas” deben discutir y analizar una serie de situaciones a la luz de los modelos trabajados.

“Desde el principio de la planificación consideramos que el ciclo de Wilson era un tema central tanto para trabajar la idea de que la Tierra cambia, poder ver a la Tierra como sistema (y “esférica”), diferenciar cambios graduales de cambios abruptos, escalas de tiempo, es decir, consideramos que este contenido nos permitía unir y dar cierre a la UD” (EC5A-17).

La secuencia de actividades 10 a 15 (UD5-26 a 36) permite poner en juego la idea clave 6: La tectónica de placas es una teoría global e integradora de la Tierra, con particular desarrollo de los ítems 6d, 6e y 6g, junto con la idea 1c:

- 6d- La actividad interna de la Tierra es responsable de la tectónica de placas.
- 6e- La litosfera se encuentra dividida en placas que se hallan en continuo movimiento.
- 6g- Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica.
- 1c- Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres.

5.7.4- Obstáculos como organizadores de la unidad didáctica

Esta unidad didáctica toma como guía para su primera parte el problema de la inmutabilidad aparente del relieve terrestre y la magnitud de la escala del tiempo geológico como obstáculos. Comienza trabajando estas ideas de manera implícita, como el hilo conductor que unifica y justifica la selección de contenidos y el diseño de las actividades.

“En nuestro grupo fue un tema central que nuestra práctica esté dirigida a la formación docente, es decir, todo el tiempo nos planteábamos que estábamos antes futuros maestros. Tuvimos en cuenta este tema tanto en la selección del contenido como en la propuesta de actividades. Para la selección del contenido (inabordable en su totalidad) recurrimos al diseño de los últimos años de primaria y a los manuales de primaria, además del diseño del terciario. Sobre todo en los manuales aparece mucho contenido (aunque muy breve), por lo que entendimos que debíamos darle mayor profundidad a los temas más "difíciles" para que los estudien "solos", para definir estos temas nos basamos en la bibliografía y los temas que se mencionan como obstáculos” (EC5A-4).

“La UD la organizamos teniendo en cuenta los obstáculos conocidos, es decir, nos planteamos apuntar a la Tierra como sistema, que no para de cambiar desde que se formó, que no nos damos cuenta de estos cambios (los graduales) porque no son “observables” a escala humana, etc.” (EC5A-19).

“En principio no tener en cuenta los obstáculos se correspondería con un modelo de enseñanza de tipo memorístico, donde se espera que el estudiante de la respuesta correcta aún si no comprende el tema. Si lo que se quiere es que el estudiante construya el conocimiento a partir de lo que sabe es importante tener en cuenta las ideas previas, y si se quiere que haya algún grado de cambio conceptual es necesario tener en cuenta tanto las IP como los obstáculos para el aprendizaje” (EC5A-21).

Recién en las actividades 6, 7 y 8 (UD5-17 a 24) se proponen abordar explícitamente con los alumnos el obstáculo asociado a la dificultad de asimilación de tiempos tan ajenos a los involucrados en las situaciones de la experiencia cotidiana. Las siguientes actividades no profundizan sobre este tema, pero la actividad 10 (UD5-26) da pie a enmarcar el movimiento de los continentes en esta gran escala temporal.

“Decidimos trabajar con los obstáculos conocidos porque considerábamos que, por ejemplo, la construcción de idea de tiempo profundo es esencial para comprender e interpretar los fenómenos que ocurren en y con el planeta, y a la vez, reconocer que tenemos una dificultad para manejar esas escalas de tiempo, dificultad que tendrán también sus futuros alumnos.” (EC5A-20).

“...es importante explicitar qué obstáculos se presentan para la comprensión de los contenidos para que lo tengan en cuenta cuando sean docentes. Quizá este tema también se nos desdibujó, si bien no nos planteamos presentar por ejemplo un trabajo con los obstáculos en torno al tema (en algún momento surgió en el armado de la UD como posibilidad) pensamos explicitarlos, pero por cuestión de tiempo entiendo que no le pudimos dedicar el tiempo que habíamos planeado al comienzo” (EC5A-22).

5.8- LAS UNIDADES DIDÁCTICAS UD-6 Y UD-7

Como se mencionó al inicio del capítulo, el análisis detallado de las unidades didácticas UD-1 a UD-5 se complementa con uno más superficial de las unidades didácticas realizadas en 2017 y 2018 (UD-6 y UD-7).

5.8.1- Descripción general de la UD-6

Esta unidad didáctica fue diseñada durante el primer cuatrimestre de 2017 y materializada en un curso de la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales I* de la Escuela Normal superior N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo estaba conformado por 3 integrantes: Florencia, Fernando y Fabiana. Los 3 eran alumnos avanzados del profesorado de química (Florencia) y biología (Fernando y Fabiana). Fernando tenía experiencia docente previa. Ninguno de ellos había cursado materias relacionadas directamente con los contenidos geológicos.

La UD presenta 16 actividades, que cubren 12 horas reloj de clase. Entre las opciones propuestas por el docente del curso en el que harían su práctica, los autores decidieron trabajar en su secuencia con:

- Representación de escalas espaciales y temporales. La escala del tiempo geológico (y sus obstáculos asociados). Datación absoluta y relativa. Estratos.
- Estructura interna del planeta. La Tierra como un sistema dinámico.
- Placas tectónicas, tipos de bordes. Fenómenos geológicos en los bordes de placa.

Y para ello se plantearon como objetivos que los estudiantes:

- Comprendan el concepto de tiempo geológico y su dificultad.
- Entiendan que la Tierra es un sistema dinámico y lo relacionen con los procesos geológicos.
- Entiendan el cambio de escala como herramienta útil para comprender fenómenos que ocurren a gran velocidad o muy lentamente.
- Desarrollen habilidades metacognitivas que permitan hacer un análisis crítico de su aprendizaje.

- Identifiquen los obstáculos asociados a la comprensión de los procesos geológicos.
- Identifiquen las estrategias didácticas puestas en juego en la unidad didáctica.

Cat.	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Act. 6	Act. 7	Act. 8	Act. 9	Act. 10	Act. 11	Act. 12	Act. 13	Act. 14	Act. 15	Act. 16
V1																
V3														X		
V4														X		
V6																
TG0					X											
TG1				X											X	
TG2			X													
TG3				X											X	
TG4		X	X													
TG5																
TG9							X	X	X	X						X
EDT0																
EDT2														X		
EDT3											X	X	X	X	X	
EDT4													X	X		
EDT5											X	X	X	X	X	
EDT8																X
EDT9						X								X	X	
GEO				X				X				X	X	X		
DCN1																
DCN2								X								
DCN3																
DCN4																
DCN5								X								

Figura 22: Distribución de las actividades de la UD-6
(en función de las categorías de análisis descriptas en la Sección 5.1)

La Figura 22 muestra la distribución de las 16 actividades que forman la unidad didáctica, que presenta:

- 9 actividades vinculadas directamente a algún aspecto del Tiempo Geológico (escalas temporales; la historia de la Tierra; los materiales como huellas del pasado; datación absoluta y relativa).
- 1 actividad que presenta el comportamiento dinámico de la geósfera y los intercambios de materia y energía producidos.
- 6 actividades vinculadas a cuestiones de estructura interna de la Tierra, modelo de la tectónica, tipos de bordes entre placas, fenómenos sísmicos y volcánicos, expansión del fondo oceánico, formación de montañas.
- 5 actividades que introducen nuevo contenido disciplinar usando explicaciones y/o textos.

5.8.2- Descripción general de la UD-7

Esta unidad didáctica fue diseñada durante el primer cuatrimestre de 2018 y materializada en un curso de la materia *Enseñanza de las Ciencias Naturales I* de la Escuela Normal superior N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo estaba conformado por 2 integrantes: Gisela y Gloria, alumnas avanzadas del profesorado de biología. Ambas tenían alguna experiencia docente previa, y no habían cursado materias relacionadas directamente con los contenidos geológicos.

La UD presenta 13 actividades, que cubren 10 horas reloj de clase. Entre las opciones propuestas por el docente del curso en el que harían su práctica, las autoras decidieron trabajar en su secuencia con:

- Escala de Espacio y Tiempo Geológico.
- La Tierra como un sistema abierto, dinámico y global. Subsistemas terrestres.
- Procesos geológicos formadores del relieve.
- Modelo tectónico de placas.
- Flujo térmico interno de la Tierra.
- Registro fósil y líneas estratigráficas.

Y para ello se plantearon como objetivos que los estudiantes:

- logren identificar los obstáculos asociados a la comprensión de los procesos geológicos.
- adquieran un enfoque sistémico del planeta Tierra con carácter abierto, dinámico y global para la enseñanza de los procesos geológicos y sus relaciones con los subsistemas terrestres.
- comprendan que los procesos naturales del ambiente están en evolución permanente como resultado de las interacciones y cambios que se producen en el interior del planeta Tierra.
- comprendan el aporte de algunos tipos de evidencias y la indispensable interrelación entre éstas a la hora de enseñar un modelo explicativo e integral de la dinámica global del planeta Tierra.

Cat.	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Act. 6	Act. 7	Act. 8	Act. 9	Act. 10	Act. 11	Act. 12	Act. 13
V1				X									
V3				X			X						
V4							X						
V6													
TG0		X											
TG1		X									X	X	
TG2													
TG3		X											
TG4													X
TG5					X	X	X						
TG9								X	X	X	X	X	
EDT0		X	X		X	X	X						
EDT2							X						X
EDT3							X						
EDT4						X							
EDT5					X		X						
EDT8													X
EDT9					X								
GEO				X	X	X	X	X		X		X	
DCN1	X												
DCN2	X												
DCN3													
DCN4													
DCN5													

Figura 23: Distribución de las actividades de la UD-7
(en función de las categorías de análisis descritas en la Sección 5.1)

La Figura 23 muestra la distribución de las 13 actividades que forman la unidad didáctica, que presenta:

- 10 actividades vinculadas directamente a algún aspecto del Tiempo Geológico (escalas temporales; los fósiles como huellas del pasado; entender los cambios bruscos como resultado de procesos).
- 2 actividades que abordan la Tierra como un sistema dinámico y complejo, y los intercambios de materia y energía producidos.
- 6 actividades vinculadas al modelo de la tectónica, tipos de bordes entre placas, fenómenos sísmicos y volcánicos, supercontinentes.
- 7 actividades que introducen nuevo contenido disciplinar usando explicaciones y/o textos.
- 2 actividades vinculadas a la construcción de conocimiento científico.

5.9- SÍNTESIS GENERAL SOBRE LAS UD

Las unidades didácticas fueron diseñadas por grupos distintos de estudiantes, para ser materializadas en cursos distintos. Esto implica que cada ciclo de trabajo tiene muchas particularidades que hacen que una comparación directa entre las unidades planificadas sea poco relevante.

La descripción de las UD desarrollada en las secciones anteriores muestra de qué manera cada grupo pudo materializar una propuesta de enseñanza cuya expresión final está atravesada por múltiples elementos:

- El trabajo con contenidos disciplinares nuevos, que ellos mismos tuvieron que aprender en paralelo al proceso de diseño.
- La apropiación de los lineamientos didácticos propuestos desde el dispositivo de formación.
- Los requerimientos de los docentes que ofrecen su aula para la realización de las prácticas.
- Las características particulares de los grupos de alumnos, de las materias, y de las instituciones que los reciben como practicantes.
- El tiempo disponible para desarrollar las clases.

La Figura 24 permite ver la variedad de enfoques planteados, al mostrar cómo se distribuyen las actividades en cada unidad didáctica en función de los ejes de análisis propuestos. Es importante resaltar que el gráfico indica solo de manera general el peso relativo de cada componente, ya que por sí mismo el número de actividades dedicadas a cada eje no da cuenta necesariamente de la profundidad con la que se lo abordó o de la pertinencia pedagógica que pueda haber tenido el trabajo propuesto a los alumnos.

Entre los distintos elementos de la DCN que se ponen en juego en las UD, en la Figura 24 se decidió incluir la subcategoría DCN1 (epistemología e historia de la ciencia) para destacar la presencia de esta línea de trabajo en 5 de las 7 UD diseñadas.

Figura 24: Distribución de las actividades como porcentaje del total de actividades de cada UD. Los porcentajes suman más del 100% porque cada eje es independiente del resto. Una misma actividad puede, por ejemplo, introducir un nuevo contenido mientras analiza la relación entre evidencias y teoría, o explicitar la visión sistémica al trabajar la dinámica interna del planeta.

El recurso a los distintos elementos de la DCN que se pone de manifiesto en las UD permite ver de alguna manera en qué medida los estudiantes pudieron comenzar a construir su conocimiento didáctico (el componente del CDC *Estrategias para la enseñanza de las ciencias* citado en la Figura 12).

Todas las UD diseñadas recurren al trabajo con obstáculos e ideas previas, en algunos casos solo como parte del diseño de actividades, pero en la mayoría como contenido explícito. Como se verá luego en las entrevistas, el tener que realizar la práctica en el contexto del Profesorado de Educación Primaria llevó a que los alumnos se asumieran como formadores de docentes, intentando hacer explícitos los contenidos del eje didáctico.

En 6 de las 7 UD se abordan elementos epistemológicos y/o se recurre a la historia de la ciencia para promover la comprensión de los contenidos o para introducir la discusión sobre cómo se construye el conocimiento científico, cuál es la relación entre evidencias y modelos, o qué elementos influyen en la aceptación de una teoría. Este punto es particularmente importante ya que no solo muestra que los alumnos participantes lograron apropiarse en alguna medida de la propuesta de hacer uso de estas líneas de trabajo, sino que también permitió que esta perspectiva epistemológica llegara al aula de la formación de profesores de primaria.

También en 6 de las UD se promueven actividades de reflexión metacognitiva sobre lo trabajado. Algunas de las actividades incluyen abrir la propia planificación al análisis de los estudiantes del profesorado de primaria, invitando a la discusión de la pertinencia de los objetivos y las actividades desarrolladas.

De manera complementaria a todo lo anterior, el trabajo con habilidades cognitivo-lingüísticas (en particular alrededor de la explicación científica escolar) y la resolución de problemas aparecen en 3 y 4 de las UD respectivamente.

Mirado en conjunto, todo esto muestra que los participantes de la investigación (alumnos de los profesorados de biología, química y física) pudieron realizar adaptaciones específicas para enseñar los temas curriculares seleccionados, teniendo en cuenta los obstáculos y dificultades de aprendizaje asociados a ellos, y poniendo en juego diversos elementos de la DCN. Esto implicó usar tanto su conocimiento del contenido como su conocimiento didáctico en la búsqueda de formas de facilitar la comprensión de los temas científicos, representando el primer paso en su adquisición del CDC.

Las siguientes secciones presentan los datos obtenidos a partir de los otros instrumentos de indagación, y se deja para el final del capítulo la discusión global cruzando todas las líneas del trabajo.

5.10- ENTREVISTAS

5.10.1- Organización del análisis

Las entrevistas estructuradas post práctica fueron hechas a distancia y de manera asincrónica, sin realizar re-preguntas. Esto implicó cierta variedad en la profundidad y el desarrollo de las respuestas obtenidas.

Para definir los ejes y las categorías del análisis que sigue se tomaron las 4 entrevistas con respuestas más extensas (codificadas como EC3A, EC4A, EC5A y EC6A). Una vez establecidas esas categorías, se recorrió el resto de las entrevistas en busca de incidentes que aporten a esas categorías (pero sin generar nuevas). En este punto se incorporó al análisis la transcripción de la entrevista semiestructurada realizada a las autoras de la UD3 al culminar su práctica (codificada como ET3).

Este proceso permitió generar inicialmente 24 categorías. Se tomó entonces la decisión de solo analizar aquellas que contuvieran incidentes de al menos 3 entrevistas distintas, lo que redujo el análisis a 15 categorías con 165 incidentes en total.

Finalmente, las categorías fueron agrupadas en 4 ejes:

- Diseñar una UD para la formación de docentes
- Obstáculos e ideas previas
- Contenido: acceso, selección y secuenciación
- Confianza y autopercepción

Estos ejes guardan cierta correspondencia con los 4 elementos del CDC seleccionados al inicio del capítulo como guía para unificar el análisis de los datos provenientes de los diversos instrumentos de recolección utilizados (conocimiento del contenido; estrategias para la enseñanza de las ciencias; conocimiento sobre la comprensión de los estudiantes en ciencias; autopercepción, confianza y eficacia).

	Cant. de incidentes	Detalle de los incidentes por entrevista						
		EC3A	EC4A	EC5A	EC6A	EC2A	EC6B	ET3
Diseñar una UD para la formación de docentes								
- Mayor reflexión por ser formación docente	5	7	3 10 11		8			
- Necesidad de enseñar contenidos + herramientas	20	1	1 2 3 7 13 15 18	5 9 11 22 31	1 8 12	4	2	58 80
- Abrir la unidad didáctica a los alumnos	7		2 3	18	3 4		7	25
- Explicitar elementos de la DCN	19		5 13 18	6 14	1 2 5 7 13		3 10	4 13 14 15 27 61 71
Obstáculos e ideas previas								
- ¿Por qué trabajamos con obstáculos o IP?	12	8 10	14 17	20 21	16 17			140 141 158 159
- Explicitar obstáculos o IP concretas	9	10	16		13 16 20		7	139 164 175
Contenido: acceso, selección y secuenciación								
- Acceso a partir del anclaje disciplinar	9	11		23	24		9	137 152 177 199 200
- Acceso a partir de material teórico disciplinar	10	12	19	23 25 33	4 26 34		11	194
- Acceso a partir de los elementos del dispositivo	12	12 17	26	7 25	15 26 34 36 37	9		211
- Organizar UD a partir de la tutoría o discusión int.	11	8	12 18 20 26	4	15 25		7	149 222
- Explicitar el hilo conductor de la UD	9		14	15 16 17 19	6 14 16		6	
Seguridad y autopercepción								
- Falta de formación geológica	16	13 17	4 12 18 19 20 26	23 33	4 27 33	9		9 194
- Formación docente como guía	8	5	13 14		1 25			9 27
- Dispositivo como red de contención	4		7 26	13			15	
- Llevar Cs. de la Tierra al aula	14	13	21 22	25 26	10 27 29		11	204 205 207 208 209

Figura 25: Categorías de análisis y detalle de los incidentes por entrevista

La Figura 25 muestra las categorías agrupadas por eje, junto con la cantidad de incidentes en cada una. También presenta la lista detallada de cuáles incidentes corresponden a cada categoría. Por ejemplo, la entrevista EC5A tiene 5 incidentes asignados a la categoría “Necesidad de enseñar contenidos + herramientas”: son los que corresponden a los párrafos numerados como 5, 9, 11, 22 y 31 de la transcripción de dicha entrevista. Los textos completos de cada entrevista pueden consultarse en el Anexo 3.

A continuación se desarrollan estos ejes, ilustrándolos con algunas citas extraídas de las entrevistas.

5.10.2- Desarrollo de los ejes

5.10.2.1- Diseñar una UD para la formación de docentes

Las entrevistas muestran que los estudiantes sintieron como un desafío y una gran responsabilidad el tener que diseñar una UD orientada a la formación de otros docentes, y que ello incentivó la reflexión profunda sobre su práctica (por ejemplo en términos del sentido de las actividades o la pertinencia de los objetivos planteados).

“Desafiante, es para mí , el solo hecho de enseñar a enseñar, es como un doble juego permanente, o dos dimensiones que hay que tener presente y en co-presencia todo el tiempo, y es atractivo e interesante a la vez, porque te lleva a una reflexión de tu practica más profunda” (EC3A-7).

“El trabajar en la formación de docentes me parece sumamente interesante porque ellos van a educar a muchos otros estudiantes y eso hace que la tarea de uno sea de más responsabilidad. Ese considero que es el mayor desafío” (EC6A-8).

Si bien esta cuestión no está en sí misma en el centro del análisis, resulta potente mirarla porque cuando los entrevistados hablan sobre cómo impactó en su diseño el hecho de trabajar con futuros docentes, dejan ver indirectamente cómo se apropiaron de los elementos (conceptuales y didácticos) planteados desde el dispositivo de formación.

“Al planificar fue para mí –creo que para nosotras- un aspecto definitivamente central que la UD estuviera dirigida a docentes. Al realizar las actividades no solo queríamos transmitir conceptos, sino también cuestiones propias de enseñar la disciplina y herramientas para hacerlo –como fue nuestro puntapié inicial, el trabajo con ideas previas” (EC4A-1).

“En principio creo que una característica del nivel (formación de docentes) es pensar que se debe abordar tanto el contenido como la forma de abordarlo. Es decir, que no sólo es importante el contenido en sí mismo sino también la didáctica y la visión de ciencia que se pone en juego en las prácticas. Esto presenta un desafío ya que en nuestra propia formación los vemos separados (contenidos y didácticas)” (EC5A-9).

Algunas de las entrevistas dan un paso más al explicitar que, cuando piensan en la necesidad de aportar no solo contenidos sino herramientas para su enseñanza, incluyen el que sus propuestas deben ser ejemplos de “buenas prácticas”:

“Entendemos que muchas veces los docentes reproducen lo que vivieron como alumnos, con lo que tratamos de (en la medida de lo posible por nuestra poca experiencia en el nivel) de esforzarnos para presentar lo que nosotras consideramos como buenas prácticas. Entonces ante la pregunta de qué nos propusimos, la respuesta sería que las actividades las consideramos como un metacontenido. Agregó, no creo que lo hayamos logrado, pero esta fue nuestra intención” (EC5A-5).

Esta idea de considerar a las propias actividades como un metacontenido (EC5A-5) que permite explicitar tanto lo aprendido a nivel conceptual como las herramientas y estrategias didácticas utilizadas aparece también en otras respuestas, en las que los entrevistados refieren a instancias en las que esperaban que sus alumnos (del profesorado de primaria) pudieran analizar críticamente algunos elementos de la propuesta didáctica implementada:

“Finalmente presentamos al curso la forma en que planificamos las actividades, los objetivos y la metodología didáctica aplicada en el diseño de la unidad y debatimos sobre el desarrollo de las clases en un trabajo de reflexión grupal” (EC6B-7).

Como se mencionó al inicio de la sección, cuando los entrevistados hablan de los elementos de la didáctica que usaron (bien como parte de su planificación o como contenidos en sí mismos para abordar con sus alumnos por ser futuros docentes), dan cuenta en alguna medida de la valoración que hacen de estos elementos y de su aporte a la enseñanza del contenido disciplinar, dejando ver así algo de su *Conocimiento Pedagógico* en el sentido que le da Shulman (1986) como elemento constitutivo del CDC. Los entrevistados hacen foco en distintos aspectos de la DCN trabajados en el dispositivo de formación y, mirando las respuestas en conjunto, aparecen menciones referidas a casi todos esos elementos. El trabajo con ideas previas y obstáculos es el punto en común de todas las respuestas, y será desarrollado en la sección siguiente. La aparición de otros elementos de la DCN se ilustra con algunos ejemplos extraídos de las respuestas:

Emilia (EC4A):

"Algo que no mencioné previamente, pero que jugó un rol importante cuando estábamos planeando la UD fue el trabajo con resolución de problemas. Para plantear las actividades, relevamos en cada momento qué tipo de desafío estábamos planteando, qué tipo de respuestas esperábamos, qué conocimientos previos era necesario tener –y cuáles no- para poder resolver las actividades. La elección de intentar introducir problemas en vez de ejercicios fue un punto importante en la planificación" (EC4A-5).

"Por otro lado, quisimos combinar estos contenidos con otros propios de didáctica específica de ciencias naturales, como el trabajo con ideas previas, modelo de análogos concretos y la evaluación de nuestra secuencia de trabajo. Nos pareció importante incluir este aspecto dado que, por un lado, nuestra clase sería de docentes en formación y, por otro, habíamos aprendido sobre este contenido como alumnas poco antes de iniciar las prácticas y nos parecieron elementos valiosos para compartir" (EC4A-13).

Fabiana (EC6A):

"Una de las últimas actividades fue pensar la finalidad e importancia que tenía el enseñar este tema en la escuela primaria. (lo charlamos de manera oral), es relevante que los alumnos sepan por qué les enseñamos lo que enseñamos, ya que están en el colegio dedicándole tiempo a aprender algo que tal vez no sepan para qué; pero también es sumamente importante para el docente, para involucrarse en el tema y preparar con mayor eficacia sus clases, en mi opinión" (EC6A-2).

"El aspecto que considero más importantes, que tratamos en relación a la didáctica de las Cs Naturales (capaz le deberíamos haber dedicado más tiempo) es el hecho de que la ciencia es un constructo social y no una verdad absoluta. Se lo ejemplifico con las teorías de deriva continental y la tectónica de placa, las evidencias que apoyaban a cada una y las críticas que se les hacían. Cómo llega un conocimiento a considerarse "verdadero" para la época en la que está enmarcado" (EC6A-5).

El peso que tiene este eje dentro de las entrevistas (concentra el 31% de los incidentes) muestra que los participantes se posicionaron como formadores de docentes en sentido

amplio. No solo les preocupó desarrollar contenidos disciplinares relevantes para la formación de docentes de nivel primario, sino que también asumieron la responsabilidad de introducir herramientas de la didáctica de las geociencias de manera explícita y, en varios de los casos, someter su propia planificación al análisis de los estudiantes del profesorado de primaria como parte de actividades que proponían ejercicios de reflexión metacognitiva.

5.10.2.2- Obstáculos y concepciones alternativas

En este eje se agrupan aquellos incidentes que refieren a los obstáculos e ideas previas relacionados a los contenidos disciplinares abordados. Se encuentran aquí dos grandes grupos de respuestas: por un lado están aquellas en las que los estudiantes explicitan cuál fue el lugar del trabajo con obstáculos e ideas previas en su UD o con qué función o expectativa los usaron, mientras que por otro lado están las respuestas en las que se da cuenta de cuáles fueron los obstáculos e ideas previas concretas que se tomaron como referencia.

Dentro del primer grupo hay dos posturas mayoritarias: el uso de los obstáculos e ideas previas como guía para pensar el abordaje de los contenidos y el diseño de las actividades:

“La elección de los hilos conductores fue fundamental para el armado de la estructura de la unidad didáctica y de los conceptos necesarios para comprender los primeros. La identificación de los obstáculos fue de suma importancia para pensar las actividades, el abordaje de los conceptos se realizó en base a ellos” (EC6A-17).

y la mención a cierta expectativa a que abordar explícitamente los obstáculos facilitaría la construcción posterior de los conceptos teóricos:

“Decidimos trabajar con los obstáculos conocidos porque considerábamos que, por ejemplo, la construcción de idea de tiempo profundo es esencial para comprender e interpretar los fenómenos que ocurren en y con el planeta, y a la vez, reconocer que tenemos una dificultad para manejar esas escalas de tiempo, dificultad que tendrán también sus futuros alumnos” (EC5A-20).

Respecto de los obstáculos concretos, los que aparecen mencionados de manera mayoritaria son los relacionados con el tiempo geológico: la dificultad de comprensión y representación de su escala, la inmutabilidad aparente del relieve y el catastrofismo precientífico (ver sección 2.2.9- *Dificultades para el aprendizaje de la dinámica terrestre*). En cuanto a las *concepciones alternativas*, se mencionan en forma reiterada las relativas a la estructuración interna del planeta, la escala espacial y el origen del magma, tal como aparecen en Carrillo Rosua (2010)³⁶.

“Por otro lado, quisimos abordar los obstáculos que encontramos en la bibliografía que eran más comunes en el alumnado (como la «barrera imaginativa» o dificultad de representar mentalmente cifras de tan enorme magnitud; la lentitud, considerada desde la escala temporal humana, con que ocurren la mayor parte de los procesos geológicos, la visión estática del mundo, la propensión al catastrofismo); tanto para abordarlos al dar los temas como al trabajar la identificación de los mismos por los estudiantes” (EC6A-13).

“En la unidad didáctica tuvimos en cuenta las concepciones alternativas típicas relacionadas con la estructura interna de la tierra (división en capas, con una corteza muy desproporcionadamente grande y magma proveniente del núcleo). Relacionados en la literatura con los métodos de enseñanza de estos temas y la poca profundización en algunos aspectos” (EC4A-16).

Los incidentes correspondientes a este eje muestran que los entrevistados pudieron recurrir a su conocimiento de las concepciones de los estudiantes, los obstáculos y otras dificultades asociadas tanto a los modos de pensamiento como a las características del propio contenido a enseñar, usándolo como orientador de la selección de los contenidos a trabajar y de la secuenciación de su abordaje.

Por otro lado, en sintonía con lo mencionado en la sección anterior, varios de los entrevistados expresaron que consideraban importante no solo usar este conocimiento al diseñar las

³⁶ En el Anexo 1 puede encontrarse un relevamiento de las principales ideas previas y concepciones alternativas reportadas en la bibliografía didáctica de las geociencias para los temas en análisis en esta tesis, realizado por el autor de la misma.

actividades, sino también incluirlo explícitamente como contenido de trabajo, posicionándose nuevamente como formadores de docentes.

5.10.2.3- Contenido: acceso, selección y secuenciación

Dado que los estudiantes no tenían formación previa en geología, en la mayoría de los casos debieron adentrarse en el contenido en paralelo al proceso de selección, recorte y planificación. ¿Cuáles fueron los principales caminos de acceso a estos nuevos contenidos?

Los alumnos recurrieron a la lectura de material disciplinar y de divulgación, así como a la visualización de videos y documentales. Y aparece de manera muy fuerte la idea de que la orientación de ese estudio provino de la propia estructura del dispositivo: la lectura del material de didáctica de las geociencias, el conocimiento de los obstáculos, las ideas clave sobre el funcionamiento del planeta o los propios lineamientos del proyecto de investigación que enmarcó el trabajo, todo esto brindó elementos para focalizar y orientar ese estudio.

“Mi déficit es académico, soy bióloga en orientación biotecnología. Siento que debería profundizar con alguna materia/curso de geología/introducción a la geología. Al mismo tiempo, siento que la forma en la que trabajamos en toda la materia nos ayudó mucho a subsanar esto, a organizar la lectura de material, a focalizar en los aspectos importantes, etc.” (EC2A-9).

“noto un déficit cuanto a lo más "duro" de la disciplina, no así en cuanto a los obstáculos que plantean las Ciencias de la Tierra para su aprendizaje, creo que eso fue lo que me aportó el desarrollo de la UD, dar me cuenta que por ahí podía entrarle a la parte dura” (EC3A-17).

“Para preparar las clases comencé a leer textos tanto de estudios e investigaciones pedagógicas en el área como bibliografía “dura” en geología y material de divulgación; empecé a “empaparme” en el tema y cada vez me encontraba leyendo más material” EC6A-34).

En paralelo, también se menciona reiteradamente la riqueza de la discusión interna que ofrece el trabajo en equipo y las instancias de tutoría, para entender los contenidos.

“La [dificultad de] incorporación de vocabulario (términos característicos) y la historia particular de la geología...la supere leyendo, preguntando y discutiendo con mi compañera” (EC3A-12).

En varias de las entrevistas fue posible matizar las respuestas distinguiendo los factores que influyeron en el acceso al contenido de aquellos que operaron durante la selección y recorte de los mismos a la hora de planificar la UD. En este caso lo más frecuentemente mencionado estuvo nuevamente asociado a la propia conformación del dispositivo: la discusión al interior de los equipos de trabajo y con los tutores, y la bibliografía sobre obstáculos. En segundo lugar aparecen tanto la consulta a los docentes que los reciben en sus aulas para desarrollar la práctica como a los diseños curriculares de la educación primaria y del terciario.

“La selección fue un ida y vuelta de discusiones entre nosotras y en la tutoría” (EC3A-8).

“Creo que lo más complejo fue que, por no conocer qué temas son importantes, o relevantes para las futuras docentes de primaria, tener que decidir qué contenidos tratar y en qué orden. En qué profundidad tratarlos. Tuve que aprender los temas, entenderlos, y en base a la discusión interna de “esto me parece tremendamente difícil” o “esto es relevante, tenemos que tratarlo” decidimos qué trabajar. Trabajar en equipo fue lo que más ayudó. Ver que cuando las dos teníamos muchas dudas, convenía tratar el tema con cuidado o consultar si convenía dejarlo un poco de lado. Mostrar nuestras actividades a lxs docentes de la materia era necesario todo el tiempo para saber si estábamos en el camino “correcto” con los conceptos que pensábamos tratar” (EC4A-20).

“En principio estos contenidos se encuentran dentro del diseño curricular correspondiente al curso de formación de docentes primarios en la CABA y fueron pactados con el profesor titular para no afectar el desarrollo de sus clases en su planificación anual, dentro de esta propuesta tomamos los ejes temporales, espaciales y dinámicos y la transposición didáctica de los modelos científicos vigentes para el diseño de las actividades”. (EC6B-6).

Otro elemento importante en el que se sostiene el acceso a los contenidos geológicos y su comprensión está relacionado con la posibilidad de establecer puntos de contacto o anclaje

con los contenidos de las disciplinas de origen de los estudiantes. Las experiencias son variadas y particulares, y los entrevistados describen diversos puentes entre las disciplinas. Pero en todos los casos hay coincidencia en que esos elementos sirvieron como puertas de acceso a los nuevos contenidos.

“La idea de cambio de escala en biología molecular (de lo macro a lo micro); la formación del suelo; la edad de la Tierra y la teoría de la evolución. Enfrentarme a un tema nuevo haciendo link con conocimientos previos, aunque no fuera la misma disciplina puede ser una habilidad metacognitiva?” (EC3A-11).

“a mí con el texto de ciencia que ladra, me resultó más ameno porque hablaba de la densidades, de cuáles eran los elementos que componían las distintas capas, y eso en algún punto si lo había visto en inorgánica II y podía explicar por qué el hierro se encuentra en el centro y por qué las otras capas están compuestas de determinada manera y por qué la densidad era de determinada manera y por qué el calor fluye de determinada manera. Después cuando se analiza esto tal capa llega hasta acá, lo puedo descubrir con las radiaciones cuál rebota y cuál no, yo algo de rayos había visto, y te permite eso de dejar de pensar en conocimiento aislado que lo viste para determinada cosa aplicada en una investigación determinada” (ET3-199).

“Bueno, en principio en mi formación de base (Química) no considero que tenga conocimiento de los contenidos geológicos, a lo sumo, me sirvió para interpretar algunos temas desde la química, es decir, por ejemplo, cuando abordamos la datación con C-14. Más allá de mi formación, por diversos intereses personales tenía conocimiento de algunos temas, pero la mayoría los estudiamos” (EC5A-23).

Fabiana (EC6A) destaca además que su propia formación como estudiante universitaria en el área de las ciencias naturales le brindó herramientas para encarar estas cuestiones:

“En cuanto a mi formación como estudiante de profesorado y licenciatura de Cs biológicas no tenía relación con los contenidos disciplinares de Cs de la Tierra. Sin embargo, considero que mi formación en ambas carreras en cuanto estudiante me ayudó a buscar los textos necesarios para comenzar a formarme en el tema y identificar los aspectos relevantes. En ambas, se trata el tema de búsqueda bibliográfica y selección de la misma” (EC6A-24).

De entre los contenidos disciplinares de otras ciencias que permitieron trazar puentes con las geociencias, se destaca la mención reiterada a la vinculación entre tiempo geológico y evolución (la gran mayoría de los estudiantes entrevistados proviene de biología).

“1- pero también es porque terminaba siendo lo que, particularmente, más me encantaba. Dimensionar el tiempo no solo te habilita a pensar geología si no también otras cosa.

2-relacionarlo con evolución...” (ET3-152 y 153)

“yo lo único que tenía así a groso modo es lo que había visto en historia de la ciencia. Los debates respecto a los miles de millones de años. Sobre todo porque es un puntapié para pensar la evolución” (ET3-178).

El último aspecto explorado en este eje tiene que ver con aquellas respuestas en las que los entrevistados explicitaron su percepción sobre el hilo conductor que guió la UD. Solo dos de las entrevistas desarrollan este tema con detalle, mientras que en otras 2 la mención es mucho más casual. Si bien cada planificación tiene sus particularidades, hay dos puntos en común: presentar a la Tierra como un sistema dinámico, que ha estado y sigue estando en constante cambio, y usar al ciclo de Wilson como un modelo explicativo para conectar lo trabajado con fenómenos geológicos que los alumnos pudieran conocer, desde una perspectiva sistémica.

A continuación, y como ejemplo, puede verse lo que Dora (EC5A) dice respecto de los hilos conductores de su unidad:

“En las primeras clases nosotras nos propusimos trabajar la idea de que la Tierra no para de cambiar desde que se formó y que la clave está en pensar en tiempos “largos” y qué evidencias tenemos del pasado del planeta. Esto lo trabajamos las dos primeras clases. En vez de plantear que el planeta está cambiando, partimos de la idea de que si no existió siempre, que se formó en un momento y en ese momento era diferente de ahora, tuvo que cambiar (y lo sigue haciendo). Lo trabajamos presentando la teoría del Big Bang. Luego trabajamos la idea de fósiles y estratos como forma de analizar qué evidencias tenemos de estos cambios. Presentamos la datación absoluta (con una simulación) y la relativa” (EC5A-15).

“Desde el principio de la planificación consideramos que el ciclo de Wilson era un tema central tanto para trabajar la idea de que la Tierra cambia, poder ver a la Tierra como sistema (y “esférica”), diferenciar cambios graduales de cambios abruptos, escalas de tiempo, es decir, consideramos que este contenido nos permitía unir y dar cierre a la UD. Se discutió intragrupo la profundidad que le íbamos a dar a cada tema, discusión que (nunca) pudimos zanjar del todo. Decidimos que para hacer foco en los movimientos de las placas debíamos “presentar” antes la idea de placa, la tectónica de placas, etc sin profundizar demasiado, aun así: ¿Presentábamos el tema desde un abordaje histórico? ¿Presentábamos la ideas de Wegener (no me acuerdo cómo se escribe)? ¿Presentábamos la idea (que está en todos los textos) de que los continentes “encajan”? Etc.” (EC5A-17).

“La UD la organizamos teniendo en cuenta los obstáculos conocidos, es decir, nos planteamos apuntar a la Tierra como sistema, que no para de cambiar desde que se formó, que no nos damos cuenta de estos cambios (los graduales) porque no son “observables” a escala humana, etc.” (EC5A-19).

5.10.2.4- Seguridad y autopercepción

A las inseguridades y desafíos que sienten normalmente quienes se encuentran en las instancias de práctica y residencia de su formación docente, se le suman en esta propuesta dos componentes adicionales: tener que abordar la enseñanza de contenidos fuera de su área de formación disciplinar base, y que la práctica se desarrolle en el ámbito de la formación docente.

“Desde el principio fue difícil planificar sobre contenidos geológicos, porque no es mi especialidad y no tengo formación en esos temas (los contenidos conceptuales no fueron cubiertos en la carrera)” (EC4A-18).

“La experiencia de realizar la UD de la práctica profesional en Cs de la Tierra fue desafiante y enriquecedora. Al principio la idea de trabajar en este tema, se me presentó con temor por la incertidumbre y la inseguridad al no sentirme para nada

preparada desde mi formación académica para pensar las clases en esta área” (EC6A-33).

El impacto de esos dos desafíos es percibido de manera distinta por los estudiantes luego de culminada su práctica. En el caso de la formación docente, ese desafío inicial se transforma en una guía, ya que los alumnos pueden recurrir al “modelo” de las clases de didáctica especial que acaban de atravesar.

“Por otro lado, quisimos combinar estos contenidos con otros propios de didáctica específica de ciencias naturales, como el trabajo con ideas previas, modelo de análogos concretos y la evaluación de nuestra secuencia de trabajo. Nos pareció importante incluir este aspecto dado que, por un lado, nuestra clase sería de docentes en formación y, por otro, habíamos aprendido sobre este contenido como alumnas poco antes de iniciar las prácticas y nos parecieron elementos valiosos para compartir” (EC4A-13).

“Para la parte didáctica me apoyé en las materias pedagógicas (Didáctica General, Didáctica especial y prácticas de la enseñanza I y II e Informática Educativa). Las primeras sobre todo en cuanto a la preparación de clases de manera constructivista, relevamiento de ideas previas, estrategias didácticas; búsqueda de obstáculos identificados, investigaciones científicas en el tema” (EC6A-2).

En general, las inseguridades relativas a la falta de formación disciplinar llevaron a los estudiantes a dedicarle mucho tiempo al estudio de estos temas.

“El no tener formación específica hizo que le tuviéramos que dedicar muchas horas a entender los temas para poder armar la UD, seleccionar contenidos y forma de abordarlos” (EC5A-23).

Y lo que se menciona reiteradamente es la función de red de contención y ayuda del dispositivo de formación implementado: el trabajo en equipo y las instancias de tutoría como forma potente de encarar estos desafíos.

“La creación de la UD es un proceso necesario para cualquier docente en formación. Las primeras experiencias en el aula pueden ser muy difíciles, pero la presión para

trabajar fue muy distinta sabiendo que se hacía en un contexto de práctica y con apoyo docente constante” (EC4A-26).

“Elegí decidir hacer la práctica en la formación de maestros como forma de acercarme al nivel con ‘ayuda’ ” (EC5A-13).

Para cerrar el eje sobre autopercepción y seguridad, se miró cómo se proyectan respecto de la enseñanza de contenidos geocientíficos más allá del caso particular de su práctica docente. La gran mayoría de los entrevistados declaró estar interesado en dictar alguna materia de geociencias o incorporar contenidos de ciencias de la Tierra dentro de sus otras materias del área de las ciencias naturales. En este caso, algunas de las respuestas avanzan en indicar en qué lugar de esas asignaturas incorporarían estos nuevos contenidos y perspectivas. Algunos de los entrevistados que ya estaban trabajando como docentes en ese momento comentan qué aspectos habían logrado integrar en sus programas.

Aparece la idea de trabajar contenidos geocientíficos de manera transversal, relacionándolos con casos y experiencias concretos, con la mirada en la formación de ciudadanos desde una perspectiva sistémica e integradora. Algunas respuestas pueden asociarse a la perspectiva de la corriente CTSA³⁷. Se identifica también que hay características del conocimiento geocientífico que permiten pensar enfoques potentes para el abordaje de cuestiones epistemológicas (cómo se da la relación entre hipótesis/evidencias/teoría, y el papel indirecto de las evidencias; qué influye en la aceptación de una teoría).

Me gustaría dar la materia de Cs de la Tierra tanto en formación de profesores como en la escuela secundaria. Si bien actualmente no me encuentro dando clases, también daría contenidos geocientíficos en la materia de biología del secundario. Estos temas se pueden abordar dentro del eje de Historia de la Tierra y la Vida propuesta por la NES. Las líneas a trabajar son diversas (tiempo geológico, estratificación, datación, estudio de fósiles para comprender el pasado, procesos geológicos, implicancias del hombre en estos procesos...), al no estar dando clases actualmente me resulta difícil

³⁷ CTSA: Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Es una corriente crítica de la educación científica tradicional que propone, entre otras cosas, explicitar las controversias éticas y los impactos sociales y ambientales relacionados con la actividad científica y tecnológica.

identificar ahora una línea para trabajar sin el contexto de un colegio y un curso" (EC6A-29).

"Creo que sería interesante aprovechar el contenido geocientífico para trabajar en forma transversal, por ejemplo, con los efectos que tienen algunos fenómenos geológicos sobre el ecosistema o sobre una sociedad. También me interesa por el lado de cómo se llegan a los "hechos científicos". Durante la planificación, tratamos el tema de cómo a partir de una serie de evidencias de llega a una hipótesis y luego a una teoría. Creo que Cs de la Tierra es particularmente atractiva como área para este fin, porque muchas evidencias corresponden a consecuencias de efectos que no se pueden ver y/o son indirectas" (EC4A-22).

"El aspecto que considero más importantes, que tratamos en relación a la didáctica de las Cs Naturales (capaz le deberíamos haber dedicado más tiempo) es el hecho de que la ciencia es un constructo social y no una verdad absoluta. Se lo ejemplifico con las teorías de deriva continental y la tectónica de placa, las evidencias que apoyaban a cada una y las críticas que se les hacían. Cómo llega un conocimiento a considerarse "verdadero" para la época en la que está enmarcado" (EC6A-5).

5.11- ENCUESTA POST PRÁCTICA

En la encuesta realizada cuando los estudiantes ya habían atravesado el dispositivo y culminado sus prácticas (ver sección 4.4.3- *Encuesta*) se le pidió a cada encuestado que eligiera las 7 ideas que considerara más importantes de entre una serie de 21 grandes ideas conceptuales para encarar durante la enseñanza de las ciencias de la Tierra, sobre los ejes dinámica interna y tectónica de placas, visión sistémica y tiempo geológico.

Estas encuestas aportan información adicional sobre la valoración que los estudiantes le dan a distintos aspectos de los contenidos geocientíficos y su relevancia relativa como objetos de enseñanza.

Al ser una encuesta respondida luego de finalizado todo el proceso, permitió indagar estas cuestiones una vez transcurridos los análisis y reflexiones posteriores, y ya sin la presión por los plazos, los requerimientos formales y prácticos de la asignatura, o las condiciones de materialización de la práctica. En este sentido representa una imagen que complementa a la

que se obtiene mirando las unidades didácticas, en relación a la apropiación de los contenidos del área.

A continuación se presentan los resultados agrupados por eje y ordenados en función de la cantidad de encuestados que eligieron cada opción (votos). Se conservó la misma escala en los tres gráficos para facilitar la comparación visual entre ellos. Para la discusión cualitativa de estos datos se tomaron aquellas opciones elegidas por 7 o más encuestados (al menos el 50% de los 14 posibles).

De las 97 opciones elegidas en total (14 encuestados x 7 opciones cada uno³⁸), 45 votos correspondieron a la categoría *tiempo geológico*, 24 a *estructura, dinámica interna y tectónica*, y 28 a *visión sistémica*.

5.11.1- Eje tiempo geológico

Las ideas presentadas en este eje (ya ordenadas en función de la cantidad de votos recibidos, ver Figura 26) fueron:

- A. Ver los cambios geológicos como procesos (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o directamente invisibilizar la ocurrencia de cambios).
- B. Valorar el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños.
- C. Las rocas y otros materiales terrestres proporcionan un registro de la historia de la Tierra. El conocimiento del pasado terrestre ayuda a entender el presente y permite hacer predicciones fundadas acerca del futuro.
- D. Tener referencias para ubicar las magnitudes temporales usuales en geología (poder diferenciar por ejemplo un millón de años de mil millones de años).

³⁸ Uno de los encuestados eligió solo 6 opciones.

- E. Conocer la edad de la Tierra, la cronología aproximada de los principales períodos geológicos o la división en Eones, Eras y períodos.
- F. Entender el concepto de tiempo característico de un proceso.
- G. Entender la diferencia entre cronología (o datación) absoluta o relativa.
- H. Tener una noción de la duración aproximada que puede requerir un proceso geológico (la formación de una cordillera, apertura de un océano, etc.).
- I. Poder establecer una secuencia causal.

El eje tiempo geológico tiene 3 opciones que superan el 50% de los votos y, en particular la opción A es la única en toda la encuesta que resultó elegida por el 100% de los participantes. Entre las tres concentran 32 de los 45 votos agrupados en esta categoría.

Las opciones A y B están directamente relacionadas con los obstáculos asociados al eje del tiempo geológico, poniendo el foco en los aspectos relativos al inmovilismo y al catastrofismo precientífico: que los cambios son resultado de procesos, y que sus tasas de ocurrencia pueden ser muy bajas (y por lo tanto difíciles de percibir).

Figura 26: Eje tiempo geológico.

La opción C no está asociada con un obstáculo, pero sí con uno de los elementos conceptualmente importantes para la comprensión del tiempo geológico (según lo presentado

en la sección 2.3.5): que hay elementos que pueden ser usados como “huellas” de ese pasado profundo.

En el otro extremo, las opciones menos elegidas son aquellas relativas a aspectos más concretos y un poco más asociados a la disponibilidad de información sobre los procesos geológicos (como conocer elementos de la historia de la Tierra o la duración de procesos específicos).

En este eje se encuentran algunas variaciones entre lo que los alumnos propusieron en las UD diseñadas, y lo que respondieron en la encuesta luego de culminado el proceso de práctica y reflexión. Si se ordenan las opciones en función de la presencia relativa en las UD diseñadas de actividades que aborden aspectos relacionados con ellas, la lista queda: C, E, D, A, B, F, G, H, I.

Las opciones E y D están directamente relacionadas con la construcción de la escala del tiempo geológico y, si se miran en las UD las actividades asociadas con ellas, se encuentra que en general se abordan de manera apareada. Las relativas a la opción E son aquellas en las que se trabaja con distintas representaciones de esta escala, mientras que las actividades asociadas a la opción D son ejemplos o ejercicios de distintos casos de representación proporcional o cambio de escala.

La UD0, que todos los grupos tuvieron como insumo, privilegiaba este enfoque en el abordaje del tiempo geológico. Así, a la hora del diseño de las UD, a los grupos les costó correrse de este enfoque inicial. Sin embargo se aprecia que luego de culminado el proceso, ganan relevancia en la consideración de los participantes las opciones A y B, que representan un nivel de conceptualización superior.

5.11.2- Eje estructura, dinámica interna y tectónica.

Las ideas presentadas en este eje (ya ordenadas, ver Figura 27) fueron:

- A. Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua, a través de procesos cíclicos.

- B. Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica. Su relación con la formación de orógenos y la ocurrencia de fenómenos sísmicos y volcánicos.
- C. La acción conjunta del movimiento de las placas litosféricas, la gravedad y el flujo térmico controlan los grandes elementos del relieve terrestre.
- D. Aprender los ciclos de formación y ruptura de supercontinentes en su contexto temporal.
- E. La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que no ha dejado de enfriarse desde que se formó. El flujo térmico es el motor del movimiento en el interior terrestre. La tectónica de placas es una consecuencia de esta actividad interna.
- F. La litósfera se divide en placas en continuo movimiento, lo que implica la deformación de las rocas de la corteza terrestre.

Solo dos de las opciones superan el 50%, y concentran 16 de los 24 votos agrupados en esta sección.

Algunas de las opciones se solapan un poco (por ejemplo la F con la B, o la C con la E). Como pudo verse en el análisis de las unidades didácticas realizado en la primera parte de este capítulo, estas ideas fueron fusionadas ahí en categorías unificadas. Sin embargo, esa unificación se dio con posterioridad a la realización de las encuestas.

Figura 27: Eje estructura, dinámica interna y tectónica.

De todas maneras, si se las agrupa no altera particularmente el resultado ya que la opción F no tiene votos y con los 2 votos que la E le sumaría a la C, esta opción sigue quedando en 3er lugar (y por debajo del 50%).

En este caso hay una correspondencia directa entre las dos opciones más elegidas y los temas abordados mayoritariamente en las UD diseñadas (que presentan gran cantidad de actividades centradas alrededor del ciclo de Wilson y su vinculación con los fenómenos que ocurren en los bordes de las placas).

La tercera de las opciones (combinando C+E) tiene que ver con las causas de la tectónica, su "motor" como lo presenta la propia redacción de la opción, corresponde a grandes rasgos con aspectos trabajados en 5 de las 7 UD. En particular, 3 de esas UD que abordan el pasaje de la teoría de la deriva continental de Wegener al modelo tectónico presentan explícitamente como una de las fortalezas del nuevo modelo respecto del anterior la posibilidad de ofrecer un mecanismo que permita justificar los movimientos y los procesos involucrados.

En general las opciones más y menos elegidas en este eje guardan buena correspondencia con la presencia de actividades en las UD sobre esas cuestiones, con la excepción de la opción D. Aunque todas las UD abordan de alguna manera la formación y ruptura del supercontinente Pangea (4 de las UD le dedican 3 o más actividades al tema, mientras que en las otras 3 UD se le dedica 1 actividad), la opción referida a los ciclos de formación y ruptura de supercontinentes recibió solo dos votos. Si se analizan los objetivos y el tipo de las actividades mencionadas, se ve que en su mayoría fueron usadas para abordar cuestiones de naturaleza de la ciencia (el pasaje histórico de un modelo a otro, o el papel de las evidencias en la construcción de un modelo) o para ejemplificar las fases del ciclo de Wilson. Se ve entonces que los estudiantes no consideraban que el contenido importante fuera la formación de Pangea en sí misma, sino que recurrieron a ese ejemplo en sus actividades para desarrollar otros contenidos que les resultaban más significativos. A su vez, uno de los testimonios analizados en la sección anterior (EC5A) también menciona que parte de la motivación para trabajar este ejemplo en su UD estaba en que se lo mencionaba con frecuencia en los textos y manuales escolares.

5.11.3- Eje visión sistémica

Las ideas presentadas en este eje (ya ordenadas, ver Figura 28) fueron:

- A. Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres, así como del intercambio de materia y energía entre el planeta y el resto del Sistema Solar.
- B. Establecer relaciones entre el tiempo y las transformaciones. Los subsistemas terrestres interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales.
- C. Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad. Las personas no pueden eliminar los procesos naturales peligrosos pero sí adoptar decisiones que reduzcan el riesgo.
- D. Presentar la idea de interacción entre las esferas en los procesos terrestres. La Tierra es un sistema complejo en el que interactúan las rocas, el agua, el aire y la vida.
- E. Los subsistemas de la Tierra son dinámicos.

Figura 28: Eje Visión sistémica.

A diferencia de los dos ejes anteriores, en este eje las elecciones se encuentran distribuidas de manera más uniforme. Aquí también puede verse que en la categorización final usada para las unidades didácticas, las opciones B y E quedaron agrupadas en una única categoría. Pero aun unificando esos 9 votos no se altera sustantivamente el escenario.

Las dos opciones más elegidas (con la unificación propuesta concentran 16 de los 28 votos asignados a este eje) tienen gran relación con las elecciones en los dos ejes anteriores:

La opción A conecta flujos de energía con ciclos de materia, quedando asociada a la opción A del eje de estructura, dinámica interna y tectónica.

La opción B+E se concentra en el dinamismo (que podría plantearse como un opuesto al inmovilismo) y en la relación entre las transformaciones y el tiempo en el que se desarrollan, lo que está en la línea de vincular cambios con procesos (opciones A y B del eje tiempo geológico).

Si de las 21 opciones ofrecidas en la encuesta se toman las 7 que resultaron elegidas por la mitad o más de los participantes, se ve que las ideas expresadas miradas en conjunto guardan un alto grado de coherencia entre sí.

- Ver los cambios geológicos como procesos (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o que directamente no ocurren).
- Valorar el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños.
- Las rocas y otros materiales terrestres proporcionan un registro de la historia de la Tierra. El conocimiento del pasado terrestre ayuda a entender el presente y permite hacer predicciones fundadas acerca del futuro.
- Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua, a través de procesos cíclicos.
- Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica. Su relación con la formación de orógenos y la ocurrencia de fenómenos sísmicos y volcánicos.
- Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres, así como del intercambio de materia y energía entre el planeta y el resto del Sistema Solar.
- Establecer relaciones entre el tiempo y las transformaciones. Los subsistemas terrestres interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales.

Puede decirse que en el plano del CDC la visión sistémica aparece como elemento que atraviesa de manera transversal las ideas que los participantes seleccionan de entre las

propuestas en la encuesta (la mayoría de ellas tomadas a su vez de las *Ideas clave sobre el funcionamiento del planeta* examinadas en el capítulo 2).

Estas ideas, examinadas en conjunto, parecen indicar que los participantes percibieron algunos puntos centrales en su desarrollo de la dimensión del *conocimiento del contenido*, muchos de los cuales además lograron plasmar en mayor o menor medida en las UD diseñadas.

5.12- DISCUSIÓN GLOBAL DE LOS DATOS

Al mirar los ejes principales del trabajo de manera transversal a lo largo de los distintos instrumentos analizados pueden plantearse algunas relaciones y comparaciones que permiten sustentar inferencias sobre elementos adicionales a los que fueron examinados de manera directa durante la ejecución, reflexión, evaluación y meta-reflexión de la acción realizada.

Esta última sección del capítulo presenta entonces una discusión general que cruza los datos obtenidos a partir de los distintos instrumentos de indagación.

5.12.1- Tiempo geológico

El eje Tiempo Geológico fue central en todas las unidades didácticas diseñadas (salvo en la UD-4, en la que ocupó un papel secundario).

En las primeras unidades didácticas (UD-1 a UD-3) se priorizó un visión abstracta del tiempo geológico, al centrarse la atención en la construcción de la extensión de la escala temporal recurriendo a diversos tipos de representación proporcional y planteando actividades que ponen de manifiesto la diferencia de magnitud entre las escalas temporales cotidiana, histórica y geológica. Esta forma de encarar el tema está directamente relacionada con la manera en la que se lo planteó en la UD-0 (material que fue usado como insumo por todos los grupos).

Si bien las últimas planificaciones (UD-5 a UD-7) sostienen esta construcción, en las 3 se agrega la asociación concreta del tiempo geológico con la información contenida en estratos y fósiles. En 2 de ellas se aborda además, de manera específica, la datación de materiales y la diferencia entre el establecimiento de una sucesión (datación relativa) y la datación absoluta.

En las UD-2, 3 y 4 se recurre a la evidencia fósil para plantear diversas actividades de reconstrucción del supercontinente Pangea, en lo que puede entenderse como un paso intermedio entre las dos posturas anteriores: los fósiles funcionando como huellas del pasado profundo.

En todas las UD las actividades abordan aspectos del tiempo geológico asociados a los obstáculos, y en 4 de las 7 unidades esos obstáculos además se explicitan en actividades tendientes a que los alumnos los reconozcan y comprendan sus implicancias en la enseñanza.

Más allá de las actividades explícitamente dirigidas a desarrollar cuestiones relativas al tiempo geológico, la mayoría de las actividades que trabajan sobre dinámica interna y tectónica abordan estos temas desde una perspectiva sumamente dinámica, en la que se busca resaltar que detrás de la ocurrencia de eventos geológicos subyacen procesos que se desarrollan a lo largo de grandes períodos de tiempo.

En la sección 2.3.5- *La comprensión del tiempo geológico* se plantea que esta comprensión implica tener construidos elementos de 5 aspectos en concreto. La Figura 29 muestra que los estudiantes pudieron plasmar la gran mayoría de estos aspectos al diseñar actividades para sus UD (no se incluye la UD0 porque fue diseñada por el autor de la tesis).

El aspecto III es el menos trabajado en las UD. Si se lo mira en las encuestas -opciones G e I del eje tiempo geológico- también se ve que son las menos elegidas: suman 2 de los 45 votos asignados a ese eje. Esto permite pensar que un aspecto a mejorar en el dispositivo de formación es el referido a la introducción de la idea de sucesión causal como elemento fundamental para la construcción de narrativas interpretativas.

Para finalizar la discusión del eje tiempo geológico se destaca que las encuestas realizadas muestran un alto nivel de acuerdo entre los estudiantes sobre la importancia de 3 ideas conceptuales fuertes: asociar cambios con procesos, valorar el efecto acumulativo de cambios ocurriendo lentamente a lo largo de grandes períodos de tiempo, y comprender que fósiles y rocas funcionan como huellas de la historia del planeta. Estas ideas conceptuales se corresponden con los aspectos I y II de la Figura 29, donde se ve que en general las UD los han abordado.

Aspectos involucrados en la comprensión del TG		
I	- Cambio y procesos	■
	- Tasas de cambio	□
	- Duración de los procesos	□
II	- Huellas de los procesos	■
III	- Antigüedad	□
	- Secuenciación	□
	- Sucesión causal	-
IV	- Manejo de grandes números	■
V	- Representaciones del Tiempo Geológico	■
■ Trabajado en más de la mitad de las UD. □ Trabajado en más de ¼ de las UD. - Trabajado en menos de ¼ de las UD o no abordado en ninguna.		

Figura 29: Aspectos involucrados en la comprensión del TG plasmados en las UD

5.12.2- Visión sistémica

Tanto en la encuesta como en muchas de las entrevistas se ve que los alumnos consideran importante la perspectiva sistémica para la enseñanza de las ciencias naturales. Como se mencionó en el análisis de las encuestas, el eje visión sistémica concentró cerca de 1/3 de las elecciones y, además, las opciones más votadas de los otros ejes están a su vez muy conectadas con este.

Sin embargo solo 2 de las UD introducen la visión sistémica como elemento explícito en algunas de sus actividades (aunque casi todas lo hacen al menos de manera implícita gracias a la perspectiva global e integradora desde la que se trabaja con el modelo tectónico y el ciclo de Wilson).

Este lugar secundario y de poco desarrollo en las unidades didácticas diseñadas podría llevar a plantear que hay una desconexión entre lo que los alumnos declaran y lo que implementan en sus clases. En su lugar encontramos que es más acertado interpretarlo pensando que aun siendo una perspectiva que les resulta dificultosa de materializar en acciones concretas, los alumnos se llevan del trabajo la idea de que es una forma valiosa para pensar las ciencias naturales y su enseñanza.

Los participantes dan cuenta de que es una perspectiva que les resulta novedosa, y no trabajada durante su formación disciplinar previa. Se observa que ante las dificultades y

desafíos que les impone la práctica docente en las condiciones planteadas, privilegian el estudio de otros contenidos más concretos. Pero pasadas las urgencias del diseño de la UD, en la valoración final aparece la visión sistémica como un saldo positivo de la experiencia.

Es importante tener en cuenta que tanto la entrevista como la encuesta se realizaron luego de concluida la práctica y todo el proceso de reflexión asociado, por lo que es esperable encontrar diferencias con lo desarrollado en las unidades didácticas. Esto retroalimenta al dispositivo de formación en sí, indicando que si bien se consigue el objetivo de fomentar la adopción de una perspectiva sistémica e integradora para la enseñanza de las ciencias naturales, un siguiente paso podría ser el de mejorar la propuesta para favorecer un desarrollo más explícito de esta línea a la hora del diseño de las UD para la instancia de práctica.

5.12.3- Estructura, dinámica interna y tectónica

Muchas de las actividades planteadas en las UD giran alrededor del ciclo de Wilson, el que se usa como gran modelo explicativo integrador. El tratamiento del tema incluye el uso activo de recursos como videos y simuladores informáticos, que permiten destacar el enfoque dinámico e integrador desde el que se trabaja.

En 5 de las 7 UD se llega a la tectónica partiendo del caso histórico de la propuesta de la teoría de la deriva continental, y se explota el caso para desarrollar además aspectos epistemológicos relativos a la construcción de conocimiento en ciencias naturales.

La deriva continental es presentada como una teoría que provee explicaciones descriptivas, y el pasaje a la Tectónica es usado en general para introducir mecanismos explicativos que refieren a procesos que se dan en el interior de la Tierra.

Esto se complementa desde el trabajo con el simulador usado en 5 de las UD, que permite explicitar la relación entre el movimiento de las placas tectónicas (y sus efectos en la superficie) con los procesos subyacentes.

A diferencia de lo ocurrido con el eje tiempo geológico, en este los obstáculos en el tema son usados de manera menos notoria, y nunca se hacen explícitos a través de actividades

concretas. En 3 de las UD hay actividades relacionadas con la *diversidad y amplitud de las escalas espaciales*, y en 4 de las UD con la *inaccesibilidad de muchos procesos geológicos*.

En la sección 2.2.6- *Ideas clave sobre el funcionamiento del planeta*, la idea clave 6 se refiere a la tectónica de placas y plantea su tratamiento a partir de 6 elementos. La Figura 30 muestra los componentes de la idea clave 6 y en qué medida fueron abordados en las UD diseñadas. Se agrega en la figura uno de los componentes de la idea clave 3 (3e) por su relación con el ciclo de Wilson.

Sobre el punto 6h, se debe destacar que ninguna de las UD trabaja sobre la gravedad, y por lo tanto solo se vinculan 2 de los 3 elementos mencionados (movimiento de las placas y flujo térmico).

Es interesante notar el contraste que se da al mirar cómo queda reflejado el eje *estructura, dinámica interna y tectónica* en las UD y en las encuestas. En las UD tiene una posición muy destacada (5 de las 7 unidades destinan más del 50% de sus actividades a abordar elementos de este eje, con un máximo de 85% en la UD-4 y un mínimo de 38% en la UD-6). Sin embargo, en las encuestas este eje recoge solo el 25% de los votos, y únicamente 2 opciones elegidas por al menos la mitad de los encuestados (correspondiendo a las ideas 3e y 6g).

De todas maneras, más allá de la valoración relativa que los participantes hacen de este eje una vez terminado el proceso, en las UD diseñadas consiguen abordarlo de manera solvente.

Elementos de la idea clave 6: “La tectónica de placas es una teoría global e integradora de la Tierra”		
6a	La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que no ha dejado de enfriarse desde que se formó.	-
6b	El flujo térmico es el motor del movimiento de material en el interior terrestre.	□
6c	El movimiento de material en el interior de la Tierra genera un campo magnético.	-
6d	La actividad interna de la Tierra es responsable de la tectónica de placas.	■
6e	La litosfera se encuentra dividida en placas que se hallan en continuo movimiento.	■
6f	El movimiento de las placas deforma las rocas de la corteza terrestre.	■
6g	Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica.	■
6h	La acción conjunta del movimiento de las placas litosféricas, la gravedad y el flujo térmico controlan los grandes elementos del relieve terrestre.	■
3e	Los materiales terrestres se originan y modifican a través de procesos cíclicos.	■
■ Trabajado en más de la mitad de las UD. □ Trabajado en más de ¼ de las UD. - Trabajado en menos de ¼ de las UD o no abordado en ninguna.		

Figura 30: Elementos de la idea clave 6 (Tectónica de placas) abordados en las UD.

5.12.4- Síntesis final

El estudio realizado es exploratorio y limitado por el hecho de que los participantes pertenecen a una única institución (UBA). Los datos se recopilaban durante cinco ciclos de intervención con resultados consistentes, lo que sugiere confiabilidad.

Si bien la estructura del dispositivo permitió libertad a la hora de que los estudiantes decidieran el recorte de contenidos y la selección de las herramientas y estrategias de enseñanza, las unidades didácticas abordaron tópicos específicos de las ciencias de la Tierra que estaban predefinidos.

Lo desarrollado en este capítulo muestra que los estudiantes que atravesaron el proceso de formación planteado fueron capaces de planificar y materializar en el aula real una unidad didáctica con contenidos de ciencias de la Tierra, habiendo tenido que apropiarse en paralelo

de los propios contenidos geocientíficos y de las herramientas conceptuales y materiales para su enseñanza.

Enfrentados al desafío de enseñar estos nuevos contenidos, los estudiantes pudieron reconocer vínculos entre ellos y los saberes disciplinares de sus respectivas áreas de conocimiento, lo que constituyó una de las puertas de acceso al tema desarrolladas a lo largo del dispositivo. Complementariamente, otra de las vías de acceso al nuevo contenido se dio a partir del conocimiento de los obstáculos, dificultades y concepciones alternativas relacionadas con él.

Tanto en las unidades didácticas diseñadas como en las reflexiones posteriores realizadas por los alumnos puede verse la importancia asignada al papel de los obstáculos, y la forma en la que intentaron tenerlos en cuenta (en algunos casos de manera implícita, como guía para el diseño de la secuencia didáctica, y en otros de manera explícita, como contenido concreto a abordar en la clase).

En general los estudiantes acuerdan en que el dispositivo de formación les brindó un espacio de guía y contención que colaboró a que pudieran enfrentar las inseguridades que les producía el tener que enseñar contenidos que estaban fuera de su área de especialidad. Los testimonios apuntan a resaltar que la experiencia les mostró que pueden pensarse como docentes de geociencias y les despertó el interés por llevar al aula de clases de sus disciplinas los contenidos de ciencias de la Tierra y su visión sistémica e integradora de la naturaleza.

El análisis de los datos producidos por los diversos instrumentos de recolección mostró que los estudiantes pudieron comenzar el desarrollo de distintos componentes de su Conocimiento Didáctico del Contenido de forma dinámica, en una interacción entre la formación teórica (disciplinar y pedagógica), la experiencia práctica en el aula real, y las instancias de discusión y reflexión sobre su práctica.

CAPÍTULO 6 - CONCLUSIONES

6.1 SÍNTESIS DE LO EXPUESTO EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES

En el capítulo 1 se presentó la situación general de la enseñanza de las ciencias de la Tierra en el sistema educativo argentino, resaltando diversos elementos que convergen en la situación problemática que da origen a esta tesis:

Se mostró que las ciencias de la Tierra se encuentran subvaloradas en el sistema, teniendo escasa presencia en la escuela media. Por otra parte, si bien en el nivel primario se propone el abordaje de contenidos del área, los maestros suelen estar, en general, poco formados en geociencias y su didáctica.

Esta baja circulación de saberes geocientíficos en la escuela (y por extensión en la sociedad en general) tiene consecuencias en la formación de los ciudadanos, en al menos 3 aspectos:

- Se trasmite la idea de que las ciencias naturales son solo la física, la biología y la química (y que la epistemología de estas disciplinas, particularmente la de la física, representa el modelo epistemológico general de las ciencias naturales).
- Se promueve una visión distorsionada de la comprensión sistémica de la naturaleza que obedece tanto a la omisión de la geología como integrante del campo de las ciencias naturales, como a confusiones entre geología y geografía.
- Se propicia un analfabetismo geocientífico que dificulta que los sujetos políticos puedan reflexionar desde una perspectiva sistémica, sosteniendo miradas críticas y argumentando de modo fundamentado acerca de diversas problemáticas: ambientales; referidas al manejo inadecuado de los recursos o riesgos geológicos; de conservación y valoración del geopatrimonio; etc.

La propia oferta de formación docente (tanto para el nivel primario como para la escuela media) presenta un déficit serio en esta área, y así, aun existiendo consensos dentro de la comunidad de didactas de las ciencias respecto de la importancia de la educación en

geociencias, se plantea el interrogante sobre quiénes enseñarán estos contenidos, con qué formación, o quién los formará.

Recurrimos al marco teórico para plantear una doble relación entre las geociencias y las otras ciencias naturales que posibilita proponer una intervención:

Por un lado, las ciencias de la Tierra integran en sus explicaciones modelos provenientes de otras disciplinas de las ciencias naturales, lo que permite pensar en algunos puentes que aprovechen estos puntos de contacto. Por otro, la visión sistémica de la naturaleza que presentan las ciencias de la Tierra ofrece una perspectiva integradora desde la cual se pueden abordar múltiples temáticas de las ciencias naturales.

A partir de todo esto, nos preguntamos cómo aprovechar estas relaciones para ayudar a los profesores de física, química o biología a acercarse a las ciencias de la Tierra desde sus marcos disciplinares.

Con esta idea, se empezó a diseñar un dispositivo de formación para futuros docentes de física, química y biología, integrado en las últimas materias de su formación inicial de manera sinérgica con las instancias de práctica docente.

Se tomó además la decisión de focalizar las prácticas docentes en el nivel terciario, específicamente en la formación de profesores de primaria. De esta manera, el dispositivo debía permitir que los alumnos de los profesorados de biología, química y física diseñaran una unidad didáctica para la enseñanza de contenidos de ciencias de la Tierra, y la materializaran en un curso de formación de docentes para el nivel primario, generando así un aporte para enriquecer su formación en un área poco desarrollada en la educación primaria, y que normalmente queda en segundo plano respecto de otras áreas como matemática y lengua.

Se adoptó el modelo de la investigación-acción para generar un abordaje que permitió ir desarrollando diversos aspectos en paralelo, a lo largo de los sucesivos ciclos del proceso: la construcción del objeto-problema de investigación, la definición de los ejes conceptuales y didácticos trabajados, y el progresivo ajuste de las características del dispositivo de formación (que fue descrito en el capítulo 3).

En el capítulo 5 se presentó el análisis de los datos obtenidos en las sucesivas implementaciones del dispositivo. A partir de ellos fue posible realizar algunas inferencias sobre la construcción del CDC que los estudiantes consiguieron desarrollar, al tiempo que se iluminaron algunos puntos en los que el dispositivo podría seguir siendo mejorado.

A continuación se sintetizan estos resultados en relación con las preguntas de investigación, se discuten sus implicancias respecto del problema de investigación y se explicitan los aportes del proceso desarrollado al campo de la formación de docentes para la enseñanza de las ciencias de la Tierra y la producción de materiales didácticos para ello.

6.2- CONCLUSIONES SOBRE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

La respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el capítulo 1 se fue construyendo con el correr de los ciclos de investigación-acción, a partir del diálogo entre los objetivos iniciales, los marcos teóricos, el conocimiento del contexto institucional del profesorado de primaria, y las reflexiones durante y post práctica de los estudiantes y docentes involucrados en el proyecto. La propia definición del problema de investigación se fue delineando y enriqueciendo a medida que el dispositivo era puesto en juego, retroalimentándose mutuamente.

Las primeras preguntas planteadas fueron:

¿Qué dispositivo permitirá que futuros docentes de biología, física y química, que no tienen particular formación previa específica en estos temas, aborden la enseñanza de contenidos geocientíficos? ¿Cuáles serán las características de este dispositivo de formación?

La base del dispositivo quedó diseñada de acuerdo a líneas de la didáctica de las ciencias naturales bien consolidadas en la actualidad (finalidades de la educación en ciencias; obstáculos; resolución de problemas; regulación y autoregulación de los aprendizajes; epistemología e historia de la ciencia; práctica y residencia docente reflexiva). El desafío consistió en proponer caminos que allanaran el acceso al contenido disciplinar geocientífico para los docentes en formación (con las condiciones y restricciones temporales y de contexto del problema de investigación).

El camino elegido implicó que estos docentes desarrollaran un Conocimiento Didáctico del Contenido en paralelo a su propia inmersión en el conocimiento del contenido (por contraste con otras formas de trabajo, en las que el CDC se construye *sobre* un conocimiento del contenido ya adquirido). De esta manera, la mirada metadisciplinar que aporta la didáctica funciona como puerta de acceso al contenido disciplinar para los no especialistas.

Todo esto fue desarrollándose a lo largo de 5 ciclos de intervención, que permitieron ajustar y enriquecer el dispositivo de formación presentado en el capítulo 3. Este dispositivo se fue conformando entonces a partir de una serie de elementos y características que se combinan con la formación general en didáctica de las ciencias naturales, adaptándose a la historia académica de cada estudiante, a sus intereses y a sus conocimientos previos. A continuación se discuten estas características y se da cuenta de su evolución:

Una primera característica del dispositivo y sus ciclos de intervención fue que permitieron profundizar el conocimiento sobre la formación docente en los profesorados de educación primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el ciclo de exploración inicial se había entrado en contacto con un docente del área de la enseñanza de las ciencias naturales en el PEP³⁹, y con una institución (ENS N° 10). A medida que se avanzó con el trabajo, se amplió la interrelación a 3 nuevos docentes y 3 instituciones (ENS N° 2, ENS N° 3 y ENS N°4) que abrieron sus aulas para la materialización de las prácticas. Este trabajo conjunto con las escuelas normales en las que se forman futuros profesores de primaria permitió también la interacción informal con los docentes de los talleres de práctica y residencia, y con los alumnos del normal que estaban a su vez haciendo prácticas en la escuela primaria.

Otra importante característica del dispositivo fue aprovechar el potencial formativo de las instancias de práctica y residencia docentes reflexivas, pensadas como espacios en los que teoría y práctica se modifican y revisan mutuamente, en un proceso interactivo que propone la reflexión crítica y la toma de decisiones responsables y fundamentadas. Este proceso reflexivo implicó trabajo al interior de cada grupo, entre el grupo y su tutor, entre los distintos grupos que atravesaban la instancia de práctica en el mismo cuatrimestre, y entre el equipo de docentes de las asignaturas marco del dispositivo.

³⁹ PEP: Profesorado de Educación Primaria (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Esto permitió conformar un entorno que funcionó como red de contención y seguridad ante los múltiples desafíos que implicaba para los alumnos el tener que trabajar fuera de su área de especialidad, y en el contexto de la formación de otros docentes (sumado a los desafíos que normalmente implica atravesar las instancias de práctica docente).

Que los alumnos tuvieran que diseñar una UD para la formación de otros docentes determinó una tercera característica, que no estaba explicitada en el diseño original pero fue cobrando relevancia con el avance del trabajo: ellos como alumnos estaban atravesando un dispositivo enmarcado en una materia que era completamente transparente respecto de las estrategias seguidas para su formación como docentes. Esto les sirvió como modelo y guía a la hora de pensarse ellos mismos como formadores de formadores. En este sentido, lo que inicialmente aparecía como una fuente de inseguridad adicional (tener que enseñarle a pares, otros docentes en formación) se fue transformando en algo que orientó su trabajo.

Las siguientes características del dispositivo están relacionadas con el acceso a los contenidos geocientíficos seleccionados, orientadas además a que estos docentes no especialistas puedan organizar, jerarquizar y darle un sentido amplio a esos contenidos, de modo de poder encarar su enseñanza.

En las primeras etapas de la investigación se establecieron los ejes temáticos generales a abordar, a partir de diversos elementos: las prescripciones del diseño curricular para la educación primaria de la Ciudad de Buenos Aires⁴⁰, los lineamientos del diseño curricular para el Profesorado de Educación Primaria de la ciudad, las posiciones con más consenso dentro de la producción en didáctica de las ciencias de la Tierra, y la propia formación previa del autor de la tesis.

A partir del segundo ciclo de intervención se incorporó el uso de ciertas *ideas clave* sobre el funcionamiento del planeta, surgidas del consenso de la comunidad internacional de didactas de las geociencias, con el objetivo de contribuir a la organización, jerarquización y contextualización de los contenidos de ciencias de la Tierra.

⁴⁰ Como se señaló en el capítulo 4, el DC del nivel primario tiene carácter prescriptivo y establece, para cada elemento del programa, las ideas básicas a trabajar y los alcances de esos contenidos.

Si bien se focalizó la atención sobre aquellas *ideas clave* relacionadas de manera más directa con los ejes de trabajo abordados, la discusión general del conjunto de ideas permitió mostrar una imagen amplia del campo. En una proyección a futuro, dispositivos muy similares podrían usarse para trabajar sobre cualquiera de las otras ideas clave propuestas en Pedrinaci et al. (2013) y comentadas en la sección 2.2.6.

Una de las vías para facilitar el acceso a los nuevos contenidos consistió en la búsqueda de puntos de anclaje en los marcos disciplinares de la biología, química y física que los estudiantes del profesorado ya poseían. Este elemento, integrado en el proceso de reflexión, permitió que los propios alumnos puedan ir explicitando sobre qué saberes disciplinares estaban construyendo los nuevos contenidos.

De esta manera se propició un doble juego, en el que por un lado los saberes disciplinares originales de estos docentes conformaron un punto de apoyo para la comprensión de los contenidos geocientíficos, contribuyendo también con la adquisición de confianza para enfrentar su enseñanza. A su vez, esta comprensión de contenidos geocientíficos les permitió en muchos casos resignificar los contenidos disciplinares (al menos desde el punto de vista de su enseñanza), al ofrecerles una perspectiva sistémica que los integra con otros contenidos y problemáticas.

Otra de las características importantes del dispositivo fue el estudio de los obstáculos asociados al aprendizaje de los contenidos geocientíficos seleccionados. Como en otras de las características mencionadas antes, esta familiarización con los obstáculos también cumplió diversos roles.

De manera complementaria a la búsqueda de puntos de anclaje disciplinar y al uso de las ideas clave sobre el funcionamiento del planeta presentadas anteriormente, el conocimiento sobre los obstáculos funcionó como elemento adicional muy potente para guiar tanto la selección y organización de los contenidos a enseñar como el diseño mismo de las estrategias de enseñanza.

A su vez, a lo largo del proceso los estudiantes muchas veces pudieron reconocer e identificar sobre ellos mismos las dificultades a las que hacían referencia los textos sobre enseñanza de las geociencias. Esto también sirvió como orientación para su propio estudio de los contenidos.

Al igual que en el punto anterior, se presentaron y discutieron distintos obstáculos relacionados con los contenidos seleccionados, focalizando el trabajo sobre algunos en particular. Estrategias similares podrían permitir abordar otros obstáculos en nuevas implementaciones del dispositivo.

La principal característica del dispositivo en este aspecto radicó en tomar al tiempo geológico (y a los obstáculos, dificultades e implicancias asociadas con su comprensión) como concepto central, ubicándolo en la categoría de *objetivo-obstáculo*. La complejidad y amplitud del tema, sumado a la propia evolución del dispositivo, fue dando lugar a distintos enfoques para su tratamiento.

Como se vio en el capítulo 2, para este trabajo se tomó al tiempo geológico en un sentido amplio, como un concepto muy rico alrededor del que convergen diversos obstáculos.

Las primeras estrategias diseñadas implicaron un abordaje a partir de las características más abstractas del tiempo geológico: la inconmensurabilidad de su escala y la dificultad para comprender el efecto acumulado de cambios muy pequeños en escala humana (es decir, con *tasas de cambio* muy bajas) cuando los procesos involucrados actúan a lo largo de grandes períodos temporales.

En esta línea, las actividades propuestas en las UD apuntaron a la comprensión del concepto de *tiempo característico* de un proceso y su relación con las posibilidades de percepción de su ocurrencia; a la construcción de representaciones proporcionales o ejemplos de cambios de escala que pusieran en perspectiva algunos eventos de la historia geológica con, por ejemplo, eventos de la historia humana; o a introducir la idea de que la Tierra ha estado cambiando a lo largo de su historia geológica.

Sin abandonar la perspectiva anterior, a partir del segundo ciclo de intervención se complementó la última idea agregando que las rocas y los fósiles sirven como indicadores o huellas de esos cambios en el planeta. A partir del tercer ciclo de intervención se comenzó a trabajar a nivel básico la asociación temporal entre la disposición espacial de los estratos y la ubicación de fósiles en ellos.

Esta sucesión consolidó la tendencia a pasar de una construcción abstracta del tiempo geológico (centrada en la magnitud de su escala) a una visión más rica del concepto que

incorpora la idea de que, a diferencia del tiempo físico, es un tiempo “con cosas adentro” (Sequeiros, Pedrinaci y Berjillos, 1996), que implica acontecimientos, sucesión e historia.

Otra característica que no estaba en el diseño original pero que se incorporó a partir del segundo ciclo de intervención fue el uso de simuladores computacionales. Uno para trabajar aspectos del modelo de la tectónica y el ciclo de Wilson, y otro para abordar dataciones relativas y absolutas. El primero en particular fue utilizado de manera muy efectiva en diversas actividades en las que se planteaban distintos tipos de retroalimentación entre situaciones simuladas, elementos de la teoría, y casos reales (eventos geológicos)⁴¹.

Este trabajo con el simulador permitió materializar el abordaje de otra de las características relativas a la construcción del tiempo geológico tomadas como idea clave sobre el funcionamiento del planeta: poder asociar que detrás de muchos de los cambios en el planeta (sean repentinos o lentos) existen procesos que se están desarrollando. El tipo de actividades planteadas con el simulador permitió relacionar cambios y eventos en la superficie con procesos en el interior de la Tierra, de una manera que además introdujo explícitamente el dinamismo de esos procesos (gracias a la posibilidad de manipular el paso temporal de las simulaciones).

Una última característica del dispositivo fue propiciar la discusión y el uso del caso histórico de la propuesta del modelo de la deriva continental y el pasaje de éste a la tectónica de placas, nuevamente con un doble propósito. Entender al menos de manera general algunos de los argumentos y discusiones que se dieron alrededor de estas propuestas permitió que los alumnos (de los dos niveles involucrados en el proyecto) tuvieran más elementos para comprender los modelos. Adicionalmente, 2 de las UD diseñadas usaron los casos históricos para introducir algunos elementos epistemológicos sobre la construcción de conocimiento científico (fundamentalmente que la aceptación de una teoría está cruzada por cuestiones contextuales que van más allá de argumentos estrictamente científicos, y que las "evidencias" adquieren ese estatus de manera dialógica con el propio desarrollo del modelo, que se construye sobre ellas al mismo tiempo que les da sentido).

⁴¹ Trabajando sobre las variables del simulador que podían controlar: distintos tipos de cortezas, distintos tipos de bordes entre placas y el tiempo a lo largo del cual observaban el proceso.

La siguiente pregunta de investigación planteada fue:

¿De qué manera estos dispositivos aportan a la formación docente para la enseñanza de las ciencias de la Tierra desde una perspectiva que articule el modelo de la tectónica de placas, el concepto de tiempo geológico y una visión integrada del sistema Tierra?

El trabajo realizado permite contestar esta pregunta solo de manera parcial, lo que da lugar a reconocer puntos del dispositivo que pueden ser mejorados y, a su vez, abre nuevas posibilidades de avanzar con futuras investigaciones.

El análisis de las UD diseñadas mostró que los alumnos participantes pudieron realizar adaptaciones específicas para enseñar temas curriculares seleccionados de ciencias de la Tierra, teniendo en cuenta los principales obstáculos y dificultades para su aprendizaje. Esta búsqueda de formas de facilitar la comprensión de los temas científicos destinada a los alumnos de la escuela normal, que implicó tanto desarrollar como poner en práctica su *conocimiento del contenido* y su *conocimiento didáctico*, representa el primer paso para la adquisición y el desarrollo personal del CDC.

Adicionalmente, uno de los aportes principales del trabajo ha sido el de promover instancias de reflexión crítica sobre la práctica realizada. Esta *reflexión sobre la acción* (Schön, 1992) resulta fundamental para que los docentes construyan su profesionalismo.

La interpretación de los testimonios post-actividad de los participantes -una meta-reflexión sobre la práctica- mostró también que el proceso formativo completo permitió que avanzaran en el desarrollo de su CDC más allá de lo que lograron poner en práctica en la UD en torno a los ejes centrales de la investigación: tiempo geológico, visión sistémica y tectónica de placas.

Lo trabajado permite pensar en una propuesta de enseñanza integrada del tiempo geológico y el modelo tectónico, en la que ambos contenidos se construyen de manera dialógica: la articulación de secuencias de hechos singulares vinculados por la observación teóricamente dirigida proporciona relaciones causales que ayudan a formar la idea del tiempo geológico, orientada a comprender que la inmutabilidad del relieve es aparente y que, en intervalos temporales mayores, ocurren cambios. A estos cambios puede accederse a través de las evidencias de la tectónica.

Pero por otro lado, los hechos son evidencias teóricamente construidas (por la tectónica y sus vínculos con el ciclo de Wilson). La teoría orienta así "qué" debe ser observado, al ser una racionalización de la historia a ser contada.

En esta relación dialógica, los procesos y otras evidencias interpretadas a partir del modelo de la tectónica ayudan a abordar los principales obstáculos didácticos relacionados con la noción de tiempo geológico (la inmutabilidad aparente del relieve, el catastrofismo precientífico) y a presentar los elementos básicos para construir su comprensión (la existencia de huellas que dan cuenta de los cambios ocurridos, las lentas tasas de cambio de muchos procesos geológicos). A su vez, a medida que avanza la comprensión de la magnitud de la escala del tiempo geológico, se va conformando el contexto temporal que enmarca a los procesos tectónicos.

Un desafío que se abre en este punto (y que no fue encarado en esta investigación) es la incorporación del estudio de algunos procesos exógenos que permitan integrar el papel de la interpretación de estratos sedimentarios en las explicaciones trabajadas.

Otro desafío que se desprende de lo trabajado está relacionado con la adopción de la visión sistémica por parte de los docentes en formación. Esta perspectiva les resulta atractiva, pero de difícil materialización ya que no la reconocen en su formación disciplinar previa y, como se vio en el capítulo 5, ante las distintas urgencias que cruzan el desarrollo de la instancia de práctica los participantes privilegiaron el estudio de otros contenidos geológicos.

Se abre entonces el interrogante de cómo ajustar el dispositivo para favorecer una adopción más explícita de la perspectiva sistémica durante el diseño de la UD.

Más allá de los desafíos planteados, que invitan a continuar llevando adelante investigación en el área, lo realizado muestra que los programas de formación del profesorado de ciencias de la Tierra pueden tomar los tres ejes curriculares identificados por medio del proceso de investigación-acción (tiempo geológico, tectónica de placas y visión sistémica) como conceptos científicos centrales para la comprensión de vínculos entre la ciencia, la naturaleza de la ciencia y la sociedad.

Finalmente, la última de las preguntas de investigación fue:

¿De qué manera estos dispositivos aportan a promover la visibilización del área de las ciencias de la Tierra y la circulación de conocimientos geocientíficos en la formación de docentes y en el sistema educativo?

De manera directa, el trabajo realizado impactó sobre la formación de alumnos de los profesorados de biología, química y física, que pudieron desarrollar un CDC sobre algunos contenidos geocientíficos seleccionados.

Es importante resaltar que, como el dispositivo se implementó en el marco de las materias *Didáctica especial y práctica de la enseñanza I y II*, estos alumnos antes mencionados tenían compañeros que no participaban directamente del mismo y hacían sus prácticas en temas de física, química o biología. En este contexto, muchas de las instancias de reflexión y puesta en común realizadas durante las fases de planificación y materialización de la práctica tuvieron lugar en conjunto con todos los alumnos. De esta manera, también estos futuros docentes de ciencias naturales participaron de discusiones en las que se abordaron los ejes temáticos más importantes, las formas de acceder al contenido geocientífico, las dificultades asociadas al aprendizaje de estos temas, las estrategias de enseñanza diseñadas y los emergentes de la propia materialización de las mismas.

Parte de las discusiones implicaron pensar que era posible trazar puentes entre la perspectiva sistémica e integradora de las ciencias de la Tierra, algunos de los contenidos concretos de geociencias, y los temas que se abordan normalmente en las clases de las otras ciencias naturales en la escuela media.

En particular, como se vio en el análisis de las entrevistas del capítulo 5, la mayoría de quienes atravesaron el dispositivo hicieron mención al interés por llevar estas perspectivas y contenidos a sus clases de biología o química, y a profundizar su formación en temas de geociencias.

Esta sinergia entre las ciencias de la Tierra y las otras ciencias naturales, propiciada por el dispositivo desde su concepción inicial, no solo contribuye a que estos docentes tengan

mejores herramientas para abordar la enseñanza de las geociencias en alguna asignatura específica⁴², sino que también abre las puertas a pensar que los contenidos y las perspectivas de las ciencias de la Tierra pueden ser un recurso para la enseñanza de otras ciencias naturales.

Todo lo mencionado contribuyó a la visibilización del área en el nivel universitario de formación de profesores, desde una perspectiva que no fue meramente informativa sino que implicó a las geociencias como objeto concreto de enseñanza y como recurso para el abordaje de otras ciencias.

Un segundo impacto indirecto se produce en la formación de los profesores de nivel primario de las escuelas normales superiores en las que se materializaron las unidades didácticas diseñadas. Como se mencionó en el capítulo 1, si bien en los diseños curriculares del nivel primario y del profesorado de primaria aparecen contenidos de ciencias de la Tierra, muchas veces son relegados tanto durante la formación de los maestros como durante su desempeño profesional. Las UD diseñadas fueron materializadas en 7 cursos distintos de las asignaturas *Enseñanza de las ciencias naturales I y II*, involucrando alrededor de 100 estudiantes del profesorado de primaria (número que aumenta si se tiene en cuenta que, más allá de las UD que entraron en el análisis realizado para la tesis, el proyecto sigue en marcha).

De esta manera el trabajo realizado resultó en un aporte para enriquecer la formación de los profesores de primaria en el área de ciencias naturales, que como se mencionó antes suele quedar en un segundo plano frente a lengua y matemática. Las UD materializadas permitieron no solo desarrollar con ellos contenidos importantes de ciencias de la Tierra, sino que además presentaron elementos de naturaleza de la ciencia, visión sistémica, y didáctica de las ciencias naturales, habilitando así la circulación y discusión de estos contenidos.

Un tercer impacto, indirecto también, se produce a partir de la publicación de las unidades didácticas, secuencias y recursos elaborados, así como de la implementación de talleres y otras actividades de formación en servicio generados por el grupo de investigación, y que toman como insumo el trabajo realizado.

⁴² Por ejemplo, como se mencionó en el capítulo 1, en la provincia de Buenos Aires los docentes de biología tienen incumbencia para dictar la materia *Introducción a las Ciencias de la Tierra* de la orientación en ciencias naturales de la escuela secundaria.

Hasta el momento han sido editadas 5 de las UD diseñadas, distribuidas de manera gratuita a través de publicaciones en línea bajo licencia *Creative Commons*⁴³.

6.3- CONSIDERACIONES FINALES

En el proceso desarrollado convergieron elementos teóricos de la didáctica de las ciencias naturales en general y de las geociencias en particular, contenidos disciplinares geológicos, aspectos epistemológicos y de historia de la ciencia, formación docente como campo de conocimiento e investigación, prescripciones que la normativa impone a través del diseño curricular (para la educación primaria, y para la formación de profesores de primaria) y las propias experiencias surgidas de la reflexión sobre la práctica docente realizada por los estudiantes que atravesaron el dispositivo y por los miembros del equipo docente de las materias involucradas.

Esta perspectiva interdisciplinaria de constante diálogo entre la teoría y la práctica educativa, en un campo en el que además hay poco desarrollo local, requirió formarse en geociencias y su enseñanza, en didáctica de las ciencias naturales, y adquirir experiencia como formador de formadores y en investigación a partir de la intervención.

Algunos de los principales aportes del trabajo son haber conseguido identificar y caracterizar la problemática y en especial la necesidad de formación docente para la enseñanza de contenidos geocientíficos; la visibilización del área en la formación docente tanto para la escuela media como para la primaria; y la materialización de una propuesta concreta de formación docente sustentada tanto en la producción teórica del campo como en la interrelación con la realidad del sistema educativo, a través de un proceso de investigación-acción con impacto en distintas instituciones de formación docente.

La tesis resulta un aporte a la construcción de conocimiento en el campo de la didáctica de las ciencias de la Tierra y de la formación docente para la enseñanza del área, al proponer estrategias concretas que permiten abordar ideas clave sobre el funcionamiento del planeta y

⁴³ Las licencias *Creative Commons* le permiten al autor otorgar públicamente el derecho de utilizar una publicación protegida por los derechos de autor, con variadas posibilidades de usar y distribuir un contenido.

sus dificultades de comprensión, de manera consistente con las posiciones de la didáctica de las ciencias naturales y de la comunidad de didactas de las geociencias.

En paralelo a este aporte general, el trabajo realizado permitió el desarrollo de herramientas y estrategias de reflexión sobre la práctica que impactaron de manera directa sobre el grupo de docentes en formación participantes, quienes pudieron comenzar a desarrollar su Conocimiento Didáctico del Contenido alrededor de los importantes ejes seleccionados, adquiriendo herramientas que les permitirán llevar esta perspectiva sistémica e interdisciplinar a sus clases de distintas disciplinas de las ciencias naturales. Como se mencionó en la sección anterior, a esto se le suma el impacto indirecto en la formación de profesores de primaria y en la producción de materiales para la enseñanza de contenidos geocientíficos.

Otro de los aportes del trabajo es el desarrollo de un dispositivo que hace posible que los no expertos puedan adentrarse en el conocimiento tanto del contenido como didáctico, comenzando a desarrollar el CDC necesario para abordar su enseñanza, haciendo foco además en cuestiones importantes como Naturaleza de la Ciencia y construcción del conocimiento científico.

Esta posibilidad de trabajar con docentes que tienen poca o nula formación anterior en ciencias de la Tierra se ubica en el centro de la problemática abordada, al ser el caso de la mayoría de los docentes de escuela media y primaria.

La investigación está vinculada a los grupos de individuos concretos y a los contextos institucionales específicos en los que se desarrolló y, por ello, no es posible pensar en su generalización automática. Sin embargo, el conocimiento generado sobre la formación de docentes y las estrategias para su materialización construidas a lo largo de esta investigación-acción pueden ser adaptadas a las especificidades de otros contextos y servir como base para el desarrollo de nuevas propuestas de trabajo en diversos ámbitos: formación inicial, formación continua, capacitación en servicio, comunidades de práctica, etc.

Adicionalmente, la propuesta abre puertas para que los egresados del profesorado universitario (cuyas incumbencias profesionales incluyen el nivel superior) conozcan el ámbito de la formación de docentes para el nivel primario y lo perciban como un espacio interesante de desarrollo profesional, desde una perspectiva que enriquece a ambos niveles mutuamente.

En este sentido, la idea de que las unidades didácticas estuvieran destinadas específicamente a los alumnos de la escuela normal está presente en el centro de muchos de los testimonios analizados en el capítulo 5 y, aunque en ocasiones los participantes no lo exponen explícitamente, de hecho se están involucrando en la formación de nuevos docentes.

Este es un tema importante especialmente cuando se observa que en la profesión docente existe en general poco compromiso sistemático con el acompañamiento en las diversas etapas de desarrollo profesional de los nuevos docentes. En contraposición, por ejemplo en medicina, médicos con diferentes experiencias profesionales se preocupan por la formación de nuevos médicos, involucrándose en la docencia (en las facultades de medicina), guiando a los estudiantes a través de la orientación en la residencia (en hospitales y clínicas), o discutiendo la formación de nuevos médicos (en sindicatos y asociaciones profesionales).

Sin duda sería muy beneficioso favorecer que los docentes con diferentes grados de experiencia se involucren en la formación de sus pares (a través de la formación inicial, del acompañamiento a docentes noveles, como parte de la formación continua, etc.). Como lo muestran Sicca et al. (2017), este beneficio incluye a los propios formadores de formadores: al organizar la reflexión crítica de los profesores, los formadores mejoran la comprensión sobre su práctica de enseñanza y su conocimiento del currículo y de los contenidos, pudiendo conocer además perspectivas alternativas de trabajo.

La investigación desarrollada mostró que la mayoría de los participantes dio cuenta de un sentido de responsabilidad por la formación de otros profesores, en lo que constituye un indicador de la profesionalización docente incluso para aquellos que aún se encuentran en proceso de formación. Así, aunque la tesis es la descripción de un proceso de investigación-acción para la formación docente en el área de las Geociencias, en términos más amplios se la puede ubicar en el campo de las políticas curriculares para la formación inicial docente⁴⁴.

⁴⁴ Los cambios en la formación docente, los cambios en los contenidos para abogar por áreas de conocimiento como las Ciencias de la Tierra, o incluso los cambios que los docentes implementan en sus clases al momento de desarrollar el currículum pueden pensarse como las micropolíticas del currículum (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1998), conformadas a partir de cambios infralegislativos y normativos.

El camino recorrido también muestra aspectos del dispositivo que pueden ser mejorados, profundizados o enriquecidos en nuevas implementaciones del mismo, al tiempo que abre interrogantes y cuestiones interesantes para continuar investigando.

A lo que ya se discutió en la sección anterior respecto a la necesidad de profundizar el trabajo sobre la visión sistémica puede agregarse la posibilidad de buscar estrategias para desarrollar de manera más explícita algunas de las conexiones de las temáticas abordadas con cuestiones de sostenibilidad, problemática ambiental o geoética.

Puesto en términos más generales, lograr que las vinculaciones *Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente* (CTSA) se vean representadas a través de actividades concretas en las UD diseñadas, profundizando el abordaje integrador que la visión sistémica y la perspectiva del *tiempo profundo* habilitan para enmarcar los procesos socio-político-económicos, las cuestiones ambientales, el cambio climático, el consumo de recursos, la conservación de los acuíferos o la pérdida de biodiversidad entre otras cosas, dentro de una mirada que no eluda las implicancias sociales de los impactos que generan la ciencia y la tecnología.

Estas perspectivas suelen tener una presencia nula o marginal en la formación de grado de los docentes, y en este trabajo se dan algunos primeros pasos para construir conocimiento en esta dirección. Los estudiantes participantes de la investigación se llevan algunas ideas sobre estas vinculaciones que, si bien necesitan desarrollo, pueden funcionar como un punto de partida enriquecedor.

En un sentido ético-político la investigación realizada puede dialogar con el sistema de formación continua y desarrollo profesional, habilitando el abordaje de problemas que sean relevantes para los docentes y sus comunidades.

Como se ha mencionado varias veces, el proceso llevado adelante da algunos primeros pasos para la construcción de ciertos contenidos y perspectivas que, necesariamente, requieren de un trabajo posterior para su consolidación y profundización. En lo inmediato, esto abre dos posibles líneas para continuar investigando, asociadas al interés en potenciar el impacto real del dispositivo:

Una de las líneas implica acompañar a los estudiantes del profesorado de primaria que atravesaron como alumnos las UD diseñadas cuando, a su vez, tengan que realizar sus propias

prácticas docentes en el nivel primario (en los talleres de práctica de la enseñanza, de diseño de proyectos de enseñanza, y de residencia pedagógica). Esto implicará también profundizar el vínculo con las Escuelas Normales Superiores involucradas y con los profesores del campo de la formación en la práctica docente del Profesorado de Educación Primaria. De esta manera se podría cerrar un ciclo que comienza con la formación de los profesores en la universidad, sigue con la formación de los profesores de primaria, y culmina con la llegada de estos contenidos y perspectivas al aula de la escuela primaria, en un marco de trabajo reflexivo que permite la retroalimentación y el enriquecimiento de todos los niveles involucrados.

La otra línea que se abre consiste en acompañar a los egresados del profesorado de la FCEN en el dictado de las materias de sus especialidades disciplinares en la escuela media, de modo de desarrollar las conexiones entre las ciencias de la Tierra y el resto de las ciencias naturales. Se podría encarar así la generación de propuestas didácticas concretas, su materialización y análisis crítico. Esto además podría complementarse con la inclusión de otros docentes de las instituciones escolares involucradas, propiciando la conformación de comunidades de práctica y los abordajes interdisciplinares de los contenidos escolares.

Finalmente, cabe una última reflexión general:

Desde el inicio de esta investigación se planteó la importancia de colocar al tiempo geológico en el papel de objetivo-obstáculo, por su centralidad dentro de la disciplina, por las dificultades asociadas a su comprensión, y por su impacto a la hora de definir un marco de referencia potente desde el cual *leer* las relaciones CTSA.

Las escalas de tratamiento espacial y temporal de los procesos son nociones que los estudiantes normalmente no dominan y que están en el centro de la comprensión genuina de estas cuestiones. Si no ayudamos a los estudiantes a diferenciar entre las magnitudes temporales de los fenómenos atómicos, geológicos o astronómicos (por citar algunos) de las de los fenómenos cotidianos, es probable que extiendan propiedades que son significativas en la escala cotidiana a las escalas de los otros casos. De la misma manera, si no son conscientes de las inmensas magnitudes temporales involucradas, la enseñanza de la evolución biológica, de los cambios geológicos, de problemas ambientales o de sostenibilidad, etc., se torna muy difícil (Lee et al., 2011; Trend, 2002; Zen, 2001).

Como lo ponen Cervato y Frodeman (2012) en el cierre de su artículo, vemos muy pocos ejemplos en donde las enseñanzas de las geociencias desde esta perspectiva hayan sido tomadas en cuenta en la economía o la política, lo que pone en el centro del debate una vez más el problema de la alfabetización científica para todos y todas. Como docentes, tenemos la posibilidad de llevar estas cuestiones al aula como una posible respuesta a la pregunta ¿qué ciudadanos y ciudadanas queremos formar?

Referencias bibliográficas

Abell, S. (2008). Twenty Years Later: Does pedagogical content knowledge remain a useful idea?. *International Journal of Science Education*, 30(10), pp 1405-1416.

Acevedo Díaz, J. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: Educación científica para la ciudadanía. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 1(1), pp 3-16.

Acevedo Díaz, J. (2009). Conocimiento didáctico del contenido para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia (I): El marco teórico. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 6(1), pp 21-46.

Aduriz-Bravo, A. (2010). Hacia una didáctica de las ciencias experimentales basada en modelos. *Actas del II Congreso Internacional de Didácticas*.

Aduriz-Bravo, A. y Galagovsky, L. (1997). Modelos científicos y modelos didácticos en la enseñanza de las ciencias naturales. *Actas de la X Reunión de Educación en Física*. Mar del Plata. Argentina.

Aduriz-Bravo, A; Morales, L; Galagovsky, L; Bonan, L. (1997). Problemas con el concepto de 'modelo' en la enseñanza de la física. *82da Reunión Nacional de Física de la Asociación de Física Argentina*. San Luis, Argentina.

Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo?. *Sociológica*, 26(73), pp 249-264.

Alemán, E; López Raffo, A. (1984). *Geografía general y regional de Asia y Africa*. Itinerarium.

Alonso, J. (2015). *Dispositivos de formación en las prácticas profesionales*. Gestión Curricular.

Anguita, F. (1993). La Teoría General de los Sistemas y las Ciencias de la Tierra. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 1(2), pp 87-89.

Anguita, F. (1994). Geología, Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Naturaleza: paisaje de un aprendizaje global. *Enseñanza de las Ciencias*, 12(1), pp 15-21.

Anijovich, R; Cappelletti, G; Mora, S; Sabelli, M. (2009). *Transitar la formación pedagógica*. Paidós.

Arias Regalía, D. y Bonan, L. (2011). Los procesos geológicos vistos en clave de la escala temporal geológica: una introducción a las Ciencias de la Tierra. *Actas del XVIII Congreso Geológico Argentino*, pp, 325-326.

Arias Regalía, D.; Bonan, L. (2014). Relevamiento de los contenidos curriculares de Ciencias de la Tierra en la formación de profesores de primaria de la Ciudad de Buenos Aires. *Terrae Didactica*, 10(3), pp 455-460.

Arias Regalía, D; Bonan, L; Gonçalves, P. (2015). Enseñanza de las ciencias de la Tierra para profesores de primario, Buenos Aires, Argentina. *Anales del VI Simpósio Nacional de Ensino e História de Ciências da Terra - São Paulo (Brasil)*, pp 620-624.

Arias Regalía, D; Bonan, L; Gonçalves, P. (2016). Acciones de formación docente en ciencias de la Tierra. *Actas del XIX Simposio de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, Manresa, España, pp 43-54.

Arias Regalía, D; Bonan, L; Gonçalves, P. (2019). Un abordaje integrador y sistémico de las Ciencias Naturales para la alfabetización científica: el ejemplo de la historia del tiempo geológico. *História da Ciência e Ensino*, 20(especial), pp 3-17.

Asociación de Facultades Argentinas con carreras de Geología [AFAG], (2014). *Propuesta tentativa de NAP de geociencias*. <https://geocien.wixsite.com/geociencias/about>

Astolfi, P. (1988). El aprendizaje de conceptos científicos: aspectos epistemológicos, cognitivos y lingüísticos. *Enseñanza de las Ciencias Naturales*. 6(2), pp 147-158.

Astolfi, P. (1994). El trabajo didáctico de los obstáculos, en el corazón de los aprendizajes científicos. *Enseñanza de las Ciencias*, 12(2), pp 206-216.

Ault, C. (1982). Time in geological explanations as perceived by elementary-school students. *Journal of Geological Education*, 30, pp 304-309.

Bach, J; Márquez, C. (2017). El estudio de los fenómenos geológicos desde una perspectiva sistémica. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 25(3), pp 302-309.

Bachelard, G. (1997). *La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo*. Siglo veintiuno.

Beyer, C; Davis, E (2012). Learning to critique and adapt science curriculum materials: examining the development of preservice elementary teachers' pedagogical content knowledge. *Science Education*, 96(1), pp 130-157.

Black, A. (2005). Spatial Ability and Earth Science Conceptual Understanding. *Journal of Geoscience Education*, 53(4), pp 402-414.

- Blanco Anaya, P; Díaz de Bustamante, J. y Mendonça, P. (2019). Las destrezas argumentativas en la evolución de modelos en una actividad de geología. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 16(3), 3105.
- Bolivar, A. (1993). Conocimiento Didáctico del Contenido y formación del profesorado: El programa de L. Shulman. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 16, pp 113-124.
- Bolivar, A. (2005). Conocimiento didáctico del contenido y didácticas específicas. Profesorado. *Revista de currículum y formación del profesorado*, 9(2), pp 1-39.
- Bonan, L. (2009). *La Tierra: un planeta con historia*. Ciencias Naturales. Fascículo 4. Colección Enseñar mejor. Eudeba-Ediba.
- Bonan, L. (2008). *Tierra*. Libro de la Serie Conciencia para la Sostenibilidad. UNESCO, Chile.
- Bonan, L. (2006). *La transposición didáctica de la teoría de convección en el manto en el nivel universitario superior*. [Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires].
- Bonito, J.(2014). Reorganização das metas curriculares no ensino básico Português: o caso das geociências. *Terrae Didtica*, 10(3), pp 227-239.
- Bonito, J; Medina, J; Morgado, M; Rebelo, D; Monteiro, G; Martins, L; Marques, L. (2011). La naturaleza del tiempo y su complejidad: el caso del tiempo geológico - implicaciones educativas. *Dyna*, 78(169), pp 247-257.
- Bonito, J; Morgado, M. (2017). As Ciências da Terra na disciplina de Ciências Naturais do ensino básico em Portugal. *Terrae Didática*, 13(3), pp 258-270.
- Boroditsky, L. (2000). Metaphoric structuring: Understanding time through spatial metaphors. *Cognition*, 75(1), 1–28.
- Boroditsky, L. y Ramscar, M. (2002). The roles of body and mind in abstract thought. *Psychological Science*, 13, pp 185–188.
- Boughanmi, Y. (2016). Using time by students and teachers - obstacles and explanatory register in coupling biology-geology. *Review of science, mathematics and ICT education*, 10(2), pp 79-104.
- Bowring, S. (2014). Perceptions of time matter: the importance of geoscience outreach en Tong, V. (ed.), *Geoscience Research and Outreach: Schools and Public Engagement*, Innovations in Science Education and Technology 21, Springer Science+Business Media B.V. DOI 10.1007/978-94-007-6943-4_2.

- Brown, N. y Siegler, R. (2001). Seeds aren't anchors. *Memory & Cognition*, 29, pp 405–412. doi: 10.3758/BF03196391.
- Brusi, D; Alfaro, P; González, M. (2008). Los riesgos geológicos en los medios de comunicación. El tratamiento informativo de las catástrofes naturales como recurso didáctico. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 16(2), pp 154-166.
- Cajas F. (2001). Alfabetización científica y tecnológica: la transposición didáctica del conocimiento tecnológico. *Enseñanza de las Ciencias*, 19(2), pp 243-254.
- Campos Mañas, M. (2019). *Comprendiendo el tiempo geológico a través de una secuencia de actividades* [Trabajo fin de máster, Universidad de Almería].
- Capel, H. (2016). Filosofía y Ciencia en la Geografía, siglos XVI-XXI. *Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía*, 89, pp 5-22.
- Carrillo Rosúa, J.; Vílchez González, J.; González García, F. (2010). Ideas previas en el alumnado de magisterio de educación primaria sobre el interior de la Tierra. *Actas del II Congreso Internacional de didáctiques*.
- Casasanto, D. y Boroditsky, L. (2008). Time in the mind: Using space to think about time. *Cognition*, 106, pp 579–593.
- Catley, K. y Novick, L. (2009). Digging deep: Exploring college students' knowledge of macroevolutionary time. *Journal of Research in Science Teaching*, 46(3), 311–332.
- Cervato, C. y Frodeman, R. (2012). The significance of geologic time: Cultural, educational, and economic frameworks. En Kastens, Manduca (ed.), *Earth and Mind II: A Synthesis of Research on Thinking and Learning in the Geosciences: Geological Society of America Special Paper*, 486, pp 19–27.
- Cheek, K. (2010). A summary and analysis of twenty-seven years of geoscience conceptions research. *Journal of Geoscience Education*, 58(3), pp 122-134.
- Cheek, K. (2012). Students' understanding of large numbers as a key factor in their understanding of geologic time. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 10, pp1047-1069.
- Cheek, K. (2013a). Exploring the Relationship between Students' Understanding of Conventional Time and Deep (Geologic) Time. *International Journal of Science Education*, 35(11), pp 1925-1945.
- Cheek, K. (2013b). How Geoscience Novices Reason About Temporal Duration The role of Spatial Thinking and Large Numbers. *Journal of Science Education*, 61, pp 334-348.

Cheek, K; LaDue, N; Shipley, T. (2017). Learning About Spatial and Temporal Scale: Current Research, Psychological Processes, and Classroom Implications. *Journal of Science Education*, 65, pp 455-472.

Chevallard, Y. (2005). *La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado*. Aique.

Compagnucci, E. y Cardós, P. (2006). Dispositivos de formación para la enseñanza en psicología. *Praxis educativa*, 10, pp 29-32.

Compiani, M. (2005). Estratégias didáticas para o geólogo que queremos formar. *Actas del XVI CGA La Plata*.

Compiani, M. y Gonçalves, P. (1996). Epistemología e Historia de la Geología como fuentes para la selección y organización del currículum. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 4(1), pp 38-45.

Correa dos Santos, L. y Greco, R. (2017). La integración de temas geocientíficos para la educación en ciencias, tecnología, sociedad y medioambiente: una propuesta para el aprendizaje significativo. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 25(2), pp 168-175.

Davini, M. (1995). *La formación docente en cuestión, política y pedagogía*. Paidós.

Davini, M. (1996). Conflictos en la evolución de la didáctica. La demarcación de la didáctica general y las didácticas específicas. En *Corrientes didácticas contemporáneas*. Paidós.

Delgado, C. (2013). Navigating Deep Time: Landmarks for Time From the Big Bang to the Present. *Journal Of Geoscience Education*, 61, pp103-112.

Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (2010). Diseño curricular para la educación secundaria ciclo superior ES4: geografía. La Plata.

Dodick, J. y Orion, N. (2003a). Cognitive Factors Affecting Student Understanding of Geologic Time. *Journal Of Research In Science Teaching*, 40(4), pp 415-442.

Dodick, J. y Orion, N. (2003b). Geology as an historical science: its perception within science and education system. *Science and Education*, 12, pp 197-211.

Dodick, J. y Orion, N. (2006). Building an understanding of geological time: A cognitive synthesis of the “macro” and “micro” scales of time en Manduca, C. y Mogk, D. (eds), *Earth and mind: How geologists think and learn about the Earth, Special Paper*. Boulder, CO: Geological Society of America, pp 77–93.

Dolphin, G. y Dodick, J. (2014). Teaching Controversies in Earth Science: The Role of History and Philosophy of Science. En Matthews (ed), *International Handbook of Research in History, Philosophy and Science Teaching*. Springer.

- Donnelly, J. (2001). School science teaching as a profession: Past, present, and future. *School Science Review*, 82(300), pp 31–39.
- Dott, R. (1998). What is unique about geological reasoning. *GSA Today*, 10(10), pp 15–18.
- Dove, J. (1998). Students' alternative conceptions in Earth science: A review of research and implications for teaching and learning. *Research Papers in Education*, 13, pp 183-201.
- Driver, R; Guesne, E; Tiberghien, A. (1989). *Las ideas científicas en la infancia y la adolescencia*. Morata.
- Dumrauf, A. (2013). Introducción: Educación en ciencias naturales, ambiente y salud. Debates acerca de sus finalidades. *Archivos de Ciencias de la Educación*, 7 (7), pp 1-4.
- Duran, H. y Puigcerver, M. (2017). Análisis de conceptos de los estudiantes de Magisterio acerca de los minerales y algunas estrategias para mejorar su comprensión. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 25(3), pp 341-352.
- Edelstein, G. (2015). *Formar y formarse en la enseñanza*. Paidós.
- Ernst, W. (2000). *Earth systems. Processes and issues*. Cambridge University Press.
- Fabre, M. (1995). *Bachelard Éducateur*. PUF.
- Faria, F. (2015). Actualismo, catastrofismo y uniformitarismo en Bacarlett Pérez, M. y Caponi, G. (coord), *Pensar la vida filosofía, naturaleza y evolución*. Uaem.
- Fernandes de Goes, L. y Fernandez, C. (2018). Reflexões metodológicas sobre pesquisas do tipo estado da arte: investigando o conhecimento pedagógico do conteúdo. *Revista Eletrônica de Enseñanza de las Ciencias*, 17(1), pp 94-118.
- Fernandez, C. (2015). Revisitando a base de conhecimentos e o conhecimento pedagógico do conteúdo (pck) de professores de ciências. *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências*, 17(2), pp 500-528.
- Fernández, N; Pujalte, A. (2019). *Manual de elaboración de secuencias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales*. Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
- Fernández-Ferrer, G; González-Gacía, F; Carrillo-Rosúa, J; Çola-Pueyo, S. (2018). Concepciones del cambio geológico en estudiantes del máste de educación secundaria. *Actas del XX simposio sobre la enseñanza de la geología*. Menorca.
- Fraisse, P. (1984). Perception and estimation of time. *Annual Review of Psychology*, 35, pp 1-36. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.35.020184.000245>

Francek, M. (2013) - A Compilation and Review of over 500 geoscience misconceptions. *International Journal of Science Education*, 35(1), pp 31-64.

Frigerio, G. (1991). *Curriculum presente, ciencia ausente*. Miño y Dávila.

Frodeman, R. (2003). *Geo-Logic: Breaking ground between Philosophy and the Earth Sciences*. State University of New York Press, Albany.

Frodeman, R. (2010). O raciocínio geológico: a geologia como uma ciência interpretativa e histórica. *Terræ Didactica*, 6(2), pp 85-99.

Frodeman, R. (2013). Geosciences climate change and the virtues of ignorance. En Baker, V. R. (ed.), *Rethinking the Fabric of Geology: Geological Society of America Special Paper 502*, pp 145–152.

Frodeman, R. (2014). Hermeneutics in the field: the philosophy of geology. En Babich y Ginev (ed.) *The Multidimensionality of Hermeneutic Phenomenology, Contributions to Phenomenology*. Springer.

Galagovsky, L; Adúriz-Bravo, A; Bonan, L. (1998). ¿Didáctica de las ciencias naturales o didáctica de las disciplinas?. *Jornadas de Desarrollo en Docencia Universitaria con Exprocedra*. Mes de julio, Buenos Aires.

Gandara, M. y Gil, M. (1995). El lenguaje oculto en los libros de texto. *Aula de innovación educativa*, 43, pp 35-39.

Garriz, A.; Trinidad-Velasco, R. (2004). El conocimiento pedagógico del contenido. *Educación Química*, 15(2), pp 2-6.

Giere R. (1988). *Explaining Science: A Cognitive Approach*. Chicago. The University of Chicago Press.

Giere R. (1999). Un nuevo marco para enseñar el razonamiento científico. *Enseñanza de las ciencias*, Número extra, pp 63-70.

Giere, R. (1992). *La explicación de la ciencia. Un acercamiento cognoscitivo*. México, Consejo Nacional de ciencia y tecnología.

Goncalves, P; Sicca, N; Alves, M; Fernandes, M; Fernandes, S. (2013). *Concepção de Natureza e tectônicas de placas: quais são suas inter-relações?* Actas del IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), pp 1-8.

Goncalves, P; Sicca, N; Fernandes, M; Fernandes, S. (2013). Inovações didáticas e a concepção de natureza: a pesquisa colaborativa e o desenvolvimento profissional do professor. *Educação Unisinos*, 17(3), pp 250-260.

Gonçalves, P. y Laguna, N. (2006). Ciclo del agua y tiempo geológico en el ambiente urbano. *Enseñanza de las ciencias de la Tierra*, 14(4), pp 71-74.

González Galli, L. (2011). *Obstáculos para el aprendizaje del modelo de evolución por selección natural*. [Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires]. www.digital.bl.fcen.uba.ar

Gould, S. (1988). *Time's Arrow, Time's Cycle: Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time*. Harvard University Press

Greco, R y Almberg, L. (Ed). (2016). *Earth Science Education: global perspectives*. IFSULDEMINAS

Grossman, P. (1990). *The making of a teacher: teacher knowledge and teacher education*. Teachers College Press, New York.

Happs, J. (1984). Soil genesis and development: Views held by New Zealand students. *Journal of Geography*, 83, pp 177-180.

Hashweh, M. (2005). Teacher pedagogical constructions areconfiguration of pedagogical content knowledge. *Teachers and Teaching: theory and practice*. 11(3), pp 273–292.

Hay, W. (2016). *Experimenting on a small planet. A history of scientific discoveries, a future of climate change and global warming*. Springer.

Hidalgo, A; San Fernando, I; Otero, I. (2004). An analysis of the understanding of geological time by students at secondary and post-secondary level. *International Journal of Science Education*, 26, pp 845-857.

Hull, D. (1976). Central subjects and historical narratives. *History and Theory*, 14, pp 253-274.

International Geoscience Education Organisation [IGEO] (s.f.). <http://www.igeosci.org/>

International Geoscience Education Organisation Latinoamérica [LAIGEO] (2020). *Promover una educación en ciencias de la tierra para todos y de calidad en bien de nuestras naciones*. <https://laigeo.cloudaccess.host/destacados/158-carta-abierta-de-laigeo-a-las-autoridades-y-publico-en-general.html>

Iribarren, L. (2017). *Dispositivos de formación docente en educación ambiental, una investigación acción en el Bajo Delta del Paraná* [Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales]. https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n6434_Iribarren

Izcara Palacios, S. (2014). *Manual de investigación educativa*. Fontamara.

Izquierdo Aymerich, M; García Martínez, A; Quintanilla Gatica, M; Adúriz Bravo, A. (2016). *Historia, Filosofía y Didáctica de las Ciencias: Aportes para la formación del profesorado de ciencias*. Universidad Distrital.

Jacobsen, B. (2014). Grasping Deep Time with Scaled Space in Personal Environs en Tong, V. (ed.), *Geoscience Research and Outreach: Schools and Public Engagement*, Innovations in Science Education and Technology 21, Springer Science+Business Media B.V. DOI 10.1007/978-94-007-6943-4_13.

Jolley, A; Jones, F; Harris, S. (2013). Measuring student knowledge of landscapes and their formation timespans. *Journal of Geoscience Education*, 61, pp 240-251.

Joshua, S. y Dupin, J. (1993). *Introduction à la didactique des sciences et des mathématiques*. PUF.

Kind, V. (2009). A conflict in your head: An exploration of trainee science teachers subject matter knowledge development and its impact on teacher self-confidence. *International Journal of Science Education*, 31(11), pp 1529-1562.

Kind, V. (2009). Pedagogical content knowledge in science education: perspectives and potential for progress, *Studies in Science Education*, 45(2), pp 169-204.

Kind, V. y Chan, K. (2019). Resolving the amalgam: connecting pedagogical content knowledge, content knowledge and pedagogical knowledge. *International Journal of Science Education*, DOI: 10.1080/09500693.2019.1584931.

King, C. (2006). Enseñar geología a los profesores de ciencias: la experiencia de la earth science education unit. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 14(2), pp 142-149.

King, C. (2008). Geoscience education: an overview. *Studies in Science Education*, 44(2), pp 187-222.

King, C. (2012). Common Earth Science Misconceptions in Science Teaching. *School Science Review*, 347, pp 45-52.

King, C. (2014). Using research to promote action in Earth science professional development for teachers en Tong, V. (ed) *Geoscience research and outreach. Innovations in Science Education and Technology*, vol 21. Springer.

Kusnick, J. (2002). Growing pebbles and conceptual prisms understanding the source of student misconceptions about rock formation. *Journal of Geoscience Education*, 50, pp 31-39.

Lacreu, H. (2014). Aciertos, distorsiones y falacias en la enseñanza de las ciencias naturales de la educación secundaria obligatoria de Argentina. *Terrae Didactica*, 10(3), pp 217-226.

- Lacreu, H. (2018). Geolodactica, desafíos para renovar la enseñanza de la Geología. Actas del VIII GeoSciEd (Campinas, Brasil).
- Latorre, A. (2003). *La investigacion-accion. Conocer y cambiar la practica educativa*. Graó.
- Latorre, A; del Rincon, D; Arnal, J. (1997). *Bases Metodológicas de la Investigación Educativa*. Hurtado.
- Lee, H; Liu, O; Price, C; Kendall, A. (2011). College Students' Temporal-Magnitude Recognition Ability Associated With Durations of Scientific Changes. *Journal Of Research In Science Teaching*, 48(3), pp 317-335.
- Libarkin, J. (2005). Conceptions, Cognition, and Change: Student Thinking about the Earth. *Journal of Geoscience Education*, 53:4, 342.
- Libarkin, J.; Anderson, S.; Dahl, J.; Beilfuss, M.; Boone, W. (2005). Qualitative analysis of college students' ideas about the earth: interviews and open-ended questionnaires. *Journal of Geoscience Education*, 53(1), pp 17-26.
- Libarkin, J.; Kurdziel, J.; Anderson, S. (2007). College student conceptions of geological time and the disconnect between ordering and scale. *Journal of Geoscience Education*, 55, pp 413-422.
- Loughran, J; Berry, A; Mulhall, P. (2012). *Understanding and Developing Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge*. Sense Publishers
- Marcelo, C. (2001). El aprendizaje de los formadores en tiempos de cambio. La aportacion de las redes y el caso de la red andaluza de profesionales de la formación. *Profesorado, revista de currículum y formación de profesores*, 5(1).
- Marques, C; Artés, M. (2016). Propuesta de análisis de representaciones sobre el modelo cambio geológico del alumnado del grado de educación primaria. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 24(2), pp 169-181.
- Marques, L.; Thompson, D. (1997). Misconceptions and conceptual changes concerning continental drift and plate tectonics among portuguese students aged 16-17. *Research in science and technological Education*, 15(2), 195-221.
- Marques, L; Monteiro, G; Morgado, M; Rebelo, D; Bonito, J; Medina, J; Martins, L. (2011). Deep time: from the complexity of the concept, to the implementation and assessment of curriculum materials, towards the development of citizenship. En *VII international conference. Geology at school and university: geology and civilization* (Tom III. Scientific Papers, pp. 28-32). University of Russia.

Marques, L; Rebelo, D; Bonito, J; Morgado, M; Trindade, V; Medina, J; Soares de Andrade, A; Praia, J; Leite, A; Futuro, A. (2017). El lugar de la investigación-formación-innovación en la didáctica de las Ciencias de la Tierra: El caso del tiempo geológico. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 25(3), pp 319-329.

Martinand, J. (1986). *Connaître et Transformer la Matière*. Peter Lang.

Martínez Frias, J. (2013). El origen de la Tierra. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 21(2), pp 139-145.

Martins, J. y Carneiro, C. (2014). Massa crítica de professores e investigadores: importante contribuição à implementação de uma perspectiva curricular ao ensino de Geociências. *Terræ Didática*, 10(3), pp 368-377.

Massarini, A; Schnek, A. (2015). *Ciencia entre todxs. Tecnociencia en contexto social. Una propuesta de enseñanza*. Paidós.

Medina, J; Rebelo, D; Morgado, D; Monteiro, G; Bonito, J; Martins, L; Marques, L. (2012). El tiempo geológico: una contribución para la ciudadanía. In A. M. Sarmiento, M. Cantano e G. R. Almodôvar (Orgs.), *Comunicaciones del XVII Simposio sobre Enseñanza de la Geología*, pp 267-274.

Medina, J; Rebelo, D; Morgado, M; Monteiro McDade, G; Bonito, J; Martins, L y Marques, L. (2013). Una contribución para la educación de la ciudadanía: el tiempo geológico. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 21(1).

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2015). Diseño curricular nueva escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires: ciclo orientado del bachillerato, formación general. Buenos Aires.

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2009). Diseño Curricular para el Profesorado en Educación Primaria. Buenos Aires.

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2012). Diseño Curricular para la Educación Primaria. Buenos Aires.

National Research Council [NRC]. (1996). *National Science Education Standards*. The National Academies Press.

National Science Foundation [NSF] (2009). Earth Science Literacy Principles. <http://www.earthscienceliteracy.org/>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2017). *Programa Internacional de Geociencias y Geoparques: Educación en*

Geociencias. <http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/earth-sciences/geosciences-education>.

Oversby, J. (1996). Knowledge of earth science and the potential for its development. *School Science Review*, 78, pp 91-97.

Park, S. y Oliver, J. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. *Research in Science Education*, 38, pp 261–284.

Paschoale, E. (1990). Geologia e engenharia. Actas del *Simpósio especialização em ensino de Geociências no 3º GRAU: Avaliação de sua influência na prática docente*. Universidade Estadual de Campinas, 164-168.

Pascual Trillo, J. (2017). Necesitamos la Geología también en Bachillerato. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 25(3), pp 274-284.

Pedrinaci E. (2012). Alfabetización en Ciencias de la Tierra, una propuesta necesaria. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 20(2), pp 133-140.

Pedrinaci, E. (1993). La construcción histórica del concepto de tiempo geológico. *Enseñanza de las Ciencias*, 11(3), pp 315-323.

Pedrinaci, E. (2001). *Los procesos geológicos internos*. Síntesis.

Pedrinaci, E. (2006). Geología en la eso: otra oportunidad perdida. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 14(3), pp 194-201.

Pedrinaci, E. (2006). Si quieres avanzar hazte con una teoría. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, (14.1) 11-20.

Pedrinaci, E; Alcalde, S; Alfaro, P; Almodóvar, G; Barrera, J; Belmonte, A; Brusi, D; Calonge, A; Cardona, V; Crespo-Blanc, A; Feixas, J; Fernández-Martínez, E; González-Díez, A; Jiménez-Millán, J; López-Ruiz, J; Mata-Perelló, J; Pascual, J; Quintanilla, L; Rábano, I; Rebollo, L; Rodrigo, A; Roquero, E. (2013). Alfabetización en Ciencias de la Tierra. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 21(2), pp 117-129.

Pedrinaci, E; Berjillos, P. (1994). El concepto de tiempo geológico: orientaciones para su tratamiento. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 2(1), pp 240-251.

Pedrinaci, E; Ruiz de Almodovar, G; Alfaro, P; Brusi, D; Fernández, E; Pascual, J.A; Alcalde, S; Barrera, J; Belmonte, A; Calonge, A; Cardona, V; Crespo, A; Feixas, J; González, A; Jiménez, J; Mata-Perelló, J; López, J; Quintanilla, L; Rábano, I; Rebollo, L; Rodrigo, A. y Roquero, E. (2012). Alfabetización en Ciencias de la Tierra: propuesta

curricular. *Comunicaciones del XVII Simposio sobre Enseñanza de la Geología*. Universidad de Huelva, pp 295-309.

Peterfalvi, B. (2001). Identificación de los obstáculos por parte de los alumnos. En Camilloni (Ed.), *Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza*. Gedisa

Potapova, M. (1968). Geology as an historical science of nature. En *Interaction of sciences in the study of the Earth*. Progress Publisher. pp.117–126.

Pozo, J; Sanz, A; Gómez Crespo, M; Limón, M. (1991). Las ideas de los alumnos sobre la ciencia: una interpretación desde la Psicología Cognitiva. *Enseñanza de las Ciencias*, 9(1), pp 83-94.

Resnick, I; Newcombe, N; Shipley, T. (2017). Dealing with big numbers: representation and understanding of magnitudes outside of human experience. *Cognitive science*, 41, pp 1020-1041.

Rivera, L. (2011). Dispositivos de formación docente y producción de subjetividad. Actas del III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires.

Roehrig, G; Nam, Y. (2011). A Review of teachers' pedagogical content knowledge and subject matter knowledge for teaching Earth system concepts. *Journal of Korean Earth Science Society*, 32(5), pp 494–503.

Rojero, F. (2000). ¿Una asignatura sistémica o sistemática?. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 8(3), pp 189-196.

García, R. (2006). *Sistemas complejos. Conceptos métodos y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa

Rule, A. (2005). Elementary students' ideas concerning fossil fuel energy. *Journal of Geoscience Education*, 53, pp 309-318.

Sanjurjo, L. (coord.). 2009. *Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales*. Homo Sapiens.

Sanmartí, N. (2002). *Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria*. Síntesis.

Schon, D. (1992). *La formación de profesionales reflexivos: Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*. Paidós.

Sequeiros, L. (1991). Desarrollo de las representaciones mentales sobre la evolución. *Alminar*, 20, pp 39-45.

Sequeiros, L.; Pedrinaci, E.; Berjillos, P. (1996). Cómo enseñar y aprender los significados del tiempo geológico: algunos ejemplos. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 4(2), pp 113-119.

Sequeiros, L; Anguita, F. (2003). Nuevos saberes y nuevos paradigmas en Geología: Historia de las nuevas propuestas en las Ciencias de la Tierra entre 1978 y 2003. *LLULL*, 26, pp 279-307.

Serbia, J. (2007). Diseño, muestreo y análisis en la investigación cualitativa. Hologramática, Facultad de Ciencias Sociales, *UNLZ*, - Año IV, 7(3), pp 123-146.

Shulman, L. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), pp 4-14.

Shulman, L. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), pp 1-22.

Sicca, N; Gonçalves, P; da Silveira Galan Fernandes, M. (2017). O papel do professor na gestão democrática: a construção do currículo voltado para justiça social em Torres, J; Nogueira Oliveira, M; David, A. *Política e gestão educacional*. Appris.

Silva, H.; Gonçalves, P.; Bacci, D.; Silveira Cunha, C. (2009). Relações entre conteúdo e forma de conhecimentos e práticas pedagógicas em Geociências: imaginário de futuros professores numa disciplina de licenciatura. *Educar*, 34, pp 53-73.

Souto, M; Cattaneo, M; Coronel, M; Gaidulewicz, L; Goggi, N; Barbier, J; Mazza, D. (1999). *Grupos y dispositivos de formación*. Novedades Educativas.

Souza, E; Brusi, D; Calonge, A. (2017). El documento “Alfabetización en Ciencias de la Tierra” como referente para la investigación del potencial didáctico de las ilustraciones geocientíficas en los libros de texto de Enseñanza Secundaria. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 25(3), pp 330-340.

Trend, R. (1998). An investigation into understanding of geological time among 10 and 11 year-old children. *International Journal of Science Education*, 20, pp 973-988.

Trend, R. (2000). Conceptions of geological time among primary teacher trainees, with reference to their engagement with geoscience, history, and science. *International Journal of Science Education*, 22(5), pp 539-555.

Trend, R. (2001). Deep time framework: A preliminary study of U.K. primary teachers' conceptions of geological time and perceptions of geosciences. *Journal of Research in Science Teaching*, 38, pp 191-221.

- Trend, R. (2002). Developing the concept of deep time en Mayer, V. (ed) *Global science literacy*, pp 187-202. Kluwer academic publishers.
- Trend, R. (2009). Fostering students' argumentation skills in geoscience education. *Journal of Geoscience Education*, 57(4), pp 224-232.
- Tretter, T; Jones, M; Minogue, J. (2006). Accuracy of scale conceptions in science: mental maneuverings across many orders of spatial magnitude. *Journal Of Research In Science Teaching*, 43(10), pp 1061-1085.
- Vega, G. (2017). El concepto de dispositivo en M. Foucault. Su relación con la “microfísica” y el tratamiento de la multiplicidad. *Nuevo Itinerario Revista digital de Filosofía*, pp 136-158.
- Villacorta, S; Sellés-Martínez, J; Greco, R; Oliveira, A; Castillo, A; Arias Regalía, D. (2019). LAIGEO y su contribución a la mejora de la enseñanza y difusión de las geociencias en América Latina y Caribe: actividades realizadas y proyectos futuros. *Serie Correlación Geológica*, 35(2), pp. 67-76.
- Walsh, V. (2003). A theory of magnitude: Common cortical metrics of time, space, and quantity. *Trends in Cognitive Sciences*, 7, pp 483–488. DOI: 10.1016/j.tics.2003.09.002.
- Zen, E. (2001). What is deep time and why should anyone care? *Journal of Geoscience Education*, 49(1), pp 5-9.

ANEXO 1: RELEVAMIENTO DE CONCEPCIONES ALTERNATIVAS

Obstáculos en el aprendizaje de la geología⁴⁵

Diego Arias Regalía

Resumen

Se plantea un relevamiento de las nociones alternativas reportadas en la bibliografía de la Didáctica de las Ciencias de la Tierra para los temas “estructura interna de la Tierra” y “tectónica de placas”, así como una primera sistematización de los obstáculos epistemológicos que podrían estar operando tras estas nociones.

Introducción

Estudiantes de todos los niveles plantean explicaciones sobre los fenómenos naturales que muchas veces entran en contradicción con las ideas científicamente aceptadas. Estas explicaciones no científicas suelen ser resistentes al cambio y persisten a pesar de los esfuerzos de los docentes por cambiarlas. Algunos alumnos simplemente rechazan las ideas científicas en favor de las suyas, que les vienen siendo útiles como marco explicativo para entender el mundo. Otros, en una búsqueda inconsciente de compromiso entre su visión y la científica, mezclan sus concepciones con lo enseñado en clase. En ambos casos, el resultado está alejado de las ideas científicas que se pretendía que fueran aprendidas (Libarkin, 2005).

La geología integra en sus explicaciones modelos provenientes de otras disciplinas como la física, la química o la biología, por lo que hereda de éstas algunas de sus nociones alternativas.

Pero a su vez, posee contenidos, características, formas de razonamiento y de validación que son particulares, únicos de la geología (Frodeman, 2010; Ault, 1998; Dodick y Orion, 2003b;

⁴⁵ Este relevamiento fue realizado por el autor de la tesis como parte del trabajo final del curso de posgrado “Introducción a la investigación en ciencias naturales” – FCEN – UBA – 2013.

Libarkin, 2005; Orion y Trend, 2009). Es esperable entonces encontrar ideas o nociones alternativas propias de las ciencias geológicas.

Por otro lado, siendo la didáctica de las Ciencias de la Tierra un campo que ocupa una posición marginal dentro de la Didáctica de las Ciencias Naturales, no existen muchas sistematizaciones de su producción. Aparece como relevante entonces el rastreo de lo publicado respecto de las nociones alternativas en el área, como paso previo a un abordaje más profundo del campo.

La primera parte de este trabajo se enfoca en relevar nociones alternativas reportadas en la bibliografía didáctica, respecto de dos tópicos geológicos íntimamente relacionados: la estructura interna de la Tierra y la tectónica de placas.

La segunda parte releva los aportes de autores que replantean estas nociones, buscando regularidades o tendencias que ofrezcan indicios respecto de los patrones de pensamiento utilizados por los estudiantes, para proponer finalmente algunas cuestiones que podrían funcionar como obstáculos epistemológicos detrás de las nociones alternativas encontradas.

La identificación y caracterización de las nociones alternativas de los alumnos ha sido fuente de discusión en el seno de la comunidad didáctica. Una primera prueba de la variedad de miradas sobre el tema aparece ya de entrada ante la multiplicidad de nombres (con la correspondiente carga teórica que cada uno conlleva) con los que aparecen mencionadas en la bibliografía (nociones alternativas, ideas previas, errores conceptuales, etc.).

En este trabajo no se ha tomado particular partido por ninguna postura, y el relevamiento incluye aquellas nociones que los autores de los trabajos citados mencionan como tales.

Ideas de los estudiantes reportadas en la bibliografía

i- Nociones Generales

Según Cheek (2010) es difícil entender los cambios en la superficie terrestre sin una comprensión de la tectónica de placas (y los resultados más visibles de la actividad tectónica, como volcanes y terremotos), la estructura en capas de la Tierra, la transferencia de calor, el movimiento de materiales a través de la geósfera o el ciclo de las rocas.

De los trabajos de investigación en el campo de las nociones alternativas relacionadas con conceptos geológicos se desprenden algunas cuestiones que se repiten, atravesando transversalmente los estudios de temas específicos.

Cheek (2010) realiza un relevamiento bibliográfico que comprende 79 artículos vinculados al tema, publicados en revistas arbitradas inglesas y norteamericanas en el período 1982-2009, en el que elabora una serie de conclusiones:

- Los estudiantes tienen un pobre entendimiento de las escalas espaciales y temporales, lo que aparece relacionado con la equiparación de las características y los procesos superficiales con los subsuperficiales. La aplicación de nociones de superficie a los procesos y características subsuperficiales resulta en confusiones de escala, tanto espacial como temporal.
- Incorrecta aplicación de la experiencia cotidiana a situaciones fuera de su experiencia personal.
- Aparece una seria subestimación de los tiempos requeridos por los procesos geológicos, relacionado con la falta de una escala temporal lo suficientemente larga como para dar cuenta de los eventos y procesos en la historia de la Tierra.
- Adjudicación de características animadas a los objetos naturales.
- Designación de humanos o de fuerzas sobrenaturales como causa de fenómenos geológicos.
- Sobreestimación de la influencia de los humanos en los eventos geológicos (en particular, hay una correlación entre este grupo y los que tienen dificultades para comprender el tiempo geológico).
- Uso inapropiado de terminología científica o con una mínima comprensión. En Clark et al. (2011) se hace notar que, post instrucción, los estudiantes retienen la terminología de la tectónica de placas, pero confunden los significados o la aplicación de los conceptos.

Otro aspecto que aparece recurrentemente es el uso de modelos internamente inconsistentes o muy simplificados (Cheek, 2010; Libarkin et al, 2005). Dentro de estos últimos, se encuentra que los estudiantes no ven la Tierra como un sistema integrado, en donde se dan una serie de procesos que resultan en cambios en los materiales. En su lugar, la mayoría ve un conjunto de objetos (materiales) que sufren cambios (transformaciones), pero no necesariamente por razones específicas. Cuando los estudiantes dan cuenta de causas subyacentes, típicamente estas causas no están bien entendidas (Libarkin se refiere a ellas como proto-procesos).

Muchas de estas dificultades están marcadamente más presentes en los más pequeños, y tienen menor incidencia en los mayores, lo que sugiere (Cheek, 2010) la presencia de algún

límite inferior de edad a partir de la cual ciertos conceptos pueden ser comprendidos razonablemente.

ii- La topografía: sus causas y distribución

Al analizar las ideas sobre el origen de las cuencas oceánicas y los continentes, se encuentra una sobrevaloración del efecto de las fuerzas verticales. Los continentes se habrían originado por fuerzas verticales actuando en el pasado sobre el fondo oceánico, o lo mismo pero en forma inversa para las cuencas oceánicas (Marques y Thompson, 1997. Marques, 1998).

Estos trabajos encuentran también la idea de que la topografía fue generada por el enfriamiento del planeta, que habría provocado que este se arrugue. Relacionado con esto, se ve una equiparación de los procesos de formación de cadenas montañosas continentales y oceánicas, a pesar de la diferencia en su composición. Estas ideas se relacionan con las expresadas en el párrafo anterior ya que, por un lado, hay coherencia entre el arrugamiento por enfriamiento y la aparición de fuerzas verticales, y por otro, la diferencia fundamental de la que los estudiantes dan cuenta al referirse a la composición de los materiales de los fondos oceánicos respecto de los continentales sería que los primeros están solamente más hidratados que los últimos.

Por otro lado, en muchos de los casos en los que se menciona el movimiento "lateral" de los continentes, no se lo relaciona con la generación de topografía.

En cuanto a la distribución del relieve, los estudiantes tienen la idea de que existe un declive progresivo entre los centros de los continentes, donde estarían las máximas elevaciones, y los centros de los océanos, donde estarían las máximas depresiones.

iii- Tiempo geológico

Para Zen (2001) las observaciones de campo condujeron a los naturalistas a desarrollar fructíferas ideas (superposición y horizontalidad, escala espacial de los eventos geológicos, etc.) que posteriormente permitieron construir las nociones de secuencia, sincronidad, cambio temporal y, fundamentalmente, correlación con los eventos de la historia evolutiva biológica. Así se hizo necesario admitir que la Tierra tenía una historia de muchos millones de años, comenzando la gestación del concepto de Tiempo Geológico.

Para Pedrinaci (1993), el carácter de ciencia histórica de la geología hace que el tiempo sea necesariamente uno de sus conceptos básicos, hallándose presente en el desarrollo de prácticamente todos los procesos geológicos. Agrega que no se pueden adquirir unas nociones básicas de esta ciencia sin haber construido el concepto de tiempo geológico.

Sequeiros, Pedrinaci y Berjillos (1996) se preguntan qué queremos indicar cuando señalamos que un estudiante no tiene construido el concepto de tiempo geológico, a lo que responden planteando variadas opciones:

- Que no conoce la edad de la Tierra, la cronología aproximada de los principales períodos geológicos o la división en Eones, Eras y períodos.
- Que no tiene una noción de la duración aproximada que puede requerir un proceso geológico (la formación de una cordillera, apertura de un océano o formación de un karst).
- Que carece de referencias para ubicar las magnitudes temporales usuales en geología (le da igual un millón de años que mil millones de años).
- Que no valora el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños.
- Que no ve los cambios geológicos como procesos y, por tanto, o suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o no ocurren.
- Que no sabe diferenciar procesos diacrónicos de sincrónicos.
- Que no sabe establecer una secuencia causal.
- O que, como consecuencia de lo anterior, no sabe cómo reconstruir una historia geológica.

Cada una de estas opciones aparece ligada a distintos aspectos de la noción de tiempo geológico y sus consecuencias en la comprensión de cuestiones en el área.

La comprensión del tiempo geológico engloba dos cuestiones distintas (Cheek, 2010): la habilidad para ubicar eventos de la historia de la Tierra en una escala de tiempo lo suficientemente grande, tanto de manera absoluta como relativa, y posibilidad de concebir procesos que ocurran a una tasa muy lenta y por lo tanto requieran largos períodos de tiempo.

Tanto alumnos como docentes tiene más problemas ubicando eventos en una escala absoluta de tiempo que en una relativa. En todos los casos las categorías usadas para definir largos períodos de tiempo son bastante amorfas y poco significativas.

La mayor parte de los procesos geológicos ocurren con una extraordinaria lentitud, por lo que no sorprende la frecuencia de las interpretaciones estáticas, o con pocos elementos dinámicos, acerca de la parte sólida de nuestro planeta. Pedrinaci y Berjillos, (1994) asocian estas cuestiones al resaltar que según Driver et al (1989) una de las características del pensamiento de los alumnos es la de estar dirigido por la percepción.

Las posiciones fijistas de muchos estudiantes y docentes se dejan ver cuando plantean modelos con una Tierra estática, invariante en general.

Consultados por la duración de procesos geológicos específicos, muchos proponen que se desarrollan en períodos temporales muchísimo más cortos de lo que lo hacen realmente. Kusnick (2002, citado en Cheek, 2010) dice que pueden citar la edad de la Tierra correctamente, pero mencionan tiempos sorprendentemente cortos al describir la formación de rocas. Rule (2005, citado en Cheek, 2010) encontró que un número significativo de maestros piensan que el petróleo se forma en cientos de años o menos. Ante la pregunta por la antigüedad del suelo, Happs (1984, citado en Cheek, 2010) encuentra respuestas que van desde menos de 20 años a 100 millones de años, y sugiere adicionalmente que los estudiantes tienen poco concepto del tiempo que representan 100 millones de años.

En su extenso análisis, Cheek (2010) menciona sin profundizar otras ideas que aparecen con alguna frecuencia: Se equipara la formación del universo con la formación de la Tierra; se plantea la existencia de un supercontinente durante la formación del planeta; se asume que la vida estuvo presente desde el principio; se cree que dinosaurios y hombres de las cavernas fueron contemporáneos; se asume que la edad de la Tierra ha sido medida con el método de carbono 14.

También propone la existencia de una componente espacial en la interpretación del tiempo geológico, ya que encuentra una equiparación de la escala espacial con la temporal sin atención a la naturaleza del proceso (estratos más angostos denotarían procesos más cortos, estratos del mismo ancho tendrían el mismo tiempo de formación).

Un punto particularmente interesante tiene que ver con las creencias de los alumnos respecto del futuro del planeta, tema en el que hay pocos estudios. Algunos estudiantes parecen creer que la Tierra se está agrandando o achicando.

En Libarkin et al (2005) se plantea que hay una importante dificultad para extrapolar conceptos científicos hacia el futuro. Por ejemplo, los estudiantes hacen uso del movimiento

de los continentes desde el pasado al presente, pero muchos no muestran cambios en las posiciones cuando se les pregunta por la apariencia de la Tierra dentro de mucho tiempo.

Finalmente, algunos estudios en EEUU (Libarkin et al., 2007, citado en Cheek, 2010) encuentran alumnos que no pueden dar cuenta del tiempo geológico por encontrar contradicciones con sus creencias religiosas personales.

iv- Estructura interna

La estructura de la Tierra es un elemento clave del paradigma de la tectónica de placas, que es enseñada normalmente a través de modelos gráficos porque los procesos involucrados requieren una gran abstracción y no pueden ser observados directamente (Steer et al, 2005).

Cuando se pide a los estudiantes que dibujen o describan el interior de la Tierra, se encuentra una variedad de ideas:

En algunos casos (fundamentalmente niños de primaria), dibujan animales, humanos, una roca única, cavernas, indicando que no tienen realmente una idea sobre el interior del planeta. La visión más frecuente en este caso es la de una Tierra sólida homogénea (Sharp et al, 1995).

Cuando la muestra analizada está compuesta de alumnos más grandes, comienzan a aparecer esquemas o descripciones que dan cuenta de cierta estructuración del interior del planeta. Algunos dibujan capas horizontales dentro de una Tierra esférica, la mayoría dibuja capas concéntricas, aunque esto no implica que tengan un claro entendimiento de la estructura interna.

Esquemas sobre la estructura interna de la Tierra (Tomado de Steer et al, 2005)

Libarkin et al (2005) hacen notar que es interesante que en ningún caso hay explicación respecto de por qué dibujan capas concéntricas, y que muchas de las respuestas están basadas en las mismas analogías que las utilizadas típicamente en la enseñanza (como un blanco de dardos, como una cebolla, como una pelota de béisbol, etc.).

En general, la corteza aparece muy exagerada respecto de las otras capas, y hay cierta confusión con los términos corteza, manto y núcleo. En este sentido, se aprecia una mezcla o confusión entre la categorización reológica (de origen físico: litósfera, astenósfera, mesósfera, núcleo interno y externo) y la geoquímica (de origen químico: corteza, manto y núcleo), indicando falta de entendimiento respecto de las bases para subdividir el interior (Clark et al, 2011; Libarkin et al, 2005).

En el caso de los docentes, la mayor parte reconoce que la Tierra se encuentra estructurada en diferentes “capas” o “niveles”, a modo de una “cebolla”; aunque solo un porcentaje identifica por completo la división básica en 3 capas (Corteza, Manto y Núcleo). Esta estructura básica no solo es tratada en la Enseñanza Secundaria, sino que es frecuente encontrarla en los libros de texto de Educación Primaria. Solo un pequeño porcentaje de los esquemas realizados muestra un tamaño “razonable” del espesor relativo entre las distintas capas, siendo un error generalizado la sobredimensión del espesor de la corteza terrestre (Carrillo Rosúa et al, 2010).

Respecto de las características del interior del planeta, hay que mencionar que el modelo actual de estructuración y dinámica internas es relativamente reciente, y que durante mucho tiempo se pensó en un interior de la Tierra completamente fundido.

En general los estudiantes no reconocen cuándo, dónde ni por qué se produce fusión bajo la superficie, mal interpretando el estado de la materia en el manto, al que se piensa como líquido.

En este sentido, Clark et al (2011) encuentran la idea de que durante la subducción la placa descendiente se iría fundiendo paulatinamente en el manto profundo (de acuerdo con el supuesto estado líquido del manto), y proponen que el uso de las típicas imágenes que muestran a la placa subducida desvaneciéndose con la profundidad podría estar generando o reforzado la idea de que la fusión del manto ocurre de esta manera. Profundizando en esto, la causa de la fusión del manto (sea parcial o total según cada estudiante) se adjudica a la temperatura exclusivamente y no a la despresurización o hidratación.

Esquemas sobre subducción. La placa subducida parece desvanecerse en profundidad.

Los docentes también tienen concepciones alternativas en este tema. Al igual que los alumnos, sus concepciones a veces demuestran la aplicación incorrecta de términos e ideas de uso cotidiano en el contexto geológico. King (2000, citado en Cheek, 2010) encontró que más del 80% de 61 docentes de ciencias de secundario pensaban que el manto era líquido. Por un lado da ejemplos de varios libros de texto que dicen que el manto está fundido, y por otro lado sugiere que alguna confusión puede provenir no de la información incorrecta en si misma sino de una mala interpretación basada en la experiencia cotidiana. Por ejemplo, la idea de que las rocas fluyen dúctilmente bajo adecuadas condiciones de presión y temperatura (y en escalas de tiempo adecuadas) no encaja con la experiencia cotidiana respecto del comportamiento de los sólidos.

v- Origen del magma

En el modelo actual se entiende que el magma se genera localmente, fundamentalmente en los límites de las placas tectónicas o en relación con los “puntos calientes”, es decir en la Corteza y la parte superior del Manto terrestre.

Un porcentaje importante tanto de alumnos como de docentes ubica el origen del magma en el núcleo terrestre. Según Gobert (2000, citado en Cheek, 2010) las imágenes típicas de la bibliografía introductoria sobre celdas de convección, y la redacción de los textos explicativos podrían colaborar en esta confusión.

Esquemas sobre dinámica interna

En su estudio sobre docentes, Carrillo Rosúa et al (2010) encuentran que un porcentaje muy elevado localiza erróneamente el magma en el núcleo terrestre, y señalan que este porcentaje es notablemente más elevado que el mencionado en estudios más antiguos realizado sobre alumnos españoles de educación primaria (Lillo, 1994). En algunos casos indican que el magma proviene solo del Núcleo externo, que es el que está en estado líquido.

Pero aún algunos de los docentes que localizan el magma en el Manto terrestre tampoco lo hacen adecuadamente, ya que lo señalan simultáneamente en el Núcleo, lo representan como una capa continua en el Manto, o lo localizan discretamente, pero de una manera no relacionada con la tectónica de placas.

En los esquemas elaborados, el volumen ocupado por el magma aparece sistemáticamente muy elevado, incluso mayoritario respecto al total del volumen del planeta.

Estructura interna y ubicación del magma (Tomado de Carrillo Rosúa et al, 2010)

vi- Ideas "históricas"

El recurso a la historia de las distintas disciplinas científicas ha mostrado cierta similitud entre las ideas de los alumnos y los modelos manejados por filósofos y científicos en el pasado. En el caso geológico, la principal (pero no la única) relación de este tipo puede encontrarse en el "fijismo" (Pedrinaci y Berjillos, 1994). Pedrinaci (1993) sostiene que el fijismo ha supuesto un

gran obstáculo epistemológico para la construcción de muchas de las teorías geológicas modernas.

Como corriente histórica dominante entre los siglos XVI y XVIII, el fijismo más extremo sostiene que no se han producido cambios relevantes en la superficie de la Tierra desde su formación inicial.

Un fijismo menos extremo puede encontrarse hasta muy avanzado el siglo XX, al recordar que aunque la movilidad de los continentes fue propuesta por Wegener a principios de ese siglo, no será admitida de manera general por la comunidad científica hasta finales de los sesenta y sólo, como diría Toulmin, "bajo la presión de argumentos abrumadores" (Pedrinaci y Berjillos, 1994).

Las ideas halladas en alumnos por Marques y Thompson (1997) y Marques (1998) respecto del origen de los continentes asociado a fuerzas verticales actuando en el pasado sobre el fondo oceánico no está lejos de lo sostenido por los fijistas del siglo XIX. A su vez, pensar la topografía como arrugas generadas por el enfriamiento del planeta parece muy emparentado con el pensamiento de los contraccionistas como Buffon también en el siglo XIX.

De acuerdo con Pozo et al (1991) tendemos a buscar explicaciones a los cambios pero no a los estados que nos parecen "normales" o permanentes. De esta manera el fijismo aparece emparentado con la creencia aristotélica de que el reposo sería el estado natural de las cosas y no precisa explicación.

En Sequeiros et al (1997) se dice que en ocasiones los alumnos tienen representaciones mentales similares a las de Hutton (1726-1797) respecto del interior de la Tierra. Para conocerlas y contribuir a superar los obstáculos epistemológicos puede ser de gran ayuda trabajar los conceptos huttonianos.

Es interesante notar que muchos alumnos que tienen ideas estáticas y fijistas sobre la topografía y sus componentes no parecen tener problemas para recurrir a explicaciones terriblemente dinámicas que involucren cambios eustáticos (variaciones en el nivel del mar) prácticamente ilimitados al pretender explicar por ejemplo la presencia de fósiles marinos en las montañas a más de 3500 metros de altura: *"Porque antes el nivel del mar estaba más elevado, estas montañas estaban enterradas en el agua. Cuando bajó el nivel se quedaron incrustados en estas montañas algunos peces y animales marinos"* Pedrinaci (2001).

vii- Origen de las rocas

En Pedrinaci (1992) y Pedrinaci y Berjillos (1994) se presentan una serie de concepciones sostenidas por alumnos de entre 12 y 15 años respecto del origen de las rocas, planteadas como diversos pasos en un camino que va desde la no problematización del origen hasta la construcción de la noción completa de los procesos de formación.

Existe una primera perspectiva, eminentemente estática, para la que las rocas y las montañas formadas por ellas aparecen como materiales muy estables que no experimentan cambios de importancia.

Este grupo no tiene grandes dificultades en aceptar procesos destructivos como roturas, desgaste o erosión. Pero consideran, implícitamente muchas veces, que las rocas actualmente existentes son tan antiguas como la Tierra.

Hay un grupo que relaciona la sedimentación con la erosión, pero sin asociarla al proceso de formación de algunas rocas. Las concepciones de estos estudiantes se diferencian de la anterior en que comienzan a considerar algún proceso constructivo como la sedimentación. Los autores señalan que se trata de un paso importante dado que supone la introducción de un elemento que ayuda a quebrar la interpretación unidireccional de los fenómenos geológicos. De todas maneras, en estos dos grupos no hay una idea específica sobre la formación de las rocas.

Otro grupo está formado por los que consideran la posibilidad de formación de nuevas rocas limitada a la superficie terrestre, por sedimentación. Para ello necesitan construir la complicada noción de diagénesis, que les permite entender que unos materiales sueltos pueden adquirir, siguiendo procesos naturales, la consistencia y solidez de una roca. Ya que la construcción histórica de este concepto geológico fundamental no ha resultado sencilla, es fácil entender la dificultad de los alumnos para llegar a este punto.

Finalmente aparece también un grupo en el que, además de lo anterior, se ha construido la noción de la existencia de los procesos endógenos formadores de rocas.

Los autores plantean que, a la luz de estos resultados, no se debería avanzar sobre los tipos de rocas (contenido clásico de las clases de geología) sin problematizar primero la cuestión de que las rocas tienen un origen.

viii- Placas tectónicas

Cheek (2010) sostiene que se han encontrado ideas confusas acerca de la localización de las placas tectónicas, sobre cómo se relacionan con la localización de los continentes, y qué ocurre en la interacción en los bordes de las placas, aún en alumnos universitarios que han tomado cursos de geología.

Existe una aparente superposición de los conceptos de placa tectónica continental con continente y de placa tectónica oceánica con océano, de modo que los bordes continentales serían las fronteras de las placas (Marques y Thompson, 1997; Marques, 1998). Esta confusión aparece relacionada con la propia designación académica de las placas como continentales y oceánicas.

Muchos estudiantes están inseguros respecto de la localización de las placas tectónicas. Para algunos están debajo de la superficie, separadas de esta por espacio vacío, lleno de tierra, o líquido (Libarkin et al, 2005). En otros casos se las piensa superpuestas una sobre otra (encolumnadas) con los continentes encima (Marques y Thompson, 1997). Algunos pocos estudiantes las ubican en el núcleo de la Tierra, o hasta en la atmósfera, evitando efectivamente cualquier contacto con el espacio ocupado por los humanos.

Libarkin propone que esta perspectiva está emparentada con la encontrada por Nussbaum (1985) respecto de la esfericidad de la Tierra: la Tierra esférica escolar no es la Tierra en la que vive el alumno, implicando la imposibilidad de relacionar el espacio personal con el espacio más grande ocupado por el planeta. Similarmente, la desconexión entre el movimiento de las placas tectónicas y los eventos superficiales sugieren la imposibilidad de concebir la tectónica relativa a su propio espacio. En este caso, esto puede deberse a la imposibilidad de observar la tectónica de placas en una escala personal (tanto temporal como espacial).

Por otro lado, el movimiento de las placas está desacoplado de lo que sucede en superficie. Parecería haber movimiento relativo entre las placas y la superficie (Libarkin et al, 2005).

En muchos casos se menciona el movimiento "lateral" de los continentes, y se lo asocia a las corrientes oceánicas, a la rotación del planeta o al magnetismo terrestre (Marques y Thompson, 1997; Marques, 1998). Como se mencionó antes, a este movimiento lateral muchas veces no se lo relaciona con la generación de topografía.

ix- Volcanes y terremotos

Respecto del origen y las características de volcanes y terremotos, Cheek (2010) encuentra explicaciones místicas, supernaturales o antropogénicas, fundamentalmente en niños.

Los estudiantes no tienen claro muchas veces por qué volcanes y terremotos se estudian simultáneamente. Libarkin et al (2005) encuentran que no se plantea conexión entre terremotos y volcanes, ni entre estos últimos y la tectónica (si entre terremotos y tectónica).

Tanto Cheek como Libarkin mencionan encontrar que los estudiantes tienen visiones estereotipadas sobre la localización de terremotos y volcanes. Los volcanes se asocian a islas o a climas cálidos, y ocurren sobre el ecuador.

La búsqueda de los obstáculos subyacentes

Como se mostró en las secciones anteriores, existe una gran variedad de nociones alternativas en las áreas de la tectónica de placas y dinámica interna de la Tierra. Si a ellas les sumamos las nociones provenientes de otras áreas (la Tierra como cuerpo cósmico, el campo magnético terrestre, los recursos naturales, la conformación del paisaje, etc.) se ve que la carta de nociones alternativas geológicas es vasta.

Surge naturalmente la idea de buscar regularidades que permitan alguna sistematización de las nociones encontradas. Desde un punto de vista didáctico, el concepto de obstáculo epistemológico de Bachelard propone plantear el problema del aprendizaje de conceptos científicos en términos de sus obstáculos subyacentes. Astolfi (1988) recupera la idea de "objetivo-obstáculo" de Martinand en el sentido de pensar en fijar como objetivo de enseñanza la superación de los obstáculos. De esta manera el análisis de las representaciones de los alumnos es fundamental para la identificación de los obstáculos.

Diversos autores han procurado detectar tendencias en los modos de explicación de la dinámica terrestre que podrían ofrecer indicios de los "patrones de pensamiento" que siguen los estudiantes. Utilizando una categorización basada en la de Pedrinaci (2001), se pueden plantear:

i- La inmutabilidad del planeta y el catastrofismo

Como se ha mencionado antes (Pozo et al, 1991), hay una tendencia a buscar explicaciones a los cambios pero no a los estados que nos parecen "normales" o permanentes. El fijismo resulta así emparentado con la creencia aristotélica de lo permanente no precisa explicación.

La mayor parte de los procesos geológicos ocurren con suma lentitud medidos desde la escala humana. Esto ha llevado tanto a la formulación histórica de modelos estáticos como a la conformación de un pensamiento que no imagina naturalmente los cambios en el planeta y sus componentes. Pedrinaci (2001) afirma que esta perspectiva estática es probablemente el principal (y más persistente) de los obstáculos que afectan a la geología.

Complementariamente, Cheek (2010) agrega que a los estudiantes se les hace muy difícil imaginar el efecto acumulado de muchísimos cambios muy pequeños a lo largo de muy prolongados períodos de tiempo.

En el mismo sentido, Pozo et al (1991, citado en Pedrinaci, 2001) sostienen que para producir explicaciones, las personas recurren a la "*regla de la semejanza*", según la cual tendemos a creer que existe una semejanza (cualitativa y/o cuantitativa) entre las causas y los efectos. Desde esta perspectiva sólo una catástrofe puede producir algo tan grande como una montaña. Lo lento sería cuantitativamente poco importante y por lo tanto no podría generar un efecto de las dimensiones de una cordillera.

Esto da lugar a un catastrofismo precientífico (Pedrinaci, 2001) que opera como obstáculo para el aprendizaje al inhibir el cuestionamiento sobre los procesos geológicos, o la búsqueda de explicaciones. Así como en la visión estática la ausencia de cambio implica que no hay nada que explicar, esta visión catastrofista permite obtener justificaciones rápidas sin entender la mecánica del proceso al que se recurre (generalmente terremotos) ni su capacidad o incapacidad para provocar los cambios observados. Al atribuir teleológicamente los cambios a una "causa final", no hay necesidad de "causas eficientes" (Pedrinaci, 1993).

En la medida en que se dispone de una explicación que resulta sencilla no se tiene la necesidad de buscar otra. Por ejemplo, el "eustatismo desmedido" del que se habló anteriormente vendría en auxilio de las ideas estáticas, ofreciendo respuestas a la presencia de fósiles marinos en las montañas sin tener que modificar la perspectiva de una Tierra sólida no sometida a cambios importantes. Es más fácil pensar en movimientos de ascenso y descenso del nivel de las aguas que en variaciones del nivel de los suelos.

Otro de los campos cruzados por las ideas estáticas es el de la formación de rocas. La idea de que las rocas son tan antiguas como la Tierra misma inhibe de pensar explicaciones para su origen y procesos de formación. Estos procesos en general ocurren a un ritmo muy lento. Además, al desarrollarse a distintas profundidades, permanecen ocultos ante la mirada de cualquier observador (Pedrinaci, 2001).

ii- El tiempo geológico

La magnitud de la escala temporal geológica constituye una verdadera barrera imaginativa (Pedrinaci, 1993), ante la dificultad de representar mentalmente valores temporales tan grandes. Trend (1998, 2001, citado en Cheek, 2010) estima que un pobre entendimiento y manejo de grandes números podría explicar parcialmente las dificultades con el tiempo geológico. En muchos casos los estudiantes mencionan lo que parece ser el número más grande que se les ocurre, sin mucha idea de la cantidad realmente involucrada.

El tiempo geológico es un obstáculo para muchas cuestiones geológicas y, a su vez, es difícil de construir en sí mismo. Pedrinaci (1993) anota algunas cuestiones como obstáculos para la construcción de la noción de tiempo geológico:

- comprender la idea de que hay “huellas” o evidencias que permiten realizar inferencias fundamentadas sobre los cambios ocurridos en el planeta.
- comprender que la reconstrucción del pasado geológico exige hallar una lógica interna que permita secuenciar los procesos a través de su sucesión causal.
- superar las perspectivas antropocéntricas y teleológicas que tienden a superponer la historia de la humanidad con la de la Tierra.

iii- La diversidad y amplitud de las escalas espaciales

La comprensión de la dinámica interna de la Tierra requiere, como se ha visto, del trabajo con grandes escalas temporales. Pero además, necesita el manejo de muy diversas escalas espaciales utilizadas simultáneamente, de modo de poder pasar rápida y dinámicamente de las miradas locales a las globales, transfiriendo información entre ellas (Pedrinaci, 1993, 2001; Black, 2005).

La superposición inadecuada de escalas espaciales puede llevar a extrapolar explicaciones válidas en una escala a otras en las que ya no lo son (Marques y Thompson, 1997; Marques, 1998).

Emparentado con el obstáculo de las escalas espaciales, Black (2005) propone una relación entre concepciones y dificultades conceptuales geológicas con el desarrollo de habilidades de percepción espacial (en particular, con la capacidad de trabajar con rotaciones en tres dimensiones) y con la dificultad de ir y volver entre representaciones bidimensionales y tridimensionales.

iv- La inaccesibilidad y singularidad de los procesos geológicos

Los procesos de los que habla la tectónica tienen su origen en el interior terrestre y sus efectos tanto en el interior como en el exterior. La mayoría de ellos ocurre a grandes profundidades, por lo que es imposible observarlos directamente (Pedrinaci, 1993, 2001).

Cada acontecimiento tectónico es singular. Al ser una ciencia histórica, cada acontecimiento acarrea la historia de los procesos y acontecimientos que lo conformaron. En este sentido entonces en muchos casos tampoco es posible reproducirlos en el laboratorio.

v- La multicausalidad

La realización de inferencias geológicas se ve complejizada por la necesidad de entender que los “efectos” geológicos son producto de la interacción de múltiples causas, operando muchas veces por larguísimos períodos de tiempo. Esta lejanía temporal entre efectos y sus causas dificulta su comprensión (Pedrinaci, 1993).

vi- La naturaleza de las rocas

Entender los procesos internos exige comprender que las características y las propiedades de los materiales de nuestro entorno no son directamente extrapolables a situaciones con condiciones muy distintas a las que experimentamos en superficie. Las personas tienden a equiparar las características y los procesos superficiales con los subsuperficiales, pretendiendo aplicar directamente la experiencia cotidiana a situaciones fuera de su experiencia personal

(Cheek, 2010). Marquez y Thompson (1997) se refieren a esto como un problema de generalización excesiva.

Pedrinaci (2001) entiende que la naturaleza de las rocas observadas en las condiciones de la superficie terrestre (su estado físico, su comportamiento ante los esfuerzos y la dificultad que muestran para deformarse plásticamente) opera como fuerte obstáculo para la comprensión del modelo tectónico.

Discusión final

Es fácil focalizar la discusión en lo que los estudiantes no saben, aunque parece más interesante focalizar en lo que sí saben. ¿Cómo se adquiere un conocimiento científico particular? ¿Qué causa que mejore el entendimiento de las situaciones naturales? (Check, 2010). ¿Qué cuestiones obstaculizan estos aprendizajes?

De lo analizado surge, como mínimo, que la visión estática de los objetos geológicos aparece como el obstáculo a enfrentar, como primer paso para conseguir la reconstrucción de una historia y, a partir de ahí, poder apropiarse de los demás contenidos geológicos.

Para profundizar en la identificación de los obstáculos, entendidos como aquellas cuestiones profundas, transversales a múltiples contenidos, que podrían sostener o explicar las nociones alternativas más resistentes al cambio, sería interesante investigar las relaciones cruzadas entre distintas nociones, de modo de trazar alguna red de parentesco que las vincule y sobre la que poder proponer miradas sintetizadoras.

Referencias

- Astolfi, P. (1988). El aprendizaje de conceptos científicos: aspectos epistemológicos, cognitivos y lingüísticos. *La enseñanza de las ciencias naturales*, 6(2), pp 147-158.
- Ault, C. (1998). Criteria of excellence for geological inquiry: the necessity of ambiguity. *Journal of Research in Science Teaching*, 35(2), pp 189-212.
- Black, A. (2005). Spatial Ability and Earth Science Conceptual Understanding. *Journal of Geoscience Education*, 53(4), pp 402-414.
- Carrillo Rosúa, J.; Vilchez González, J.; González García, F. (2010). Ideas previas en el alumnado de magisterio de educación primaria sobre el interior de la Tierra. II Congrs Internacional de didctiques.
- Cheek, K. (2010). A summary and analysis of twenty-seven years of geoscience conceptions research. *Journal of Geoscience Education*, 58(3), pp 122-134.

- Clark S.; Libarkin, J.; Kortz, K. y Jordan, S. (2011). Alternative conceptions of plate tectonics held by nonscience undergraduates. *Journal Of Geoscience Education*, 59, pp 251–262.
- Dodick, J., Orion, N. (2003). Geology as an historical science: its perception within science and education system. *Science and Education*, 12, pp 197-211.
- Driver, R.; Guesne, E.; Tiberghien, A. (1989). *Las ideas científicas en la infancia y la adolescencia*. Morata, Madrid.
- Frodeman, R. (1995). Geological reasoning: Geology as an interpretive and historical science. *Geological Society of America Bulletin*, 107(8), pp 960–968.
- Gobert, J. (2000). A typology of causal models for plate tectonics: Inferential power and barriers to understanding. *International Journal of Science Education*, 22, pp 937-977.
- Happs, J. (1984). Soil genesis and development: Views held by New Zealand students. *Journal of Geography*, 83, pp 177-180.
- King, C. (2000). The Earth's mantle is solid: Teachers' misconceptions about the Earth and plate tectonics. *School Science Review*, 82, pp 57-64.
- Kusnick, J. (2002). Growing pebbles and conceptual prisms understanding the source of student misconceptions about rock formation. *Journal of Geoscience Education*, 50, pp 31-39.
- Libarkin, J.; Kurdziel, J.; Anderson, S. (2007). College student conceptions of geological time and the disconnect between ordering and scale. *Journal of Geoscience Education*, 55, pp 413-422.
- Libarkin, J. (2005). Conceptions, cognition, and change: student thinking about the Earth. *Journal of Geoscience Education*, 53(4). Columna editorial.
- Libarkin, J.; Anderson, S.; Dahl, J.; Beilfuss, M.; Boone, W. (2005). Qualitative analysis of college students' ideas about the earth: interviews and open-ended questionnaires. *Journal of Geoscience Education*, 53(1), pp 17-26.
- Lillo, J. (1994). An analysis of the annotated drawings of the internal structure of the Earth made by students aged 10-15 from primary and secondary schools in Spain. *Teaching Earth Sciences*, 19, pp 83-89.
- Marques, L.; Thompson, D. (1997). Misconceptions and conceptual changes concerning continental drift and plate tectonics among portuguese students aged 16-17. *Research in science and technological Education*, 15(2), 195-221.
- Marques, L. (1998). De la distribución de los continentes a la tectónica de placas: concepciones de los alumnos. *Alambique - Didáctica de las ciencias experimentales*, 18, pp 19-29.
- Nussbaum, J. (1985) La tierra como cuerpo cósmico. En R. Driver, E. Guesne y A. Tiberghien (Eds.) *Ideas científicas en la infancia y la adolescencia*. Morata, Madrid.
- Orion, N.; Trend, R. (2009). Editorial: Thinking and learning in the geosciences. *Journal of Geoscience Education*, 57, pp 469-477.
- Pedrinaci, E. (1992). Catastrofismo versus actualismo. Implicaciones didácticas. *Enseñanza de las Ciencias*, 10(2), pp. 216-222.
- Pedrinaci, E. (1993). La construcción histórica del concepto de tiempo geológico. *Enseñanza de las Ciencias*, 11(3), pp 315-323.
- Pedrinaci, E. (1998). Procesos geológicos internos: entre el fijismo y la Tierra como sistema. *Alambique - Didáctica de las ciencias experimentales*, 18, pp 7-17.
- Pedrinaci, E. (2001): Los procesos geológicos internos. *Síntesis Educación*. 222 p.

- Pedrinaci, E.; Berjillos, P. (1994). El concepto de tiempo geológico. Orientaciones para su tratamiento en la educación secundaria. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 2(1), pp 240-251.
- Pozo, J.; Sanz, A.; Gómez Crespo, M.; Limón, M. (1991). Las ideas de los alumnos sobre la ciencia: una interpretación desde la Psicología Cognitiva. *Enseñanza de las Ciencias*, 9(1), pp 83-94.
- Rule, A. (2005). Elementary students' ideas concerning fossil fuel energy. *Journal of Geoscience Education*, 53, pp 309-318.
- Sequeiros, L.; Pedrinaci, E.; Berjillos, P. (1996). Cómo enseñar y aprender los significados del tiempo geológico: algunos ejemplos. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 4(2), pp 113-119.
- Sequeiros L.; Pedrinaci E.; Alvarez, R.; Valdivia, J. (1997). James Hutton y su teoría de la Tierra (1975). Consideraciones didácticas para la educación secundaria. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 5(1), pp11-20.
- Sharp J.; Mackintosh A.; Seedhouse P. (1995). Some comments on children's ideas about Earth structure, volcanoes, earthquakes and plates. *Teaching Earth Sciences*, 20(1). pp 28-30.
- Steer, D.; Knight, C.; Owens, K.; McConnell, D. (2005). Challenging students' ideas about earth's interior. *Journal of Geoscience Education*, 53(4), pp 415-421.
- Trend, R. (1998). An investigation into understanding of geological time among 10 and 11 year-old children. *International Journal of Science Education*, 20, pp 973-988.
- Trend R. (2001). Deep time framework: A preliminary study of U.K. primary teachers' conceptions of geological time and perceptions of geosciences. *Journal of Research in Science Teaching*, 38, pp 191-221.
- Zen, E. (2001). What is Deep Time and Why Should Anyone Care? *Journal of Geoscience Education*, 49(1), pp 5-9.

ANEXO 2: PROGRAMA DE DEPE I Y II

Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I - Programa de contenidos

Profesora: Leonor Bonan
JTP: Diego Arias Regalía
Cuatrimestre de verano - 2014

Unidad I: La didáctica de las ciencias naturales como campo de conocimiento

La didáctica de la física, de la biología, de la química, de las ciencias de la Tierra, como campos de conocimiento. Características de las investigaciones en didáctica de las ciencias naturales. Principales Elíneas de investigación. Finalidades de la enseñanza de las ciencias.

Bibliografía Obligatoria

- Acevedo Díaz (2004) - Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: educación científica para la ciudadanía. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 1(1), pp. 3-16.
- Adúriz-Bravo, Izquierdo Aymerich (2002). Acerca de la didáctica de las ciencias como disciplina autónoma. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 1(3), pp. 130-140.
- Fourez (2005). Alfabetizar científica y técnicamente. En Fourez, Alfabetización científica y tecnológica: acerca de las finalidades de la enseñanza de las ciencias. Buenos Aires: Colihue.
- Giere (1999). Un nuevo marco para enseñar el razonamiento científico. Enseñanza de las ciencias, número extra.

Bibliografía Complementaria

- Dumrauf (2006). La mirada de los otros: Algunas preguntas y reflexiones para un debate necesario acerca de la educación en ciencias hoy, en Memorias del SIEF 8, pp. 323-330. Gualeguaychú: APFA.
- Acevedo Díaz (2010). Formación del Profesorado de Ciencias y Enseñanza de la Naturaleza de la Ciencia. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 7(3), pp. 653-660.
- Sanmartí (2002). ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia?. En Sanmartí, Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis.
- Aduriz-Bravo (2010). Concepto de modelo científico: una mirada epistemológica respecto de su evolución. En Galagovsky (coord.), Didáctica de las Ciencias Naturales, Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Aduriz Bravo (2010). Hacia una didáctica de las ciencias experimentales basada en modelos. II Congrs Internacional de Didactiques.

Unidad 2: Ideas Previas y Cambio Conceptual

Nociones alternativas, ideas previas, concepciones previas o ideas intuitivas en las ciencias naturales. Orígenes de las concepciones previas. Incidencia de las nociones alternativas en los resultados del aprendizaje. Teorías de aprendizaje que consideran la existencia de ideas previas. El cambio conceptual. Alternativas al cambio conceptual.

Bibliografía Obligatoria

- Meinardi (2010). El aprendizaje de contenidos científicos. En Meinardi, Educar en ciencias. Buenos Aires: Paidós.
- Driver, Guesne y Tiberghien (1989). Las Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Madrid: Morata.
- Posner, Strike, Hewson y Gertzog (1988). Acomodación de un concepto científico: Hacia una teoría del cambio conceptual, en Porlán, García, y Cañal (comps.), Constructivismo y enseñanza de las ciencias. Sevilla: Díada.
- Camillioni (1997). Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza. Barcelona: Gedisa.

Bibliografía Complementaria

- Giordan (1987). Los conceptos de biología adquiridos durante el proceso de aprendizaje. Enseñanza de las Ciencias, 5(2), pp 105-110.
- Jiménez Aleixandre (1991). Cambiando las ideas sobre cambio biológico. Enseñanza de las Ciencias, 9(3), pp. 248-256.

Unidad 3: Transposición Didáctica

Del discurso científico al discurso didáctico. La transformación del conocimiento científico en objeto de enseñanza. La transposición didáctica de Chevallard y sus operaciones implícitas.

Bibliografía Obligatoria

- Bonan: La gestión de los contenidos de enseñanza a través de la Transposición Didáctica. Apunte de cátedra.
- Gómez Mendoza (2005). La Transposición Didáctica, historia de un concepto. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 1(2), pp. 83-115.

Bibliografía Complementaria

- Cardelli (2004). Reflexiones críticas sobre el concepto de Transposición Didáctica de Chevallard. Cuadernos de Antropología Social, 19, pp. 49-61.

Unidad 4: Resolución de problemas

El rol de los problemas en la enseñanza de las distintas disciplinas de las ciencias naturales. Tipos de problemas. Los trabajos prácticos de laboratorio.

Bibliografía Obligatoria

- Gonçalves, Mosquera y Segura (2007). La resolución de problemas en ciencias naturales: un modelo de enseñanza alternativo y superador. Buenos Aires: SB.
- Hodson (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de las Ciencias, 12(3), pp. 299-313.

Bibliografía Complementaria

- Domènech Casal (2013). Secuencias de apertura experimental y escritura de artículos en el laboratorio: un itinerario de mejora de los trabajos prácticos en el laboratorio. *Enseñanza de las Ciencias*, 31(3), pp. 249-262.
- Siguenza y Sáez (1990). Análisis de la resolución de problemas como estrategia de enseñanza de la biología. *Enseñanza de las Ciencias*, 8(3), pp. 223-230.
- Perales Palacios (2000). La resolución de problemas. En Perales Palacios y Cañal de León, *Didáctica de las Ciencias Experimentales. Teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias*. Marfil, Alcoy, España.
- Silva y Vasconcellos (2004). La resolución de problemas en la enseñanza de geología: una investigación en el ámbito del impacto ambiental. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 12(6), pp. 266-280.
- Gil Pérez, D. y Valdés Castro, P. (1997): La resolución de problemas en física: de los ejercicios de aplicación al tratamiento de situaciones problemáticas. *Revista Enseñanza de la Física*, 10(2), pp. 5-20.

Unidad 5: Planificación

Planificación de las actividades de enseñanza: importancia y funcionalidad para el planteamiento del trabajo en el aula. Objetivos. Diseño de unidades didácticas. La reflexión sobre la tarea.

Bibliografía Obligatoria

- Sanmartí (2000). El diseño de unidades didácticas. En Perales Palacios y Cañada de León, *Didáctica de las ciencias experimentales*. Alicante: Marfil.

Bibliografía Complementaria

- Caamaño (2013). Hacer unidades didácticas: una tarea fundamental en la planificación de las clases de ciencias. *Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales*, 74, pp. 5-11.

Unidad 6: Evaluación - Autoregulación de los aprendizajes

Evaluación: Concepto, funciones, rol en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias naturales. Modelos alternativos de evaluación. Regulación y autoregulación de los aprendizajes.

Bibliografía Obligatoria

- Jorba y Casellas (1997). Estrategias y técnicas para la gestión social en el aula. Vol. 1: La regulación y la autorregulación de los aprendizajes. Barcelona: Síntesis
- Alonso Sanchez, Gil Pérez y Torregrosa (1992). Concepciones espontáneas de los profesores de ciencias sobre la evaluación: obstáculos a superar y propuestas de replanteamiento. *Revista de Enseñanza de la Física*, 5 (2), pp. 18-38.

Bibliografía Complementaria

- Sanmartí, Jorba e Ibañez (1997). Aprender a regular y a autoregularse. Seminario organizado por la UAM / UAB.
- Petrucci y Cordero (1994). El cambio en la concepción de evaluación. *Enseñanza de las Ciencias*, 12(2), pp. 289-294.

Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza II - Programa de contenidos

Profesora: Leonor Bonan
JTP: Diego Arias Regalía
Primer Cuatrimestre - 2014

Esta asignatura se plantea como la continuación de la Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I. Si bien ambas asignaturas vinculan la teoría con las prácticas de la enseñanza, durante la cursada de la DEPE II se realiza la residencia docente y la práctica profesional que incorpora elementos teóricos de toda la formación recibida al momento por los futuros profesores, ya que su ubicación curricular se encuentra sobre el fin de la formación.

OBJETIVOS

Realizar las prácticas docentes en el ámbito escolar.
Caracterizar los procesos de investigación en didáctica de las ciencias

PRÁCTICAS DOCENTES

Residencia

Para realizar la residencia es necesario seleccionar y gestionar el lugar dónde hacerla. Las prácticas deberán ser realizadas en una institución de características alternativas a la historia escolar del residente. Presentar un informe que conste de las actuaciones de todo el proceso y las diferentes versiones de la planificación de la Unidad Didáctica implementada durante el mismo.

Indagación de las Prácticas Educativas (IPE)

Se deberá seleccionar una temática de indagación de las prácticas educativas, de interés para el estudiante sobre la cual se realizará un trabajo sostenido de profundización de la misma, relevando marcos teóricos relacionados y contrastando esta información con algún contexto de la realidad educativa local. Se deberá elaborar un informe escrito y defenderlo.

Evaluación

Trabajos Prácticos

Para aprobar los Trabajos Prácticos de la materia se requiere:

- Asistencia 75%
- Defender la IPE
- Realizar la residencia

Examen Final

Para aprobar la materia se deberá presentar un análisis crítico sobre el proceso transcurrido durante la residencia, sobre las distintas etapas de la planificación y de su puesta en práctica. Se deberá contar con las versiones sucesivas de la planificación. Asimismo, se deberán presentar una descripción de las observaciones de clase realizadas en este contexto. Se deberá entregar el informe final de la IPE

CONTENIDOS

Las prácticas de la enseñanza

El lugar de las prácticas en la formación profesional. Los aportes formativos de las observaciones de clase y la residencia. Análisis reflexivo de la identidad profesional. Análisis contextual inherente a las prácticas. Nociones elementales de investigación educativa. La formación continua como parte del desarrollo profesional.

Bibliografía

Bonan, L. (2007): *Cómo se define un problema de investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales* en **La formación docente y la Investigación en Didácticas específicas**. Publicado por UNSaM, Cuadernos del CEDE, Argentina.

Bonan, L., E. Meinardi, L. Galagovsky, A. Adúriz-Bravo, A. Revel Chion, y L. González Galli, L (2003). El análisis de la realidad del aula a través de las Observaciones de Clase. III Congreso Internacional y I Congreso Internacional de Investigación Educativa. Cipolletti, octubre de 2003. Ponencia Oral.

Cabrini, E. (2008). La residencia pedagógica en la formación docente: espacio de construcción de identidad profesional desde la autoevaluación. III Jornadas Nacionales "Prácticas y Residencias en la Formación Docente". Córdoba (Argentina), Noviembre de 2008.

Davini, María Cristina, 1995. *La formación docente en cuestión: política y pedagogía*, Buenos Aires: Paidós.

Edelstein, G (2000). El análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza. Una referencia disciplinar para la reflexión crítica sobre el trabajo docente. Revista del IICE IX (17).

Gallego Badillo, R, Pérez Miranda, R, Nery Torres de Gallego, L y Gallego Torres, A. (2006). El papel de "las prácticas docentes" en la formación inicial de profesores de ciencias *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias* 5(3) On line: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen5/ART6_Vol5_N3.pdf

Hewson, P. (2007). Teacher Professional Development in Science. Handbook of Research on Science Education, Edited by Sandra Abell & Norman Lederman (2007). New Jersey: LEA Publishers

ANEXO 3: UNIDADES DIDÁCTICAS

UD-0

UD0-1	Presentación del tema y de los objetivos, resaltando los dos aspectos a tratar a lo largo de la unidad: el informativo (hurgar un poco en qué nos dice la geología moderna) y el de comprensión de algunos aspectos fundamentales (junto con la explicitación de las dificultades conocidas asociadas a esa comprensión).
UD0-2	<p>Actividad 1: tiempos característicos</p> <p>La actividad intenta desarrollar la noción de tiempo característico. Se analizan diversos ejemplos de “tiempos característicos”, y se discute la correlación entre la percepción de los procesos de cambio con la relación de tiempos característicos involucrados.</p>
UD0-3	<p>Se presentan series cronológicas de fotografías de diversos procesos (ver anexo) y se le pide a los alumnos que piensen en qué lapso temporal habrán sido obtenidas.</p> <p>Se les pide también que piensen qué sucedería con nuestra percepción del proceso fotografiado si las fotografías se hubieran tomado en un lapso de tiempo o bien muy inferior al propuesto en el punto anterior, o bien muy superior a él.</p> <p>Finalmente, se les pide que estimen cada cuánto tiempo habría que sacar fotos en varios casos de ejemplo, para poder percibir el proceso involucrado, y que piensen de qué manera podríamos usar explícitamente la magnitud tiempo característico para estos análisis.</p> <p>Posibles casos a analizar: La caída de un vaso desde la mesa hasta el suelo; el crecimiento de una persona; la oxidación de la reja de hierro de una ventana; el cambio de color en las hojas de un árbol o el cambio en la fisonomía de las fachadas de las casas de un barrio a medida que pasa el tiempo, etc.</p> <p>Finalmente se les presenta el siguiente texto:</p> <p><i>-Si me dedico una tarde entera a mirar la reja de la ventana, probablemente no note ningún cambio en ella. Sin embargo, si dejo pasar un par de meses y vuelvo a mirarla, puede ser que note que está un poco oxidada. Si dejo pasar algunos meses más, probablemente vea que el proceso de oxidación siguió avanzando en este tiempo. El proceso es tan lento que solo lo noto si dejo pasar el tiempo.</i></p>

	<p><i>-Si tu vida durará un segundo y la dedicarás a observar un reloj (pensá en un reloj de aguja, sin segundero), no apreciarías ningún cambio en la posición de las manecillas a lo largo de toda tu vida. Si 30 generaciones dedicaran sus vidas a observar el reloj, tampoco llegarían a observar los cambios en el reloj y sin embargo el reloj marcaría regularmente los minutos y las horas. (cita atribuida a Lamarck)</i></p> <p>¿Puedo imaginarme un proceso tan lento que ni aún comparando cómo estaban las cosas con muchos años de diferencia pueda notar algún cambio?</p> <p>¿Podré percibir a simple vista la evolución de un proceso de ese estilo?</p> <p>Por ejemplo, la geología nos cuenta, entre otras cosas, que los continentes no están fijos, sino que se mueven y cambian su fisonomía muy lentamente (de forma tal que en otras épocas estaban distribuidos de forma muy distinta a la actual, y sus paisajes tampoco eran iguales a los actuales). ¿Podrías explicar, usando lo visto hasta ahora, por qué no notamos que haya cambios en la posición de los continentes o en el paisaje que observamos (ni aún cuando comparamos con fotos sacadas hace tiempo)?</p> <p>Dar una respuesta por escrito.</p>
UD0-4	<p>Actividad 2: ¿cuánto es 1.000.000 de años?</p> <p>A partir de diversos ejemplos comparativos de representación proporcional (“calendario”, longitud de segmentos, qué se podría hacer en ese tiempo, etc.) se intenta poner en perspectiva la magnitud de la escala temporal necesaria para luego poder acceder a los procesos geológicos.</p>
UD0-5	<p>Pregunta motivadora: ¿Cuánto es 1.000.000 de años?</p> <p>Se les pide a los alumnos que elijan algunos hechos o épocas de la historia y los ubiquen temporalmente de manera aproximada. Se agregan algunos datos sobre las primeras civilizaciones conocidas, intentando llegar lo más atrás posible y armando una línea de tiempo (se aportan datos adicionales si es necesario).</p>
UD0-6	<p>Se trabaja ahora con preguntas o ejemplos de este estilo:</p> <p>-Si resumimos los últimos 20 siglos en un solo día, ¿cuánto más atrás sería 1.000.000 de años? (Resp. aprox: tomando 2.000 años = 1 día entonces son 500 días.)</p> <p>-Si representamos el mismo período por un segmento de 1 mm de longitud, con qué longitud tendríamos que dibujar otro que represente 1.000.000 de años (medio metro).</p> <p>-¿Qué distancia podría recorrer un caracol (50 m/h) si avanzara ininterrumpidamente durante este tiempo? (habiendo 8760 hrs en el año, en 1.000.000 de años recorre 438 millones de Km, que es como dar 10500 vueltas a la Tierra, o hacer 550 viajes ida y vuelta a la Luna).</p>

-¿Cuánto se tarda aproximadamente en pintar una pared? Sabiendo que la Muralla China tuvo unos 20.000 Km de longitud, y 6 m de alto, un pintor trabajando solo, ¿podría pintarla en ese tiempo? (si, la podría pintar 1000 veces).

Se realiza una breve puesta en común, que se cierra viendo cómo encaja en algunas de esas representaciones un período de 1.000.000.000 de años (usando los ejemplos anteriores sería 1370 años en el calendario, o un segmento de 500 metros de longitud, datos aportados directamente por el docente).

Para simplificar la actividad, se les facilitará una hoja con distancias para que puedan comparar (ejemplo 3), mas algunas sugerencias de cálculo para resolver los problemas planteados.

Actividad 3: Tarea

UD0-7 Se entrega un compilado de textos informativos, de nivel introductorio, sobre fenómenos sísmicos y volcánicos, descubrimiento de las dorsales centro-oceánicas, placas tectónicas y generalidades de la dinámica interna de la Tierra.

UD0-8 Esta parte de la clase, de corte expositivo, presenta una posible forma de visualizar la historia geológica de la Tierra. Se pretende hacer hincapié en la posibilidad de utilizar diversos criterios a la hora de clasificar períodos, y al hecho de que el finalmente utilizado surge del consenso de la comunidad científica.

Actividad 4: La historia de la Tierra

Exposición de la historia de la Tierra en clave “calendario cósmico” (apoyada por material gráfico), resaltando algunos hechos geológicos y de evolución biológica importantes. ¿Dónde estamos nosotros?

UD0-9

Esta historia se subdivide en períodos. Charlar brevemente qué criterios podrían utilizarse para establecerlos (tipos de procesos característicos, hitos, aparición o desaparición de determinadas formas biológicas, etc.). Utilizar el ejemplo de cómo se clasifican los períodos de la vida humana (infancia, pubertad, adolescencia, etc.).

Se comentará finalmente cuál es el criterio elegido por la comunidad científica, y revisitar la historia de la Tierra vista previamente, pero completándola con información adicional y haciendo explícitos los eones y sus principales divisiones internas (ver anexo).

UD0-10	<p>Actividad 5: representaciones</p> <p>El objetivo de la actividad es mostrar que diversas representaciones de la historia geológica comunican o priorizan distintas cosas.</p>
UD0-11	<p>Se les da para analizar una serie de representaciones clásicas de la historia geológica de la Tierra (ver anexo), y se les pide que, tomando alguna como ejemplo, piensen y escriban qué parece comunicar. Como ayuda, se les pueden aportar las siguientes guías:</p> <p>-¿Qué es lo más destacable o evidente? ¿Qué es lo primero que notás?</p> <p>-¿Está dividida en períodos de algún tipo? ¿La representación de esos períodos, es de alguna manera proporcional a su duración? (es decir, ¿queda claro cuáles períodos son más largos que otros?)</p> <p>-¿Parece haber épocas en las que no pasan cosas importantes?</p> <p>-¿Qué parece privilegiarse, los factores biológicos, los geológicos, otros?</p> <p>Se propone una puesta en común, intentando hacer hincapié en las similitudes y diferencias encontradas entre las distintas representaciones, y resaltando el hecho de que, en cualquier ámbito, las representaciones siempre se construyen a partir de algún criterio que hace más o menos relevantes los factores a representar en función de lo que intencionalmente quiere comunicarse.</p>
UD0-12	<p>Actividad 6: Reflexiones didácticas</p> <p>Se propone la lectura de una parte del capítulo 5 del libro de Leonor Bonan, que trabaja específicamente el tema de las representaciones del tiempo geológico desde una perspectiva didáctica.</p> <p>Discutir entre todos, a la luz de lo leído y de lo pensado para la actividad anterior, pros, contras y precauciones que sería bueno tener en cuenta a la hora de trabajar con las representaciones del tiempo geológico.</p>
UD0-13	<p>En el final del capítulo citado en la clase 2 se hace referencia a una serie de obstáculos que se presentan en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Lo que sigue de la clase apunta a trabajar sobre algunos de estos obstáculos, al mismo tiempo que se discute la información referente a los procesos geológicos que aparece en la bibliografía leída (que se les entregó en la primera clase). El siguiente punteo es una cita del texto (no todos los temas serán tratados en esta clase):</p>
UD0-14	<p>· <i>La inmutabilidad aparente del paisaje terrestre</i></p>

Generalmente los paisajes terrestres se consideran estáticos, inmutables. Se ha señalado en el texto que la escala temporal humana no da lugar a percibir los lentos cambios que ocurren en la Tierra. Esta cuestión obstruye el aprendizaje sobre el origen de las rocas, la edad de la Tierra o el origen de las cordilleras, entre otros procesos.

- *El catastrofismo*

Contrariamente al obstáculo presentado en el ítem anterior, la concepción catastrofista se refiere a que la Tierra está sujeta a la ocurrencia de procesos catastróficos repentinos sin explicación, y, por lo tanto, se inhibe el cuestionamiento sobre los procesos que ocurren en la Tierra o la búsqueda de sus explicaciones. Vale la pena señalar, que en geología hay hechos de gran magnitud que ocurren repentinamente, pero que su ocurrencia es el resultado de un proceso preexistente. Un ejemplo de ello, son las erupciones volcánicas.

Se trata de un catastrofismo diferente al planteado por Cuvier.

- *El origen de las rocas*

En general, no se percibe la formación de ninguna roca. El ritmo y la profundidad a la que ocurren estos procesos hace que permanezcan ocultos ante la mirada de cualquier observador. El estado físico de las rocas en la superficie terrestre dificulta la representación de su comportamiento ante los procesos que ocurren en el interior, a grandes presiones y temperaturas. No es posible imaginar cómo se comportan los materiales frente a estos procesos.

- *La inaccesibilidad de ciertos procesos geológicos*

Los procesos geológicos que se originan y desarrollan en el interior de la Tierra, lo hacen generalmente a grandes profundidades por lo que son imposibles de ser observados. Tampoco es posible reproducirlos en condiciones de laboratorio.

Actividad 7: La inmutabilidad aparente del paisaje terrestre

UD0-15

El objetivo, tanto de ésta actividad como de la siguiente, es resaltar que tanto los eventos geológicos repentinos como los lentos no son ni aislados ni azarosos, sino que tienen relación con todo un conjunto de procesos en el interior de la Tierra. Se insiste en que la ocurrencia de hechos repentinos es siempre consecuencia de procesos preexistentes.

Pocas cosas nos parecen tan inmutables como una montaña... (¿o no?)
Volcán St.Helens, antes y después de su erupción el 18 de mayo de 1980.

UD0-16

Para trabajar esta cuestión se les presentan fotografías en las que se ilustran situaciones de “antes-después” de erupciones volcánicas, terremotos, retroceso de glaciares, etc., y se les pide que reflexionen sobre el tiempo involucrado en el cambio mostrado, comparado con los tiempos que aparecen en la bibliografía respecto del movimiento de las placas continentales, la formación de cordilleras, o la propia historia de la Tierra.

Glaciar de Marfil (Nueva Zelanda) en 1938; 1981; 1998 y 2005

Nota: con estas secuencias se pretende introducir la idea de la plausibilidad de los cambios en el paisaje.

Actividad 8: Volcanes y terremotos

UD0-17

La actividad apunta a fundamentar, desde la teoría, la correlación entre las zonas de actividad sísmica y volcánica con la distribución de las placas tectónicas. Se pretende analizar la idea del movimiento de las placas tectónicas, y posibilitar la discusión de algunos de los procesos que tienen lugar a partir de ese movimiento (específicamente colisión, subducción, límites convergentes, divergentes y transformantes).

UD0-18

Consigna: Identificá sobre un mapa, a partir de tus conocimientos y experiencias, lugares típicos de ocurrencia de terremotos y volcanes (el profesor puede proveer algunos ejemplos, que ellos agreguen todos los que puedan).

Luego se les presenta un gráfico de zonas de actividad sísmica y volcánica provisto por el docente, y se llama la atención sobre el hecho de que estas zonas parecen delimitar regiones cerradas sobre el mapa. ¿Qué pasa cuando se lo compara con un esquema de las placas tectónicas?

UD0-19

A partir de la aparente correlación entre la distribución de las zonas de actividad sísmica y volcánica con la forma de las placas tectónicas, se propone la siguiente actividad.

La clase se divide en grupos, que trabajan leyendo y discutiendo la bibliografía provista sobre volcanes y terremotos. A partir de ella se les pide que:

-Hagan una caracterización general (descriptiva) de los fenómenos sísmicos y volcánicos (de qué se trata, frecuencia, extensión o amplitud de su impacto en los alrededores, etc.).

-Busquen la relación entre la ocurrencia de los eventos estudiados y el movimiento de las placas tectónicas, poniendo particular atención en qué procesos se dan en los límites entre placas, de modo de explicitar las causas de estos eventos.

Se realiza luego una puesta en común.

Actividad 9:

UD0-20	<p>La clase se cierra con una breve exposición del docente en la que se hace referencia a que los fenómenos estudiados, que son de carácter repentino, aparecen como consecuencia de procesos mucho mas generales y profundos, cuyos tiempos característicos son muchísimo mayores. Se anticipa así el tema de la siguiente clase, en la que se analizarán cuestiones de dinámica interna de la Tierra que permiten entender el movimiento de las placas tectónicas, la formación y ruptura de “supercontinentes” y los tiempos involucrados en la formación de cadenas montañosas.</p>
UD0-21	<p>Actividad 10: Tarea</p> <p>Para la clase siguiente deben terminar la lectura de los capítulos de la bibliografía que se corresponden con los procesos de dinámica interna de la Tierra.</p>
UD0-22	<p>Actividad 11: Composición y dinámica internas</p> <p>Se les pide que ilustren, usando esquemas y dibujos, la estructura interna y la composición de la Tierra, así como los procesos de la dinámica interna que les parezcan más relevantes, a partir de sus conocimientos y lecturas previas.</p>
UD0-23	<p>Usando sus esquemas y dibujos, se les pide que intenten explicar algunas cuestiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Formación de cadenas montañosas. ¿Todas las montañas surgen a partir del mismo tipo de procesos? -¿De dónde proviene el magma volcánico? -¿Por qué se mueven las placas tectónicas? ¿De dónde sale la energía de ese movimiento? -¿Hay relación entre el material que llega a la superficie por las dorsales oceánicas o los puntos calientes con el que se sumerge en el interior de la Tierra durante la subducción?
UD0-24	<p>Luego se les indica que lean una selección del capítulo 1 del libro de Bonan (2009) y que comparen los dibujos que hicieron con los que contienen el modelo científicamente adecuado (a partir de sus interpretaciones del texto), indicando similitudes y diferencias y viendo si pueden corregir y/o mejorar sus explicaciones previas ¿Pueden explicitar las cuestiones teóricas que no quedan claras?</p>
UD0-25	<p>Se espera que surgan dudas respecto del proceso de convección en el manto. Debido a la complejidad del fenómeno, y al poco tiempo disponible para su tratamiento, esta parte la desarrolla el docente en forma expositiva.</p> <p>Se procede después a una puesta en común, en la que el docente aporta la orientación y la información necesarias como para terminar de cerrar el tema.</p>

UD0-26	<p>Actividad 12:</p> <p>Como cierre, se les pide que, por grupos, confeccionen un diagrama conceptual que muestre explícitamente las vinculaciones entre los distintos temas vistos, justificándolo brevemente.</p> <p>Un representante de cada grupo pasa al pizarrón a dibujarlo, y entre todos se discuten las diferentes propuestas.</p>
UD0-27	<p>Actividad 13:</p> <p>Lo que resta de la clase se dedica a charlar sobre las consignas del TP.</p> <p>Cuestionario para el TP</p> <p>¿Por qué las principales zonas sísmicas y de actividad volcánica se encuentran cerca de los límites de las placas tectónicas?</p> <p>Una confusión típica es pensar que el magma de los volcanes proviene del núcleo terrestre (el análisis químico de sus componentes muestra que no es así) ¿de dónde proviene? Relacionarlo con la pregunta anterior.</p> <p>Desde un punto de vista didáctico, ¿por qué le parece que se tomó la decisión de iniciar la unidad de geología hablando del concepto de tiempo característico? ¿qué aspectos de la dinámica geológica se entienden mejor al manejarlo?</p> <p>De las distintas representaciones del tiempo geológico usadas, ¿cuál le pareció más eficaz para comprender la antigüedad del planeta? ¿por qué?</p> <p>¿Por qué en los océanos no se encuentran rocas tan antiguas como las que si hay en los continentes?</p>

UD-1

UD1-1	<p>Actividad 1: El tiempo geológico</p> <p>Los procesos geológicos ocurren a diferentes escalas de tiempo. Hay procesos que ocurren de repente y otros que pueden durar cientos de millones de años. Un millón de años es una cifra de tiempo poco imaginable desde la perspectiva humana. Una consecuencia de ello, es que el paisaje nos parece inmutable aunque, en realidad, se mueve tan pero tan lentamente que no podemos percibirlo.</p> <p>Identificar en un año de calendario (365 días) los siguientes hechos (en anexo) suponiendo que inicia hace 4600 millones de años con la formación del planeta Tierra (01 de enero) hasta la actualidad (31 de diciembre). Marcar algunos eventos (los que consideres más relevantes) en el diagrama a continuación (ver anexo).</p> <p>1- La actividad anterior, consistió en una analogía para comparar el tiempo geológico con un calendario. ¿Consideras que un año calendario es un buen objeto para realizar la misma analogía con alumnos de la escuela primaria?</p> <p>2- Comparar los esquemas realizados en pequeños grupos ¿Qué diferencias y semejanzas encuentran? ¿Todos consideraron relevantes los mismos hechos?</p> <p>3- Plantear una analogía diferente que consideren apropiada para enseñarse en la escuela primaria</p> <p>4- Leer el texto: "Una vez en un millón de años: como enseñar el tiempo geológico" de Lewis, Lampe y Lloyd, haciendo hincapié en la tabla de conversiones. ¿Cuál de ellas te parece más adecuada para enseñar en un curso de escuela primaria? ¿Cuál descartarías?</p>
UD1-2	<p>Actividad 2: Deriva continental</p> <p>1) En 1992 un grupo de investigadores del museo de Ciencias Naturales de la Plata descubrió en el golfo de San Jorge (Chubut) restos de <i>Monotrematum sudamericanum</i> un antepasado del ornitorrinco, especie que sólo existe en Australia. ¿Cómo podrías explicar que organismos de la misma especie se encuentren en regiones tan distantes del planeta?</p> <p>2) Visualización del video: <i>Biología: Distribución de especies</i>, del portal Educ.Ar</p> <p>3) Antes de la teoría de Wegener la comunidad científica sostenía la hipótesis de los puentes intercontinentales, es decir puentes de tierra transoceánicos que comunicaban los continentes, durante muchos años se sostuvo esta idea, aunque nunca se encontró evidencia de tales puentes. Analizar estas dos teorías, teniendo en cuenta las dificultades específicas al momento de enseñar Geología. ¿Cuáles de estos elementos estarán presentes como obstáculos para el aprendizaje de la Teoría de Tectónica de Placas?</p> <p>4) Suponiendo que queremos adaptar este video para alumnos de la escuela primaria ¿Qué tipo de modificaciones realizarías? ¿Qué contenido eliminarías? ¿Por qué? ¿Qué contenido puede adaptarse sin necesidad de eliminarse? (se entrega el texto del video por escrito para facilitar la actividad)</p> <p>5) Visualización del video “<i>Continentum</i>” del sitio Paka Paka</p> <p>6) Repetir la actividad 4) para el video “<i>Continentum</i>” (se entrega el texto del video por escrito para facilitar la actividad)</p>
UD1-3	<p>Actividad 3: Ideas previas y obstáculos en la enseñanza de la geología</p> <p>Se leen extractos de los textos “Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza”, “Las Ideas científicas en la infancia y la adolescencia” y “Los procesos geológicos internos”</p>

	<p>1) ¿Qué dificultades podríamos encontrar en alumnos de la escuela primaria al momento de aprender un concepto científico?</p> <p>2) ¿Con cuál de estas imágenes podríamos representar la tarea de un docente al momento de enseñar ciencia? Justificar indicando porqué eligen un grupo y porqué descartan el otro (imágenes del grupo A o del grupo B, ver anexo)</p> <p>3) ¿Cuáles de estas dificultades son propias del pensamiento infantil?</p> <p>4) ¿Qué tipo de dificultades específicas se presentan al momento de enseñar Ciencias de la Tierra? ¿Qué aspectos son particularmente complejos en esta ciencia?</p> <p>5) Como tarea, elaborar de manera individual un listado de los obstáculos que les parezcan más importantes para la enseñanza de contenidos referidos a Ciencias de la Tierra, basándose en la bibliografía leída hasta el momento. El listado va a ser muy utilizado en las próximas clases.</p>
UD1-4	<p>Actividad 4: Origen de la vida</p> <p>Luego de la lectura de un texto del CD Tierra y de un artículo acerca de teorías sobre el origen de la vida (breves):</p> <p>1) Si consideramos que toda la Historia de nuestro planeta Tierra es una película de 2 horas. ¿En qué momento de la película aparece la vida?</p> <p>2) Si consideramos que toda la Historia del planeta está dibujada en una pista de atletismo (400 metros) comenzando desde la posición 0 metros (que corresponde al origen del planeta), ¿Cuánta distancia tengo que recorrer hasta la aparición de la Vida?</p> <p>3) Leer el texto: “Especiación”, fragmentos del libro “Biología” de Curtis. ¿Qué procesos geológicos se relacionan con este tema? ¿Qué cuestiones acerca de la Geología son necesarias para comprender este tema biológico?</p> <p>4) ¿Por qué incluimos este tema, que puede considerarse propio de las Cs Biológicas, en esta Unidad relacionada con Geología? ¿Qué concepto fundamental te parece que queríamos dejar explicitado?</p>
UD1-5	<p>Actividad 5: Estructura interna e la Tierra</p> <p>1) Imaginen que fuera posible realizar un viaje al centro de la Tierra. Armen una serie de dibujos que representen distintos momentos de ese viaje (a distintas profundidades). ¿Cómo será la estructura interna de la Tierra a medida que se alcanzan regiones más profundas? ¿Qué cambiarían en sus dibujos si en ese momento, en la superficie, estuviera sintiéndose un terremoto? ¿Y si fuera una erupción volcánica?</p> <p>2) Leer un extracto del texto : "Ideas previas sobre el interior de la Tierra" y responder ¿Qué relaciones encuentran entre sus dibujos y los resultados observados en este trabajo?</p> <p>3) Leer los extractos del libro "Viaje al centro de la Tierra" de Diego Manuel Ruiz (capítulo 3), sobre el interior de la Tierra. Trabajar en grupos e indicar semejanzas y diferencias, tratando de mejorar sus explicaciones previas. (entregar por escrito)</p>
UD1-6	<p>Actividad 6: Origen de las rocas</p> <p>Visualización del video "La formación de las rocas con Gea" (Instituto Geológico y Minero de España)</p> <p>Lectura de los textos "Las rocas como registros de épocas pasadas" y "Las rocas y su proceso de formación" (ver anexo)</p> <p>Respecto del video que acaban de ver y ayudados por los textos informativos, plantear un esquema que crean representativo respecto de la formación de las rocas.</p> <p>Comparar el esquema propio con el propuesto por el docente (ver anexo).</p>
UD1-7	<p>Actividad 7: Fenómenos sísmicos, volcánicos, orogénicos.</p>

	<p>1) Visualización de extractos del documental “Volcanes, cambios en el planeta” Serie Horizontes. Ciencias Naturales. Canal de TV Encuentro.</p> <p>2) Por medio de la aplicación http://www.eso.bioygeo.info/Animaciones/PlateBoundary.swf agregar a un planisferio los límites de las placas tectónicas, las zonas de terremotos, la localización de los volcanes, y de las cadenas montañosas jóvenes.</p> <p>3) ¿Qué relación se puede observar entre los límites de las placas tectónicas y el resto de los fenómenos que pueden marcarse en el mapa?</p> <p>4) Leer los extractos de los capítulos del libro “Viaje al centro de la Tierra” de Diego Manuel Ruiz, donde se presentan generalidades sobre volcanes, sismos, y formación de montañas.</p> <p>5) Armar en grupo un texto que explique lo observado en la actividad, explicitando la relación entre la ocurrencia de los eventos y el movimiento de las placas tectónicas.</p> <p>6) Actualizar los dibujos realizados en la actividad 1 de la clase pasada, de modo de incorporar algo de esta nueva información.</p>
UD1-8	<p>Actividad 8: Modelos y analogías</p> <p>Se presentan dos modelos (maquetas) representando volcanes, y se permite que los alumnos interactúen con ellos.</p> <p>1) Según el extracto del texto <i>“Modelos y analogías en la enseñanza de las Ciencias Naturales, el concepto de Modelo Didáctico Analógico”</i> de Galagovsky y Aduriz Bravo ¿qué recurso didáctico utilizamos en la clase de hoy? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de utilizar este recurso con alumnos en la escuela primaria?</p> <p>2) ¿Qué elementos del modelo científico te parecen correctamente representados en las maquetas? ¿y aquellos mal representados? ¿Hay aspectos que la maqueta no muestra?</p> <p>3) ¿Cuál de los dos volcanes utilizarías para explicar el tema a tus alumnos?, fundamenta según el texto de Galagovsky y Aduriz Bravo</p> <p>4) El volcán que no elegiste, ¿Qué errores o concepciones equivocadas crees que podrían generar en tus alumnos?</p>
UD1-9	<p>Actividad 9: Problemas e impacto ambiental</p> <p>1) ¿Por qué no hay terremotos frecuentes donde vivimos (Ciudad de Buenos Aires)?</p> <p>2) usando un planisferio, ¿En qué países o regiones dirías que existen mayor cantidad de terremotos? ¿Por qué?</p> <p>3) Leer extractos del CD TIERRA con definiciones de los distintos tipos de catástrofes naturales.</p> <p>4) Leer en grupos algunas noticias sobre catástrofes (ver en anexo), y tratar de catalogarlas de acuerdo a la serie de criterios propuestos por David Brussi (2008) (ver anexo) para analizar las noticias sobre riesgos geológicos.</p> <p>5) ¿Cómo podríamos adaptar los criterios de David Brussi, para trabajar en la escuela primaria?</p>
UD1-10	<p>Actividad 10: Transposición didáctica</p> <p>1) Revisar las siguientes actividades realizadas en las últimas clases:</p>

- 1.1 (puntos 2, 3 y 4)
 - 1.3 (punto 4)
 - 1.4 (puntos 4 y 8)
 - 2.1 (punto 2)
 - 2.2 (puntos 3 y 4)
 - 3.2 (completa)
 - 4.1 (punto 5)
- 2) ¿Cuál crees que fue la razón de incluir este tipo de actividades en las clases pasadas?
 - 3) ¿En algún caso consideraron que no debía realizarse ningún cambio o adaptación?
 - 4) Leer el texto: “Síntesis Teórica TD: La gestión de los contenidos de enseñanza a través de la Transposición Didáctica (Leonor Bonan) “
 - 5) Dar una definición propia de transposición didáctica
 - 6) Dar un ejemplo de transiciones del modelo científico al modelo a enseñar, y del modelo a enseñar al modelo enseñado.
 - 7) Trabajando en grupos realizar un cuadro conceptual, relacionando todos los conceptos vistos durante estas cuatro clases, marcar con un color los conceptos que utilizarían al momento de dar una clase a alumnos de la escuela primaria. Justificar por qué se selecciona cada tema, o por qué se descartan otros.

UD-2

	<p>Actividad 1 - Introducción a la noción de tiempo geológico y a los conceptos de escala y magnitud</p> <p>Objetivo particular</p> <p>UD2-1 Que tomen contacto con la escala de tiempo geológico y la noción de magnitud, y que puedan poner en perspectiva y comparar los fenómenos geológicos con los cotidianos. Promover el trabajo en grupo, la comunicación y la reflexión</p> <p>UD2-2 Cuando se pretende ubicar el concepto del paso del tiempo en una línea cronológica tan extensa como lo es la edad de la Tierra, es común que se generen confusiones al momento de interpretarlo. Al hablar de 4500 millones de años, se hace complicado dilucidar la velocidad con la cual ocurrieron los principales cambios geológicos, comprender el peso relativo que cada período tuvo en la vida del planeta Tierra y, más aún, relacionarlo con el comienzo de la vida y su evolución. Por ello mismo, en esta actividad se pretende que los alumnos tomen contacto con la escala de tiempo geológico y su magnitud pero desde una perspectiva que les permita compararlo con escalas de tiempo de uso cotidiano a través de la confección de una línea de tiempo que contemple paralelamente ambos para que puedan comparar y analizar las diferencias y dificultades que se presentan. Para ello, en el punto a) se les adjunta una tabla (Ver tabla 1) con la escala de tiempo geológico y la de uso cotidiano y los principales eventos a destacar en la línea de tiempo.</p> <p>Además en el punto b) se les proponen acontecimientos recientes en la historia del hombre a fin de que reflexionen y tomen conciencia de estos procesos y los tiempos involucrados con su respectiva correlación con las magnitudes empleadas a la hora de trabajar con el tiempo geológico. Finalmente, en el punto c) se propone a cada grupo que comente y explique al resto de sus compañeros como fue desarrollando esta actividad haciendo hincapié en las dificultades que se le presentaron, buscando de este modo promover la comunicación y la capacidad de explicación de los estudiantes, dada su futura actividad docente</p> <p>Consigna</p> <p>a) Organicen grupos de un máximo de 4 integrantes a fin de confeccionar una línea de tiempo en la cual se contemple paralelamente el período de tiempo que figura en la tabla siguiente y la columna designada por los docentes para su grupo en cuestión (distancia recorrida o día en año calendario) (<i>ver tabla 1</i>).</p> <p>Junto con la línea confeccionada anoten todas las aclaraciones que consideren pertinentes para su entendimiento y las dificultades que fueron presentándose durante la confección.</p> <p>b) Si además les pudiéramos que agreguen a la línea de tiempo eventos tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. _ La llegada de Colón a América el 12 de octubre de 1492; _ La Revolución Francesa (1789-1799); _ Declaración de la Independencia de la Argentina, el 9 de Julio de 1816; _ El día de nacimiento de los integrantes del grupo. <p>¿Sería posible? ¿Qué dificultades se les presentarían? ¿Cómo lo resolverían?</p> <p>c) Explicar al resto de la clase el desarrollo de la actividad, para lo cual se recomienda considerar las aclaraciones y dificultades detalladas en los puntos a y b.</p>
	<p>Actividad 2 - Presentación y análisis de representaciones</p>

UD2-4	<p>Objetivo particular</p> <p>Que tomen contacto con distintas representaciones de la escala del tiempo geológico y qué datos aportan/priorizan y las diferencias existentes entre ellos. Se busca promover el debate, la explicitación y confrontación de ideas.</p>
UD2-5	<p>Aquí se les proponen distintas representaciones del tiempo geológico pidiéndoles que las analicen en grupo de acuerdo a diversos aspectos (<i>ver figuras 1, 2, 3</i>) pero haciendo hincapié en cuál de ellas elegirían como herramienta en una clase y las razones de esa elección. Luego este trabajo grupal se propone que sea trasladado a un debate en el que participe toda la clase donde cada grupo compartirá y debatirá con el resto. De este modo, no sólo se trata de poner en contacto a los estudiantes con herramientas que podrán utilizar en su trabajo docente, sino se fomenta el diálogo estimulándolos a expresar sus ideas y posturas al respecto.</p>
UD2-6	<p>Consigna</p> <p>Existen diversas formas de representar el tiempo geológico y los eventos que tuvieron lugar. A continuación se les presenta una representación diferente a analizar por grupo de acuerdo a los siguientes aspectos y preguntas orientadoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ¿Qué es lo más destacable en cada uno de ellos? ¿Qué factores (biológicos, geológicos) priorizan? · ¿Cómo se encuentra dividido el tiempo geológico? ¿Es pareja la división respecto a la duración de cada período? ¿Es coherente la extensión con la que se representa cada período respecto de su duración real?, · ¿Qué diferencias encuentran entre las representaciones? ¿y semejanzas? · Si tuvieran que optar por uno de ellos, ¿cuál elegirían? ¿por qué? (siempre teniendo presente que aspectos se tiene la intencionalidad de comunicar en la clase) · Otros aspectos que consideren necesario analizar. <p>Una vez analizadas estas cuestiones en grupos, se propone un debate y puesta en común con el resto de la clase.</p>
UD2-7	<p>Actividad 3 - Aspectos didácticos en la enseñanza del tiempo geológico</p> <p>Objetivo particular</p> <p>Identificar obstáculos de enseñanza particulares del tiempo geológico. Familiarizarse con textos de enseñanza de la ciencia</p> <p>Con lo trabajado sobre el tiempo geológico anteriormente, comenzamos a mirarlo desde un perspectiva didáctica. Se les da a los alumnos un recorte del texto “Cómo enseñar y aprender los significados del tiempo geológico: algunos ejemplos” de Pedrinaci (<i>ver texto 1</i>). La consigna invita a la lectura del texto y debatir sobre el mismo de a pares, en ella hay unas preguntas disparadoras, que se tratarán en la puesta en común.</p> <p>Durante la puesta en común se hará hincapié en la reflexión sobre el concepto y sus dificultades de enseñanza (en particular las que toca el texto). Por otro lado se motivará que los alumnos piensen actividades en las que se tengan en cuenta estos aspectos, que se llevarán de tarea y se verá la siguiente clase.</p> <p>El objetivo de la actividad es que tomen contacto con textos de la enseñanza de las ciencias, que puedan analizarlos críticamente y que los consideren una herramienta a la hora de realizar sus planificaciones y actividades docentes. Por otro lado, a través de la puesta en común, se trata de favorecer las interacciones entre alumnos y la contraposición de ideas libremente.</p>
UD2-8	

UD2-9	<p>Consigna</p> <p>El siguiente es un recorte del texto “Como enseñar y aprender los significados del tiempo geológico algunos ejemplos” de Pedrinaci. Léanlo de a pares y luego debatan qué implicancias tiene a la hora de enseñar este concepto a alumnos de primaria. Preguntas orientadoras: (<i>Ver texto 1</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> · ¿Qué características le da el texto al tiempo geológico? · ¿Qué obstáculos para la enseñanza presenta? <p>Tarea</p>
UD2-10	<p>a) Pensar al menos una actividad que tenga en cuenta alguno de estos aspectos.</p> <p>b) Leer el artículo completo, y analizar los ejemplos que proporciona.</p>
Actividad 4 -Relevamiento de ideas previas sobre la estructura interna de la Tierra	
UD2-11	<p>Objetivo particular</p> <p>Que expliciten sus ideas previas sobre la estructura interna, lugar de generación del magma y su salida al exterior.</p>
UD2-12	<p>En esta parte de la clase, se les pide a los alumnos que hagan un esquema junto con una breve descripción explicando cómo sucede una erupción volcánica relacionándolo con la estructura interna de la Tierra considerando aspectos tales como: de dónde sale la lava, cómo se produce, el camino que realiza hasta llegar al exterior.</p> <p>Es una actividad individual y por escrito que será revisada por los propios alumnos como tarea para la próxima clase en base a los aspectos didácticos trabajados sobre el tema en cuestión (<i>ver la actividad 2.3</i>). De este modo, se busca relevar ideas previas sobre la estructura interna, lugar de generación del magma y su salida al exterior. Sería una forma de introducirlos y explicitar el tema a tratar el resto de la clase.</p>
UD2-13	<p>Consigna</p> <p>1) Realiza un esquema junto con una breve descripción explicando cómo sucede una erupción volcánica relacionándolo con la estructura interna de la Tierra, y considerando aspectos tales como: de dónde sale la lava, cómo se produce, el camino que realiza hasta llegar al exterior.</p>
Actividad 5 - Introducción al modelo actual de estructura interna	
UD2-14	<p>Objetivo particular</p> <p>Estudiar la estructura interna de la tierra y contraponerla con las ideas previas de los alumnos y las dificultades para su enseñanza</p>
UD2-15	<p>Para introducir los conceptos de la estructura interna de la tierra se observará un video, que muestra las capas de la tierra; su composición y su interacción. (<i>ver videos 1 y 2</i>) http://www.youtube.com/watch?v=7rJNtvqnWcg</p> <p>A partir de dicho video, se hará un cuadro (entre todos en el pizarrón) con las capas y la información obtenida. Se tratará de llegar a un esquema de la estructura de la Tierra que de cuenta del dinamismo de la misma.</p> <p>Luego se analizarán imágenes, fragmentos de videos, de libros de textos y programas educativos para niños y se verán las dificultades generales que presentan respecto a cómo es el interior de la tierra. (<i>ver video 3</i>)</p>
UD2-16	<p>Consigna</p>

	<p>1) Analizar los videos vinculados con actividades para niños y actividades de libros de textos considerando el esquema realizado en el punto 1) y relacionándolo con los siguientes aspectos: (<i>ver video 3</i>)</p> <p>¿Cómo presentan el interior de la Tierra? ¿Qué aspectos resaltan de la misma?</p> <p>¿Qué actividades encuentra viables para una clase con niños? ¿Por qué?</p> <p>Además, ¿por qué creen que les hicimos ver un video para introducir este concepto?</p>
	<p>Actividad 6 - Aspectos didácticos en la enseñanza de estructura interna</p> <p>Objetivo particular</p> <p>UD2-17 Que tomen contacto con las ideas previas que suelen manejar los chicos sobre la estructura interna de la Tierra y las implicancias didácticas en torno a ello.</p> <p>UD2-18 Se les propone la lectura de un artículo vinculado a las ideas previas de los alumnos sobre la estructura interna de la Tierra, en un primer momento en parejas y luego una puesta en común apuntando principalmente a la importancia que tiene conocer dichas ideas a la hora de llevar adelante la actividad docente. Se busca promover la reflexión y el debate. (<i>ver link 1</i>)</p> <p>Consigna</p> <p>UD2-19 En parejas se les propone la lectura del artículo de Javier Carillo Rosúa “Ideas previas en el alumnado de magisterio de educación primaria sobre el interior de la tierra” para una posterior puesta en común centrándonos en la importancia de conocer dichas ideas a la hora de encarar la actividad docente. (<i>ver link 1</i>)</p>
	<p>Actividad 7 - Tarea</p> <p>Objetivo particular</p> <p>UD2-20 Rever críticamente las ideas previas propias e integrar los conceptos con los aspectos didácticos analizados, buscando promover la reflexión sobre todo a la hora de encarar la actividad docente.</p> <p>Que tomen contacto con los contenidos teóricos a ver la próxima clase.</p> <p>UD2-21 Revisar la actividad de ideas previas realizada en la actividad 4, en la consigna se incluyen preguntas para favorecer la metacognición y reflexión sobre las ideas previas propias y como afectan la enseñanza.</p> <p>Se entrega de forma individual para la siguiente clase, con el objetivo de evaluar si los alumnos están logrando reflexionar sobre los aspectos que nos interesan.</p> <p>Además se les presenta un breve texto resumen sobre el tema a encarar en la Clase 3 “De la Deriva a la Tectónica: El desarrollo de una revolución científica” el cual se les pedirá que lleven leído con las consultas anotadas. (<i>ver texto 2</i>)</p> <p>Consigna</p> <p>UD2-22 a) Rever tanto la parte de la actividad 3 realizada de tarea como el esquema realizado en la actividad 4, en base a los aspectos didácticos trabajados teniendo como apoyo el artículo de Javier Carillo Rosúa “Ideas previas en el alumnado de magisterio de educación primaria sobre el interior de la tierra” y lo debatido, así como el esquema elaborado entre todos. A continuación se detallan aspectos orientadores para la revisión: (<i>ver link 1</i>)</p> <p>“ La importancia de conocer las ideas previas propias tanto en el proceso de aprendizaje como para encarar la actividad docente.</p> <p>“ El impacto cognitivo producto de comparar dichas ideas con los contenidos teóricos compartidos en clase.</p>

UD2-23	<p>“ La influencia de las ideas previas a la hora de diseñar actividades y elegir herramientas didácticas.</p> <p>b) Leer para la próxima clase “De la Deriva a la Tectónica: El desarrollo de una revolución científica”. Anotar las consultas que consideren necesarias. (<i>ver texto 2</i>)</p>
UD2-24	<p>Actividad 8: Rompecabezas de la deriva continental</p> <p>Objetivo particular</p> <p>Que puedan acercarse e interpretar elementos que llevaron a Wegener a la construcción de su hipótesis de la Deriva Continental e integrarlo con la teoría leída.</p> <p>En un primer momento se hace una puesta en común sobre lo leído sobre deriva continental en el texto “De la Deriva a la Tectónica: El desarrollo de una revolución científica” donde los alumnos podrán hacer sus consultas sobre dicha lectura. (<i>ver texto 2</i>)</p> <p>Luego, se los divide en grupos pares y a unos se les entrega la actividad con evidencia rocosa y a otros con evidencia fósil y en base a la misma se les propone unir los continentes formando un supercontinente de forma similar a lo realizado por Wegener. Se hace pasar a un representante de cada grupo para que muestre su reconstrucción y lo explique confrontándolos con lo de los otros grupos. (<i>ver mapas 1- fig. 4-7</i>)</p> <p>Además, se les plantean dos cuestiones a tratar: una de ellas, si les resulta suficiente la evidencia con la que se trabajó y que relacionen con lo leído en el texto “De la deriva a la tectónica” (<i>ver texto 2</i>).</p> <p>Consigna</p> <p>Formen grupos de no más de 4 integrantes y armen con los datos aportados un gran supercontinente usando como guía el planisferio con la disposición actual para lo cual unos grupos usarán como evidencia las unidades rocosas y otros la evidencia fósil, para finalmente cada grupo exponer y explicar lo armado y debatirlo/compararlo con lo del resto de los compañeros. (<i>ver mapas 1- fig. 4-7</i>)</p> <p>Una vez acomodados los continentes, te proponemos los siguientes puntos:</p> <p>“ ¿Te resulta convincente la evidencia empleada? ¿Por qué?</p> <p>“ Relacionen lo trabajado con lo leído en el texto “De la Deriva a la Tectónica: El desarrollo de una revolución científica” en relación a la hipótesis de Alfred Wegener.</p>
UD2-27	<p>Actividad 9: Tectónica de placas</p> <p>Objetivo particular</p> <p>Que puedan integrar distintos acontecimientos históricos a fin de comprender la constitución de la Tectónica de Placas.</p> <p>Se separa a los alumnos en grupos de no más de 4 integrantes. A cada uno se les repartirán temas a tratar del texto “De la Deriva a la Tectónica: El desarrollo de una revolución científica”: rechazo de la hipótesis de la deriva continental, el paleomagnetismo, la expansión del fondo oceánico y constitución de la Tectónica de Placas. Cada grupo deberá explicar lo leído y plantear las inquietudes generadas y debatirlo con el resto de la clase. (<i>ver texto 2</i>)</p> <p>Finalizada esta actividad se les propone a toda la clase hacer una puesta en común repasando los puntos claves en la constitución de la Tectónica.</p> <p>Se busca de este modo integrar lo leído y poder en cooperación de toda la clase ir explicando la constitución de la teoría de la Tectónica de placas.</p>
UD2-29	<p>Consigna</p>

	<p>Armen grupos de no más de 4 integrantes. A cada uno se les repartirán los siguientes temas a tratar del texto “De la Deriva a la Tectónica: El desarrollo de una revolución científica”: rechazo de la hipótesis de la deriva continental, el paleomagnetismo, la expansión del fondo oceánico y constitución de la Tectónica de Placas. Cada grupo deberá explicar lo leído y plantear las inquietudes generadas y debatirlo con el resto de la clase. (<i>ver texto 2</i>)</p> <p>Finalizada esta actividad se les propone junto a toda la clase hacer una puesta en común repasando los puntos claves en la constitución de la Tectónica.</p>
	<p>Actividad 10: Aplicación de lo visto al análisis de un fragmento cinematográfico</p> <p>Objetivo particular</p> <p>UD2-30 Que puedan analizar y comparar críticamente material con los contenidos trabajados en clase y su importancia a la hora del diseño y planificación de la actividad docente.</p> <p>UD2-31 Con los conocimientos adquiridos se analizarán los errores conceptuales en un conjunto de escenas de la película “Viaje al centro de la tierra” (1959). En esta se observa a los protagonistas ingresando dentro de un volcán y llegar caminado por túneles de 129 km de profundidad debajo del nivel del mar. Luego, encuentran manantiales y hasta un mar dentro del interior de la tierra.</p> <p>El objetivo es que los alumnos identifiquen las escenas que contradicen alguna de las teorías y conceptos vistos y que expliquen por qué. Consideramos que poder analizar críticamente un material didáctico a la luz de estos conceptos científicos es importante a la hora del diseño y planificación de actividades para los alumnos.</p> <p>Consigna</p> <p>UD2-32 En base a las escenas vistas de la película “Viaje al centro de la tierra” (1959), analicen las contradicciones y errores conceptuales que observen con los contenidos trabajados en clase, principalmente sobre Tectónica de placas y estructura interna de la Tierra. Además, ¿se les plantean nuevos interrogantes e inquietudes/dudas con la teoría vista?</p>
	<p>Actividad 11: Zonas de actividad sísmica y volcánica</p> <p>Objetivo particular</p> <p>UD2-33 Que comprendan que la Tierra es un sistema dinámico y su vinculación con los procesos geológicos, principalmente zonas sísmicas y volcánicas.</p> <p>UD2-34 Se les propone a los alumnos formar parejas y analizar dos mapas en los que figuran las placas tectónicas y las zonas de actividad sísmica y volcánica en el mundo, a partir de lo cual deberán responder preguntas que las vinculan. Además se les pide vincular la información brindada por los mapas con el texto leído para esta clase “De la Deriva a la Tectónica: El desarrollo de una revolución científica”. Básicamente, se busca que comprendan que la Tierra es un sistema dinámico y su vinculación con los procesos geológicos. Al final se realiza una puesta en común de lo trabajado. (<i>ver mapas 2 y 3</i>)</p> <p>Consigna</p> <p>Formen parejas y respondan el siguiente cuestionario a partir del análisis de los dos siguientes mapas: (<i>ver mapas 2 y 3</i>)</p> <p>UD2-35</p> <ul style="list-style-type: none"> · ¿Qué placa asocian a nuestro país? ¿Qué otras placas la circundan? · ¿Qué podrían decir respecto a la actividad sísmica y presencia de volcanes activos en la región en la que habitamos? Detalle los razones de su respuesta. · ¿Qué zonas considerás peligrosas para vivir? ¿Por qué? ¿Vive gente en la actualidad en esos lugares?

	<ul style="list-style-type: none"> · A partir de lo observado en los mapas: ¿Crees posible la formación de un nuevo supercontinente en el futuro? ¿Qué ocurrirá con el Océano Atlántico? ¿y con el Pacífico? Detalle los razones de su respuesta. · Relacione la información brindada por los mapas con lo expuesto en el texto “De la Deriva a la Tectónica: El desarrollo de una revolución científica”
UD2-36	<p>Actividad 12: Análisis de casos</p> <p>Objetivo particular</p> <p>Que puedan analizar artículos y textos relacionados con fenómenos geológicos, desde diversos aspectos haciendo hincapié en la explicitación y explicación de reflexiones y contenido y la formulación de nuevos interrogantes a compartir con el resto de la clase.</p>
UD2-37	<p>Se les entregan por grupos de no más de 4 integrantes, textos descriptivos y artículos periodísticos sobre fenómenos geológicos (terremotos, tsunamis y volcanes) (<i>ver texto 3, 4,5</i>) para su análisis brindándoles preguntas orientadoras y estimulándolos a que elaboren todas aquellas que consideren necesarias para luego compartirlas con el resto de la clase dando lugar a un debate, sin dejar afuera las impresiones y reflexiones que hayan surgido. Cada grupo deberá exponer y explicar el análisis realizado al resto de la clase considerando lo detallado a fin de fomentar la explicitación y explicación de las reflexiones acerca de lo leído y el contenido propiamente dicho, contemplando el ida y vuelta que tendrá lugar cuando planteen las preguntas que hayan elaborado a fin de debatirlas entre todos. (<i>ver texto 3, 4,5</i>)</p> <p>Consigna</p> <p><u>Análisis de casos reales</u></p> <p>A continuación se adjunta un texto descriptivo sobre un fenómeno geológico (sismos, volcanes, tsunamis) y un artículo periodístico sobre un caso particular del mismo. Armen grupos de no más de 4 personas y analicen la información de acuerdo a las siguientes preguntas orientadoras para luego explicarlo al resto de sus compañeros. (<i>ver texto 3, 4,5</i>)</p> <p>Preguntas orientadoras:</p>
UD2-38	<ul style="list-style-type: none"> · ¿Qué aspectos nos permiten caracterizar al fenómeno? · ¿Con qué temáticas vistas en clase podemos relacionarlos? · ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar ante los mismos? ¿Y una vez ocurridos? · ¿Donde se localiza el fenómeno tratado en el artículo periodístico? · ¿Qué medidas tomó el gobierno? ¿Hubo otros organismos presentes? · ¿Cuáles fueron las consecuencias, a su parecer, más importantes? ¿Están de acuerdo con las medidas tomadas al respecto? · Formular preguntas que consideren relevantes para trabajar con el resto de la clase. · Tener en cuenta a la hora de explicar, impresiones y reflexiones que hayan surgido en el grupo durante el análisis.
UD2-39	<p><u>Actividad 13: Trabajo Práctico</u></p> <p>Análisis crítico de la representación de tiempo geológico y/o de una imagen que representa la estructura interna de la tierra. En ambos casos el alumno debe reflexionar sobre la forma de enseñar estos temas.</p> <p>Criterios de evaluación:</p>

UD2-40 -Críticas posibles a esa representación del tiempo geológico: no es proporcional a la cantidad de tiempo que pasa entre era y era. La descripción del costado explica muy pobremente que es una era, sin reflexionar sobre cuestiones de magnitud del tiempo. No propone nada para reflexionar sobre la magnitud del tiempo geológico. Centrada en lo biológico y en el surgimiento del hombre

UD2-41 **Parte a)** Consigna para tiempo geológico

1) a) Analiza críticamente la siguiente descripción y representación de tiempo geológico sacada de un manual de 6to grado. (Hacer hincapié en el texto de Pedrinnacci)

b) ¿Que le modificarías?

UD2-42 **Parte b:** Consigna para la estructura interna de la tierra

2) Elegí alguna de las siguientes imágenes (1-4) para enseñar estructura interna de la tierra. Porqué la elegiste? Que aspectos del interior de la tierra tiene en cuenta y cuales no? Te sirve para explicar los fenómenos que ocurren en la superficie de tierra?

¿Cómo usarías esta imagen para la enseñanza de la estructura interna de la tierra?

UD2-43

En esta consigna al poder elegir entre distintas imágenes las críticas son muy diversas. Pero las conclusiones sacadas deben ser coherentes con lo hablado en clase y con las teorías científicas expuestas.

Este estilo de actividad se condice con las actividades planteadas en clase.

UD-3

UD3-1	<p>Actividad 1:</p> <p>Se entrega a los estudiantes una serie de secuencias fotográficas que dan cuenta de diferentes procesos naturales (apertura de una flor, ciclo de la luna, aleteo de un pájaro y glaciares). Se los invita a reflexionar acerca de lo que plantean las imágenes y a responder preguntas de manera individual, en un primer momento, y luego, a debatir sus apreciaciones en pequeños grupos.</p> <p><u>Consigna:</u> a ¿Si me quedara viendo en cuánto tiempo podría apreciar proceso, el paso a paso? ¿Cuál sería la unidad de tiempo (minuto, día, año, etc.) que emplearías en cada secuencia? ¿Es la misma en cada caso? ¿Por qué?</p>
UD3-2	<p>The image grid consists of six panels. The top row shows a glacier, a flower opening, and the moon cycle. The bottom row shows a bird in flight, a lighthouse, and birds at a feeder.</p>
UD3-3	<p><u>Justificación didáctica:</u></p> <p>Esta actividad pretende introducir el concepto de tiempo característico. Dicha noción es necesaria para analizar los cambios en las imágenes correspondientes a diferentes momentos de un fenómeno en particular (eclipse, apertura de una flor, cambios en un glaciar etc.)</p>
UD3-4	<p><u>Respuestas esperadas</u></p> <p>Con aquellas imágenes más o menos relacionadas con la vida cotidiana de los estudiantes, esperamos que puedan estimar la unidad de tiempo más adecuada para cada una de las secuencias, en tanto que, aquellas imágenes que no presentan tantos puntos de conexión con su cotidianeidad les resultaran ajenas y no podrán estimar su unidad de tiempo. La idea de esta confrontación es que quede implícito que hay fenómenos que podemos estimar y otros que no.</p>
UD3-5	<p><u>Reflexión</u></p> <p>El rol como docente coordinador, para favorecer el desarrollo de la clase, fue el de acercarse a los grupos para reforzar la comprensión de la consigna y garantizar que circulara la voz.</p> <p>Los ejemplos permitieron concluir que si los fenómenos son muy rápidos o muy lentos son difíciles de ser percibidos. A los y las estudiantes les llamó la atención que había fenómenos cotidianos y cercanos de los cuales no sabían el tiempo de duración, como es el caso de la apertura de una flor.</p>
UD3-6	<p>Actividad 2</p> <p>A partir de fotografías de una persona en distintos momentos de su vida, se les pide a los estudiantes que, trabajando en parejas, respondan preguntas que los llevan a definir una unidad de tiempo en años, para luego, proponerles un cambio de escala a horas.</p>

UD3-7	<p>Posteriormente, se realiza una puesta en común en la cual se pretende problematizar acerca de las elecciones de las unidades de tiempo adecuadas para cada imagen, estableciendo relaciones entre fenómenos, procesos y tiempos. En esta puesta en común se cuestiona entre todos las respuestas de las consignas de la actividad 1 y 2.</p> <p>Finalmente, se explicitará que la unidad de tiempo geológico es el millón de años. Se comparará con nuestro tiempo de vida buscando concluir la dificultad en percibir e imaginar tal magnitud de años.</p> <p><u>Consigna</u></p> <p>Se propone que trabajen en grupos para realizar esta actividad.</p> <p>a) ¿Para la siguiente secuencia, qué unidad de tiempo tomarías? Establece el tiempo aproximado que transcurre entre cada una de las imágenes de la secuencia en años.</p> <p>b) Ahora imagina que el crecimiento de esta persona ocurrió en un año y asígnale a cada fotografía un día de ese año.</p> <p>c) Seguidamente, se realizará una reflexión conjunta sobre esta secuencia y las correspondientes a la Actividad 1: cuáles son las unidades de tiempo empleadas, y qué determina la elección de dicha unidad para la descripción un determinado fenómeno o proceso.</p>
UD3-8	<p><u>Justificación didáctica</u></p> <p>Al proponer el cambio de escala de un proceso conocido queremos que los estudiantes capturen la idea de que diferentes fenómenos con sus respectivos tiempos pueden representarse, sin perder su naturaleza, en diferentes escalas, a fin de promover su comprensión. De este modo creemos que estamos aproximándolos a la representación temporal de la unidad de tiempo en geología en una escala más comprensible para el ser humano.</p>
UD3-9	<p><u>Respuestas esperadas</u></p> <p>Al ser el desarrollo humano un proceso conocido y percibido por los estudiantes esperamos que no tengan mayor dificultad en establecer la unidad de tiempo adecuada y realizar el cambio de escala pedido.</p>
UD3-10	<p><u>Reflexión</u></p> <p>Lxs estudiantes le asignaron a la señora una edad de entre 60 y 80 años y no tuvieron dificultades en hacer el cambio de escala. Emplearon distintas estrategias para hacer el cálculo tales como regla de tres simple o pequeñas aproximaciones: “Si la mujer muere a los 60 años, ahí tiene un año (última foto). Tiene 30 años al medio año (ante última), 4 meses en la tercera....”.</p> <p>En la puesta en común, se hizo hincapié en la necesidad de emplear distintas unidades para explicar distintos fenómenos y en el sentido de las unidades, acercándonos a la noción del tiempo característico de los fenómenos.</p>
UD3-11	<p>Actividad 3: Calendario Cósmico</p> <p>Se buscará comprender con los estudiantes la representación temporal utilizada en el Capítulo 1 de la serie Cosmos, para ello, luego de la proyección del video, se invitara a una puesta en común.</p> <p>En el análisis colectivo, se observará en el pizarrón que este es un esquema que realizaron los expertos al suponer que la historia de la Tierra hubiese ocurrido en un año. Para la mayor comprensión se abordará el concepto de escala de tiempo geológico, entendiendo que dicha escala es una división del tiempo en intervalos, que comienza en la formación de la Tierra.</p>

	<p>Se tratara de hacer notar a los y las estudiantes que la duración de los intervalos es variable, es decir, no miden todos lo mismo, que su extensión se establece a partir de la consideración de criterios geológicos y paleontológicos, esencialmente y que los acontecimientos geológicos y biológicos pueden tener un alcance global, continental o regional, pauta que se traslada a la construcción de la escala de tiempo.</p>
UD3-12	<p><u>Consigna:</u> Algunas preguntas para reflexionar en el grupo luego de ver el video: ¿Qué similitudes y diferencias encuentran con el cambio de escala propuesto en la Actividad 2? ¿Creen que este tipo de representaciones pueden ayudar a comprender el tiempo de ciertos procesos que escapan a nuestra percepción habitual? ¿Que limite creen que nos impide comprender este tipo de fenómenos fácilmente? ¿Creen que trabajar con los cambios de escala les apporto alguna nueva comprensión?</p>
UD3-13	<p><u>Justificación didáctica:</u> Al haber explicitado en la actividad anterior la unidad de tiempo en geología y trabajado con el cambio de escala, esta representación temporal de la historia de la tierra, les permitirá a los estudiantes acercarse a la dimensión de las magnitudes de las que estamos hablando cuando nos referimos a los fenómenos geológicos y al tiempo que llevan estos procesos. El ejercicio cognitivo de cambio de escala anterior les permitirá tener mar herramientas para apropiarse del salto de escala propuesto.</p>
UD3-14	<p><u>Respuestas esperadas</u> Esperamos que los estudiantes logren un acercamiento a la representación trabajada sin mayores inconvenientes, profundizando aún más el concepto de tiempo geológico y estableciendo relaciones entre las diferentes unidades de tiempo tomadas.</p>
UD3-15	<p><u>Reflexión</u> Lxs estudiantes expresaron que les gustó mucho el video y notaron diferencias entre la representación del video y la gráfica. En el análisis se aferraron a detalles tales como “las bacterias apreciaron en el mes tal” según el video y en otro mes según el gráfico. Estas apreciaciones nos permitieron notar como docentes que los estudiantes podían asociar distintas representaciones y cuestionarlas, capacidad que buscamos aprovechar en las subsiguientes clases. Además, nos demandó ser cautelosas con los recursos que elegimos para evitar discordias o revuelos con asuntos que no considerábamos sustanciales en los temas a trabajar.</p> <p>Las preguntas escritas resultaron algo redundantes, con lo cual a veces no sabían qué responder. A lo largo de toda la unidad, hay una tensión entre las consignas que buscan repreguntar, y que son algo redundantes, y la necesidad de cerciorarnos que todxs los estudiantes han asimilado ciertas cuestiones.</p> <p>Como conclusión, al analizar las similitudes entre actividades, salió fácilmente la necesidad de comprimir fenómenos muy largos para mejorar la comprensión.</p> <p>La mayoría dijeron que ya sabían que la Tierra tiene una edad de miles de millones de años, he incluso algunos habían visto el video. Este hecho nos puso en el desafío de indagar si los estudiantes sabían qué implicaba, en cuanto a la morfología de la Tierra, que la edad de la Tierra fuera de miles de millones de años.</p> <p>Otra conclusión que se expuso en la puesta en común fue la siguiente: Lo insignificante que somos nosotros y nuestra historia (14 segundos en el calendario cósmico) respecto a la historia de la Tierra,</p> <p>Por último, un estudiante expresó que el cambio de escala permite acercar un proceso que de lo contrario nos resultaría ajeno. Tal pensamiento parecía, por el vocabulario y el modo en que fue enunciado, replicado de otra experiencia educativa.</p>

	<p>El hecho de que conocieran el valor de la edad de la tierra y que enunciaran cuál era el sentido del cambio de escala podría haber modificado la orientación de la UD, al considerar que el tiempo geológico era una noción ya aprendida. Sin embargo, entendiendo que este concepto es un obstáculo de la enseñanza, es que creímos que las ideas expuestas fueron apresuradas y no producto de una conclusión del conjunto de los estudiantes. Es por esta razón que se consideró a esta primera clase como una instancia para situar en tema a los estudiantes y para recabar sus propias ideas y, se buscó en las actividades subsiguientes confrontar esas ideas con sus implicancias o nuevas situaciones.</p>
UD3-16	<p>Actividad 4: Se les demandará a los estudiantes que formen grupos de 6 integrantes de modo tal que queden constituidos 4 grupos.</p> <p>Se les entregará a cada grupo diferentes elementos que fueron contemplados por Wegener en la formulación de su teoría de la Deriva Continental.</p> <p>Junto con los hallazgos se les pedirá a cada grupo que realicen hipótesis de por qué se observan coincidencias en cuanto a los fósiles encontrados, las edades de las rocas, la formación de glaciares y la morfología costera en los diferentes continentes.</p> <p>El objetivo de esta actividad no es que reproduzcan exactamente la teoría de la deriva de los continentes si no que empleen evidencias para formular hipótesis, para proponer explicaciones de la existencia de ciertos eventos y que puedan cuestionar y confrontar hipótesis con la información de los otros grupos</p> <p>Grupo 1: Pruebas paleontológicas, los fósiles Se entregan diferentes imágenes con un epígrafe en cada una de ellas que hacen referencia al fósil hallado y sus hábitos de vida. La idea es que traten de explicar los motivos de esta distribución ayudándose con los datos aportados sobre cada especie.</p> <p><i>Un equipo de paleontólogos y geólogos encontró restos fósiles de animales y vegetales pertenecientes a las mismas especies, en distintos continentes. ¿Cómo podrían explicarse estos hallazgos en lugares tan distantes?</i></p> <p>Grupo 2: Morfología de las costas Se les entregará un planisferio y se les pedirá que corten por el contorno de los continentes. Se les demandará que propongan diferentes maneras de encastrar todos los continentes. ¿Por qué los han unido de esa manera?</p> <p><i>Un equipo de paleontólogos y geólogos encontró que las costas de África y América Latina encastran muy bien ¿Cómo podrían explicarse este hallazgo en lugares tan distantes?</i></p>
UD3-17	<p>Grupo 3: Las rocas y estructuras de las montañas Se les brindará información junto con imágenes del paisaje rocoso de la costa de Brasil y la costa africana, acompañado de un mapa en donde se ubiquen los lugares de las imágenes</p> <p><i>En América del Norte la cordillera montañosa de los Montes Apalaches, tiene montañas con edad y estructuras que coinciden con las de las montañas de las Islas Británicas y las de Escandinavia, al otro lado del Océano Atlántico Norte.</i></p> <p><i>Las rocas ígneas de 2.200 millones de años de antigüedad en Brasil se parecían mucho a rocas de antigüedad semejante encontradas en África.</i></p> <p><i>Un equipo de paleontólogos y geólogos encontró restos rocosos similares, en distintos continentes. ¿Cómo podrían explicarse estos hallazgos en lugares tan distantes?</i></p>

Grupo 4: Evidencias paleo climáticas y geológicas

Se les brindara un mapa e información sobre la glaciación.

En el sur de África y en Sudamérica se encontraron capas de sedimentos transportados por los glaciares de la misma edad, así como en India y en Australia. Gran parte de las zonas que contienen pruebas de esta glaciación paleozoica tardía se encuentra en la actualidad en una franja de los 30 grados de latitud en torno al Ecuador en un clima subtropical o tropical.

Ubica en un planisferio las regiones mencionadas.

Un equipo de paleontólogos y geólogos encontró restos de erosión glacial similares, en distintos continentes. ¿Cómo podrían explicarse estos hallazgos en lugares tan distantes?

Se les pedirá a cada grupo que le cuente a sus nuevos compañeros en qué consisten las evidencias con las que contaban y cuáles fueron las explicaciones que fueron barajando. Se evaluará el carácter explicativo de cada hipótesis a la luz de los otros hallazgos.

Justificación didáctica

Esta actividad les permitirá a los y las estudiantes ponerse en el rol de científicos y científicas: teniendo que leer evidencias, debatiendo con sus compañeros, extrayendo sus propias conclusiones e hipótesis y argumentando. Nos parece importante ir de conocimientos parciales construyendo una noción más general y amplia a partir de la permanente discusión y entendiendo que hay muchas hipótesis posibles. Creemos que así se pondrá en evidencia que no son los hallazgos “puros” los que construyen una teoría, si no que son las personas las que construyen un determinado conocimiento científico. Esa es la imagen que queremos transmitir de ciencia, la cual está enmarcada en la corriente CTS.

UD3-18

A su vez, consideramos que es fundamental que la información se encuentre en distintos formatos ya que creemos que algunos estudiantes tendrán mayores facilidades en las lectura e interpretación de ciertos hallazgos, mientras que otros estudiantes, otros.

Respuestas esperadas

Esperamos que puedan percibir que hay elementos (fósiles, rocas) que nos permiten proponer modelos en los que la Tierra no siempre fue igual, sino que ha sufrido y sufre transformaciones y por lo tanto su estructura no es estática. A su vez, esperamos que se enfrenten a la dificultad de formular hipótesis, y de consensuar conclusiones entre los grupos.

UD3-19

Creemos que puede haber estudiantes que conozcan de antemano la teoría de la Deriva Continental y que limiten su participación o la de sus compañeros. Es por ello, que es nuestra tarea como coordinadores pasar por los grupos para fomentar otras alternativas, aunque no sean las aceptadas en la actualidad.

Reflexiones

Las propuestas- hipótesis que hicieron fueron muy creativas y bien argumentadas. Nosotras habíamos llevado algunas hipótesis que sirvieran como guía, tales como la existencia de los puentes de hielo entre los continentes, o animales que se trasladaban y con ellos transportaron las semillas. No fue necesario que nosotras expusiéramos las hipótesis porque fueron enunciadas por los propios estudiantes.

UD3-20

El grupo 1 dio respuestas esperables: movimiento de continentes, puentes de hielo o migraciones. En el grupo 2 hicieron otras propuestas pero se vieron condicionados por una voz autorizada que les decía cómo debía ser y por la gráfica de la actividad 5. Con respecto a esta asociación con las actividades posteriores notamos que es mejor entregar de a poco las actividades para no condicionar las reflexiones.

El grupo 3 enunció las respuestas esperables junto con una hipótesis que suponía un volcán el océano que tiró rocas para todos lados. Este supuesto fue recordado cuando analizamos el comportamiento de los volcanes en la clase 3.

	<p>En el grupo 4 hicieron un muy interesante proceso: elaboraron hipótesis y ellas mismas las refutaron porque se daban cuenta de que el carácter explicativo de las mismas no les permitía dar cuenta de todos los fenómenos expuestos, por ejemplo decían: “La tierra se está enfriando y por eso....” pero luego se cuestionaban “¿por qué en esas zonas....?”</p> <p>En la puesta en común, el gráfico de la actividad 5 junto con lo que habían charlado los del grupo 2 permitió entender el fenómeno como consecuencia del movimiento de los continentes.</p> <p>Notamos que algunos grupos acaparaban las respuestas, por lo que consideramos que es mejor administrar la participación de las respuestas por grupo (tres por grupo por ejemplo) para que todos hablen y después sumar las otras ideas.</p> <p>La actividad resultó muy amena y sirvió para indagar qué conocimientos tenían sobre el tema y ponerlos en el papel de elaborar hipótesis (rol científico).</p> <p>Para cerrar con la clase, como ya habíamos analizado colateralmente la actividad 5, sumamos la pregunta de por qué creen que trabajamos primero con el tiempo. Esta pregunta buscó que asociaran una actividad con la siguiente.</p> <p>Los estudiantes notaron que los desplazamientos de los continentes eran muy lentos desde la escala temporal humana.</p>
UD3-21	<p>Actividad 5 (tarea):</p> <p>Se les presenta una cuarta imagen (Pangea), junto con una animación dándoles un tiempo a los estudiantes para que sean capaces de interpretarla y sacar posibles conclusiones. Esperamos que dicha distribución se confronte con las ideas/ hipótesis planteadas por ellos.</p> <p>Luego se les transmite: “... En 1912 Alfred Wegener intentó explicar las actuales distribuciones de las distintas evidencias proponiendo que los continentes estuvieron unidos en un supercontinente que llamó Pangea (Pan= todo, Gea= Tierra)...”</p> <p><i>Lee los siguientes textos y contesta las preguntas que en ellos aparecen.</i></p> <p><u>Preguntas orientadoras:</u></p> <p>-¿Qué opinión les merecen los textos? ¿Qué piensan de lo planteado por Wegener? ¿En qué coincide y en qué se diferencia lo que este científico teorizó con lo que propusimos nosotros?</p> <p>- ¿Se entienden las críticas que se le hacen? ¿Por qué no se aceptaron en ese momento histórico las ideas propuestas?</p> <p>b- Tomando el texto de “La Naturaleza de la Ciencia” visto en las primeras clases): ¿Qué aspectos del mismo se ven reflejados en la teoría de Wegener? ¿Qué aspectos no se ven reflejados? Considera para la respuesta el lugar que se le da a las evidencias en el texto y en este caso, el rol de la comunidad científica, la capacidad predictiva de una teoría, entre otros.</p>
UD3-22	<p>Actividad 6:</p> <p>Se comenzara la clase indagando posibles dudas acerca de la tarea entregada al final de la Clase 1 para luego generar una puesta en común en la cual cada estudiante pueda compartir su producción, para luego proyectar un video que resume todo lo trabajado en la Clase 1 acerca de la teoría de Wegener “El surgimiento de los continentes”</p> <p>(https://www.youtube.com/watch?v=5D4IvZv4Gq4)</p>
UD3-23	<p><u>Justificación didáctica</u></p> <p>El video intenta integrar con todxs los estudiantes los temas desarrollados hasta el momento y dar los elementos básicos a aquellos que habían estado ausentes en la Clase 1 o no habían realizado la tarea.</p>

<p>UD3-24</p> <p>UD3-25</p>	<p>Además, esta actividad busca exponer una teoría que permita justificar la evidencia analizada en la actividad anterior. A su vez, dar cuenta de los límites de una teoría científica y, poner en evidencia que la construcción de conocimiento científico, como toda práctica humana, está condicionada por ciertas disputas de poder.</p> <p><u>Respuestas esperadas</u> Que identifiquen similitudes y diferencias entre la hipótesis-teoría que entre todos hemos formulado en la actividad anterior y la teoría de Wegener. Puede que los estudiantes pierdan cierto detalle en los textos, por lo que será necesario complementarlo con una puesta en común y aportes puntuales de los docentes recuperando lo relevante de cada texto.</p> <p><u>Reflexión</u> Muchos estudiantes no habían podido leer los textos, por lo que comenzar proyectando un pequeño video que resume los textos fue un acierto.</p> <p>En el video se visualiza las evidencias que tomó en cuenta Wegener, algún que otro modelo que tenían en cuenta en la época y por qué su modelo fue rechazado.</p>
<p>UD3-26</p> <p>UD3-27</p> <p>UD3-28</p>	<p>Actividad 7</p> <p>La idea de esta actividad es volver a la tarea que dejamos al final de la Clase 1 y relacionar la historia de la teoría de Wegener con el texto “La naturaleza de la ciencia”, visto en las primeras clases.</p> <p><u>Consigna:</u> a- Usando el caso de Wegener y su teoría identifiquen al menos 5 aspectos que puedan relacionar con la imagen tradicional de ciencia que plantea el texto "La naturaleza de la Ciencia". b- Puesta en común Cada grupo comentara los aspectos que hayan podido relacionar y las docentes los irán anotando en el pizarrón.</p> <p><u>Reflexión:</u> Trabajaron en grupo y luego escribimos en el pizarrón lo que concluyeron. Charlamos entre todos para ver como esos aspectos se complementaban o se contradecían: ej. Carácter social de la ciencia, el empleo de las evidencias, entre otros.</p> <p>Esta actividad tenía como objetivo que “fueran y vinieran” con el marco teórico y que pudieran ser críticos frente a este en función de un caso concreto. También pretendíamos reforzar su conocimiento sobre la teoría de Wegener a partir de una actividad de asociación.</p>
<p>UD3-29</p> <p>UD3-30</p>	<p>Actividad 8:</p> <p><u>Consigna:</u> <i>Sinteticen con sus palabras (en 1 o 2 párrafos a lo sumo) la naturaleza de la objeción planteada e intenten explicar por qué esa objeción es lo suficientemente importante como para poner en jaque a la teoría.</i></p> <p><u>Reflexión:</u> Tuvimos que reformular la consigna porque notamos que la que habíamos dado de tarea era confusa o no se respondía con el texto.</p> <p>Dejamos planteado que había hechos/fenómenos que la teoría de Wegener no explicaba, como por ejemplo la causa del movimiento de los continentes.</p>

<p>UD3-31</p> <p>UD3-32</p> <p>UD3-33</p> <p>UD3-34</p> <p>UD3-35</p>	<p>Actividad 9:</p> <p>Se entrega a los estudiantes tres preguntas que intentan relacionar la propia percepción con lo explicado por la teoría de la deriva de los continentes y luego se relevan las respuestas en el pizarrón e intentamos vincular las respuestas con lo visto del tiempo geológico y la gradualidad y progresión del cambio.</p> <p>Las preguntas serán escritas en el pizarrón de manera secuenciada, con un tiempo para ser contestadas entre una y otra pregunta:</p> <p>a-¿La distribución actual de los continentes, es la definitiva? ¿o Los continentes se mueven actualmente igual que lo hicieron antes?</p> <p>b- ¿Por qué piensan así?</p> <p>c-¿Qué consecuencias podría tener ese desplazamiento si ocurriera actualmente?</p> <p>A los que respondieron que los continentes se mueven se les preguntaría ¿por qué los mapas no cambian ni sentimos que nos movemos?</p> <p>Si la respuesta es los continentes no se mueven, ¿entonces cómo se logró la distribución que nosotros conocemos?</p> <p><u>Justificación didáctica</u></p> <p>Retomar las nociones de tiempo geológico, proceso geológico y cambio con la teoría de la deriva continental busca dar la oportunidad de comprender con mayor profundidad los conceptos vistos en la clase anterior, a la vez de entender dichos conceptos como necesarios en la nueva teoría. Esto parte de pensar al conocimiento como espiralado, por lo que resulta necesario volver sobre los términos e ir profundizándolos.</p> <p><u>Respuestas esperadas</u></p> <p>Las dos respuestas posibles es que los continentes se encuentran estáticos o en movimiento. En ambos casos, a través de realizar una repregunta, entenderemos no como un error la respuesta, si no como una oportunidad para reforzar los conceptos vistos.</p> <p><u>Reflexión</u></p> <p>Las preguntas pretendían volver al hecho de que no percibimos el movimiento de los continentes porque suceden muy lento. Se valoró aún más la clase anterior.</p> <p>Trabajaron en pequeños grupos pero las propuestas coincidieron.</p>
<p>UD3-36</p>	<p>Actividad 10</p> <p>En esta actividad les proponemos trabajar en grupos con dos casos que serán asignados por las docentes a cada grupo. Se conformarán 4 grupos, todos contarán con el extracto 2.</p> <p>Luego cada grupo expone su explicación, y la discute con el resto de la clase. El docente dirige la discusión para consensuar que a partir del movimiento de los continentes podría explicarse sólo la formación de la cadena montañosa del Himalaya, pero es más difícil para los otros casos encontrar una explicación aceptable. Es importante orientar la discusión para que los alumnos reflexionen sobre las diferencias entre las cadenas montañosas del Himalaya y de Los Andes. El docente explica que en los años 60 con el aporte de varios científicos se postula una nueva teoría, la teoría de la Tectónica de Placas que permite tener un nuevo marco para la interpretación de la dinámica de la tierra, y permite formular una explicación para estos fenómenos.</p> <p><u>Consigna:</u></p>

<p>UD3-37</p>	<p><i>¿Cómo se podrían explicar estos ejemplos a partir de la teoría de Wegener para la deriva continental? ¿Hay aspectos de los fenómenos planteados que no puedan ser explicados desde ese modelo?</i></p> <p><u>Extractos de artículos periodísticos:</u> 4 artículos: i-Erupción volcánica, ii-Himalaya sigue creciendo, iii-Santiago se acerca a Bs.As., iv-Sumatra se desplaza 30 m tras sismo.</p> <p><u>Respuestas esperadas</u> Consideramos que es posible que los alumnos piensen que se pueden explicar todos los eventos desde el movimiento de los continentes y que intenten formular un mecanismo posible en el marco de la teoría. Así pueden surgir diversas explicaciones relacionadas en su mayoría con el choque de continentes, la acción del agua de los océanos ante los continentes que se mueven, o fragmentación de continentes y aparición de islas.</p>
<p>UD3-38</p>	<p>Otra posibilidad es que no encuentren ninguna explicación para los casos 1,3 y 4, pero probablemente si resuelvan el caso 2.</p> <p><i>A modo de cierre se dejará abierta la siguiente pregunta para ser abordada en la clase siguiente: ¿Cómo creen que ocurre el movimiento de los continentes? ¿Por qué ocurre?</i></p> <p><u>Justificación didáctica</u> Esta actividad apela al carácter predictivo y explicativo de la teoría de la Deriva continental. Es una actividad de generalización ya que se pretende que apliquen los conocimientos vistos de manera integral. Se podría considerar que es una actividad problema ya que los estudiantes, de forma activa, se enfrentan a una situación nueva y no a la mera repetición de saberes memorísticos.</p>
<p>UD3-39</p>	<p>Tanto en el interrogante final como en los sucesos relatados en los artículos, se da cuenta de los límites de esta teoría, permitiendo introducir, posteriormente, la Teoría de las Placas Tectónicas.</p> <p><u>Reflexión</u> Esta actividad estaba sesgada. Hicieron 4 grupos y a todos se les entregó el caso 2 y uno más. Nuevamente las respuestas fueron muy creativas.</p> <p>En la puesta en común se problematizo si los terremotos son una causa o una consecuencia del movimiento de las placas y que había fenómenos que no se explicaban con la teoría de Wegener. Además, en la puesta en común hablamos sobre los modelos explicativos: explican algunas cosas pero no todo.</p> <p>Esta actividad nos permitió progresar y concluir en conjunto acerca de la necesidad de un modelo con mayor poder explicativo.</p>
<p>UD3-41</p>	<p>Actividad 11 (Tarea)</p> <p>Entregamos un compilado de diferentes textos y actividades presentes en manuales escolares sobre Tectónicas de placas.</p> <p>En esta tarea se espera que los estudiantes tomen contacto con material que les provea información sobre diversos procesos geológicos y sobre el funcionamiento de la tectónica de placas.</p> <p>Recomendamos seleccionar textos que recorran aquellos aspectos del modelo que el docente quiera profundizar, apropiados al nivel en el que será usada la planificación.</p> <p>Algunas opciones, aparte de lo que aparece en manuales escolares y libros de texto, podrían ser: Viaje al centro de la Tierra, de Diego Manuel Ruiz (Colección Ciencia que ladra, Siglo XXI, ISBN 978-987-629-357-0)</p>

	<p>El planeta de los dragones de piedra, de Andrés Folguera y Victor Ramos (Eudeba, ISBN 978-950-231-450-1)</p>
<p>UD3-42</p>	<p>Actividad 12: NOTA: vienen de leer bibliografía sobre tectónica</p> <p><i>Observen las siguientes imágenes, en las cuales se muestra la distribución de los volcanes y las placas tectónicas y discutan en grupo las siguientes cuestiones:</i></p> <p><i>a-¿Qué pueden decir sobre la distribución de los volcanes? ¿Parecen estar distribuidos al azar o presentan algún patrón? ¿Dónde se encuentran ubicados los volcanes en mayor proporción?</i></p> <p><i>b-Pensando en los límites de las placas ¿Cómo afecta el movimiento de una placa tectónica a las placas vecinas? ¿Qué fenómenos planteados por el modelo de tectónica de placas están asociados a esas zonas?</i></p> <p><i>c-En general en los libros de texto se hace una distinción entre placas oceánicas y continentales. ¿Por qué creen que se enfatiza en esta distinción?</i></p> <p><i>d-Pensando desde el modelo de placas ¿Las placas se mueven del mismo modo que los continentes para Wegener?</i></p> <p><i>e-Enfrentando los dos modelos, el de Deriva y Tectónica de Placas ¿Qué diferencia/s fundamental/es identifican?</i></p> <p><u>Justificación didáctica</u> A partir de la representación de los volcanes en los mapas se buscó que los estudiantes, a partir de la comparación de las dos imágenes, pudieran identificar los límites de las placas y entender que no necesariamente el límite es el borde del continente. Se busca que los estudiantes asocien la formación de los volcanes con el modelo de Tectónica de placas y que puedan establecer diferencias con la teoría de la deriva de los continentes.</p> <p><u>Respuestas esperadas:</u> Esperamos que lxs estudiantes puedan establecer relaciones entre los límites de las placas y la ubicación de los volcanes, y luego, lograr alguna aproximación a los fenómenos asociados a la interacción entre los diferentes límites. Por otro lado, creemos que les resultara novedoso el distinguir que las placas están conformadas, en su mayoría, de forma mixta, y que puedan interpelar la clasificación que se da en los libros.</p> <p>En cuanto a las preguntas e y d, no esperamos que puedan detallar mecanismos, sino más bien que puedan establecer algún tipo de diferencia entre ambos modelos, como por ejemplo que las placas no representan los continentes en su totalidad.</p> <p><u>Reflexión</u> Esta actividad fue en grupo. Notamos mayor independencia de los grupos a nuestra intervención como docentes.</p>
<p>UD3-44</p>	<p>Actividad 13:</p> <p><u>Guía actividad con Simulador de Placas Tectónicas</u></p> <p><u>Consigna:</u> Simular la interacción de diferentes cortezas y para cada selección responder las preguntas sugeridas.</p> <p><i>a- ¿Cómo es el movimiento relativo entre los tipos de corteza seleccionados? ¿Sobre qué estructura se produce el deslizamiento?</i></p>
<p>UD3-45</p>	

<p>UD3-46</p> <p>UD3-47</p> <p>UD3-48</p>	<p><i>b- ¿Qué fenómeno se está simulando? ¿Es un momento de expansión oceánica? ¿Es un momento de generación de litosfera? ¿De qué tipo? ¿Cuál/es es/son la/s consecuencia/s de la interacción simulada? ¿Con que caso de los trabajados en la clase 2 podrías relacionarlo?</i></p> <p>Casos a simular: 1- Corteza Continental – Corteza Continental 2- Corteza Continental- Corteza Oceánica Antigua 3- Corteza Oceánica Joven-Corteza Oceánica Antigua</p> <p>4- Observar para la interacción Corteza Continental – Corteza Oceánica Antigua ¿En qué zonas la temperatura es más elevada? Analiza cada corteza y cómo varía la temperatura en el proceso. 5- En cuanto a los casos de la clase anterior ¿Podrían explicarlos mejor desde Tectónica de Placas? ¿Por qué? ¿Cual/es son los nuevos aportes de este modelo?</p> <p><u>Justificación didáctica</u> El modelo de Tectónica de placas, explica y asocia fenómenos que ocurren en la superficie, en el relieve, con eventos que ocurren en el interior de la Tierra que son imposibles de percibir y difíciles de representar, el empleo de un simulador ayuda a fomentar el entendimiento del modelo aportando nuevas representaciones a lxs estudiantes.</p> <p><u>Posibles respuestas</u> Esperamos que cada una de las preguntas los acerque más al vocabulario específico y les permita relacionar fenómenos que ocurren al interior de la Tierra y las consecuencias en el relieve terrestre. Si bien el simulador es lo suficientemente explícito, esperamos que en esta actividad puedan “mirar hacia atrás”, integrar ideas y conceptos, logrando cierto “insight” de los temas trabajados en las clases anteriores. Si esto sucediera, esperamos nuevas relaciones e interrogantes por parte de lxs estudiantes, lo que tomaríamos como un indicador de su proceso interno de aprendizaje.</p> <p><u>Reflexión</u> Esta actividad complementó la bibliografía y les permitió de manera amistosa ir incorporando los conceptos. El debate y la buena predisposición, junto con la guía escrita y el acompañamiento nuestro, permitieron aprovechar las bondades del recurso empleado. Surgieron nuevos interrogantes que denotaban que sus ideas habían sido confrontadas de tal modo que podían explicar fenómenos desde el modelo estudiado y percibir su mayor poder explicativo. Algunos estudiantes pudieron concluir que las placas no se movían sobre el agua o sobre la “nada” y así aproximarse a la estructura interna de la tierra de forma integral.</p>
<p>UD3-49</p>	<p>Actividad 14</p> <p><i>A-Trabajando en grupos y con el Simulador de Placas Tectónicas intenten representar las siguientes descripciones:</i></p> <p><i>1-La convergencia de dos placas contiguas hace que una de ellas se "doble" por debajo de la otra ("subducción") generando una depresión en el fondo oceánico a todo lo largo del límite, las fosas oceánicas, que pueden llegar a adquirir profundidades de más de 11.000 metros bajo el nivel del mar.</i></p> <p><i>La placa que subduce genera movimientos sísmicos a todo lo largo y ancho de la misma. Al subducir una placa bajo la otra se produce una fusión parcial, lo que da lugar a fenómenos volcánicos en paralelo a la fosa. Este vulcanismo puede originar el afloramiento de islas volcánicas. Debido a la esfericidad de la Tierra, estas islas se agrupan formando arcos de islas y por ello, a estos archipiélagos, se les llama arcos insulares o simplemente arco-isla.</i></p>

En muchas ocasiones, los sedimentos marinos se acumulan en la fosa, tapándola. Esta acumulación de sedimentos se denomina *prisma de acreción* y es la "materia prima" para la formación de orógenos junto con los arcos-islas.

Cuando una de las dos placas que convergen en una fosa portan corteza continental, los sedimentos acumulados en la fosa, se adosan a la masa continental originando un orógeno marginal como los Andes. Si la segunda placa lleva también corteza continental se forma un orógeno de colisión como el Himalaya.

2-La solidificación de las corrientes ascendentes da lugar a la creación de nueva corteza oceánica que empuja literalmente a la corteza más antigua haciendo que se desplace.

3-Las placas pueden ir paralelas o formando cierto ángulo entre ellas. El rozamiento entre las placas en este tipo de límites genera, básicamente, procesos sísmicos, que serán tanto más fuertes o más débiles según la particular relación entre ambas placas.

B-Respondan en grupos a las siguientes preguntas:

1-¿Qué significa que haya partes del fondo oceánico más "nuevas" que otras? ¿Cómo podrían haberse producido?

UD3-50

2- La edad de la corteza oceánica no supera los 180 millones de años, mientras que la edad de la corteza continental llega a los 4000 millones de años ¿Cómo podrían explicarlo? ¿Podría esto tener que ver con el movimiento de las placas? ¿Podría tener que ver con la estructura interna de la Tierra?

C-Lean el siguiente texto y respondan: ¿Qué tipo de límite relacionan con los casos estudiados en la Actividad 2?

Límites de las placas litosféricas o tectónicas

Límites **divergentes** o **constructivos**: Coinciden las corrientes ascendentes de las dos células convectivas: en superficie toman direcciones **divergentes**; el material que asciende solidifica convirtiéndose en Litosfera y, por tanto, se **construye** nueva litosfera oceánica. El relieve que se forma se denomina **dorsal oceánica**.

Límites **convergentes** o **destructivos**: Coinciden las corrientes descendentes de las dos células convectivas: la Litosfera se hunde fundiéndose parcialmente. Al converger, una placa se desliza por debajo de la otra, lo que se conoce como **subducción**. La dirección de ambas placas es **convergente** y se **destruye** la litosfera oceánica. Como resultado de este proceso se forman las **fosas oceánicas**.

UD3-

Límites **transformantes** Los contactos entre placas no siempre son convergentes o divergentes, sino que las corrientes de convección pueden llevar direcciones más o menos paralelas, en el mismo o contrario sentido, e incluso, formar ángulo. En este caso ni se crea ni se destruye Litosfera.

<p>UD3-51</p> <p>UD3-52</p> <p>UD3-53</p>	<p><i>Adicional: La corteza continental no entra en las zonas de subducción (recuerda que tipo de corteza se mueve en las interacciones de la actividad 2) ¿Cómo podrían explicarlo? Piensen en las propiedades de la corteza continental y oceánica.</i></p> <p><u>Justificación didáctica:</u> En esta actividad se propone pasar de una representación (escrita) a una representación visual (simulador), creemos que en ella se brinda a los estudiantes una buena oportunidad de fortalecer el vocabulario específico del modelo estudiado, a la vez que les permite recrear y/o dinamizar el relato propuesto, pudiendo así establecer más relaciones entre la dinámica interna de la Tierra y el paisaje terrestre.</p> <p>Luego, en la discusión grupal, se plantean interrogantes de fondo, para relacionarlos con la actividad siguiente y comenzar a trabajar con el ciclo de Wilson.</p> <p><u>Respuestas esperadas:</u> Esperamos que lxs estudiantes puedan reproducir alguno de los relatos en el simulador, y que encuentren dificultades en otros de acuerdo a su situación interna de aprendizaje y apropiación, pero de todos modos consideramos que esta debe ser una actividad absolutamente guiada, ya que ella surgirán errores, propios del proceso por el que están atravesando en esta instancia, en su acercamiento al modelo estudiado.</p> <p><u>Reflexiones:</u> Esta actividad resulto ser una buena excusa para desandar el camino recorrido, a modo de repensar, comparar cuestionar, no solo los modelos estudiados (Deriva y Tectónica de placas) sino las ideas previas de lxs estudiantes. Además se pudo generar una verdadera oportunidad de trabajo colaborativo, no solo entre lxs estudiantes, sino entre los docentes que trabajamos en la clase ofreciendo nuestro apoyo a cada uno de los grupos, haciendo posible seguir el proceso de negociación de significados.</p>
<p>UD3-54</p>	<p>Actividad 15: Ciclo de Wilson</p> <p>a- Etapas del ciclo de Wilson</p> <p>Tuzo Wilson realizó un modelo teórico que resume la posible evolución de las placas. Divide las posibles situaciones en etapas nombradas con el nombre de la zona dónde actualmente podemos encontrar esa situación</p> <p>Nota: sigue una explicación esquemática (usando dibujos) del ciclo de Wilson (adicionales a la imagen mostrada acá).</p> <p><u>Consigna:</u> a-Observa las etapas que componen el ciclo de Wilson y responde las siguientes preguntas: ¿Por qué se denomina ciclo al proceso descripto? ¿Cómo afecta el movimiento de una placa tectónica a las vecinas? ¿Cómo se concatenan las etapas?</p> <p>¿Cuál es la diferencia entre lo planteo Wegener con respecto al movimiento de los continentes y lo que se cree actualmente?</p> <p>Dinámica Interna (Nota: cada párrafo está acompañado de un esquema ilustrativo) Ahora analicemos qué procesos se dan en el interior de la Tierra durante dicho ciclo</p> <p>Etapas de Rift Africano:</p>

En primer lugar, una masa caliente de la Manto asciende, produciendo un abombamiento en la superficie de la corteza. Cuando esta corriente empieza a divergir, las tensiones que genera en el continente hacen que se agriete y deje escapar magma, originándose un gran valle con actividad volcánica.

Etapa de Mar Rojo:

Al continuar las tensiones, se llega a romper la corteza continental, fenómeno conocido como ruptura continental, capaz de explicar la fragmentación de Pangea que definió Wegener en 1912. Entre los dos bloques continentales, se forma corteza oceánica, con una dorsal en medio.

Etapa de océano Atlántico:

Una vez formada la dorsal, el funcionamiento de ésta va creando corteza oceánica continuamente, con lo que la nueva va empujando a preexistente, dando lugar a la expansión del fondo oceánico y como consecuencia, la separación de los dos bloques continentales, es decir a la Deriva Continental.

Cuando la apertura del océano sobrepasa unos límites, se puede fracturar la corteza oceánica, iniciándose un nuevo límite convergente.

Etapa del pacífico, del Golfo Pérsico, del Himalaya

Cuando se produce la subducción de una placa por debajo de otra, se produce la fusión de parte de la Litosfera, lo que origina un arco de islas volcánicas, tal como ocurre actualmente en multitud de archipiélagos del océano Pacífico.

Puede ocurrir que una de las placas que convergen en la fosa, arrastre corteza continental. Entre el arco volcánico y la línea de costa del continente quedará una porción de océano, conocido como mar marginal (como el Mar de Japón).

Según se acerca el continente a la fosa, los sedimentos marinos quedan atrapados entre el arco volcánico y el continente, comprimiéndose hasta el punto de llegar a emerger. Estos sedimentos comprimidos, junto con el arco volcánico se adosan al margen del continente dando lugar a la formación de un sistema montañoso ("orógeno") en la costa continental. Un buen ejemplo de este tipo de orógenos son los Andes.

Consigna:

- 1) En la siguiente imagen se ilustran todas las etapas del ciclo en simultáneo. Identificalas.
- 2) Tomando como guía la siguiente imagen y lo que observaron en el simulador con respecto a la temperatura, ¿cómo es el flujo de calor y de presión en el interior del manto? [Para la respuesta emplea también el apunte de la tarea]
- 3) Entonces ¿cómo se relacionan los fenómenos bruscos como las erupciones volcánicas y los terremotos con el fenómeno lento de movimiento de las placas tectónicas?

UD3-55

Actividad 16:

Consigna:

Retomando los casos de la clase anterior y trabajando en grupos:

a- Ubiquen en el mapa de placas el/los fenómeno/s considerado/o. ¿Qué placas están involucradas?

UD3-56

b- Planteen una explicación del mismo que involucre el movimiento de las placas, y sus posibles consecuencias.

c- Se realizará la puesta en común donde cada grupo explicará su caso.

Preguntas orientadoras:

<p>UD3-57</p> <p>UD3-58</p>	<p><i>¿Cómo se produce la formación de una isla volcánica? ¿Cómo se producen la formación una cadena montañosa? ¿Cuál creen que es el origen de los tsunamis?</i></p> <p><i>¿Cuál creen que es el origen de los terremotos?</i></p> <p><i>¿Cómo pueden explicar que la isla de Sumatra se haya desplazado después del temblor? ¿Cómo es que el Himalaya se mueve 20mm anuales?</i></p> <p><u>Justificación didáctica:</u> Esta actividad está dirigida explícitamente a confrontar, con más elementos que al inicio de esta UD, las ideas previas de lxs estudiantes.</p> <p><u>Reflexión:</u> Cada uno de los grupos pudo poner en discusión sus ideas previas, desarrollando nuevas explicaciones de los diferentes fenómenos presentados.</p> <p>En vez de hacer una puesta en común de las preguntas de la tarea optamos por ir enunciando las preguntas a lo largo de las actividades, eso nos permitió que ellos mismos fueran acercándose a una respuesta. En la práctica volvimos a notar que algunas consignas o preguntas resultaron algo redundantes, lo cual les ayudó a asociar distintas representaciones.</p> <p>El simulador y el orden y progresión de las actividades permitieron tener un acercamiento a ciertas cuestiones centrales del modelo.</p>
<p>UD3-59</p> <p>UD3-60</p> <p>UD3-61</p> <p>UD3-62</p>	<p><u>Actividad 17</u></p> <p>Para cerrar con el tema “el ciclo de Wilson” (Actividad individual)</p> <p><u>Consigna:</u> <i>a-Explica con tus palabras la siguiente frase extraída del texto titulado “Dónde y por qué los volcanes”: Mas, si una costra nueva se forma continuamente en el centro del océano y se quiere evitar que la Tierra se hinche como un globo, una idéntica cantidad de material debe desaparecer.</i></p> <p><u>Justificación didáctica:</u> En esta actividad nos proponemos volver a temas centrales del ciclo de Wilson, como la formación de nueva litosfera, y al mismo tiempo su destrucción. Si bien sabemos que es una noción de difícil construcción, esperamos generar en lxs estudiantes algún interrogante.</p> <p><u>Respuestas esperadas:</u> Esperamos que lxs estudiantes, repiensen y vuelvan a alguna de las actividades anteriores para poder desarrollar algún tipo de explicación.</p> <p><u>Reflexión:</u> Algunos estudiantes que habían estado ausentes en la Clase 3 tuvieron dificultades en el desarrollo de los temas propuestos en esta actividad.</p>
<p>UD3-63</p>	<p><u>Actividad 18</u></p> <p>Poner a los estudiantes en el rol docente al mismo tiempo que se evalúan los contenidos vistos de tectónica de placas.</p> <p>“..Lo cierto es que permanentemente se producen temblores de tierra en muchísimos puntos de la corteza terrestre, de distinta intensidad y que no salen en los diarios. Muchos de ellos son levísimos, y sólo delicados aparatos son capaces de registrarlos. En realidad la tierra firme, geológicamente hablando, es muy poco firme, tiene poco de estable, y su característica no es precisamente la quietud...”</p>

Imagina que un alumno te dice que no comprende por qué el texto describe así a la Tierra: ¿Cómo lo explicarías utilizando los conceptos de la teoría de la Tectónica de placas?

2 - Evalúa la siguiente representación gráfica extraída de un documental denominado “Desplazamiento de Continentes” que se puede observar en Internet. Explicita aspectos positivos y negativos de la representación dada, pensándola como material para trabajar tectónica con tus alumnos.

Justificación didáctica:

UD3-64 Estas actividades tienen un interés pedagógico, desde el punto de vista de que la misma propone a los estudiantes, ubicarse en el rol de docentes, y desde allí desarrollar algún tipo de explicación adecuada a un niño o niña, además de promover la integración de varios conceptos estudiados hasta ahora.

Respuestas esperadas:

UD3-65 Esperamos que los estudiantes puedan desarrollar algún tipo de explicación que incluya nociones sobre la escala de tiempo, la estructura interna de la tierra y algunos procesos internos asociados al paisaje terrestre.

Reflexión:

UD3-66 Los estudiantes pudieron retomar que los movimientos son lentos y muchos imperceptibles desde nuestra perspectiva temporal y sensitiva. Reforzamos que los continentes y los océanos no son placas.

Actividad 19

a- Volviendo al texto de la tarea sobre Tectónica de placas entregado en la Clase 2 (ver Anexo), se les pedirá a los y las estudiantes que respondan las siguientes cuestiones:

1- Las consignas de las distintas actividades relevadas en la fotocopia les piden al alumno que:

- Definir.
- Argumentar.
- Copiar textualmente lo que figura en el texto.
- Leer y asociar.
- Resolver.
- Analizar.
- Interpretar y explicar.
- Ninguna de las anteriores (agregar la que le parezca pertinente)

UD3-68 2- La analogía de lo que ocurre al tirar libro y los terremotos ¿Les parece clara? ¿Se les ocurre otra representación que ayude a entender lo explicado?

Justificación didáctica:

UD3-69 En esta actividad queremos promover en los estudiantes una visión crítica de los materiales didácticos que suelen utilizarse en el aula, identificando que tipos de demandas se ofrecen en ellos, relacionando estas demandas con el tipo de acciones que promueven en sus destinatarios, para luego discutir qué tipos de acciones pueden generar mejores aprendizajes.

Posibles respuestas:

Esperamos que los estudiantes puedan identificar que la mayoría de las actividades o acciones propuestas en los textos estudiados son bastante monótonas, tradicionales y que no promueven buenas oportunidades de aprendizaje. Buscamos que puedan interpelar cada una de ellas desde una visión más cercana a la construcción del propio conocimiento, que a visiones “inocentes” de los aprendizajes, y que puedan establecer comparaciones con el tipo de actividades planteadas en esta UD.

Reflexión

UD3-70

Los estudiantes en su totalidad detectaron rápidamente que las actividades propuestas por los libros de texto analizados, en su gran mayoría, plantean preguntas cerradas que solo requieren “copiar y pegar”. Además, pudieron establecer comparaciones, positivas para nosotros como docentes, entre las actividades planteadas en esta UD y las que encontraban en los textos.

3-Lean el siguiente texto y discutan en torno a las preguntas orientadoras.

Extracto -Reflexiones didácticas (Leonor Bonan)**Historia del planeta**

La enseñanza de las Ciencias de la Tierra presenta una serie de dificultades. En especial, los aspectos concernientes a la dinámica planetaria suelen estar fuera de los programas escolares, de allí nuestra intención de abordarlos en estas líneas. Su comprensión demanda la utilización de enormes escalas espaciales y temporales

La edad de la Tierra y su magnitud espacial se presentan como factores que obstaculizan los aprendizajes, en especial por la dificultad de los novatos en relacionar diferentes niveles de organización espaciales y temporales que se subsumen en los procesos geológicos.

Desde una perspectiva cognitiva, existe una dificultad importante en representar mentalmente los valores temporales requeridos en las Ciencias de la Tierra, y mucho mayor es la dificultad de operar con estos tiempos, lograr comparaciones, por ejemplo.

Dadas las enormes magnitudes de espacio y tiempo a las que, en general, se enfrentan, las teorías geológicas, en muy pocas ocasiones pueden realizarse experimentos reproducibles. Por otra parte, es la medida del espacio y, sobre todo del tiempo, la que permite la correlación entre las observaciones de campo y la dimensión dinámica de los procesos.

Presentamos una síntesis de obstáculos que dificultan el aprendizaje de las Ciencias de la Tierra. Si bien se presentan en forma separada no son independientes unos de otros sino que se encuentran relacionados en las explicaciones de quienes los manifiestan. Sólo haremos una descripción somera de ellos.

UD3-71

a) la inmutabilidad aparente del paisaje terrestre

La perspectiva estática de la Tierra se presenta como obstáculo persistente que obstruye el aprendizaje sobre el origen de las rocas, la edad de la Tierra o el origen de las cordilleras, entre otros procesos.

b) el catastrofismo pre científico

Contrariamente al obstáculo anterior, la concepción catastrofista posee la capacidad de inhibir el cuestionamiento sobre los procesos geológicos o la búsqueda de explicaciones.

c) el origen de las rocas

En general, no percibimos la formación de ninguna roca, el ritmo y la profundidad a la que ocurren estos procesos hace que permanezcan ocultos ante la mirada de cualquier observador. d) el tiempo geológico

La dificultad de representar valores temporales de las magnitudes requeridas en Geología se atribuye a la diferencia existente con la escala temporal humana.

e) la diversidad y amplitud de escalas espaciales

La comprensión dinámica de los procesos que ocurren en la Tierra exige el manejo de enormes escalas espaciales. Los procesos implicados en su estudio requieren una perspectiva global del planeta pero también la utilización simultánea de escalas menores, microscópicas incluso.

f) la inaccesibilidad de ciertos procesos

Los procesos que se originan y desarrollan en el interior de la Tierra, ocurren en su interior por lo que son imposibles de ser observados y es difícil reproducirlos en condiciones de laboratorio.

<p>UD3-72</p> <p>UD3-73</p>	<p><u>Preguntas orientadoras:</u></p> <p>1-¿Cuáles son los obstáculos que se toman en cuenta en el material propuesto (tanto en el manual como en la enciclopedia)?</p> <p>2-Pensando en las tres clases que hemos desarrollado hasta ahora ¿Cuáles son los obstáculos que hemos intentado tener en cuenta? ¿De qué manera los hemos puesto en juego en las clases? (explicando, desarrollando, mostrando, invitando a la reflexión, trabajando en forma individual, trabajando en grupos, etc.)</p> <p>3-¿Qué recursos hemos utilizado para trabajar los obstáculos que han identificado? (imágenes, gráficos, textos, películas, videos, documentales, videojuegos, simuladores, presentaciones de PowerPoint, manuales digitales, enciclopedias etc.)</p> <p>4-¿Qué capacidades/habilidades les hemos demandado a ustedes como estudiantes durante las clases? (explicar, copiar, desarrollar, observar, memorizar, formular hipótesis, relacionar, interpretar, leer, identificar evidencia, asociar, resolver, argumentar, consensuar, definir etc.)</p> <p>Para responder las preguntas les proponemos que enumeren las actividades realizadas en estas tres clases, identifiquen el tema, su objetivo, recurso empleado y dinámica propuesta (trabajo individual, trabajo grupal, plenario, exposición del docente, trabajo con casos etc.). Pueden hacerlo en forma de cuadro si les resulta más fácil (sigue un ejemplo de cuadro posible).</p> <p><u>Justificación didáctica:</u></p> <p>Queremos que lxs estudiantes puedan identificar los distintos elementos que componen una UD o planificación, sus características, las demandas que promueven y la importancia de trabajar con los obstáculos de las diferentes disciplinas a la hora de desarrollar actividades, si buscamos, como docentes, brindar verdaderas oportunidades de aprendizaje.</p>
<p>UD3-74</p>	<p><u>Actividad 20</u></p> <p>Se propone a los y las estudiantes el análisis de la planificación en base a las siguientes categorías:</p> <p>a - SECUENCIA DIDÁCTICA: <i>Responde las siguientes preguntas en grupo: ¿Cuál es el hilo conductor de cada clase?</i></p> <p><i>¿Cuál es la relación entre una actividad y las siguientes? ¿Les parece que están bien secuenciadas?</i> <i>¿Por qué es importante que las actividades estén bien secuenciadas?</i></p> <p><i>Finalmente, si el modelo vigente y aceptado por la comunidad científica, es el de Tectónica de Placas ¿Por qué creen que comenzamos con Wegener y su Deriva Continental? ¿Pueden imaginar esta misma secuencia pero comenzando con Tectónica de Placas y sin mencionar a Wegener? ¿Qué ventajas y desventajas tendría esta última opción?</i></p> <p>b - LAS ACTIVIDADES Y LOS RECURSOS <i>¿Cuáles actividades les permiten poner en juego sus propias ideas? ¿Qué actividades les permitieron confrontar esas ideas?</i> <i>¿Cuál de estas actividades les parece más apropiada para trabajar con alumnos de primaria y por qué?</i> <i>¿Cómo podrían utilizarlos?</i> <i>¿Qué insumos o recursos les resultaron más atractivos y cuáles les resultaron más tediosos?</i></p> <p>c - LA DINÁMICA DE LAS ACTIVIDADES</p>

UD3-75	<p><i>¿Cuándo realizamos actividades grupales? ¿Cuándo puestas comunes y cuando individuales? ¿Cuándo hubo explicaciones del docente? ¿Para qué creen que se emplea una u otra dinámica? ¿Qué dificultades les presentó trabajar en grupo?</i></p> <p><i>d - CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN</i> <i>Comentarios de las docentes acerca de su planificación.</i></p> <p><u>Reflexión</u></p> <p>Es importante tomarse el tiempo para reflexionar y hacer un proceso metacognitivo explícito sobre la planificación junto los estudiantes.</p> <p>La clase final busca poner en evidencia y decantar juntos el proceso transitado.</p>
UD3-76	<p>Actividad 21:</p> <p>Se propone a los estudiantes la lectura del siguiente texto y que luego discutan en torno a las preguntas orientadoras.</p> <p><u>IMAGEN DE CIENCIA E IMPLICACIONES DIDÁCTICAS (Extraído del Diseño Curricular- Ministerio de Educación- Pcia. de Bs. As)</u></p> <p>Ciertamente toda concepción de enseñanza de ciencias naturales está en íntima y dialéctica relación con una imagen de ciencia.</p> <p>En el imaginario social existe una idea de ciencia que asocia el saber científico con la idea de “verdad” o “verdadero”, que concibe a la ciencia como la manera correcta de observar e interpretar el mundo. Se asume así que el conocimiento científico está demostrado mediante experimentos y es enunciado de una manera clara y sin influencias políticas, ideológicas o éticas. Esta imagen equipara conocimiento con procedimiento (verdad con método de mostrarla) y valores considerados positivos. Es decir, la ciencia aparece como “verdadera” porque está fundada en un método “infalible” propuesto por los propios científicos: “el” método científico.</p> <p>Esta “ciencia objetiva” es acompañada frecuentemente por una visión del conocimiento científico como desinteresado, movilizado únicamente por el deseo de saber y ajeno a cualquier mecanismo de poder y sin ninguna relación con aspectos éticos. Para muchos pensadores y científicos, ciencia y ética se constituyen como áreas separadas. Así la ciencia queda vinculada exclusivamente con cuestiones relativas al conocimiento empírico, lo que derivará en la actualidad, en una estrecha relación con la tecnología.</p> <p>Durante la primera mitad del siglo XX la postura epistemológica que mayor influencia ha tenido en el ámbito de las Ciencias Naturales y también en la educación en ciencias ha sido el empirismo. Desde este punto de vista se asume que la ciencia comienza con la observación y sigue con la experimentación, y que mediante la aplicación del supuesto “método científico” acaba produciendo saberes verdaderos.</p> <p>Así, por ejemplo, se dice que la ciencia busca la verdad a través de la observación y el análisis de los fenómenos naturales, o que la ciencia se basa en hechos comprobados.</p> <p>Esta imagen de ciencia conlleva posturas idealizadas sobre cómo debe enseñarse en el contexto escolar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las clases de ciencias se basan en la transmisión de un conocimiento que se da como indiscutible; • La función de la observación y la experimentación es la de ilustrar o comprobar las verdades explicadas en los textos o por el docente. <p>Estas representaciones de la ciencia y de su enseñanza condicionan tanto la mirada de los docentes, como la de los propios alumnos/as participando todos de esta construcción social. Concepción que refuerza imágenes estereotipadas en los alumnos/as, que en vez de ser cuestionadas o revisadas, suelen consolidarse en la escuela. En tal sentido tienden a pensar, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que la Física y la Química son cuestiones muy difíciles que sólo están al alcance de los alumnos/as más capacitados de la clase; • Que lo que se dice en los libros de textos son verdades indiscutibles; • Que lo que se observa es “real” y que nos dice cómo son las cosas, en cambio la teoría es lo que se piensa, son supuestos, abstracciones que no tienen relación con los hechos. <p>De esta manera el trabajo escolar sobre la ciencia aleja a los alumnos/as de sus intereses transformándose en un conjunto de conocimientos abstractos inalcanzables.</p>

	<p>En los últimos 40 años, los cambios en la comprensión de las ciencias han impactado en la concepción sobre su enseñanza. Actualmente se la concibe como una producción cultural, históricamente situada, y como una visión del mundo con un cierto consenso social. La ciencia, así vista es resultado más de la cultura, cuyas verdades son provisionales y cuyo valor esencial para la enseñanza reside en su modalidad particular de buscar respuestas a problemas cuyas soluciones sean contrastables mediante la experimentación.</p> <p>Desde este marco conceptual, el conocimiento escolar de ciencias naturales está más relacionado con el estudio de modelos interpretativos y procesos de producción del conocimiento que con posturas más tradicionales centradas en el conocimiento de hechos, definiciones y leyes.</p> <p>Esta visión de la ciencia incorpora una de las problemáticas centrales de la enseñanza: la necesidad de mostrar el contexto de producción de los saberes, tanto como sus resultados. Esta dimensión incluye el marco histórico, las actitudes y los valores, es decir toda la dimensión social y cultural de la práctica científica. Las consecuencias de esta concepción en situaciones de aula se traducen en la necesidad de presentar los contenidos teniendo en cuenta cuándo surgieron, quién o quiénes los produjeron y en qué contextos sociales, es decir, a qué preguntas se está respondiendo con dicho conocimiento.</p> <p>Si la ciencia no es un conjunto acabado de verdades definitivas e inamovibles, su enseñanza no puede tampoco consistir en la transmisión de conocimientos que los alumnos/as deben recordar y memorizar. Por el contrario, la enseñanza de esta materia debe mostrar correspondencia con los aspectos básicos del quehacer científico mediatizado por una concepción de ciencia como actividad social constructora del conocimiento.</p> <p>En esta concepción desempeñan un papel fundamental las cuestiones metodológicas (la observación controlada, la puesta a prueba de hipótesis y su investigación, la obtención de datos, su presentación en gráficos y otros tipos de texto, la elaboración de conclusiones, entre otras) y las actitudes (que incluyen valores y normas), entre las que cabe destacar las relativas al trabajo en equipo, las relaciones ciencia-sociedad y la carga valorativa de la investigación, las referentes a la resolución de problemas, al proceso de construcción del conocimiento científico, las relacionadas con el funcionamiento y cuidado del propio cuerpo, la comprensión y expresión de mensajes científicos, y las propias del pensamiento científico.</p> <p><i>Preguntas orientadoras:</i></p> <p><i>a- Este texto propone, y contrapone dos concepciones acerca de la ciencia y el quehacer científico ¿Pudieron identificarlos? ¿Qué relaciones pueden establecer con el texto que trabajaron en las primeras clases en referencia a los aspectos y la naturaleza de la ciencia? ¿Con cuál de las dos concepciones presentadas en este texto se relaciona más aquel primer texto trabajado en clase?</i></p> <p>UD3-77 <i>b- La idea central del texto es poner en juego ciertas concepciones de ciencia y relacionarlas con cuestiones didácticas, es decir, como una concepción de ciencia podría condicionar un modo de enseñanza. ¿Cuál creen que será la concepción de ciencia que quisimos promover en estas cuatro clases? ¿Qué características identifican en nuestras clases que los/as hace pensar así? c- ¿Qué diferencias fundamentales encontrarían en una clase propuesta desde una y otra concepción? ¿Qué dinámica tendrían esas clases? ¿Qué tipo de actividades promovería? ¿Cuáles serían las habilidades o competencias que intentaría desarrollar en los y las estudiantes?</i></p> <p><u>Justificación didáctica:</u></p> <p>UD3-78 Esta actividad intenta que los alumnxs se aproximen a una idea de enseñanza no escindida de las concepciones de ciencia que pueden condicionar la práctica docente en cuanto a su planificación y consecuente selección y armado de actividades.</p> <p><u>Respuestas esperadas:</u></p> <p>UD3-79 Esperamos que los y las estudiantes puedan identificar en el texto las concepciones de ciencia caracterizadas y que puedan identificar la concepción de ciencia que subyace en esta planificación. Además esperamos abrir la discusión acerca de qué tipo de actividades promovería cada una de estas concepciones.</p>
--	--

UD-4

UD4-1	<p>Actividad 1: Indagación de ideas previas.</p> <p>-Objetivos específicos</p> <p>Indagar las ideas previas de lxs estudiantes acerca de la estructura interna de la Tierra. Registrar la ideas iniciales sobre los conceptos que se trabajarán para detectar si hubo cambios al finalizar la UD.</p>
UD4-2	<p>-Introducción</p> <p>Al abordar un nuevo contenido, lxs estudiantes generalmente poseen ideas previas y explicaciones que parten de su experiencia, percepciones, contexto social, memorizaciones, etc. En numerosas ocasiones, estas ideas funcionan como un obstáculo para el aprendizaje. Es, entonces, de interés para lxs docentes, conocer estas ideas antes de empezar a trabajar con sus estudiantes. Asimismo, es una herramienta interesante para evaluar qué aprendizaje se produjo. Estas ideas pueden ser revisadas, complementadas o, de ser necesario, modificarlas. Hay un gran número de versiones respecto a las características de las ideas previas y de cómo se generan (Meinardi, 2010).</p>
UD4-3	<p>En las indagaciones de ideas previas, se requiere, en primer lugar, tener en claro las ideas que se pretenden indagar. Las consignas de las indagaciones deberán permitir que lxs estudiantes expresen su modo de pensar y sus nociones, evitando las preguntas directas. Una buena estrategia para lograr esto es combinar distintas formas de expresión para las respuestas y que la modalidad de trabajo sea individual.</p>
UD4-4	<p>En las siguientes actividades, se espera que lxs estudiantes tengan oportunidad de expresar sus ideas acerca de la estructura interna de la Tierra, las cuales serán revisadas al finalizar la UD.</p>
UD4-5	<p>-Consignas</p> <p>Parte I</p> <p>Se mostrará a lxs estudiantes cuatro objetos distintos y tendrán que decidir cuál se parece más a su idea de la estructura interna de la Tierra. Los objetos se eligen en base a ideas previas comunes sobre el interior de la Tierra, encontradas en bibliografía. Servirán de guía para quienes tengan dificultades para describir la estructura. Los objetos son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cebolla (relativa a la idea de que hay capas en el interior de la Tierra) 2) Pelota donde se vean parches/divisiones (relativa a una Tierra formada por placas) 3) Bolita de metal (relativa a una superficie y estructura interna sin cambios) 4) Bombón relleno (relativo a una Tierra llena de lava líquida)

Lxs estudiantes recibirán la siguiente consigna, para responder por escrito en forma individual:

1) Mirá los siguientes objetos, tocalos. Podés romperlos, cortarlos al medio. Elejí el que más se parezca a la estructura interna de la Tierra. ¿Por qué lo elegiste?
Completá el siguiente cuadro comparando la estructura del objeto que elegiste y la estructura interna de la Tierra:

Similitudes	Diferencias

2) Realizá un dibujo que esquematice cómo es el centro de la tierra. ¿Dónde se localiza el magma? Ubicalo en el dibujo.

Para hacer el esquema podés ayudarte pensando las siguientes preguntas:

¿El interior de la Tierra, tiene agujeros o espacios vacíos?
¿Hay cambios de temperatura en el interior? ¿El interior está formado por los mismos materiales que la parte superficial? ¿Cambian las propiedades o los estados de los materiales? ¿Nosotros en qué parte vivimos?

Parte II

A continuación, se mostrarán videos y/o imágenes (links a los videos e imagen 1 en Clase 1, ver Anexo) sobre volcanes y se entregará a lxs estudiantes la siguiente consigna, para responder por escrito en forma individual:

UD4-6

1) Mirá los videos e imágenes de erupciones volcánicas provistos.
2) A continuación verás la silueta de un volcán. Utilizá esta silueta como base para explicar la erupción de un volcán. Podés dibujar dentro y fuera de la figura. Escribí un pequeño texto que explique tu esquema.

Tratá de que tu esquema/texto cuente de dónde viene la lava, por qué sale del volcán, cómo es la temperatura, por qué sale con dicha temperatura.

UD4-7

Actividad 2: Análisis de ideas previas sobre la estructura interna de la Tierra.

-Objetivos específicos

Que lxs estudiantes:

Conozcan ideas previas comunes sobre la estructura interna de la Tierra.

Se acerquen a las producciones científicas relacionadas con la didáctica del área.

Reconozcan que las ideas previas suelen repetirse.

-Introducción

Luego de expresar sus ideas, lxs estudiantes analizarán respuestas a actividades similares en un trabajo de investigación, y las compararán con las propias.

UD4-8

Esta actividad pretende introducir el trabajo en didáctica con ideas previas, para que más adelante, lxs estudiantes revisen actividades de indagación, y exploren las potencialidad del trabajo con ideas previas en el aula, como futurxs docentes.

-Consignas

UD4-9	<p>Se entregará a lxs estudiantes un texto sobre ideas previas de estudiantes de magisterio (Texto 1 en Clase 1, ver Anexo) y la siguiente consigna, para trabajar en forma grupal:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>En el texto “Ideas previas en el alumnado de magisterio de educación primaria sobre el interior de la tierra”, Javier Carrillo Rosúa cuenta los resultados de un estudio en el cual relevó las ideas previas relacionadas a la estructura de la Tierra más comunes entre estudiantes de magisterio en España.</p> <p>Les proponemos que lean el texto buscando estas ideas y luego comparen las respuestas de la actividad 1 con las respuestas más comunes que dan los estudiantes según este autor. Para ello completen el siguiente cuadro:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Ideas encontradas por Carrillo Rosúa</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Respuestas de la clase a la Actividad 1</td> </tr> </table> </div>	Ideas encontradas por Carrillo Rosúa	Respuestas de la clase a la Actividad 1
Ideas encontradas por Carrillo Rosúa	Respuestas de la clase a la Actividad 1		
<p>UD4-10</p> <p>UD4-11</p> <p>UD4-12</p> <p>UD4-13</p> <p>UD4-14</p> <p>UD4-15</p> <p>UD4-16</p>	<p>Actividad 3: Estructura interna de la Tierra: categorización geoquímica.</p> <p>-Objetivos específicos Que lxs estudiantes: Conozcan la categorización geoquímica del interior de la Tierra (núcleo, manto y corteza). Esquematicen dichas estructuras en la correcta escala relativa.</p> <p>-Introducción Entre las ideas previas más comunes sobre la estructura interna de la Tierra, lxs futurxs docentes suelen reconocer que la Tierra se encuentra estructurada en diferentes “capas”, a modo de una “cebolla”; aunque no necesariamente identifican la división básica en 3 capas.</p> <p>Por otra parte, el tamaño de la corteza suele exagerarse respecto de las otras capas, y hay cierta confusión con los términos corteza, manto y núcleo.</p> <p>La siguiente actividad será importante para formalizar la categorización geoquímica de las capas internas de la Tierra, así como para comparar el tamaño relativo de cada capa.</p> <p>Sugerimos que lxs estudiantes esquematicen la mitad de la Tierra para poder completar la otra mitad en una actividad posterior.</p> <p>-Consignas Lxs estudiantes recibirán un pequeño texto sobre la estructura interna de la Tierra (Texto 2 en Clase 1, Anexo). En un afiche, dibujaran en grupos el interior de la Tierra en corte transversal, distinguiendo: corteza, manto y núcleo.</p> <p>Deberán consensuar antes de hacer el dibujo cuánto deberá medir cada capa en centímetros, para representar a escala. Lxs estudiantes recibirán la siguiente consigna: <i>Lean el siguiente texto. A partir del mismo, dibujaran en el afiche provisto la estructura interna de la Tierra identificando: corteza, manto y núcleo (en corte transversal). En su dibujo intenten respetar lo más posible el espesor de cada una de las capas mencionadas.</i></p> <p>Es interesante que luego de finalizada la actividad el/la docente dedique un tiempo de la clase para comparar el dibujo realizado por lxs estudiantes con otros dibujos de libros de texto o internet. En este momento se puede introducir a los alumnos en los posibles orígenes de las concepciones alternativa (por ejemplo dibujos muy difundidos pero erróneos)</p>		
UD4-17	<p>Actividad 4: Indagar ideas previas.</p> <p>-Objetivos específicos Que lxs estudiantes puedan caracterizar una “buena” indagación de ideas previas.</p> <p>-Introducción</p>		

UD4-18	El relevamiento de ideas previas requiere de actividades específicas que no condicionen las respuestas de lxs estudiantes y permitan que se expongan en sus respuestas, al mismo tiempo que acota la información que se requiere estudiar. Como se mencionara anteriormente, estas actividades deberán ser diseñadas teniendo en cuenta las ideas previas que se quiere relevar.
UD4-19	La siguiente actividad se sugiere para formalizar el trabajo de indagación desde el lado del docente, para que lxs estudiantes tengan una referencia en sus futuras materias/clases propias.
UD4-20	En forma opcional, pueden discutirse las siguientes preguntas antes de comenzar la actividad, o a manera de reflexión:
UD4-21	¿Cuál puede ser para el/la docente la utilidad de conocer las ideas “erróneas” del alumnado? ¿En qué forma podría ser útil para el alumnado? ¿Qué conflicto/s puede haber entre el conocimiento intuitivo (del sentido común) y el conocimiento postinstruccional (o escolar)? ¿En qué forma las ideas previas pueden funcionar como un obstáculo para la educación?
UD4-22	<p>-Consignas</p> <p>Se entregará a cada estudiante, una lista de características de una buena indagación de ideas previas y tres ejemplos de actividades de indagación, incluyendo la que realizaron durante la clase 1 (Texto 1 y Actividades en Clase 2, Anexo).</p> <p>Teniendo en cuenta las características de una buena indagación de ideas previas según proponen Meinardi en su texto del 2010, lee las siguientes actividades propuestas para indagar ideas previas y respondé:</p> <p>¿Las actividades que leíste cumplen con las características que propone Meinardi? En el caso de que no sean buenas indagaciones o encuentren críticas a estas ¿cómo podrían mejorar la actividad?</p>
UD4-23	<p>Actividad 5:</p> <p>-Objetivos específicos</p> <p>Que lxs estudiantes:</p> <p>Establezcan relaciones entre las evidencias disponibles con los postulados de la teoría de la deriva continental.</p> <p>Conozcan la teoría de la deriva continental de Wegener.</p>
UD4-24	<p>-Introducción</p> <p>La teoría propuesta por Wegener se basa en evidencias que implican la discusión de grandes escalas temporales y el análisis de efectos a gran escala geográfica. Como tal, es un caso interesante para introducir a lxs alumnos en una de las formas en la que funciona la ciencia: la formulación de hipótesis a través de evidencias. Cualquier situación observable es susceptible de ser explicada por numerosas hipótesis. En este caso en particular, las evidencias seleccionadas apuntarán a la unión de los continentes modernos en un antiguo continente único.</p>
UD4-25	<p>-Consignas</p> <p>Parte I</p> <p>Lxs estudiantes recibirán fotocopias de distintos elementos que se toman como evidencias de la deriva continental, compuestas de una imagen y un texto explicativo (Evidencias, Clase 3 en Anexo). Trabajarán en grupos: cada grupo trabajará con una evidencia distinta.</p> <p><i>“Imaginen que son científicxs de la época y les piden que sugieran una explicación para los siguientes hallazgos. Observen la imagen con la que deben trabajar, lean el texto que la acompaña y resuelvan la consigna correspondiente”.</i></p> <p>Luego, se hará una puesta en común de lo discutido y las hipótesis propuestas, durante la misma, se completará la siguiente tabla en el pizarrón, para que quede a disposición de toda la clase: Hallazgo Hipótesis</p> <p>Parte II</p>

UD4-26	<p>Una vez completo el cuadro, se pide a lxs estudiantes: Marquen la localización en un solo mapa de todas las evidencias halladas (por ejemplo en un planisferio político que pueda usar toda la clase y pueda cortarse). El mapa completo de las evidencias fósiles se muestra en el Anexo de la clase 3 (Mapa completo, Clase 3, ver Anexo). Continuando con la puesta en común, deben responder: ¿Alguna de las hipótesis generadas explica las otras evidencias? Así se mencione o no la hipótesis de continentes previamente unidos, se propone a lxs estudiantes que recorten y traten de unir los continentes como un rompecabezas. Este mapa ¿les permite explicar las evidencias que antes no podían entender?</p> <p>Todos los fenómenos representados en los casos a analizar se podrían explicar proponiendo que los continentes no son estáticos sino que se encuentran en movimiento. Para cerrar esta actividad, el/la docente comparte que: “en algunas de las evidencias analizadas, se basó el meteorólogo alemán Alfred Wegener en 1915 para publicar El origen de los continentes y océanos, donde desarrollaba la teoría de la deriva continental. Según esta teoría, los continentes de la Tierra estuvieron unidos en algún momento en un único "supercontinente" al que llamó Pangea (pan=toda, gea=tierra). Más tarde, Pangea se dividió en fragmentos que, a causa de las fuerzas internas de la Tierra, fueron alejándose lentamente de sus posiciones de partida hasta alcanzar las posiciones que ahora ocupan”.</p> <p>Finalmente, se observará una animación de la escisión de los continentes (De Pangea a los continentes actuales en Clase 3, Anexo).</p>
UD4-27	<p>Actividad 6: Tarea</p> <p>Como tarea lxs estudiantes deberán responder las siguientes preguntas, basándose en el texto que se les entregará (Texto 1 en Clase 3, Anexo) y cualquier otra fuente de información que consideren pertinente.</p> <p><i>¿Cómo se explica, a partir de la deriva continental de Wegener, la formación de montañas y los fenómenos como erupciones volcánicas?</i></p> <p><i>¿Cuál es la razón de que los continentes se muevan?</i></p> <p>Las respuestas a estas preguntas ayudarán a introducir la clase siguiente.</p>
UD4-28	<p>Actividad 7: Lo que no explica la deriva.</p> <p>-Objetivos específicos Que lxs estudiantes: Conozcan los postulados de la tectónica de placas que explican los fenómenos que la deriva continental no pudo explicar.</p>
UD4-29	<p>-Introducción</p> <p>La teoría de la Tectónica de Placas se formuló en 1968 y propone una explicación para el movimiento de la litósfera terrestre. Permite explicar, además, los principales rasgos geológicos de la Tierra y su dinámica, entre ellos, los continentes, las cuencas oceánicas, las cadenas montañosas y la actividad volcánica. La tectónica de placas es una teoría con tanto alcance, que se ha convertido en la base sobre la que se consideran la mayor parte de los procesos geológicos. En las siguientes actividades se verá en qué modos es superadora frente a la teoría de la deriva y qué puede explicar.</p>
UD4-30	<p>-Consignas</p> <p>El/la docente expondrá “lo que la deriva continental no puede explicar” y mostrará las nuevas evidencias, posteriores a la muerte de Wegener (una guía para esta exposición se encuentra en Texto 1, Clase 4 en Anexo). Se espera que en esta presentación lxs alumnos se interioricen en la evolución histórica de las teorías que explican las evidencias trabajadas la clase anterior. Esta presentación deja planteada la gran pregunta que la deriva continental no puede explicar, cuál es el mecanismo por el que se mueven las placas, además de otros fenómenos inexplicables.</p>
	<p>Actividad 8: Movimientos e interacciones entre placas.</p>

UD4-31	<p>-Objetivos específicos: Que lxs estudiantes: Puedan explicar ejemplos concretos de catástrofes naturales (volcanes, terremotos, tsunamis) como resultado de movimientos internos terrestres, en el marco de la tectónica de placas. Conozcan la descripción dinámica de las capas internas de la Tierra y puedan compararla con la descripción geoquímica.</p>
UD4-32	<p>-Introducción En esta actividad lxs estudiantes trabajan con un simulador que permite visualizar los mecanismos propuestos en la teoría de tectónica de placas. Estos fenómenos no solo ocurren a gran escala geográfica, sino que transcurren en períodos muy extensos de tiempo, por lo que un simulador es una buena herramienta para trabajar y profundizar el estudio de los mismos. Durante la actividad lxs estudiantes simulan la interacción entre diferentes tipos de cortezas, para poder observar los efectos de estas en la superficie terrestre. De esta forma también se pretende ofrecer a lxs futurxs docentes una herramienta que podrían utilizar en el aula.</p>
UD4-33	<p>-Consignas El simulador puede descargarse de forma gratuita en: https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/plate-tectonics Se entregará a lxs estudiantes una pequeña guía en el uso del programa (Texto 2, Clase 4, ver anexo). La misma contiene los pasos para simular distintas interacciones entre placas continentales y oceánicas y preguntas finales que apuntan a analizar los fenómenos observados. Lxs estudiantes trabajarán en pequeños grupos y completarán la siguiente tabla para registrar las observaciones realizadas.</p>
UD4-34	<p>Actividad 9: Estructura interna de La Tierra: categorización dinámica. -Objetivos específicos Que lxs estudiantes: Conozcan la categorización dinámica del interior de la Tierra (litosfera y astenosfera). Comparen esta categorización con la geoquímica y su producción de la clase 1.</p> <p>-Introducción Existen dos formas distintas de estructurar el interior de La Tierra. La geoquímica prioriza la estructura y composición: la corteza, el manto y el núcleo se distinguen entre sí por su composición. Por otro lado, la categorización dinámica tiene en cuenta cómo la dinámica del interior terrestre, agrupando zonas en capas de distinta composición.</p> <p>UD4-35 Existen dos formas distintas de estructurar el interior de La Tierra. La geoquímica prioriza la estructura y composición: la corteza, el manto y el núcleo se distinguen entre sí por su composición. Por otro lado, la categorización dinámica tiene en cuenta cómo la dinámica del interior terrestre, agrupando zonas en capas de distinta composición.</p> <p>UD4-36 Ambas clasificaciones son válidas y tienen distinta utilidad. Será necesario distinguir entre ambas puesto que los nombres de las capas y la lógica detrás de la categorización puede llevar a obstáculos para el aprendizaje: lxs estudiantes suelen fácilmente confundir las clasificaciones y mezclar las categorizaciones.</p> <p>UD4-37 Se propondrá esquematizar la estructura dinámica de la Tierra, completando el esquema de la primera clase. Sería interesante que lxs estudiantes esquematizaran de forma que sea fácil comparar ambas categorizaciones. Por ejemplo, dibujando la mitad de la Tierra según el criterio geoquímico y la otra mitad según el dinámico.</p> <p>-Consigna UD4-38 Se entrega a lxs estudiantes un texto sobre la estructura de la Tierra desde el punto de vista dinámico. Una propuesta del mismo se encuentra en el anexo (Texto 3, Clase 4). Luego, se propone la siguiente consigna:</p>

	<p><i>A partir del análisis que hicieron con el simulador y el texto sobre la estructura interna de la Tierra que leímos en la primera clase, completen el afiche que esquematiza el interior de la Tierra. Esta vez, lo haremos desde el punto de vista dinámico de las capas y su estado de agregación. Nuevamente, deberemos tener en cuenta las proporciones de cada capa.</i></p>
UD4-39	<p>Actividad 10: La tectónica de placas, ejemplos reales.</p> <p>-Objetivos específicos: Que lxs estudiantes: Conozcan ejemplos de fenómenos reales que pueden explicarse por la tectónica de placas. Simulen estos fenómenos e identifiquen las consecuencias de las distintas interacciones entre placas. Reconocer que estos fenómenos observables en la superficie terrestre son consecuencias puntuales de procesos que se desarrollan durante miles o millones de años en el interior.</p> <p>-Introducción:</p>
UD4-40	<p>Muchos procesos de la actividad terrestre son lentos y del orden de miles o millones de años. Sin embargo, las consecuencias de estos procesos dinámicos pueden ser puntuales, es decir, tener efectos que se desatan en horas o días. Es complejo entonces comprender que las llamadas catástrofes son consecuencias de procesos dinámicos sumamente lentos. Esta actividad propone entonces abordar el obstáculo de la escala de tiempo en fenómenos geológicos al mismo tiempo que los explica por medio de la tectónica de placas.</p> <p>Consignas</p>
UD4-41	<p>Se entrega a lxs estudiantes textos periodísticos que relatan distintos fenómenos como terremotos y erupciones volcánicas, ocurridos en diferentes lugares del planeta. Luego se les pide que reproduzcan dichos fenómenos en el simulador de la actividad anterior (las sugerencias de notas periodísticas se encuentran en el Texto 4, Clase 4, ver anexo). Lxs estudiantes trabajarán de forma grupal.</p> <p><i>A continuación les presentamos tres notas periodísticas en las que se relatan distintas “catástrofes geológicas”. Les proponemos que intenten reproducir cada una de las situaciones presentadas en el simulador de tectónica de placas. Luego de representar la situación, respondan las preguntas que encontrarán al pie de cada nota. A medida que avancen con la simulación, completen la tabla que se encuentra al final.</i></p>
UD4-41	<p>Los objetivos de esta clase son revisar el contenido trabajado por lxs estudiantes y realizar una evaluación de la secuencia didáctica que se les presentó. La evaluación propuesta no es sumativa, sino que propone a lxs estudiantes reflexionar sobre las distintas actividades trabajadas desde el punto de vista de la didáctica de la enseñanza de las ciencias naturales.</p>
UD4-42	<p>Actividad 11: Revisitar las ideas previas.</p> <p>-Objetivos específicos Que lxs estudiantes: Revisen sus propias ideas previas registradas en la primera clase. Reflexionen sobre sus avances en el conocimiento de los temas trabajados en clase relacionados con las ciencias de la Tierra.</p>
UD4-43	<p>-Introducción</p> <p>Esta actividad es la primera de dos actividades que se proponen cerrar y evaluar la unidad didáctica. Como estrategia para evaluar los conocimientos conceptuales adquiridos durante el trabajo realizado en la secuencia, se propone que lxs alumnos revisen sus propias respuestas a las actividades de la clase 1, de forma individual. Esto permitirá reconocer si sus ideas han cambiado y en qué temas necesitan continuar el aprendizaje.</p>
UD4-44	<p>Consigna</p>

	<p><i>Volvé a leer tu producción realizada durante la primera actividad de la primera clase. ¿Qué corregirías? ¿Qué cambiarías? Corregila en función de lo trabajado durante la secuencia didáctica.</i></p>
UD4-45	<p>Actividad 12: -Objetivos específicos</p> <p>Que lxs estudiantes logren reconocer los contenidos conceptuales y modos de conocer que trabajaron durante cada una de las actividades de la secuencia realizada. Esta actividad también pretende que lxs estudiantes se familiaricen con el diseño curricular del área y comiencen a utilizarlo a la hora de planificar las clases de ciencias naturales.</p>
UD4-46	<p>Introducción</p> <p>La materia de enseñanza de las ciencias naturales en los profesorados de educación primaria presentan el desafío de tener que abordar los contenidos conceptuales correspondientes a las ciencias y a la vez la didáctica específica del área. Por ello, a modo de cierre de la unidad, se propone que lxs estudiantes analicen su propio trabajo e intenten reconocer los contenidos conceptuales que se trabajaron en cada actividad así como los modos de conocer. Para esta actividad se propone utilizar como marco para reconocer los contenidos, el diseño curricular, que en este caso corresponde al diseño para el segundo ciclo de la escuela primaria en CABA.</p>
UD4-47	<p>Consigna</p> <p>Se entrega a lxs estudiantes una hoja de ruta o tabla con la planificación de la secuencia, como la que se encuentra en las páginas 3-4 de esta unidad, sin los objetivos ni los temas (ejemplo en Tabla, Clase 5, ver Anexo). Junto con esta tabla se entrega a lxs estudiantes una lista con los modos de conocer que propone el diseño curricular para el segundo ciclo de la escuela primaria (Texto 1, Clase 5, ver Anexo)</p> <p><i>A continuación te presentamos la tabla confeccionada para armar la planificación con la que trabajamos. La tabla resume todas las actividades realizadas durante las clases. Proponé cuáles fueron los <u>objetivos</u> y los <u>temas</u> trabajados para cada clase. Completá los contenidos conceptuales los modos de conocer que crees que se trabajaron en cada clase. Para ello, a continuación encontrarás una lista de los modos de conocer que propone el diseño curricular, no hace falta que incluyas todos.</i></p>
UD4-48	<p>Actividad 13: La secuencia didáctica de esta unidad. -Objetivos específicos</p> <p>Que lxs estudiantes reflexionen sobre el significado y la necesidad de trabajar utilizando secuencias didácticas.</p>
UD4-49	<p>-Introducción</p> <p>Esta clase pretende que lxs estudiantes reflexionen desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias naturales sobre las actividades realizadas en las clases anteriores. Esta actividad propone que los estudiantes reconozcan elementos que tienen que ver con el trabajo en secuencias didácticas, identificando la razón del orden de aparición de cada actividad. Para ello, se entrega a lxs estudiantes una definición de secuencia didáctica elaborada por Nemirovsky (Texto 2, Clase 5, ver Anexo), y se les propone que seleccionen actividades de la unidad e intenten pensar de qué manera esta actividad se relaciona con la anterior y con la siguiente.</p>
UD4-50	<p>Consigna</p> <p><i>Seleccioná dos actividades realizadas durante nuestra unidad didáctica. Buscalas en la tabla (hoja de ruta) que completaste en el ítem anterior. Te proponemos que analices la secuencia de algunas actividades que realizamos durante nuestras clases. Teniendo en cuenta la definición de Nemirovsky de secuencia didáctica, explicá cómo dichas actividades se relacionan con la actividad anterior, y con la actividad sucesiva.</i></p>

UD-5

UD5-1	<p>-Objetivos específicos</p> <p><u>Esta clase está orientada a que los estudiantes:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hipoteticen cómo era la Tierra en sus orígenes. 2. Reconozcan que la Tierra tuvo un origen y que está en constante cambio desde que se originó. 3. Reconozcan que la Tierra se tuvo que enfriar desde su origen hasta la actualidad. 4. Utilicen simuladores. 5. Conozcan, con la ayuda de un simulador, la datación radiométrica para así poder reconocer qué tipos de fósiles se pueden datar con 14-C y 238-U.
UD5-2	<p>-Introducción</p> <p>Decidimos empezar la Unidad Didáctica presentando aspectos generales de la Teoría del Big Bang porque entendemos que para estudiar la Tierra y los cambios que acontecen es importante reconocer primero que el planeta tuvo un origen, y que, en su origen, presentaba características muy diferentes del paisaje actual al que estamos acostumbrados.</p>
UD5-3	<p>Actividad 1</p> <p>a)</p> <p>Nos presentamos. Preguntamos qué temas piensan que vamos a abordar en la UD de Ciencias de la Tierra y por qué les parece importante el tema para su formación como maestros.</p> <p>A partir de lo contestado por los estudiantes realizamos un breve acto escénico para indagar los conocimientos de los estudiantes sobre la Teoría del Big Bang.</p> <p>Proyectamos un video de <u>5 minutos</u>:</p> <p>Video 1: Breve historia del Big Bang (url: https://www.youtube.com/watch?v=a9L9-ddwcrE)</p> <p>Realizamos una breve puesta en común.</p>
UD5-4	<p>La Tierra tuvo un origen</p> <p>Explicitación de saberes previos.</p> <p>Como el video anterior termina con la imagen del planeta Tierra desde el espacio, introdujimos la siguiente actividad donde se espera que puedan hipotetizar cómo era la Tierra cuando se formó. Se les brinda el texto 1: (Clase 1 - Texto N°1: "La Tierra tuvo un origen", ver anexo),</p>
UD5-5	<p>b) -luego de la lectura-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Explique brevemente lo que se propone para el origen del planeta. 2) Supongamos que disponemos de una nave imaginaria que nos permite viajar al pasado: <ol style="list-style-type: none"> a) ¿Cómo te parece que veríamos a la Tierra desde una nave espacial una vez que se formó? b) ¿Cómo te imaginás que sería la superficie del planeta? Podés ayudarte con un dibujo para contestar. c) ¿Qué cosas considerarás que habría? ¿Qué cosas considerarás que no habría?
UD5-6	<p>c) -luego de la lectura-</p> <p>Se proyecta un segundo video sobre El Origen de la Tierra de 4 minutos de duración. https://www.youtube.com/watch?v=7GEnXgnxOx4</p>

	<p>1. ¿Cambiarías alguna de tus respuestas anteriores?</p> <p>2. ¿Qué les parece que tuvo que ocurrir con la Tierra para que llegue a ser cómo la vemos hoy?</p> <p>3. Elaboren una hipótesis de por qué estamos trabajando este tema en una clase que trata sobre ciencias de la tierra.</p> <p>Respondan: ¿Cuál les parece que fue la finalidad de la actividad 1?</p>
UD5-7	<p>Actividad 2. Datación absoluta</p> <p>-Introducción</p> <p>En la fotocopia 1 se menciona la edad de la Tierra lo que funciona de puente para introducir el concepto de datación radiactiva a través de una simulación. Como de aquí en adelante vamos a trabajar con fechas y tiempos nos parece importante acercarlos a cómo se pueden medir esos tiempos. Entendemos que muchos pudieron escuchar que la edad de los fósiles se puede medir con carbono-14 (C-14). Como docentes en formación, nos parece importante introducir qué significa medir la edad de algo a partir de isótopos radioactivos.</p>
UD5-8	<p>a) Datación radiactiva - Introducción teórica.</p> <p>Se pide a los alumnos que se dividan en grupos y se reparte una fotocopia (Clase 1 - Texto N°2: "¿Cómo sabemos la edad de la Tierra?", ver anexo)</p> <p>Consigna</p> <p>1) Recordando de lo visto en el video de la actividad 1, ¿podrías elaborar una hipótesis para explicar por qué hasta el día de hoy las "rocas más viejas" halladas en la Tierra tienen "sólo" 3700 millones de años?</p> <p>2) ¿Por qué les parece que se data la edad de la Tierra a partir del meteorito "más viejo" hallado en la Tierra?</p> <p>3) ¿Les parece que es importante desarrollar un método que nos permita saber la "edad" de los objetos de la Tierra? ¿Por qué? ¿Qué utilidad podría tener?</p> <p>4) Escriban el número 4600 millones de años.</p> <p>5) El meteorito Murchinson fue hallado en 1969, imagínate que ese año determinaron que "tiene" 4565 millones de años. ¿Cuántos años tendría en 2016 (este año)?</p>
UD5-9	<p>b) Datación radiactiva - Simulación</p> <p>A continuación, se trabaja con una simulación, cada grupo debe disponer de una notebook con la simulación instalada. Con ayuda de un cañón y una notebook se muestra el uso de la simulación. Los docentes pasan por los grupos para ayudarlos a trabajar con la simulación</p> <p>Consigna</p> <p>A medida que los isótopos "padres" se descomponen en isótopos "hijos" su concentración va disminuyendo con el tiempo. Vamos a trabajar con una simulación que permite que midamos el porcentaje de dos isótopos "padres", el porcentaje de Carbono-14 (C-14) y el de Uranio-238 (U-238).</p> <p>En la solapa que dice Medida:</p> <p>1- Elijan la opción carbono-14 (C-14). Marquen la opción árbol y luego marquen plantar árbol y contesten. Todo el tiempo mantengan el "medidor" en contacto con el árbol. Observen cómo varía el porcentaje de C-14:</p> <p>a. ¿Cuál es el porcentaje de C-14 cuando el árbol está creciendo? ¿Qué indica esto?</p> <p>b. ¿A partir de qué momento empieza a decrecer la concentración de C-14?</p>

	<p>c. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de C-14 a los 5 mil de años? ¿Qué indica esto?</p> <p>d. ¿Cuál es el tiempo máximo que se puede datar con C-14?</p> <p>2- Elijan la opción uranio-238 (U-238), luego vayan a roca y luego marquen erupción volcánica. Todo el tiempo mantengan el “medidor” en contacto con la piedra. Observen cómo varía el porcentaje de U-238:</p> <p>a- ¿Cuál es el porcentaje aproximado de U-238 a los 4 mil millones de años? ¿Qué indica esto?</p> <p>b- ¿Cuál es el porcentaje aproximado de U-238 a los 8 mil millones de años? ¿Qué indica esto?</p> <p>c- ¿Se podría usar carbono 14 para datar la piedra? ¿Por qué? D- Escriban el número 5 mil y el número 4 mil millones.</p> <p>3- Elijan la opción C-14, luego vayan a roca y luego marquen erupción volcánica. Todo el tiempo mantengan el “medidor” en contacto con la piedra. Observen cómo varía el porcentaje de C-14. ¿Se podría usar el decaimiento de este isótopo para medir la “edad” de la piedra?</p> <p>4- Vuelvan a “plantar el árbol” y marquen la opción U-238: ¿Se puede usar uranio para datar el árbol?</p> <p>5- Redacten un texto de tres renglones que resuma lo que consideren más importante que “aprendieron” con el uso de la simulación.</p>
UD5-10	<p>Actividad 3. Datación Relativa</p> <p>Se continuará trabajando con la simulación en otra pestaña que permite datar objetos de distintos estratos.</p> <p>a) Noción de estrato y fósil.</p> <p>Utilizamos una analogía y un breve texto para introducir la noción de estrato y fósil. (Clase 1 – Texto N°3: “Un libro de piedra escrito a través de 4000 millones de años”, ver anexo)</p> <p>Imaginen que en esta mesa ustedes dejaron los apuntes de todas las materias del secundario, ¿dónde irían a buscar los apuntes de primer año? ¿Y los de quinto?</p> <p>Los estudiantes leen un texto y responden preguntas en grupo, luego de lo cual hay una breve puesta en común.</p> <p><u>Respondan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ¿A qué les parece que se refiere la frase “<i>Un libro de piedra escrito a través de 4000 millones de años</i>”? ¿Por qué? 2) ¿A qué les parece que se refiere la frase: “los fósiles son testigos de tiempos remotos”? 3) ¿A qué les parece que se refiere la última oración del texto?
UD5-11	<p>b) Juego de datación relativa (simulación).</p> <p>En esta actividad proponemos que se imaginen que son geólogos e intenten fechar cada estrato de la pestaña 2 de la simulación (juego de datación) a partir de la evidencia encontrada. (Clase 1- Texto N°4: “Datación relativa”, ver anexo)</p> <p>Los estudiantes responden un cuestionario guía utilizando la simulación, eligiendo entre dos isótopos (Carbono-14 y Uranio-238) y “midiendo” el porcentaje de éstos en diversas muestras en diferentes estratos. Los docentes pasan por los grupos para brindar asistencia.</p>

Luego se hace una puesta en común.

Trabajo con la simulación

1) Vayan a la solapa **juego de datación:**

- a. ¿Qué cosas podrían datar con C-14?
- b. ¿Qué cosas se les ocurre que podrían datar con U-238?
- c. Midan el porcentaje de C-14 y el de U-238 en el aire.

Para saber la edad de cada resto es necesario que hagan coincidir el porcentaje de isótopo “padre” con el porcentaje en el gráfico moviendo la flecha verde que está en el gráfico. Así pueden correlacionar el porcentaje de isótopos con la “edad” del resto. Fijense que les permite escribir la edad y saber si estimaron bien.

- d. ¿Qué porcentaje de C-14 tiene el árbol que está “vivo”?
- e. ¿Qué porcentaje de C-14 tiene el árbol que está caído en el pasto? (el que está a la izquierda de la pantalla) ¿Qué porcentaje de U-238 tiene el árbol que está caído en el pasto? ¿Qué indica esto?
- f. ¿Cuántos años hace que fue construida la casa?
- g. ¿Cuánto hace que se murió el animal al cual pertenecía la cabeza con cuernos que está sobre el pasto? Según lo leído anteriormente, este resto ¿sería considerado un fósil? ¿por qué?
- h. ¿Cómo esperan que sea la “edad” de las cosas a medida que van de la franja gris oscura, la que tiene “la copa” hasta la amarilla?

2) Ahora vamos a proceder a datar los objetos de la franja debajo del pasto, la de color gris.

- a. ¿Todos los restos tienen la misma “edad”? ¿por qué les parece que pasa esto?
- b. Según lo leído anteriormente, estos restos ¿serían considerados fósiles? ¿por qué?

3) Ahora vamos a proceder a datar todas las cosas contenidas en la franja de color celeste.

- a. ¿Cómo es la edad de estos restos respecto de las de la franja gris?
- b. Según lo leído anteriormente, estos restos ¿serían considerados fósiles? ¿por qué?
- c. ¿Todos los restos presentes en esta franja tienen la misma “edad”? ¿por qué les parece que pasa esto?

d. ¿Cómo pueden estimar la edad del cráneo? Hay una opción por defecto, donde tienen pueden elegir otros isótopos “padres”.

4) Ahora vamos a proceder a datar todas las cosas contenidas en la franja de color rosa.

- a. ¿Pueden usar C-14 para datar las cosas de esta franja? ¿Por qué?
- b. ¿Cómo pueden estimar la edad del resto que parece un esqueleto de un pescado?
- c. ¿Qué relación hay entre lo que encuentran en este estrato y lo que dice en el texto “*Un libro de piedra escrito a través de 4000 millones de años?*”
- d. ¿Todos los restos tendrán la misma “edad”?

5) (Individual, para entregar) Imaginen que le quieren contar a un compañero qué “aprendieron” con esta actividad. Redacten un párrafo de aproximadamente cuatro renglones que resuman lo que ustedes consideran que aprendieron en esta actividad.

¿Cambiarían algo del texto anterior si ahora se lo quisieran contar a un niño de 10 años?

6) (de Tarea) Les proponemos que reflexionen sobre el trabajo con simulaciones en clase utilizando los colores del semáforo, señalando:

UD5-12

Color rojo: cuestiones sobre las cuales es preciso detenerse a pensar, por ejemplo, ¿qué dificultades puede presentar esta forma de trabajar en el aula?

Color amarillo: cuestiones que requieren precaución, por ejemplo, ¿qué cuidados debería tener?

	<p>Color verde: cuestiones que facilita/n esta forma de trabajar, por ejemplo, ¿qué beneficios encuentra? ¿qué tareas facilitarías?</p>
UD5-13	<p>Actividad 4. Tarea</p> <p>Para la próxima clase deben leer una serie de textos que amplían lo trabajado en clase y se propone que para la siguiente clase contesten por escrito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Supongan que un compañero que faltó a esta clase y te pregunta ¿qué vieron? Para responderle redacten sólo <u>tres oraciones</u> en las que resuman los conceptos que consideran más importantes de la clase anterior. 2) ¿Cambiarían algo a esas oraciones si se las tuvieran que contar a un estudiante de 10 años?
UD5-14	<p>- Objetivos específicos:</p> <p>Esta clase está orientada a que los estudiantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conozcan la escala de tiempo geológico, cómo se divide y se familiaricen con algunos nombres. ✓ Reconozcan la dificultad para representarse la inmensidad del tiempo geológico. ✓ Reflexionen sobre la necesidad de transformar los contenidos para niños de primaria.
UD5-15	<p>- Introducción.</p> <p>En esta clase se va a trabajar el concepto de Tiempo Geológico. Para esto se introduce la enormidad del tiempo geológico y luego se enfatiza en el tiempo geológico como obstáculo.</p>
UD5-16	<p>Actividad 5. Retomamos la clase anterior</p> <p>En esta actividad se retoman los conceptos centrales de la clase anterior a partir de las preguntas que debían contestar como tarea. (Consigna 1 -oral- ver anexo)</p> <p>Consigna 1 (oral-grupal)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Supongan que un compañero que faltó la clase anterior y les pregunta ¿qué vieron la semana pasada? Para responderle redacten en grupo sólo <u>tres oraciones</u> en las que resuman los conceptos que consideran más importantes de la clase anterior. Incluyan el texto de tarea en su resumen. 2) ¿Cambiarían algo a esas oraciones si se las tuvieran que contar a un estudiante de 10 años? <p>Para la puesta en común los docentes tienen preparadas preguntas orientadoras, por ejemplo: ¿Qué información nos brindan los estratos y los fósiles? ¿Cómo era la Tierra cuando se formó?</p>
UD5-17	<p>Actividad 6. Tiempo geológico</p> <p>a) El Tiempo Profundo</p> <p>Se introduce el tema con un texto que aborda a qué consideramos “viejo” en la vida cotidiana. Las estudiantes trabajan en grupo y las docentes pasan por los grupos. (Clase 2 - Texto N°1: "Tiempo geológico: el tiempo profundo", ver anexo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ¿Cuántos ceros presenta la edad de la Tierra? _____ 2) ¿Cuántos ceros tiene la edad de la abuela de la foto? _____ 3) Imaginen que ustedes nacen y les regalan un perro y una tortuga. Ustedes cuidan a su mascota para que vivan el máximo tiempo posible.

	<p>a. ¿Alguno de estos animales podrá conocer a sus nietos? b. ¿Cuál?</p> <p>c. ¿A qué edad aproximada de un perro diríamos que es “viejo”?</p> <p>d. ¿A qué edad aproximada de una tortuga diríamos que es “vieja”?</p> <p>e. ¿Por qué consideran que las respuestas c y d son distintas?</p> <p>4) El parque Nacional los Alerces está ubicado en Chubut, en el sur de la Argentina. Estos árboles son de crecimiento lento y se calcula que pueden alcanzar edades de 3000 a 4000 años. En este parque hay un alerce, al que se le llama “<i>el alerce milenario</i>”. Se considera que este árbol tiene aproximadamente 2600 años y tiene 57 metros de altura y 220 cm de diámetro:</p> <p>a. ¿Les parece que si vamos dos años seguidos al parque lo veríamos más alto? _____ ¿Lo veríamos más ancho? _____ ¿Por qué?</p> <p>b. ¿A qué edad aproximada consideraríamos que un Alerce es “viejo”?</p> <p>5. Expliquen en un breve párrafo por qué consideramos “viejos” objetos/animales/personas con diferentes “edades”.</p> <p>Responder</p> <p>1) Explique la diferencia de lo que se considera “viejo” en la vida cotidiana, para un historiador y para un geólogo.</p> <p>2) ¿A qué se debe esta diferencia?</p> <p>3) ¿Por qué se utiliza el término “viejo” o “antiguo” para distintos tiempos? ¿De qué depende el uso en diferentes contextos?</p>
UD5-18	<p>Se introduce la dificultad de asimilar el tiempo profundo a partir de la lectura de un texto con un breve cuestionario: (Clase 2 – Texto N°2: “El tiempo profundo”, ver anexo).</p> <p><u>Respondan</u></p> <p>1) ¿Qué problema nos plantea el texto de Buffon?</p> <p>2) ¿Qué relación encuentran entre lo que se pregunta Buffon y las preguntas de la actividad anterior?</p> <p>3) ¿A qué se referirá el texto cuando menciona que el tiempo profundo “es ajeno a nuestra experiencia cotidiana”?</p>
UD5-19	<p>b) Tiempo geológico: Video de la serie Cosmos (versión 2014).</p> <p>Proyectamos un video de 5 minutos de duración de la serie Cosmos (versión 2014) donde se ubican los distintos sucesos ocurridos desde el Big Bang en un año.</p> <p>Clase 2 – Video 1 (fragmento) (disponible en http://www.nukleoserries.com/cosmos-a-space-time-odyssey-temporada-1-capitulo-2-subtitulos/)</p>
UD5-20	<p>c) El Tiempo Geológico. Distintas escalas.</p> <p>Se reparte una fotocopia con un texto y un cuestionario para introducir el tiempo geológico como obstáculo y formas de “pensar” escalas más asimilables. Los estudiantes trabajan en grupos. (Clase 2 - Texto N°3: “Tiempo geológico: distintas escalas”, ver anexo).</p> <p><u>Consignas</u></p> <p>1. ¿Qué utilidad podría tener esta forma de datar? ¿Y la del video?</p> <p>2. Mencione una posible ventaja y una desventaja de utilizar esta forma de datar.</p>

	<p>3. ¿Qué relación encuentran entre esta actividad y el texto “El tiempo profundo y la flecha del tiempo”? Expliquen.</p> <p>4. ¿Por qué se dice que el tiempo profundo es un obstáculo? ¿Qué consideraciones serían importantes tener en cuanto a la enseñanza?</p> <p>5. (Individual, se entrega) Redacten un párrafo de tres renglones donde resuman los conceptos que consideran que serían importantes de esta actividad a tener en cuenta al armar una clase.</p>
UD5-21	<p>Actividad 7. Tarea</p> <p>Para la próxima clase deben leer una serie de textos que amplían lo trabajado en clase. Se les pide que anoten dudas y consultas.</p> <p>Además, se propone que lean un recorte del diseño (CABA) para 6° año del nivel primario y que respondan un cuestionario por escrito. (Clase 2 – Texto N°4: "Recorte del Diseño Curricular para la Escuela Primaria. Segundo ciclo. CABA", ver anexo)</p> <p>1. ¿Qué dificultad menciona el texto? ¿Por qué esto puede ser un obstáculo en la enseñanza?</p> <p>2. ¿Qué similitudes/diferencias encuentran entre lo que menciona el texto y lo trabajado en las dos últimas clases?</p> <p>3. Mencione un ejemplo de escala de tiempo más asimilable. Analice ventajas y desventajas que puede presentar su uso en una clase.</p> <p>4. Le proponemos que vaya a la biblioteca del Normal y busque en un manual de 5° o 6° grado de Ciencias Naturales. Elija un tema o una actividad de Ciencias de la Tierra y responda. ¿Considera que se tiene en cuenta lo mencionado en el Diseño Curricular? Explique brevemente en qué basa su respuesta.</p>
UD5-22	<p>Objetivos específicos:</p> <p>Esta clase está orientada a que los estudiantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Relacionen la inmensidad del tiempo geológico con los obstáculos que pueden generar al analizar sucesos geológicos. ✓ Desarrollen la capacidad expresar y organizar ideas para explicar a sus pares, apoyándose en el uso de una simulación. ✓ Conozcan ciertos aspectos de Tectónica de Placas, como el movimiento de las placas y la convección del manto, para luego aplicarlos para explicar e interpretar fenómenos geológicos superficiales como terremotos y formación de montañas.
UD5-23	<p>- Introducción.</p> <p>En esta clase nos proponemos explicar los fenómenos superficiales a la luz de la teoría de la Tectónica de Placas. Dedicaremos gran parte de la clase a presentar y analizar los movimientos de las placas. Consideramos fundamental lo trabajado la clase anterior sobre el tiempo profundo, la idea de que procesos lentos y graduales pueden tener importancia en tiempos geológicos, dedicamos la primera parte de la clase para recapitular lo trabajado la clase anterior.</p>
UD5-24	<p>Actividad 8. Retomamos la clase anterior</p> <p>Se comienza la clase proponiendo que en grupos escriban tres oraciones resaltando los temas más importantes trabajados en clase anterior y las dudas que puedan haber surgido de la lectura de los textos.</p>

UD5-25	<p>Actividad 9. “Fósiles marinos en la cima del Everest”.</p> <p>Se entrega a los estudiantes una fotocopia una noticia de un diario con una consigna que pide que elaboren una hipótesis sobre la presencia de los restos a 4000m de altura snm. (Clase 3 - Texto N°1: “Fósiles marinos en la cima del Everest”, ver anexo).</p> <p>La actividad es individual.</p> <p>Consigna:</p> <p>Redactá un breve párrafo donde propongas una hipótesis que pueda explicar la presencia de restos un animal marino a 4000 metros de altitud.</p>
UD5-26	<p>Actividad 10. Estructura Interna de la Tierra – Introducción a la Tectónica de Placas</p> <p>a) Estructura Interna de la Tierra</p> <p>Se entrega a los grupos una fotocopia con texto e imágenes relacionadas a la estructura interna de la Tierra, según dos modelos diferentes. Los estudiantes responden a un cuestionario. (Clase 3 - Texto N°2: “Un viaje al interior del planeta”, ver anexo).</p> <p><u>Consignas:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explique a qué se refiere la frase: “<i>Si la Tierra fuera una manzana aún no habríamos atravesado la cáscara</i>”. 2. ¿Qué dificultad presenta conocer el interior de la Tierra? 3. ¿Cómo se logra “conocer” el interior terrestre? ¿Por qué se dice que es un método indirecto? 4. ¿Por qué hay dos formas de clasificar a las capas terrestres? ¿En qué se diferencian? 5. La litósfera incluye la corteza y una parte del manto superior: ¿es coherente esto? ¿por qué?
UD5-27	<p>b) Introducción a la Tectónica de Placas</p> <p>Se entrega a los estudiantes una fotocopia con una breve descripción de la Teoría de la Deriva Continental y el surgimiento del modelo de la Teoría de la Tectónica de Placas. El objetivo de esta actividad, además de presentar estas teorías, es poder retomar temas abordados en las clases de naturaleza de las ciencias. (Clase 3 - Texto N°3: “Armando el rompecabezas”, ver anexo).</p> <p><u>Respondan en grupo:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1- ¿Por qué se dice que Wegener presentó varias evidencias para soportar su hipótesis? 2- ¿Cuál era uno de los problemas de la Deriva Continental propuesta por Wegener? ¿A qué se refiere con que las ideas de Wegener eran presunciones? 2- En el texto menciona que tardaron 50 años para aceptar las propuestas de Wegener: ¿a qué podrá deberse? 3- ¿A qué les parece que se refiere la frase: “La configuración actual de los continentes es una imagen instantánea de un proceso continuo”? 4- Nombren dos placas que incluya masa continental y fondo oceánico. 5- En un cuaderno de clase se encuentra el siguiente dibujo: ¿le corregirían algo? ¿qué?

UD5-28	<p>Actividad 11. Tectónica de placas</p> <p>Los docentes explican a los estudiantes la actividad. Se pide que se dividan en cuatro grupos. Cada grupo se va a especializar en un movimiento diferente de placas, luego se van a formar grupos con especialistas de cada tema para que se expliquen entre ellos los movimientos. (ver figura).</p>
UD5-29	<p>a) Actividad de Especialización.</p> <p>Cada grupo recibe un texto distinto y una notebook con una simulación. La fotocopia consiste en un breve texto introductorio del tema y las indicaciones para manejar la simulación. (Clase 3 – Textos de especialización sobre tipos de márgenes entre placas, ver anexo).</p> <p>Grupo 1: márgenes divergentes</p> <p><u>Les proponemos que vayan a la simulación</u></p> <p>Vayan a la sopala “Movimiento de placas”</p> <p>En la caja que dice “Ver”, marquen la opción: “Ambos”, “Mostrar etiquetas” y “Mostrar agua de mar”.</p> <p>Elijan modo “Automático”.</p> <p>Ahora elijan Corteza oceánica (dos veces) y luego “Divergente”. Pulsen “Play”. Si les parece que va muy despacio pueden modificar la velocidad.</p> <p><u>Respondan</u></p> <p>1- Redacten un párrafo donde describan el movimiento.</p> <p>2- ¿Por qué se dice que es un borde de placa constructivo?</p> <p>Respondan:</p> <p>1- ¿Por qué se dice que es un centro de expansión?</p> <p>2- ¿A qué se llama dorsal oceánica? ¿Dónde se encuentran?</p> <p>Grupo 2: rift continental</p> <p>Respondan:</p> <p>1- Expliquen brevemente, según el texto, el proceso por el cual se generó el Mar Rojo.</p> <p>Grupo 3: márgenes convergentes (oceánico-continental)</p> <p>Respondan</p> <p>1) Explique brevemente a qué se llaman zonas de subducción.</p> <p>2) Redacten un breve párrafo que explique el proceso de formación de la Cordillera de los Andes.</p> <p>Grupo 4: márgenes convergentes (oceánico-oceánico)</p> <p>Respondan</p> <p>1) Explique brevemente a qué se llaman zonas de subducción.</p> <p>2) Redacten un breve párrafo que explique el proceso de formación de cadenas de islas volcánicas.</p> <p>Grupo 5: márgenes convergentes (continental-continental)</p> <p>Respondan</p> <p>1- Redacten un párrafo donde describan el movimiento.</p> <p>2- Redacten un párrafo donde expliquen una cadena montañosa de colisión.</p> <p>Grupo 6: bordes pasivos + plumas</p> <p>Respondan</p> <p>1- Redacten un párrafo donde describan el movimiento.</p> <p>2- ¿Por qué se dirá que es un borde pasivo?</p> <p>1- Explique a qué se llama pluma o punto caliente.</p>

	2- Redacte un párrafo donde explique el proceso por el cuál se formaron la cadena de islas de Hawai.
UD5-30	<p>b) Actividad de reunión de Especialistas.</p> <p>Al terminar la primera actividad se arman nuevos grupos, de modo que queden conformados con un especialista de cada tema. Cada especialista deberá compartir su información para que todo el equipo conozca todos los temas.</p> <p>Ayudados por la simulación y los textos cada “especialista” explica el tema a sus compañeros. Luego, responden preguntas (Clase 3 – Texto N°2, ver anexo).</p> <p>1- En la década del 80, gracias al submarino de investigación Alvin, se encontró que las rocas muy cercanas a las dorsales centro-oceánicas eran muy jóvenes mientras que las rocas más alejadas más antiguas. Por ejemplo, en los lugares más alejados de las dorsales el fondo oceánico, las rocas alcanzan hasta los 200 millones de años. Para explicar pueden utilizar la simulación.</p> <p>2- Analicen la siguiente frase:</p> <p>“Con sus ocho mil kilómetros de extensión, la cordillera de los Andes está viva y palpitante. Está en plena elevación, y ello conduce, también a que sea cada vez más angosta. En realidad, el proceso no es visible para el ojo humano”</p> <p>¿A qué creen que se refiere con invisible al ojo humano?</p> <p>3- Analicen la siguiente frase:</p> <p>“La cadena del Himalaya se formó primero por subducción de fondo oceánico, al igual que los Andes, hace unos 120 millones de años. Pero, a partir de los 52 millones de años, la India, que estaba junto a la Antártida en el supercontinente PAngea, se separó de esa configuración, y chocó contra la placa Euroasiática. A partir de ese momento el Himalaya pasó a ser una cadena de colisión.</p> <p>a. ¿Qué similitudes y diferencias presentan ambas cordilleras?</p> <p>Lo cierto es que el “techo del mundo” también está sufriendo un descenso, porque, finalizado el proceso de colisión, las placas ya no ejercen presión”.</p> <p>b. ¿Les parece que las “vemos achicarse”?</p>
UD5-31	<p>Actividad 12. Tarea</p> <p>Se explica la tarea que consiste en lectura ampliatoria de los temas trabajados en clase. Se resalta que, dado que la clase siguiente vamos a retomar los temas abordados en esta clase, es importante que lean los textos.</p> <p>Se les propone que busquen manuales de primaria donde se aborde el tema de los movimientos de placas y los traigan para la próxima clase.</p>
UD5-32	<p>- Objetivos específicos:</p> <p>Esta clase está orientada a que los estudiantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conozcan el proceso mediante el cual la Tectónica de placas explica cómo se mueven las placas, para aplicarlo para explicar e interpretar fenómenos geológicos superficiales como terremotos y formación de montañas. ✓ Integren toda la información que se trabajó en la unidad didáctica. ✓ Se pongan en contacto con manuales de primaria.
UD5-33	- Introducción.

	<p>El propósito de esta clase es introducir el ciclo de Wilson como “integración” de los movimientos que aprendidos la clase pasada. Es importante que puedan comprender que todos los movimientos están ocurriendo al mismo tiempo y que se integran en el Ciclo de Wilson.</p> <p>Por último, queremos realizar una exploración de los manuales de nivel primario que serán la bibliografía de los futuros alumnos de estos futuros maestros.</p>
UD5-34	<p>Actividad 13. Revisión de los movimientos de placas</p> <p>En la actividad 2 de la clase se había presentado una noticia del diario que comentaba que habían encontrado fósiles marinos a una altura de más de 4000 metros en el Monte Everest. Se propone que revean sus respuestas.</p> <p>Puesta en común. Se retoma la actividad de concepciones alternativas en la puesta en común.</p> <p>Para retomar y afianzar conceptos trabajados la clase pasada y dudas o consultas se proyecta la clase con un video: “Los fondos oceánicos”. Con este video se pretende que los estudiantes puedan empezar a integrar lo trabajado la clase anterior. Se revisita con el cañón la simulación utilizada la clase anterior.</p>
UD5-35	<p>Actividad 14. Ciclo de Wilson.</p> <p>Se entrega a los grupos una fotocopia con texto e imágenes relacionadas al ciclo de Wilson. Las consignas se encuentran en el anexo. (Clase 4 – Texto N° 1: "El ciclo de Wilson y la formación de montañas", ver anexo)</p> <p>Respondan en grupo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Describe brevemente cómo es el ciclo de Wilson. 2- ¿Cómo se recicla el material que se “pierde” con algunos movimientos, y que se “gana” con otros? 3- A continuación, les presentamos una imagen encontrada en internet donde se ilustran las etapas del ciclo de Wilson en simultáneo. Identifiquenlas. Redacte un breve párrafo explicando cada etapa. <p>[Luego de que terminan este punto las docentes les entregan la otra figura, se les pide que analicen diferencias/similitudes entre las dos representaciones. Se propone que vuelvan a realizar la rutina del pensamiento del semáforo para comparar las dos imágenes y el uso de simulaciones]</p> <div data-bbox="327 1473 1321 1780" style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1- ¿Por qué consideran que se llama “ciclo” al “Ciclo de Wilson”? 2- ¿En qué lugares es más probable que se produzcan terremotos? 3- ¿En qué zonas los terremotos son más leves? ¿Dónde se dan los más fuertes?
UD5-36	<p>Actividad 15.</p>

Luego de esta actividad presentamos una actividad integradora de las clases 3 y 4. Luego puesta en común.

Preguntas de integración

1- En un libro de divulgación se lee la siguiente frase: *“La superficie de la Tierra es constante, si no fuera por el ciclo de Wilson, la Tierra se inflaría como un globo en tan sólo unos miles de años.”*

- a. ¿A qué se refiere esta frase?
- b. ¿Por qué la Tierra no infla como un globo?

2- Vuelvan a observar el video “educar_tectónica” (disponible en sus notebook) y analicen el significado de la siguiente frase a partir de la Tectónica de placas.

“La configuración actual de las placas litosféricas no es más que una “instantánea” de una película que dura miles de millones de años y a la que todavía le quedan otros tantos para finalizar.”

2- La clase pasada vimos un recorte de diario: “Fósiles marinos en la cima del Everest”, a partir de la Tectónica de placas, ¿cómo explicarían este hecho a partir de la Tectónica? Redacten un párrafo de al menos tres renglones.

3- En un libro se lee la siguiente frase: *“En el transcurso de su larga existencia, la Tierra ha ido cambiando. De hecho, está cambiando mientras te encontrás leyendo este texto y lo seguirá haciendo luego de finalizarlo. En algunos casos, los cambios que se suceden son violentos y rápidos, como cuando se producen terremotos o erupciones volcánicas. En otros casos, los cambios se producen de manera tan lenta y gradual que no se alcanzan a apreciar durante muchos siglos.”*

- a. Nombren tres fenómenos lentos y graduales.
- b. Nombre un fenómeno no gradual.

UD-6

UD6-1	<p>1- Trabajando con escalas</p> <p>Observar que hay distintos instrumentos y unidades para medir distintas cosas y realizar de manera guiada un cambio de escala para realizar la una representación de un objeto real en un papel. <i>Estimar el tamaño de cosas (manzana, largo de la mesa, una hormiga, longitud de plaza de Mayo) unas respecto de otras.</i></p>
UD6-2	<p>2- Escala temporal</p> <p>¿A lo largo de cuánto tiempo se desarrolla el proceso que muestra cada imagen? ¿Cuál sería la unidad de tiempo apropiada para describir cada proceso observado (días, siglos, minutos, años, segundos, décadas, milenios)?</p> <p><i>Así como en la actividad anterior "cambiamos la escala de tamaños" para dibujar el escritorio y la manzana más pequeños, pero conservando sus proporciones relativas, vamos a hacer lo mismo con el tiempo, cambiando la escala temporal.</i></p>
UD6-3	<p>3- Diferentes escalas</p> <p>A partir de imágenes: ¿utilizarán los geólogos, los paleontólogos, los biólogos, los climatólogos, la misma escala para referirse a los procesos de la Tierra? ¿Qué pasa cuando miramos un fenómeno parados en una escala temporal que no es la adecuada? Por ejemplo, ¿qué pasa si miro el crecimiento de un niño durante solo unos días? Etc. ¿Voy a llegar a notar los cambios en la evolución de esos procesos?</p>
UD6-4	<p>4- La Historia de la Tierra (el "año geológico")</p> <p>Realizaremos un cambio de escala, cómo en la actividad anterior, pero con la edad de la Tierra y los eventos más relevantes ocurridos en ella.</p> <p>Imagina que todos los eventos ocurridos en la Tierra desde su formación hasta la actualidad han ocurrido en un año. Cambia la escala temporal para poder ubicar los eventos de la tabla en un calendario de 12 meses.</p>

UD6-5	5- Obstáculos a la hora de abordar el tiempo geológico Lectura y discusión del texto: La construcción histórica del concepto de Tiempo Geológico de Pedrinacci resaltando los obstáculos que presenta el concepto de tiempo geológico.
UD6-6	6- Relevamiento de IP sobre el interior de la Tierra: Diseñar un traje / vehículo para viajar al interior de la Tierra, seleccionando algunas características a partir de una lista de opciones (para elegir las tendrán que poner en juego sus ideas sobre el interior del planeta). Luego miramos un video sobre estructura interna de la Tierra y discuten la compatibilidad con sus diseños.
UD6-7	7- Estratos y fósiles: Presentación de una analogía para introducir las primeras leyes estratigráficas y la idea de datación relativa.
UD6-8	8- Lectura de material teórico sobre superposición de estratos y datación absoluta y relativa.
UD6-9	9- Simulación (1): Usamos un simulador para representar distintos casos de datación.
UD6-10	10- Introducción a tectónica: A partir de imágenes, deben intentar explicar cómo se imaginan que se forman las montañas. Luego se les hace notar la estratificación, y se analiza si sus modelos son compatibles con eso.

UD6-11	<p>11- Casos</p> <p>Se distribuye la clase en grupos que recibirán artículos que refieren a fenómenos sísmicos y volcánicos recientes. Se le pide a los grupos que describan el contenido de las noticias, los fenómenos comprendidos en ellas y las causas que los provocan (siguiendo los textos).</p>
UD6-12	<p>12- Las placas tectónicas</p> <p>En un planisferio físico-político los estudiantes ubican los volcanes activos en el mundo y los lugares donde se producen fenómenos sísmicos a partir de un listado de los mismos. Cuando finalizan la tarea, superponen al mapa una hoja transparente que tiene dibujadas las placas tectónicas. Se les pide a los estudiantes que elaboren sus conclusiones, que luego serán discutidas en clase.</p>
UD6-13	<p>13- Expansión del fondo oceánico</p> <p>En grupos, analizan la imagen siguiendo una serie de preguntas y con la guía del docente.</p>

UD6-14	<p>14- Simulaciones (2)</p> <p>Se recorren una serie de animaciones usando las netbooks, y los alumnos deben volver a los casos de la act. 11 para completar y ampliar las explicaciones dadas.</p> <p>Animaciones: “La estructura de la litósfera”; “Las placas se mueven”; “La litosfera crece”; “... y se destruye”; “formación de cordilleras”; “estructuras de compresión”.</p>
UD6-15	<p>15- Red conceptual:</p> <p>Trabajando con el diseño curricular de primaria, se pide que ubiquen los contenidos estudiados en el DC y elaboren en grupo un mapa conceptual que les permita relacionarlos, usando todo lo trabajado.</p> <p>Se discuten los mapas conceptuales armados, y c/u completa y amplía el suyo.</p>
UD6-16	<p>16- Análisis de la UD:</p> <p>Se analizará junto a los alumnos el diseño de la unidad didáctica propuesta.</p> <p>¿Qué estrategias didácticas identifican en las clases?</p>

UD-7

UD7-1	<p><i>Actividad N°1: El tiempo en escalas geológicas</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Para cada uno de los recuadros anteriores, armar una línea de tiempo en donde puedas ubicar los ítems que se mencionan. 2) Elegir un ítem de cada recuadro y armar una línea de tiempo con los ítems escogidos. 3) ¿Cuáles fueron las dificultades que aparecieron al realizar los puntos anteriores? Enumerarlas. 4) Si ahora quisiéramos igualmente sortear este inconveniente y poder poner estos eventos en una misma línea de tiempo, armar la línea de tiempo teniendo en cuenta una escala en la cual cada centímetro corresponda a mil años. <ol style="list-style-type: none"> a- ¿Qué tan larga queda la línea de tiempo si pretendemos poner todos los eventos desde “desayuno” hasta “aparición de las primeras bacterias”? b- ¿Te permite esta escala separar los procesos del tercer recuadro? c- ¿Qué distancia hay entre la Revolución de Mayo y el almuerzo? ¿Y entre la Revolución de Mayo y la aparición de los mamíferos? d- ¿Qué tan lejos quedan tu desayuno de hoy a la mañana de la epidemia de fiebre amarilla? ¿Y de la extinción de los dinosaurios?
--------------	---

UD7-2	<p style="text-align: center;"><u>Actividad N°2: El espacio en escalas</u></p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-left: 20px;"> <p><i>El principito vive en el pequeño planeta, el asteroide B612, en el que hay tres volcanes (dos de ellos activos y uno no) y una rosa. Pasa sus días cuidando de su planeta, y quitando los árboles baobab que constantemente intentan echar raíces allí. De permitirles crecer, los árboles partirían su planeta en pedazos.</i></p> <p>Les proponemos comparar el tamaño del planeta Tierra con el tamaño del asteroide donde vive el principito, para ello:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Suponiendo que El Principito mide 1,30 metros y lo usáramos para medir el diámetro de su asteroide poniéndolo acostado sobre la superficie una y otra vez, en hilera, un Principito a continuación de otro y entonces usáramos esto como nuestra unidad de medida ¿Cuántas unidades “Principito” equivaldrían al perímetro de su asteroide? (Una ayuda, usa la imagen y la regla de tres simple para calcularlo) 2) Vamos a tratar de darnos una idea de cómo sería recorrer el asteroide por ejemplo comparándolo con el pasillo. ¿Cuántas unidades “Principito” conectan las escaleras con el bar (pueden salir a medirlos y, por si no lo saben, un paso largo equivale a 1 metro) ¿El pasillo resultó más largo o más corto que el perímetro del asteroide B612? 3) ¿A cuántas unidades Principito equivale una cuadra? ¿Y 1 kilómetro? 4) La ruta nacional 40 se extiende desde Cabo Virgenes (Santa Cruz) hasta La Quiaca (Jujuy) y su extensión es de 5194 kilómetros. Si quisiéramos medir a esta ruta con nuestra nueva unidad “Principito” ¿cuántos principitos haría falta acostar, uno detrás del otro, para cubrir todo el recorrido? 5) ¿Entraría el asteroide del Principito adentro del aula? ¿Y en el patio del colegio? 6) Ahora si, es momento de saber cuánto más grande que el Asteroide B612 es nuestro planeta (y cuánto más cómodo estaría el pobre Principito viviendo acá), si el diámetro aproximado de la Tierra es de 12742km. ¿cuántos principitos necesitaríamos para rodearla? 7) Ahora quisiéramos usar el mismo Principito del dibujo, por ejemplo recortándolo, y ubicarlo en un círculo más grande que represente la Tierra en la escala correcta, para así comparar visualmente la diferencia de tamaños entre nuestro planeta y B612. Sabiendo que la Tierra tiene 6300 Km de radio, ¿de qué tamaño imaginan que quedaría? ¿Será del tamaño del aula, del Normal 3? Luego hagan la cuenta y vean comparen el resultado con su estimación. </div> </div>
UD7-3	<p style="text-align: center;"><u>Actividad N°3: Medimos La vuelta al Mundo</u></p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-left: 20px;"> <p><i>Esta imagen corresponde a un relato clasico de la literatura, fue escrito por Julio Verne y trata sobre un hombre que, para ganar una apuesta, se propone recorrer el mundo justamente en 80 días arriesgando toda su fortuna, para lograrlo va tomando diferentes medios de transporte, trenes, barcos, hasta en elefante viaja.</i></p> <p><i>No quisiéramos arruinarles el desenlace si acaso no leyeron el libro, pero a fines de poder utilizarlo en la clase, debemos decirles que finalmente lo logra con apenas unos segundos de margen.</i></p> </div> </div> <p>Ahora bien, no les proponemos poner a prueba la veracidad del relato, sería demasiado engorroso y muy poco práctico, entonces vamos a hacer una simplificación razonable, vamos a suponer que podemos recorrer el planeta caminando sin importar si hay que atravesar océanos, montañas, lagos, etc., algo así a como podríamos haber recorrido el asteroide del Principito, y les planteamos los siguientes interrogantes:</p> <p>¿Cuánto tiempo nos llevaría recorrer caminando el asteroide B612?</p> <p>¿Qué distancia recorreríamos en 80 días?</p> <p>¿Qué distancia recorreríamos en 20 años?</p> <p>¿Cuánto tiempo nos llevaría darle la vuelta al mundo?</p>

	<p>Una ayuda, no se olviden de las actividades realizadas anteriormente y, tal vez necesiten un cronómetro.</p>
UD7-4	<p><u>Actividad N°4: Subsistemas terrestres (atmósfera, litosfera, hidrosfera y biosfera)</u></p> <p>Tiempo estimado de duración 10-15 minutos</p> <p>Esta primera actividad se llevará a cabo de forma interactiva con los alumnos, para ello se comenzará la clase con una explicación dialogada y puesta en común de ideas previas en relación al tema a tratar. En todo momento se tomará registro de los puntos relevantes en el pizarrón para que los alumnos puedan seguir el hilo de la clase con mayor facilidad y puedan copiarlo en sus apuntes. Las preguntas que se realizarán como disparadores serán semejantes a las siguientes:</p> <p><i>¿Qué es un sistema? ¿Qué diferencia hay entre sistema abierto y cerrado? ¿Podemos considerar el curso como un sistema abierto? ¿Qué clase de sistema es la ciudad de Buenos Aires? ¿Y la Laguna de Chascomús? ¿Qué componentes pueden reconocer en un ambiente como dicha Laguna? ¿Esos componentes son independientes unos de otros? ¿Qué tipo de sistema es el planeta Tierra? ¿Cuáles serían sus componentes? ¿Podríamos agruparlos de alguna manera? ¿Son independientes unos de otros?</i></p> <p>A continuación, se realizará en el pizarrón un esquema de la Tierra para que reconozcan los diferentes subsistemas y luego se indagará sobre las capas internas del planeta, para ello también se realizará un esquema y se irán señalando las diferentes capas. El esquema a realizar será semejante al siguiente:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>
UD7-5	<p><u>Actividad N°5: Armando nuestro propio modelo explicativo</u></p> <p>La corteza es la <u>capa</u> superior de la Tierra, pero no siempre es la misma. La corteza que está por debajo de los océanos tiene sólo unos 5 kilómetros de grosor, mientras la corteza continental llega a alcanzar hasta 65 kilómetros de grosor. La corteza oceánica está formada por minerales más densos que la corteza continental.</p> <p>La litósfera es una capa rígida constituida por la corteza terrestre y una pequeña parte del manto, está fragmentadas en placas que se desplazan de manera lenta pero continua. El movimiento de las placas tectónicas nos aporta información sobre los cambios geológicos observados en la corteza terrestre. Las piezas de este rompecabezas se <u>mueven</u> un poquito cada año, a medida que se desplazan sobre la parte del manto más o menos fluida llamada astenosfera.</p> <p>La astenosfera es maleable y puede ser empujada y deformada, como la plastilina, en respuesta al calor de la Tierra. Estas rocas realmente fluyen; moviéndose en respuesta al estrés que les imponen los movimientos del interior profundo de la Tierra. La fluida astenosfera carga sobre sí la litosfera de la Tierra, incluyendo los continentes.</p>

A fin de poder comprender la dinámica de los movimientos de las placas litosféricas, te proponemos entrar en el siguiente programa:

<https://phet.colorado.edu/es/simulation/plate-tectonics>

Al ingresar, vas a encontrarte una pantalla como la siguiente:

En la parte superior, van a aparecer dos solapas: Crust y Plate Motion, tenés que seleccionar la opción **Plate Motion**.

Seleccioná en View (Vista) la opción donde puedas observar tanto los rótulos de los componentes del sistema (Show Labels), así como también el agua del mar (Seawater).

Antes de comenzar con la actividad de uso del simulador, se presentará en forma expositiva la idea de que la superficie terrestre está dividida en placas y que la actividad volcánica y sísmica aparece mayoritariamente en los bordes de estas placas. Usaremos la siguiente imagen como recurso de apoyo para mostrar esta idea donde se muestran volcanes y epicentros de terremotos.

A) Ahora comenzaremos a trabajar con el simulador para estudiar la dinámica de las placas tectónicas.

Movimiento divergente entre placas tectónicas

Selecciona 2 placas oceánicas jóvenes. Te aparecerán dos cambios posibles con la palanca, por el momento focalizaremos en un solo de los cambios.

¿Qué sucede cuándo accionas la palanca en el cambio en rojo? ¿Cuánto tiempo tarda en producirse este movimiento en forma completa? ¿Qué va sucediendo entre los bordes de las placas a medida que transcurre el tiempo? ¿En qué parte del océano te parece que se producirá este movimiento?

Como resultado de la interacción entre estas placas, se llama lo que se conoce como *dorsal oceánica*. ¿En qué parte de las placas surge esta nueva estructura geológica?

Hace click sobre la regla y colocala sobre esta nueva estructura de manera de poder medir su altura, ¿Tiene una altura despreciable para nuestros ojos? ¿Y por qué la percibimos tan pequeña en la simulación? ¿A qué tipo de estructura terrestre te recuerda?

Si pudieras imaginarte el planeta como una pelota de tenis, ¿cómo crees que se dispondrán estas dorsales oceánicas?

Selecciona dos placas tectónicas antiguas y acciona la palanca en el sentido de la flecha roja nuevamente. ¿Te parece que el resultado será el mismo? ¿Por qué?

Si ahora elegís una placa oceánica antigua y una más joven, ¿cuántos tipos de movimientos posibles aparecen? ¿Qué diferencia principal pensás que hay entre ellos? Pensarlo sin accionar la palanca.

Ahora nos centraremos en el cambio de color verde. ¿Qué movimiento se realiza al aplicar este cambio? ¿Cómo es el sentido respecto del movimiento de expansión de las placas?

Movimiento convergente entre placas tectónicas

Este tipo de cambio, aparece sólo en la interacción entre una placa antigua y una más reciente, ¿por qué crees que será? ¿Qué sucede con la placa más antigua en relación a la más joven? ¿Qué se produce como resultado de la interacción a lo largo de millones de años?

Este tipo de interacción entre placas en general se denomina proceso de *subducción*.

	<p>Si observás con atención el lugar de formación de la nueva estructura, verás que se forma una pequeña cuña en el manto. ¿Qué crees que había ahí antes de formarse la zona de subducción? ¿Sobre qué otras estructuras geológicas que ya conocés se formarán estas nuevas islas volcánicas? Pensá que emergen a una distancia de 80km entre sí. ¿Qué altura tienen estas nuevas estructuras? Medilas usando la regla que hay en el programa. ¿Por qué aparecen tan pequeñas en relación a la extensión de las placas tectónicas?</p> <p><u>Fallas transformantes</u></p> <p>Nuevamente seleccioná un par de placas oceánicas. En este caso, veremos qué sucede al accionar la palanca para el cambio color azul.</p> <p>¿Cómo es el movimiento entre las placas en este caso? ¿Qué sucede luego de millones de años de producirse este movimiento? ¿Se gana o se pierde corteza terrestre en este caso?</p> <p>¿Este tipo de movimiento da idea de que las placas son un conjunto de placas o son placas individuales? ¿Por qué te parece?</p>
UD7-6	<p><u>Actividad N°6: ¿Qué sucede en el interior de la Tierra?</u></p> <p>En la actividad anterior, nos focalizamos en lo que sucede en la corteza producto de la dinámica de las placas litosféricas.</p> <p>En esta segunda actividad, nos adentramos en tratar de entender lo que pasa en el interior de nuestro Planeta. El esquema que verás a continuación nos da información acerca de la relación entre la temperatura y el material rocoso que forma las distintas capas de la Tierra.</p> <div data-bbox="308 1182 1078 1594" data-label="Diagram"> <p>El diagrama ilustra un corte transversal de la Tierra. En la parte superior se muestra la corteza y la litosfera. Debajo, el manto superior muestra una corriente de convección. Flechas azules indican el 'Descenso de material frío' y flechas rojas indican el 'Ascenso de material caliente'. A la izquierda, una placa tectónica se subduce bajo otra. A la derecha, una zona volcánica muestra magma ascendiendo desde el manto hacia la corteza.</p> </div> <p>Debido a la diferencia térmica existente entre el núcleo y la corteza terrestre, se producen corrientes convectivas (ciclo de flechas que se observa en el esquema) a lo largo de todo el manto. Las corrientes de convección son las corrientes de materiales que se producen en el manto terrestre con ayuda de la gravedad. Las placas se desplazan, unas respecto a otras, a una velocidad de unos centímetros anuales, como consecuencia de las corrientes de convección que se producen en el manto superior.</p> <p>Si pensamos a la Tierra como una gran máquina cuya función es producir el movimiento continuo de las placas tectónicas. ¿Cuál es entonces el motor que permite el funcionamiento de toda la maquinaria?</p>

¿Cómo circula el flujo de material en relación a la temperatura en las zonas de subducción? ¿Y cuándo se forma un volcán? Pensar en la relación de la densidad y la temperatura.

Te mostramos la siguiente imagen que corresponde a la formación de un volcán para que te ayude a formular tus conclusiones.

Actividad N°7: El motor que pone en marcha a la corteza

El Ciclo de Wilson es una forma de explicar la formación de montañas y océanos a partir de la tectónica de placas.

UD7-7

El ciclo se inicia con un sistema de **Rift** en medio de un continente. Esta etapa puede ser acompañada por actividad volcánica y sísmica. Luego continúa con la ruptura total del continente y el desarrollo de una dorsal centrooceánica joven entre ambas márgenes de las placas y, consecuentemente, un océano entre ellas.

Vamos a ir analizando los distintos pasos del Ciclo a partir de imágenes que te presentamos a continuación (esquemas acompañados de captura de pantalla de simulaciones realizadas con el programa que utilizamos la clase pasada).

Sistema de Rift:

¿Qué sucede como resultado de la interacción de dos litosferas continentales? ¿Qué tipo de interacción se produce en los bordes de estas litosferas (de acuerdo al tipo de bordes vistos la clase pasada)? ¿Qué sucederá con las litosferas continentales a lo largo de la simulación antes de llegar al estado final? ¿Qué te parece que sucederá con esos plegamientos si continúa adelgazando la corteza?

Observá el cambio de temperatura que se produce desde el manto hacia la corteza. Para esto, lo que se hizo fue utilizar el termómetro y deslizarlo en línea vertical ascendente desde el centro del manto hacia el centro de la corteza. Se realizó el mismo procedimiento con el medidor de densidad para registrar los cambios producidos en el material rocoso. ¿Qué resultados se observan? ¿Existe alguna variación de la temperatura interna de la corteza y el manto que te permita explicar el proceso que se observa en la superficie de la corteza?

Formación de océanos:

Ahora imaginá que las litosferas continentales son como dos pistones de un siguen comprimiéndose y expandiéndose. ¿Qué sucede en la corteza terrestre en cada caso? ¿Qué sucederá con la roca fundida luego de millones de años cuando logra salir a la superficie?

¿Qué ha sucedido con las litosferas continentales a lo largo de los años? ¿Qué aparece entre los bordes de placas? ¿Sobre qué se sienta esa nueva cuenca oceánica? Entonces, ¿qué tipo de bordes entre litosferas se dan en este caso?

¿Podemos decir que se trata de un proceso constructivo o destructivo de corteza terrestre? ¿Por qué?

Formación de dorsales oceánicas:

Ahora al observar las litosferas oceánicas que se han formado, ¿qué sucedió con el océano en millones de años? ¿Qué aparece en el borde entre las litosferas oceánicas? ¿Es un proceso destructivo o constructivo en cuanto a la formación de estructuras geológicas? ¿Por qué te parece?

¿Qué parece que sucedió con el material rocoso en el borde de las placas?

¿Cómo cambiará la temperatura desde el interior del manto hacia la superficie? Relacionarlo con el movimiento del material rocoso desde el manto hacia la superficie de la corteza.

Zonas de subducción:

Como la superficie de la tierra es constante, el material generado en las dorsales debe ser consumido de alguna forma. Esto se logra gracias a la subducción, zonas convergentes en este caso entre una litosfera oceánica y una continental. Esto es producto de la colisión entre ambas y gracias a ello existe la Cordillera de los Andes entre Argentina y Chile.

Corriente de convección

Descenso de material frío Ascenso de material caliente

A partir de la imagen anterior, ¿cuál de las dos litosferas se hunde? ¿Por qué te parece que pasará esto? ¿Qué relación hay entre el material rocoso y la temperatura en las zonas de subducción? ¿Qué pasa con el océano en estas zonas? ¿Se trata de un proceso destructivo o constructivo en cuanto a la formación de corteza?

Formación de cordilleras:

¿Por qué se observa actividad volcánica producto de la colisión entre ambas litosferas? ¿Se produce en el borde entre la litosfera continental y la oceánica? ¿Sobre qué litosfera se asienta la nueva cordillera en formación? ¿Qué pasará con la corteza terrestre sobre la litosfera continental?

Si observás con atención, ¿sobre qué parte de la litosfera se asienta la nueva cordillera?

¿Qué sucedería si esta placa continental se encontrara con otra placa continental?

En resumen:

-En la zona de subducción entre una litosfera oceánica y una continental, se genera una gran colisión, consecuentemente la fundición de la litosfera oceánica y la compresión de la continental formando la gigantesca cordillera. Se observa una gran actividad sísmica y volcánica.

-En zona de colisión entre dos litosferas continentales, desencadenada por el empuje de ambas litosferas,

	<p><i>se genera una gran cadena montañosa.</i></p> <p>Para más información pueden consultar el siguiente link:</p> <p>https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Tectonica-de-placas.html</p>
UD7-8	<p><u>Actividad N°8: El registro estratigráfico</u></p> <p>Supongamos que durante tu carrera fuiste dejando los apuntes sobre el escritorio y los colocaste unos sobre otros, acorde ibas cursando las diferentes materias, hasta formar una gran pila de papeles</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ¿Los apuntes que se encuentran más abajo en la pila, corresponden al comienzo de tu carrera o al final? 2) ¿Los apuntes de la última materia que cursaste en qué lugar de la pila se encuentran? 3) ¿Si quisieras buscar alguna información que sabes que tenías en una materia de segundo año, revisas toda la pila de papeles o un sector en particular? ¿Por qué? 4) Un grupo de alumnos decide realizar una feria de apuntes. Consiste en dejar los apuntes de materias que ya hayas aprobado y que puedan servirles a otro estudiante para su cursada. Muy entusiasmado por la propuesta, te acercás a la feria a ver si encontrás algún material que te interese. Te llama la atención la pila de apuntes que dejó hace un rato un chico que comentó que egresó del profesorado. <p>Empezás a revisar los apuntes y te llama la atención que está bien ordenados de manera cronológica. Casi arriba de toda la pila, encontrás una entrada para ir al cine cuya fecha corresponde al año 2015. La usás de señalador para más o menos ubicar los apuntes por tiempo de cursada. ¿En qué período probablemente estudió esta persona?</p> <p>Seguís revisando la pila hasta casi llegar a la base y encontrás el teléfono de un profesor particular de una de las materias iniciales del profesorado. ¿Cuándo habrá acudido a clase particular de esa materia?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Explicar la relación entre el tiempo pasado y la posición de tus apuntes en la pila de papeles. 6) En geología, los estratos son las capas en las que se disponen las rocas sedimentarias, que se forman por acumulación, compactación y cementación de sedimentos. Esta acumulación se produce en zonas determinadas, las llamadas cuencas sedimentarias. El fondo del mar, las orillas de ríos en su curso bajo, etc., son ejemplos de lugares donde se acumulan sedimentos y se forman rocas sedimentarias. A partir de las siguientes imágenes, ¿qué comparación podrías establecer entre los estratos geológicos y la pila de apuntes? <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>

UD7-9	<p><u>Actividad N°9: La reconstrucción de la escena</u></p> <p>1) El siguiente fragmento corresponde a "La corona de berilos" de las Aventuras de Sherlock Holmes, escrito por Arthur Conan Doyle. A continuación, responder las preguntas que se presentan.</p> <p><i>"Había una doble línea de pisadas de un hombre con botas, y una segunda línea, también doble, que, como comprobé con satisfacción, correspondían a un hombre con los pies descalzos. Por lo que usted me había contado, quedé convencido de que pertenecían a su hijo. El primer hombre había andado a la ida y a la venida, pero el segundo había corrido a gran velocidad, y sus huellas, superpuestas a las de las botas, demostraban que corría detrás del otro. Las seguí en una dirección y comprobé que llegaban hasta la ventana del vestíbulo, donde el de las botas había permanecido tanto tiempo que dejó la nieve completamente pisada. Luego las seguí en la otra dirección, hasta unos cien metros sendero adelante. Allí, el de las botas se había dado la vuelta, y las huellas en la nieve parecían indicar que se había producido una pelea. Incluso habían caído unas gotas de sangre, que confirmaban mi teoría. Después, el de las botas había seguido corriendo por el sendero; una pequeña mancha de sangre indicaba que era él el que había resultado herido. Su pista se perdía al llegar a la carretera, donde habían limpiado la nieve del pavimento.</i></p> <p><i>Sin embargo, al entrar en la casa, recordará usted que examiné con la lupa el alféizar y el marco de la ventana del vestíbulo, y pude advertir al instante que alguien había pasado por ella. Se notaba la huella dejada por un pie mojado al entrar. Ya podía empezar a formarme una opinión de lo ocurrido."</i></p> <p>a) ¿Qué elementos le permiten al relator reconstruir lo que había sucedido?</p> <p>b) ¿Qué características presentan cada uno de los elementos para convertirse en evidencias para Hudson?</p> <p>c) ¿Hay algún vínculo temporal entre los elementos que distingue? ¿Por qué? ¿Qué importancia tendrá entonces el tiempo para el armado de la secuencia de lo que ocurrió?</p> <p>d) Si fueras detective, ¿qué características crees que debería reunir un elemento para ser considerado una pista o una evidencia?</p>
UD7-10	<p><u>Actividad N°10: Tras las huellas del pasado</u></p> <p><i>La Paleontología es la ciencia que estudia e interpreta los fósiles para conocer el pasado de la vida sobre la Tierra. Se considera una parte importante de las Ciencias Naturales ya que posee un cuerpo de doctrina propio y comparte fundamentos y métodos con la Geología y la Biología. La Paleontología es muy importante porque permite entender la biodiversidad actual y la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, también ha contribuido aportando muchos elementos para afirmar la teoría de la evolución de los seres vivos y la deriva de los continentes.</i></p> <p><i>Los fósiles son testimonios del pasado. Denotan la existencia de organismos en otras épocas geológicas y están presentes en distintos niveles de las capas terrestres. Los restos fósiles, conservados en las rocas sedimentarias, pueden haber sufrido transformaciones en su composición o deformaciones más o menos intensas. A veces, los fósiles no son restos sino evidencias de la actividad de los seres vivos, como madrigueras, pisadas, rastros o perforaciones. También pueden ser útiles ciertos fósiles conocidos como fósiles-guía. Si un organismo existió durante un periodo relativamente corto y tuvo una distribución geográfica amplia, puede utilizarse como indicador de la edad de las rocas en las que se ha conservado</i></p> <p><i>La Tierra está en continua transformación. En este proceso permanente, los agentes geológicos depositan en las cuencas de sedimentación los materiales erosionados que conforman la corteza terrestre. Estos sedimentos se transforman en rocas que conservan los restos fósiles de los organismos. Cuando los restos quedan enterrados por el sedimento, se inicia el proceso de fosilización.</i></p> <p><i>El proceso de fosilización, que ocurre a lo largo de varios millones de años, consiste básicamente en el reemplazo de los componentes de los restos de un organismo por minerales. De esta manera, los fósiles tienen la misma forma que el organismo o hueso original pero ya no están hechos del mismo material que</i></p>

antes. Esta mineralización garantiza la supervivencia a lo largo del tiempo.

La **asociación de los estratos y los fósiles** surge porque las rocas o sedimentos que forman el suelo están apiladas en capas que contienen fósiles. Según el **principio de superposición normal de los estratos**, formulado por Steno en 1669, los estratos están dispuestos en el mismo orden en que se depositaron los materiales, siempre que no haya habido una alteración posterior importante. Los fósiles más antiguos se encuentran en las capas más profundas y los más jóvenes o recientes, cerca de la superficie. Es como si las capas de roca representaran una línea del tiempo vertical.

El **principio de la sucesión biológica** (Smith, 1779) afirma que, si en un estrato hay fósiles, estos se debieron formar al mismo tiempo que la roca que constituye el estrato. Por eso, si encontramos los mismos fósiles en dos estratos distintos, podemos decir que ambos estratos se formaron en el mismo período de tiempo. Este principio nos permite ordenar los estratos por su edad, si conocemos la antigüedad de los fósiles que contienen.

El **principio del actualismo** (Hutton, 1778), postula que en el pasado debieron actuar los mismos mecanismos geológicos que lo hacen en la actualidad. Quiere decir que los procesos que tienen lugar en la actualidad (magmatismo, sedimentación, terremotos, etc.) son los mismos que han sucedido a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, el estudio de las condiciones actuales nos sirve para la comparación e interpretación de lo que sucedió en el pasado.

1) Observar las distintas imágenes a continuación:

2) Debatir con tus compañeros y registrar las conclusiones.

a) ¿A qué corresponden las imágenes anteriores? ¿Qué tienen en común y qué las diferencia? ¿Conoces otros ejemplos?

b) ¿Por qué las usan los paleontólogos en sus estudios? ¿Qué relación podrías establecer entre la actividad detectivesca de Sherlock Holmes y la de un paleontólogo?

¿Qué importancia tiene el tiempo en la actividad y el objeto de estudio de un paleontólogo?

c) ¿Se encuentra de igual modo en el ambiente una pista para el detective que un registro fósil para un paleontólogo? ¿Por qué?

d) Anteriormente pudimos establecer una comparación entre los estratos geológicos y la pila de apuntes que se va acumulando en un escritorio a lo largo del tiempo. ¿Qué importancia tiene la entrada del cine o la anotación del número de teléfono en el momento de revisar los apuntes? ¿Qué parecido podés encontrar

con un fósil?

e) ¿Se puede establecer una relación entre la aparición de los fósiles y los tiempos geológicos? ¿Será lo mismo considerar a los fósiles que aparecen en el mismo tiempo o que aparecen en distinta posición en el suelo? ¿Por qué?

Actividad N°11: Reunión de evidencias y tiempo geológico

Responder las preguntas a partir de la imagen que se presenta a continuación

UD7-11

A) Si estuvieras realizando una excavación y encontraras restos de dinosaurios ¿podrías decir a qué momento de la historia de la Tierra pertenecen? ¿Podrías dar un valor aproximado de la edad de ese fósil?

B) Si quisieras recabar información sobre los primeros peces que habitaron nuestro planeta, ¿estaría bien buscar en el estrato correspondiente al Eoceno? Justifica tu respuesta.

C) Si en tu excavación encontraras trilobites, ¿qué otras formas de vida esperarías que aparezcan?

Los **trilobites** son una clase de invertebrados (artrópodos) extintos. Son los fósiles más característicos de la Era Paleozoica. Aparecieron en el período Cámbrico (al inicio del Paleozoico, hace unos 540 millones de años). Los últimos trilobites, ya sólo habitantes de aguas someras, desaparecieron hace unos 250 millones de años.

Dada la anterior imagen, ¿crees que sólo es válido como registro fósil que esté el cuerpo del animal en la roca? ¿Por qué?

¿Qué tipo de fósil resulta un trilobite para la paleontología? ¿Por qué?

D) El registro fósil y estratigráfico pueden dar cuenta de, por ejemplo, las extinciones masivas ocurridas

	<p>en el pasado ¿qué esperarías encontrar en tu registro antes y después de un evento de este tipo?</p> <p>E) ¿Qué evidencias crees que deben haber tenido los paleontólogos para poder decir que en el Período Cretácico ocurrió una extinción masiva? ¿Cómo se observa esto en la imagen?</p>
UD7-12	<p><u>Actividad N°12: Actividad de aplicación (Actividad de tarea para la próxima clase)</u></p> <p>1) Entrar en el siguiente vínculo y leer las noticias del diario Página 12.</p> <p>https://www.pagina12.com.ar/diario/ciencia/19-212386-2013-01-23.html</p> <p>https://www.pagina12.com.ar/diario/ciencia/19-80357-2007-02-14.html</p> <p><u>*Glosario:</u></p> <p><u>Aleph:</u> Se registra el origen de la letra álef en la Edad de Bronce, unos mil años antes de Cristo, en el alfabeto protocananeo, que es el antecedente más lejano de nuestro alfabeto actual. Inicialmente, álef era un jeroglífico que representaba a un buey, y de allí pasó al alfabeto fenicio (ʿalp), al griego (Α), al cirílico (А) y al latino (A). De hecho, si invertimos una A mayúscula podemos reconocer aún la cabeza de un buey y sus cuernos.</p> <p><u>Palíndromo:</u> una palabra, una frase o un número que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. La palabra palíndromo viene del griego: <i>palin dromein</i>, volver a ir hacia atrás. Si se trata de un numeral, usualmente en notación indoarábica, se llama <u>capicúa</u>.</p> <p>Ejemplo: <i>reconocer</i> o <i>anilina</i>.</p> <p><u>Estratigrafía:</u> la rama de la Geología que trata del estudio e interpretación, así como de la identificación, descripción y secuencia tanto vertical como horizontal de las rocas estratificadas; también se encarga de la cartografía y correlación de estas unidades de roca, determinando el orden y el momento de los eventos en un tiempo geológico determinado, en la historia de la Tierra.</p> <p><u>Eón:</u> Se refiere a cada una de las divisiones mayores de <u>tiempo</u> de la historia de la <u>Tierra</u> usadas en la <u>escala temporal geológica</u>.² Este tipo de divisiones son <u>unidades geocronológicas</u> y tiene su equivalente <u>cronoestratigráfico</u> (rocas formadas en ese mismo tiempo).</p> <p>Por encima de los eones está el supereón, mientras por debajo de ellos está la era. Lo que marca la frontera temporal entre un eón y el otro es algún cambio significativo en la historia de los organismos vivos.</p> <p>Básicamente, son reconocidos cuatro eones por la comunidad científica: eón fanerozoico (de 543 a 2.500 millones de años), eón proterozoico (de 2.500 a 3.800 millones de años), y el eón arcaico (de 3.800 a 4.570 millones de años). A su vez, los eones proterozoicos, arcaico y hadeico conforman un supereón denominado precámbrico.</p> <p>a) ¿Puede establecerse alguna de relación entre los restos fósiles (megafósiles), las rocas y el tiempo geológico?</p> <p>b) ¿Cuál es la importancia de los microfósiles para el estudio de la paleontología? ¿Qué particularidad tienen respecto de los fósiles más conocidos? ¿Qué desventajas se mencionan investigadora que tienen los microfósiles?</p> <p>c) Realizar una línea temporal donde puedan ubicarse todos los acontecimientos del origen de la vida nombrados en las entrevistas. ¿Dónde ubicarías la aparición de los fósiles grandes? Recordar si todos tienen el mismo origen.</p> <p>Pueden ayudarse del siguiente vínculo para su elaboración:</p>

<https://prezi.com/5dvnqfxjxb0v/la-historia-de-la-tierra/>

Actividad 13: Integración de contenidos

Pérmico
Hace 225 millones de años

Triásico
Hace 200 millones de años

Jurásico
Hace 135 millones de años

Cretácico
Hace 65 millones de años

Actualidad

A partir de la imagen y los siguientes artículos periodísticos responder el siguiente cuestionario:

1) ¿Qué suponés que representa la imagen 1? ¿Se tratará de una suma aleatoria de eventos o una cadena de eventos relacionados entre sí?

2) Ubicar en una línea de tiempo a cada una de las imágenes que integran la imagen 1.

Imagina que vivís en un edificio que tiene rejas en la puerta de entrada. Un día detectamos antes de salir detectás una pequeña mancha que indica que la reja se oxidó. ¿Es un evento que ocurrió de un momento para otro? ¿Al cabo de dos días notaré algún cambio? ¿Y a los tres días? ¿Y en 15 días? ¿Y a los 6 meses?

Como el presupuesto para gastos generales fue ajustado, se decidió que las rejas del edificio pueden esperar, ¿cómo imaginás que estará esa misma mancha inicial luego de un año?

UD7-13

Pensando en cómo se fue sucediendo la situación anterior, ¿qué lejanía presentan para vos los sucesos ubicados en la línea de tiempo que hiciste de la imagen 1?

3) Volver a mirar el esquema del registro estratigráfico de la Clase 3 (Fósiles) ¿En qué parte de ese registro ubicarías?

4) Relacionar el trabajo detectivesco de Sherlock Holmes con el de Wegener pensando en qué evidencias usó y cómo las utilizó para reconstruir las distintas escenas que pudieran explicar los cambios geológicos sucedidos en millones de años.

5) Señalar en el texto las frases que se relacionan con la Teoría de Tectónica de Placas aprendida durante las clases. ¿Qué cambios observados en cada etapa de la imagen 1 pueden relacionarse con las fases del Ciclo de Wilson?

6) Te proponemos que imagines que sos el escritor del artículo 2, ¿cómo harías para ampliar la explicación de manera que sea completa y comprensible para tus compañeros?

ANEXO 4: ENTREVISTAS

ENTREVISTA ESTRUCTURADA (ON-LINE)

Parte A: Disciplinares

- 1- ¿Qué cuestiones disciplinares quisieron abordar en su UD? ¿Por qué?
- 2- ¿Qué cosas tuvieron en cuenta a la hora de planificar actividades de este tema? (por ejemplo precisión de los conceptos trabajados; expectativas de superar los obstáculos cognitivos conocidos del tema; procurar la superación de pre-concepciones, comprensión de qué procesos) ¿Cómo justificarías esta elección?
- 3- ¿Cómo jugaron los obstáculos didácticos a la hora de trabajar los contenidos? (en vos, en los alumnos y en la planificación) ¿Cuáles tuvieron en cuenta?
- 4- ¿Cómo fue tu propia relación con los contenidos geológicos? ¿Podrías identificar elementos, momentos o materias de tu formación (tanto disciplinar como del bloque pedagógico) que puedan haberte servido de apoyo para avanzar en este tema? (pueden ser cuestiones conceptuales, metodológicas, habilidades, etc.)
- 5- ¿Hubo cuestiones de geología que te resultaron complejas? ¿Dónde te parece que estaba la dificultad? ¿cómo la superaste?
- 6- ¿Y cómo te parece que quedó tu relación con este contenido luego de haber atravesado el proceso? ¿Te gustaría dar la materia Intro. a las Cs. de la Tierra? ¿Incluirías algún contenido geocientífico en alguna de las materias que das normalmente? ¿Qué líneas podrías trabajar en este caso?

Parte B: Formación docente

- 7- ¿Qué particularidades te parece que tuvo esta planificación por el hecho de estar dirigida a la formación de docentes? ¿Fue un aspecto central o secundario en su trabajo?
- 8- ¿Cómo influyó el hecho de actuar en la formación de profes de primario a la hora de planificar actividades? ¿Qué se propusieron lograr al respecto? ¿Por qué?
- 9- ¿Qué elementos de la didáctica de las ciencias naturales te parece que pusieron en juego a lo largo de la UD?
- 10- Como profesora de Enseñanza Media y Superior, una de tus incumbencias profesionales es la formación de docentes. A partir de la experiencia vivida ¿qué características/desafíos te parece que tiene este campo? ¿y en el caso particular de los docentes de primario? ¿y en el de los profesados de la FCEN?
- 11- ¿Cómo te parece que es tu relación con este campo luego de haber atravesado el proceso? ¿Qué aspectos de la formación de docentes te parecieron interesantes/attractivos/desafiantes?

Parte C: General

12- Para terminar me gustaría tener alguna reflexión sobre la experiencia: teniendo en cuenta el proceso desarrollado, el producto elaborado y la implementación de la UD. ¿Qué reflexión hacés sobre tu propia formación a lo largo de este proceso? ¿estás conforme? ¿Notás algún

EC2A

1	FD1- Fue el eje central del trabajo. Pero también y siendo conscientes de que historia de la tierra no es contenido disciplinar de la gran mayoría de los secundarios, tuvimos que profundizar ciertos aspectos disciplinares.
2	FD2- Actividades en las que los alumnos pongan en juego sus ideas previas, y actividades lúdicas. También les pedíamos que diseñen actividades para alumnos de esa edad.
3	FD3- IP, resolución de problemas, diseño y planificación de actividades, etc.
4	FD4- Como desafío me parece importante poder profundizar los conceptos teóricos desde una perspectiva de como enseñarlos, dando herramientas o/y estrategias. Por otro lado, tratar de fomentar la vocación docente quizá sea el mayor desafío.
5	FD5- Hoy en día haber realizado esta UD, me da confianza para presentarme a concursos de materias de formación docente.
6	G1 -Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres, así como del intercambio de materia y energía entre el planeta y el resto des sist. Solar. -Establecer relaciones entre el tiempo y las transformaciones. Los subsistemas terrestres interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales.
7	G2 -Valorar el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños., -Ver los cambios geológicos como procesos (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o que directamente no ocurren)
8	G3 -Las rocas y otros materiales terrestres proporcionan un registro de la historia de la Tierra. El conocimiento del pasado terrestre ayuda a entender el presente y permite hacer predicciones fundadas acerca del futuro. -La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que no ha dejado de enfriarse desde que se formó. El flujo térmico es el motor del movimiento en el interior terrestre. La tectónica de placas es una consecuencia de esta actividad interna.
9	G4- Mi déficit es académico, soy bióloga en orientación biotecnología. Siento que debería profundizar con alguna materia/curso de geología/introducción a la geología. Al mismo tiempo, siento que la forma en la que trabajamos en toda la materia nos ayudó mucho a subsanar esto, a organizar la lectura de material, a focalizar en los aspectos importantes, etc.

EC3A

1	FD1- Para mí fue totalmente central, el poder generar en los futuros docentes una mirada crítica acerca de cómo enseñamos, y qué actividades pueden resultar más interesantes que otras, me pareció un buen aporte a su formación, además de presentarles , aunque sea superficialmente la enseñanza guiada por obstáculos.
2	FD2- nos propusimos ponerlos de a poco, a través de cada actividad, en el rol de docentes, creo que las actividades tuvieron esa característica, además de que nuestra interacción (ejemplos, preguntas, re preguntas, respuestas) con ellos siempre tuvo esa intención : ponerlos en el rol del que enseña
3	FD3- pusimos en juego el tema obstáculos e ideas previas
4	FD4- Siempre es difícil "enseñar" a un par, colega ..además, en general, el ámbito docente (por lo que yo he visto) está un poco cerrado a la reflexión sobre su práctica. Hay una tema tabú ahí (creo), si a eso le sumamos las condiciones de trabajo , no es una ambiente muy propicio , y en general esos espacios de formación de que se abren (jornadas, etc) se perciben como una molestia o como trabajo extra o se hacen "como si" . Esto lo veo en los dos niveles...
5	En general veo ausencia de estrategias didácticas interesantes, potentes, todo está muy apegado al contenido, al tiempo en dar los contenidos, la evaluación es otro tema complejo, cómo evaluamos, para qué, que correspondencia existe con lo que "damos" y lo que evaluamos. Para nosotras esto fue lo más importante, lo tuvimos muy presente.
6	En líneas generales parece que existe esa idea subyacente de que todos aprendemos todo y de igual manera, veo que estamos aún pegados a esa idea . Con respecto a los profesorado de FCEN, me parece que pueden cumplir un rol muy importante en la formación de docentes de todas las áreas , que lo vivido, aprendido, y experimentado allí tendría que llegar de alguna manera a causar un impacto en las prácticas educativas .
7	FD5- Desafiante, es para mí , el solo hecho de enseñar a enseñar, es como un doble juego permanente, o dos dimensiones que hay que tener presente y en co-presencia todo el tiempo , y es atractivo e interesante a la vez, porque te lleva a una reflexión de tu practica más profunda.
8	D1- Quisimos trabajar tectónica de placas, ciclo de Wilson, ubicación de las placas tectónicas , origen de sismos y formación de montañas. La selección fue un ida y vuelta de discusiones entre nosotras y en la tutoría. Pensamos que este conocimiento " duro" era importante, si bien trabajamos guiadas por los obstáculos, nos interesó luego de trabajarlos introducir estos temas, en realidad pensamos que luego de "superar" esos obstáculos, podíamos pasar a estas cuestiones y tener mayor garantía de que los y las estudiantes se apropiaran de esos conocimientos.
9	D2- superar obstáculos y preconcepciones, y comprensión de procesos internos
10	D3- en este caso el tiempo geológico, y la inmutabilidad aparente , como decía anteriormente creemos que facilitaron la apropiación de contenidos
11	D4- La idea de cambio de escala en biología molecular (de lo macro a lo micro); la formación del suelo; la edad de la Tierra y la teoría de la evolución .Enfrentarme a un tema nuevo haciendo link con conocimientos previos , aunque no fuera la misma disciplina puede ser una habilidad metacognitiva?
12	D5- la incorporación de vocabulario (términos característico) y la historia particular de la geología...la supere leyendo, preguntando y discutiendo con mi compañera
13	D6- si me gustaría darla [Cs. de la Tierra en media], y también me gustaría hacer la introducción [a la Geología] en la facultad, para conocer mas contenidos "duros", siento que ahí me falta porque lo comparo con biología, no se si es buena esa comparación...
	En cs naturales de 1er año (pcia . de bs as) , incluyo en la historia del universo, la formación de la tierra , la edad, el calendario cósmico y trato de trabajar el obstáculo del tiempo geológico para "engancharlo" con evolución en 2do año. También intento un paralelismos entre el fijismo geocéntrico, el fijismo de las especies y la inmutabilidad aparente
14	G1- Incluir al hombre como componente del ambiente (sin centralidad). -Establecer relaciones entre el tiempo y las transformaciones. Los subsistemas terrestres interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales. -Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad. Las personas no pueden eliminar los procesos naturales peligrosos pero sí adoptar decisiones que reduzcan el riesgo

15	G2- Ver los cambios geológicos como procesos (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o que directamente no ocurren) -Concepto de tiempo característico de un proceso
16	G3- Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua, a través de procesos cíclicos. -Ciclos de formación y ruptura de supercontinentes en su contexto temporal
17	G4- noto un déficit cuanto a lo más "duro" de la disciplina, no así en cuanto a los obstáculos que plantean las Ciencias de la Tierra para su aprendizaje, creo que eso fue lo que me aportó el desarrollo de la UD, darme cuenta que por ahí podía entrarle a la parte dura.

EC4A

1	FD1- "Al planificar fue para mí –creo que para nosotras- un aspecto definitivamente central que la UD estuviera dirigida a docentes. Al realizar las actividades no solo queríamos transmitir conceptos, sino también cuestiones propias de enseñar la disciplina y herramientas para hacerlo –como fue nuestro puntapié inicial, el trabajo con ideas previas.
2	Fue importante para nosotras ser honestas con las estudiantes en cuanto a nuestro proceso al crear las actividades y la unidad completa. Intentamos brindarles ejemplos de nuestras prácticas. En el caso particular de nuestra aula, la docente tuvo varias intervenciones para comparar los temas tratados con lo que se aprendería en futuras materias y las futuras prácticas de las estudiantes. Llevó a diálogos e intercambio muy particular del contexto."
3	FD2- "Como mencioné en otras preguntas, no solo queríamos transmitir conceptos, sino también cuestiones propias de enseñar la disciplina y herramientas para hacerlo. Pensamos, por ejemplo, en una evaluación acorde a este nivel educativo, pidiéndoles a las alumnas que evaluaran las actividades que habían realizado y la secuencia de trabajo. Nos dimos libertades y exploramos aspectos que claramente no hubiéramos tocado con otro público.
4	Nos pareció importante poder plantear en qué instancia estábamos en nuestra formación, porque en un futuro todas podríamos ser colegas y a las estudiantes les tocaría armar sus propias planificaciones en su momento. Quizás esta fue también una estrategia para "atajarnos" en cualquier falencia que pudiéramos tener en las actividades, el conocimiento de la materia y el manejo de la dinámica de la clase."
5	FD3- "Algo que no mencioné previamente, pero que jugó un rol importante cuando estábamos planeando la UD fue el trabajo con resolución de problemas. Para plantear las actividades, relevamos en cada momento qué tipo de desafío estábamos planteando, qué tipo de respuestas esperábamos, qué conocimientos previos era necesario tener –y cuáles no- para poder resolver las actividades. La elección de intentar introducir problemas en vez de ejercicios fue un punto importante en la planificación."
6	FD4- "Personalmente el desafío más grande es hablar desde una posición de poca experiencia en el aula. En particular, porque los estudiantes tienden a preguntar cómo manejaría ciertas situaciones o qué actividades propondría en contextos particulares y mi experiencia profesional enseñando es bastante limitada.
7	Teniendo esto en consideración, transmitir contenidos pertenecientes a la didáctica fue la tarea más difícil, dado que era parte de nuestro aprendizaje más reciente. En particular en el caso de docentes de primaria, en última instancia se dirigirán a un público muy diferente del nuestro. Pero me pareció muy interesante combinar contenidos de ciencias de la tierra con cuestiones didácticas y cómo abordarlos. Explorar en el grupo y la tutoría las dificultades de enseñar estos temas me pareció muy potente.
8	En el caso de la FCEN, considero que las materias del bloque pedagógico son bastante cortas para lo que representan (se podría dedicar mucho más tiempo a las Didácticas y a realizar las prácticas docentes). Creo que el desafío sería lo que me gustaría abarcar durante una materia, sabiendo que en líneas generales el tiempo disponible podría ser más acotado que en otras instituciones. Por otro lado, según mi experiencia como estudiante en la FCEN, suelen concurrir

	a los profesorados muchas personas que ya están ejerciendo la docencia. Hay veces que como estudiante, se quiere cambiar muchas cosas de la propia práctica a medida que transcurre el tiempo, según lo aprendido en clase. Es necesario proveer herramientas para que, si se quiere mejorar la práctica, pueda hacerse de a poco y en pasos que tengan sentido."
9	FD5- "Creo que lo mejor de haber atravesado este proceso es que probablemente no habría considerado este campo para trabajar. El contacto con futuros docentes me pareció muy interesante, puesto que me interesaron mucho las materias didácticas en la carrera y me parece una buena forma de seguir en contacto con las mismas.
10	Es ciertamente un desafío tener este aspecto en cuenta al momento de preparar una clase. Me llevó a ser pensar todo el tiempo la razón de cada una de las actividades y si tenía sentido la secuencia de trabajo, los objetivos que nos poníamos, la reflexión necesaria. Es fácil a veces olvidar algunos de estos aspectos cuando no se planean clases para futuros profesionales en el área, sino para estudiantes de secundario.
11	El nivel de reflexión sobre el trabajo que propusimos fue muy alto en todo momento, justamente por estas clases particulares con las que trabajamos."
12	D1- "En nuestra UD quisimos abordar contenidos conceptuales correspondientes a introducción a las ciencias de la Tierra, como: la estructura interna de la tierra, deriva continental, la tectónica de placas, catástrofes, tipos de límites, etc. Elegimos estos temas bajo la tutela de nuestros docentes y en conjunto con la profesora de la materia donde hicimos las prácticas, dado que son parte del Curriculum de la materia (y que no siendo nuestra área de experticia, quisimos tratar de seguir).
13	Por otro lado, quisimos combinar estos contenidos con otros propios de didáctica específica de ciencias naturales, como el trabajo con ideas previas, modelo de análogos concretos y la evaluación de nuestra secuencia de trabajo. Nos pareció importante incluir este aspecto dado que, por un lado, nuestra clase sería de docentes en formación y, por otro, habíamos aprendido sobre este contenido como alumnas poco antes de iniciar las prácticas y nos parecieron elementos valiosos para compartir.
14	D2- "Gran parte de la planificación que realizamos fue dirigida a trabajar con ideas previas conocidas sobre la estructura interna de la tierra y el origen de catástrofes. Al tratar el trabajo con obstáculos cognitivos como alumnas, a las dos nos gustó la potencialidad que parecía presentar la temática y nos interesó llevarlo a nuestras clases. Además, nos pareció interesante llevarlo a las alumnas de nuestras prácticas, ya que es un tema que verían más adelante en el profesorado y que podían experimentar por ellas mismas antes de haber oído al respecto. Los resultados al realizar la primera actividad de ideas previas fueron muy potentes (se vieron enseguida muchas ideas que enumeraba la bibliografía sobre el tema) por lo que decidimos seguir trabajando este aspecto.
15	En todo momento pensamos al planear las actividades que nuestras alumnas eran futuras docentes. Por esta razón, intentamos combinar los contenidos conceptuales de ciencias naturales con contenidos de didáctica, que pudieran resultar del interés de las alumnas y de utilidad para ellas en el futuro. Es así que decidimos darles como trabajo final la oportunidad de evaluar la planificación que preparamos para ellas, pensando en la secuencia de actividades que presentamos y en los contenidos trabajados."
16	D3- "En la unidad didáctica tuvimos en cuenta los obstáculos típicos relacionados con la estructura interna de la tierra (división clara en capas, con una corteza muy desproporcionadamente grande y magma en el núcleo). Relacionados en la literatura con los métodos de enseñanza de estos temas y la poca profundización en algunos aspectos.
17	Nos pareció importante desde el principio plantear obstáculos en la enseñanza de ciencias de la tierra como un punto clave para planear clases en el tema (y que además puede ser una estrategia útil en otras áreas de conocimiento). Intentamos tener en cuenta durante toda la planificación qué obstáculos podrían presentarse a nivel didáctico. En el momento de modelar un análogo, quisimos ser cuidadosas y discutir con las alumnas cómo puede influir un modelo en el aprendizaje y las ideas que se formarán lxs estudiantes. Ellas estuvieron muy atentas al tema, realizaron muchas preguntas y discutieron con su profesora al respecto. Su profesora trajo a colación durante algunas de nuestras prácticas que en materias más avanzadas, sobre temas específicos de didáctica, se trabajaría más profundamente con obstáculos y su importancia."
18	D4- Desde el principio fue difícil planificar sobre contenidos geológicos, porque no es mi especialidad y no tengo formación en esos temas (los contenidos conceptuales no fueron

	<p>cubiertos en la carrera). Las materias que más me ayudaron en esta tarea fueron las didácticas específicas, porque más allá de los contenidos me dieron herramientas para pensar una planificación desde las habilidades interesantes que quiero desarrollar en un grupo de estudiantes, y eso es general a otras áreas de las ciencias naturales. Por ejemplo, el trabajo con ideas previas, la importancia de una secuencia de trabajo, la diferencia entre ejercicios y problemas (que implica pensamiento crítico y aplicación de contenidos). Siendo que esta planificación estaba pensada para futuras docentes, como era yo en ese momento, las didácticas específicas nos dieron elementos que nos permitieron relacionarnos con las alumnas: podíamos comentar nuestra experiencia trabajando en las aulas y cómo cambiamos nuestro modo de trabajo a partir de lo aprendido; pudimos charlar sobre qué potencialidad tienen estas herramientas en la clase.</p>
19	<p>D5- "Algunas cuestiones fueron complejas, sobre todo en un principio, porque me faltaba mucho conocimiento fino. Por ejemplo, sabía qué tipo de límites había, pero no podía decir cuánto tiempo tarda una cordillera en formarse y no sabía los nombres de los límites. Sabía que la Tierra no era una cebolla, pero no tenía claro qué pasaba más cerca del centro, ni cómo es la química y la física del lugar. La dificultad más grande es que hay muchas cosas que creía que sabía, pero en realidad, terminaba leyendo por horas, solo para darme cuenta de que necesitaba leer por más horas para entender.</p>
20	<p>Creo que lo más complejo fue que, por no conocer qué temas son importantes, o relevantes para las futuras docentes de primaria, tener que decidir qué contenidos tratar y en qué orden. En qué profundidad tratarlos. Tuve que aprender los temas, entenderlos, y en base a la discusión interna de "esto me parece tremendamente difícil" o "esto es relevante, tenemos que tratarlo" decidimos qué trabajar. Trabajar en equipo fue lo que más ayudó. Ver que cuando las dos teníamos muchas dudas, convenía tratar el tema con cuidado o consultar si convenía dejarlo un poco de lado. Mostrar nuestras actividades a lxs docentes de la materia era necesario todo el tiempo para saber si estábamos en el camino "correcto" con los conceptos que pensábamos tratar."</p>
21	<p>D6- Después de trabajar con estos contenidos, me doy cuenta de que esta área quedó bastante relegada en mi educación –y creo que tiende a ser general, cuando se pregunta a adultos cómo se imaginan el centro de la tierra o por qué hay una erupción en un volcán-. Me gustaría dar la materia por el desafío que presenta, creo que hay mucho para trabajar, sobre todo siendo algo que se puede relacionar con casos de la vida cotidiana muy fácilmente pero al mismo tiempo implica mucha abstracción –en cuanto a los tiempos y dimensiones geográficas-.</p>
22	<p>Creo que sería interesante aprovechar el contenido geocientífico para trabajar en forma transversal, por ejemplo, con los efectos que tienen algunos fenómenos geológicos sobre el ecosistema o sobre una sociedad. También me interesa por el lado de cómo se llegan a los "hechos científicos". Durante la planificación, tratamos el tema de cómo a partir de una serie de evidencias de llega a una hipótesis y luego a una teoría. Creo que Cs de la Tierra es particularmente atractiva como área para este fin, porque muchas evidencias corresponden a consecuencias de efectos que no se pueden ver y/o son indirectas."</p>
23	<p>G1 -Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres, así como del intercambio de materia y energía entre el planeta y el resto del sist. Solar. -Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad. Las personas no pueden eliminar los procesos naturales peligrosos pero sí adoptar decisiones que reduzcan el riesgo</p>
24	<p>G2 -Tener una noción de la duración aproximada que puede requerir un proceso geológico (la formación de una cordillera, apertura de un océano o formación de un karst), -Tener referencias para ubicar las magnitudes temporales usuales en geología (poder diferenciar por ejemplo un millón de años de mil millones de años), -Ver los cambios geológicos como procesos (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o que directamente no ocurren)</p>
25	<p>G3 -Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica. Su relación con la formación de orógenos y la ocurrencia de fenómenos sísmicos y volcánicos. -La acción conjunta del movimiento de las placas litosféricas, la gravedad y el flujo térmico controlan los grandes elementos del relieve terrestre</p>
26	<p>G4- "La creación de la UD es un proceso necesario para cualquier docente en formación. Las primeras experiencias en el aula pueden ser muy difíciles, pero la presión para trabajar fue muy distinta sabiendo que se hacía en un contexto de práctica y con apoyo docente constante. Estoy</p>

	conforme con cómo trabajamos en equipo, me pareció muy rico el intercambio con mi compañera, nos dedicamos mucho a desarrollar actividades que para las dos fueran valiosas y que pudieran ser utilizadas en futuras clases. Uno de los obstáculos más grandes fue trabajar en un área fuera de nuestra experticia y eso nos implicó mucho trabajo extra para identificar lo conceptualmente importante (que pudimos hacerlo leyendo geología y su didáctica), pero logramos un resultado del que estoy orgullosa.
27	Si fuera a vivir el proceso de nuevo, me gustaría poder darle una mayor dedicación. Fue imposible hacer más de lo que hicimos puesto que las dos teníamos otras responsabilidades laborales en el momento, pero una dedicación full time podría haberme ayudado a transitar el proceso con menos estrés. En cuanto al trabajo realizado y la experiencia en general, terminé la UD muy conforme."

EC5A

4	FD1- En nuestro grupo fue un tema central que nuestra práctica esté dirigida a la formación docente, es decir, todo el tiempo nos plantéabamos que estábamos antes futuros maestros. Tuvimos en cuenta este tema tanto en la selección del contenido como en la propuesta de actividades. Para la selección del contenido (inabordable en su totalidad) recurrimos al diseño de los últimos años de primaria y a los manuales de primaria, además del diseño del terciario. Sobre todo en los manuales aparece mucho contenido (aunque muy breve), por lo que entendimos que debíamos darle mayor profundidad a los temas más "difíciles" para que los estudien "solos", para definir estos temas nos basamos en la bibliografía y los temas que se mencionan como obstáculos. Hubiésemos abordado menos temas si hubiésemos dado este mismo tema en media. Sobre la selección de actividades respondo en la próxima pregunta.
5	FD2- En este caso, como mencioné antes, también tuvimos en cuenta que formar docentes incluye, de alguna manera, presentar actividades diferentes y distintos recursos (en nuestro caso utilizamos videos, simulaciones). Entendemos que muchas veces los docentes reproducen lo que vivieron como alumnos, con lo que tratamos de (en la medida de lo posible por nuestra poca experiencia en el nivel) de esforzarnos para presentar lo que nosotras consideramos como buenas prácticas. Entonces ante la pregunta de qué nos propusimos, la respuesta sería que las actividades las consideramos como un metacontenido. Agregó, no creo que lo hayamos logrado, pero esta fue nuestra intención.
6	FD3- "En la planificación no abordamos contenidos de Didáctica de las Ciencias Naturales como contenido (lo digo, porque era una posibilidad que desechamos ante el contenido más disciplinar, decidimos de alguna manera dejárselo al docente a cargo del curso). Si bien no lo abordamos explícitamente ante algunas actividades presentábamos una reflexión sobre la actividad, por ejemplo en la actividad de indagación de ideas previas (tema que ya habían trabajado con el profesor a cargo) preguntábamos el por qué y para qué les parecía que habíamos utilizado esa actividad. En otra actividad presentamos una analogía y luego de la actividad mencionamos (muy brevemente) que habíamos utilizado una analogía y hablamos brevemente al respecto. Al comienzo de una de las clases les propusimos que hagan un resumen de lo que habíamos visto la clase pasada para contárselo, por ejemplo, a un compañero que había estado ausente, y que luego lo "transformen" para contárselo a un niño (no me acuerdo de qué edad), y creo recordar que hablamos de la necesidad de una transposición didáctica del contenido (no me acuerdo si mencionamos el término transposición didáctica).
7	En cuanto a lo que nosotras utilizamos de Didáctica para realiza la UD diría que casi todo, recurrimos a los textos de DEPE y/o a conceptos/textos que recordábamos de Didáctica Gral. Para meternos en el tema leímos bastante de los artículos que nos pasaste y tu plan de tesis y varios artículos de la revista de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra."
8	FD4- "En algún punto me parece importante resaltar que estoy acostumbrada a trabajar con adultos, la mayor parte de mi experiencia docente es en el nivel universitario, en realidad, en la bisagra entre media y universidad. Debido a mi experiencia de alguna manera podíamos imaginarnos a los estudiantes, cosa que nos ayudó en la planificación. Por ejemplo, una de las grandes discusiones al interior del grupo era sobre "el nivel" de los textos que podíamos utilizar

	o qué cosas podíamos suponer que sabían y cuáles no.
9	En principio creo que una característica del nivel (formación de docentes) es pensar que se debe abordar tanto el contenido como la forma de abordarlo. Es decir, que no sólo es importante el contenido en sí mismo sino también la didáctica y la visión de ciencia que se pone en juego en las prácticas. Esto presenta un desafío ya que en nuestra propia formación los vemos separados (contenidos y didácticas).
10	Como decía antes, pareciera que los maestros deben saber “de todo”, con este de “todo” vuelvo a basarme en los contenidos/temas que se presentan en los manuales de primaria del segundo ciclo, pero además los docentes deben poder enseñar a escribir y leer (con la complejidad que esto implica) y si a esto se le suma la/s deficiencia/s que traen ya sea por venir de media, por haber estado años sin estudiar esto se transforma tanto en una dificultad como en un desafío. Es decir, brindar una formación sólida en algunos contenidos (y poder seleccionarlos) disciplinares y la forma de abordarlos.
11	En cuanto a la formación docente en general me parece importante ser conscientes de que nuestra propia práctica (queramos o no) presenta un modelo de docencia, más allá del discurso que tengamos. "
12	FD5- Bueno, Diego, ¡terminé trabajando en dos terciarios! Digo no sólo terminé sino que elegí concursar en ambos. En principio, era un aspecto de la docencia sobre el que no habría reparado de no proponerlos ustedes en DEPE, sobre todo la formación de maestros. La posibilidad de trabajar en la formación de maestros desconocida para mí. Si bien, yo inicié el profesorado con ganas de formarme para acercarme al nivel medio (consideraba que ni mi experiencia docente ni mi formación disciplinar me preparaban para trabajar en media, o por lo menos, lo que yo considero que es “estar” preparada), encontré un ámbito interesante en la formación de docentes. A raíz de estas experiencias elegí seguir estudiando.
13	Elegí decidir hacer la práctica en la formación de maestros como forma de acercarme al nivel con “ayuda”. En principio por la formación que tenemos me sentía más preparada para afrontar media “sola” que la formación de maestros. Esta respuesta puede ir en la última pregunta de la tercera encuesta: En algún punto considero que en nuestra formación hace mucho énfasis en lo que es media y poco en lo que es terciario (o adultos como CENS) y /o universitario. Entiendo que “todo no se puede”.
14	D1- "Diego, voy a mencionar lo que intentamos hacer, después por distintas razones, sobretodo por la discusión de cuánta profundidad darle se desdibujaron un poco estas intenciones. Disculpame que haga énfasis en esto, pero entiendo que para algunxs “moverse” de un modelo de la enseñanza basado en la transmisión de contenidos (donde en una clase es posible “abordar” muchos temas, claro que es discutible) a un modelo más “constructivista”, si se quiere, generó al interior del grupo una discusión enorme en cuanto a profundidad - cantidad de temas que no pudimos resolver. Lo digo, porque en mi opinión no es posible separar el contenido de cómo se aborda.
15	En las primeras clases nosotras nos propusimos trabajar la idea de que la Tierra no para de cambiar desde que se formó y que la clave está en pensar en tiempos “largos” y qué evidencias tenemos del pasado del planeta. Esto lo trabajamos las dos primeras clases. En vez de plantear que el planeta está cambiando, partimos de la idea de que si no existió siempre, que se formó en un momento y en ese momento era diferente de ahora, tuvo que cambiar (y lo sigue haciendo). Lo trabajamos presentando la teoría del Big Bang. Luego trabajamos la idea de fósiles y estratos como forma de analizar qué evidencias tenemos de estos cambios. Presentamos la datación absoluta (con una simulación) y la relativa. Debido al interés que generó la simulación, se convirtió en “el” tema de la clase. No era la idea, nos quedó “afuera” una actividad en la que pensábamos trabajar la idea de la Tierra como sistema usando como ejemplo el ciclo del agua para analizar cambios graduales y el “lugar” del hombre. Queríamos debatir los cambios antropogénicos mirados desde una escala de tiempo geológica a partir de discutir qué sucedió con los estromatolitos [se supone que son las responsables de aportar oxígeno a la atmósfera, pero a la vez esta atmósfera rica en oxígeno sería “tóxica” para estas cianobacterias]. Rearmamos la actividad (planificada para la 1a clase) para la segunda clase y también nos quedó afuera.
16	La segunda clase la pensamos dedicar toda a trabajar el tiempo geológico. Tratamos de hacer una primera aproximación histórica del tema, presentando la “edad” de la Tierra desde la Historia de la Ciencia, este abordaje (que quizá era para mí era para una clase completa, pero en la discusión intra grupo se le concedió un lugar secundario) pretende presentar la idea de

	una ciencia como construcción y no como algo acabado, presentando además la idea de conflicto y/o existencia de distintas explicaciones científicas a partir de las mismas evidencias. Después nos enfocamos en a qué llamamos “viejo” desde un abordaje histórico (antropocéntrico) y desde un abordaje geológico, trabajamos “qué es mucho y qué es poco tiempo” en distintos ámbitos. Para finalizar trabajamos distintas escalas de tiempo.
17	Desde el principio de la planificación consideramos que el ciclo de Wilson era un tema central tanto para trabajar la idea de que la Tierra cambia, poder ver a la Tierra como sistema (y “esférica”), diferenciar cambios graduales de cambios abruptos, escalas de tiempo, es decir, consideramos que este contenido nos permitía unir y dar cierre a la UD. Se discutió intragrupo la profundidad que le íbamos a dar a cada tema, discusión que (nunca) pudimos zanjar del todo. Decidimos que para hacer foco en los movimientos de las placas debíamos “presentar” antes la idea de placa, la tectónica de placas, etc sin profundizar demasiado, aún así: ¿Presentábamos el tema desde un abordaje histórico? ¿Presentábamos la ideas de Wegener (no me acuerdo cómo se escribe)? ¿Presentábamos la idea (que está en todos los textos) de que los continentes “encajan”? Etc
18	Resumiendo un poco trabajamos los movimientos de las placas con una simulación y una actividad (nos planteamos presentar esta actividad como ejemplo de actividad teniendo en cuenta que estamos formando docentes, pero luego no pudimos discutir en torno a la actividad en sí) de especialización. Hacia el final de la clase pensábamos trabajar el ciclo de Wilson, como la actividad nos llevó más tiempo del esperado, esto lo tuvimos que retomar en la cuarta clase. La idea inicial de la cuarta clase era hacer una especie de “cuestionario” resumen como forma de cerrar la unidad didáctica, analizar el diseño de primaria y qué propone para estos temas y ver manuales de primaria para analizar cómo abordan estos temas. Al atrasarnos la cuarta clase el cierre de la UD se desdibujó.
19	D2- "La UD la organizamos teniendo en cuenta los obstáculos conocidos, es decir, nos planteamos apuntar a la Tierra como sistema, que no para de cambiar desde que se formó, que no nos damos cuenta de estos cambios (los graduales) porque no son “observables” a escala humana, etc. En dos oportunidades tratamos de que expliciten sus preconcepciones, nos parecía importante en estos casos luego discutir el tipo de actividad y el por qué (más importante al estar trabajando con futuros maestros). A la vez decidimos que al estar formando docentes era importante la precisión y claridad conceptual, el uso de términos pertinentes. De alguna manera quisimos, también, ofrecer y sugerir bibliografía sobre los temas.
20	Decidimos trabajar con los obstáculos conocidos porque considerábamos que, por ejemplo, la construcción de idea de tiempo profundo es esencial para comprender e interpretar los fenómenos que ocurren en y con el planeta, y a la vez, reconocer que tenemos una dificultad para manejar esas escalas de tiempo, dificultad que tendrán también sus futuros alumnos."
21	D3- "Creo que lo fui respondiendo antes. En principio no tener en cuenta los obstáculos se correspondería con un modelo de enseñanza de tipo memorístico, donde se espera que el estudiante de la respuesta correcta aún si no comprende el tema. Si lo que se quiere es que el estudiante construya el conocimiento a partir de lo que sabe es importante tener en cuenta las ideas previas, y si se quiere que haya algún grado de cambio conceptual es necesario tener en cuenta tanto las IP como los obstáculos para el aprendizaje.
22	Más allá de eso es importante explicitar que obstáculos se presentan para la comprensión de los contenidos para que lo tengan en cuenta cuando sean docentes. Quizá este tema también se nos desdibujó, si bien no nos planteamos presentar por ejemplo un trabajo con los obstáculos en torno al tema (en algún momento surgió en el armado de la UD como posibilidad) pensamos explicitarlos, pero por cuestión de tiempo entiendo que no le pudimos dedicar el tiempo que habíamos planeado al comienzo."
23	D4- "Bueno, en principio en mi formación de base (Química) no considero que tenga conocimiento de los contenidos geológicos, a lo sumo, me sirvió para interpretar algunos temas desde la química, es decir, por ejemplo, cuando abordamos la datación con C-14. Mas allá de mi formación, por diversos intereses personales tenía conocimiento de algunos temas, pero la mayoría los estudiamos. Leímos mucho para nosotras tener solidez teórica para presentar los temas. El no tener formación específica hizo que le tuvieramos que dedicar muchas horas a entender los temas para poder armar la UD, seleccionar contenidos y forma de abordarlos.
24	Considero que Ciencias de la Tierra y Ciencias del Ambiente son materias que deberían formar parte del profesorado de Química."

25	D5- En principio no sentí que las ideas principales fueran complejas (por lo menos hasta donde profundizamos), pero sí dediqué bastante tiempo a estudiar los contenidos. En principio enriqueció mi formación, y sí incluiría cuestiones de cs de la Tierra en química en el nivel medio.
26	En realidad, en la materia que doy (en la universidad) en Química Inorgánica, incluyo la discusión sobre ciclos de los elementos (X ej del carbono), cómo se presentan los elementos en la Tierra, la forma química predominante en atmósfera, hidrosfera, etc.
27	En realidad estoy considerando realizar la materia Introducción a la Geología para aumentar mis conocimientos sobre el área."
28	G1 -Presentar la idea de interacción entre las esferas en los procesos terrestres. La Tierra es un sistema complejo en el que interactúan las rocas, el agua, el aire y la vida, -Incluir al hombre como componente del ambiente (sin centralidad)., -Establecer relaciones entre el tiempo y las transformaciones. Los subsistemas terrestres interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales.
29	G2 -Tener referencias para ubicar las magnitudes temporales usuales en geología (poder diferenciar por ejemplo un millón de años de mil millones de años), -Valorar el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños., -Ver los cambios geológicos como procesos (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o que directamente no ocurren)
30	G3 -Las rocas y otros materiales terrestres proporcionan un registro de la historia de la Tierra. El conocimiento del pasado terrestre ayuda a entender el presente y permite hacer predicciones fundadas acerca del futuro., -La acción conjunta del movimiento de las placas litosféricas, la gravedad y el flujo térmico controlan los grandes elementos del relieve terrestre
31	G4- "En principio la experiencia en la formación de maestros fue muy enriquecedora. Fuimos conscientes en el grupo que muchas prácticas docentes reproducen sus propias experiencias como alumnos. Por esta razón, intentamos planificar actividades y combinar recursos (uso de simuladores, videos, etc) para que, más allá del contenido, presentemos (modestamente) ejemplos de abordajes y/o actividades.
32	Una dificultad que encontramos al armar la unidad didáctica, en cuanto al contenido, es la cantidad de temas que abordan los manuales de primaria. Reconocemos que, aunque no estemos de acuerdo, muchos manuales "dictan" el contenido a abordar, en parte porque la formación docente en estos temas es deficiente. Como abordar todos esos temas en 12hs reloj nos pareció imposible, el recorte y selección de contenidos fue una gran discusión. Por ejemplo, no nos parecía importante la división entre eones, eras y períodos, pero este tema aparecía en todos los manuales, con lo que le dedicamos un espacio (menor) en la planificación.
33	Notamos que este recorte es más difícil de realizar al no ser "expertas" en el tema, ya que estos contenidos no forman parte de nuestra formación y debimos estudiar (mucho) para entender los temas y poder pensar cómo y qué abordar. "

EC6A

1	FD1- "El hecho de estar dirigida a la formación de docentes incluía explicar aspectos didácticos. Considero que era un aspecto central a tener en cuenta y que intentamos reflejar en la UD. Tratamos de tener este aspecto presente al preparar toda la UD. Se trabajó sobre cosas que nosotros habíamos aprendido: qué es un obstáculo (didáctico y epistemológico, si bien no fue aclarado explícitamente la diferencia) a la hora de enseñar y aprender. Cómo buscar los obstáculos que ya se conocen a la hora de preparar un tema. Para qué sirve que los conozcamos. Se dedicó una parte de una clase a trabajar con los diseños curriculares y los manuales (esta parte nos parecía muy importante, qué observen los temas vistos en clase en los libros de texto de primaria). Se les explicitó los objetivos, con el fin que observen esto como
---	---

	<p>algo importante en la tarea docente y conozcan qué esperábamos con las actividades que les dimos para realizar. Se les pidió identificar dónde habíamos relevado ideas previas y lo pusimos en común. Se volvió a explicar por qué esto era importante (ya habían trabajado este tema). Se trabajó sobre la formulación de preguntas e identificación de los conceptos trabajados. Se identificó junto a los alumnos en qué aspectos de las clases se observaba que estaba pensando bajo el modelo constructivista. Se les pidió que identifiquen las actividades que consideraron más potenciales para aprender.</p>
2	<p>FD2- "Una de las últimas actividades fue pensar la finalidad e importancia que tenía el enseñar este tema en la escuela primaria. (lo charlamos de manera oral), es relevante que los alumnos sepan por qué les enseñamos lo que enseñamos, ya que están en el colegio dedicándole tiempo a aprender algo que tal vez no sepan para qué; pero también es sumamente importante para el docente, para involucrarse en el tema y preparar con mayor eficacia sus clases, en mi opinión.</p>
3	<p>Se les hizo a los alumnos identificar los conceptos aprendidos tanto en el diseño curricular como en los manuales al finalizar de dar los temas, en mi opinión en ese momento pudieron anclar lo visto en nuestras clases con lo que tenían que dar y creo que se sorprendieron al ver la mayoría de los temas en los manuales. Recordaban lo que habíamos visto, veían cómo estaba escrito y lo comparaban a cómo lo habíamos dado nosotros. Como mencioné creo que esto les ayudo a anclar los temas para entender, en parte, para qué lo estaban aprendiendo y qué iban a usar ese conocimiento para dar sus clases.</p>
4	<p>Por otro lado, como visión, les quisimos dejar, la última clase, que ellos iban a poder preparar una clase involucrándose en el tema, al igual que nosotros que cuando comenzamos a armar la UD nos falta muchísimo por conocer. Ellos como maestros de primaria tienen que conocer temas de muchas áreas y pretendimos demostrarles que al igual que nosotros, con estudio, esfuerzo y dedicación, iban a poder profundizar el tema que se propusieran o tuvieran que enseñar.</p> <p>La secuencia de las clases y el cómo ir incorporando los conceptos de a poco para luego comprender más fácil otro de mayor complejidad y luego integrar, espero que también les haya ejemplificado un poco la manera de abordar un tema nuevo.</p>
5	<p>FD3- "El aspecto que considero más importantes, que tratamos en relación a la didáctica de las Cs Naturales (capaz le deberíamos haber dedicado más tiempo) es el hecho de que la ciencia es un constructo social y no una verdad absoluta. Se lo ejemplifico con las teorías de deriva continental y la tectónica de placa, las evidencias que apoyaban a cada una y las críticas que se les hacían. Cómo llega un conocimiento a considerarse "verdadero" para la época en la que está enmarcado.</p>
6	<p>También se relacionó el ciclo de Wilson y la tectónica de placas con los fenómenos sísmicos y volcánicos y cómo influyen en la Tierra, de manera de verlo de manera general/global e integrada. Se pensó en la finalidad de enseñar Cs de la Tierra en el aula.</p>
7	<p>Además, se trabajó con ideas previas, por qué es importante que ellos indaguen ideas previas, tengan en cuenta los obstáculos que se relevaron de un tema, volver a las preguntas iniciales luego de tener instrucción sobre el tema.</p>
8	<p>FD4- "El trabajar en la formación de docentes me parece sumamente interesante porque ellos van a educar a muchos otros estudiantes y eso hace que la tarea de uno sea de más responsabilidad. Ese considero que es el mayor desafío. Adicionalmente, enseñar a enseñar implica incorporar a las clases muchos aspectos didácticos. Esto me parece interesante y desafiante también y me motiva a formarme también más en el área, porque como mencioné me parece de mucha responsabilidad, ya que los docentes a los que les enseñes, enseñarán a muchos otros alumnos y en parte indirecta es tu responsabilidad también el aprendizaje de todos ellos.</p>
9	<p>En el caso particular de los docentes de primaria posiblemente sea que los alumnos van sentando sus primeras nociones científicas (no por el sentido común sino de manera académica) y malos bases o confusiones podrían dificultarles construir luego conocimientos más profundos en el tema. Por otro lado, los docentes de primario deben estar preparados en varias áreas y en ese sentido creo que es importante, desde el lugar de formador darle herramientas para poder moverse y transitar por los distintos conocimientos que tienen que impartir y lo puedan hacer de manera significativa.</p>
10	<p>En cuanto a los profesorados de la FCEN, considero que el desafío está en dar herramientas y estrategias didácticas que puedan aplicar en sus clases. Estar siempre innovando y</p>

	actualizándose para mejorar ese objetivo. Presentar distintas perspectivas de pensar las clases según el alumnado que tengan los estudiantes/docentes. Pensar propuestas en conjunto para mejorar las clases en base a los problemas que surgen con el alumnado adolescente. El desafío está en encontrar estrategias y herramientas que les permitan a los docentes involucrar a los alumnos del nivel secundario en las actividades y lograr mejores ciudadanos, por ejemplo, pensando propuestas que involucren un enfoque CTS."
11	FD5- "Este es un campo en donde me interesaba participar por la relevancia que considero tiene en la educación. Como ya mencione varias veces, considero que enseñar a un futuro docente implica que luego esa persona forme muchos otros alumnos. Luego de haberlo tenido esta experiencia mi posición sigue siendo la misma: me gustaría formar docentes. Lo mencionado arriba es lo que hace interesante, atractivo y desafiante el trabajo.
12	El desafío está también en poder brindar las herramientas y estrategias necesarias para que los docentes puedan desenvolverse tranquilamente en sus clases de diversas maneras, según grupos, necesidades e intereses del curso, resolviendo problemas que se presenten, preparando unidades didácticas que promuevan el aprendizaje significativo y preparando los alumnos para enfrentarse en la vida real a cuestiones de interés social relacionadas con la ciencia y la tecnología, sabiendo tomar decisiones razonadas sobre ellas. Y para ello, considero que uno como docente de profesores tiene que seguir en continua formación.
13	D1- "Lo que pretendimos abordar en la UD fue cuestiones disciplinares de las Cs de la Tierra junto con aspectos didácticos que les sirvan a los futuros maestros. En cuanto a la didáctica se siguió el modelo constructivista, esperando que los estudiantes tomen las acciones y tipo de actividades también para su desempeño docentes. Por otro lado, quisimos abordar los obstáculos que encontramos en la bibliografía que eran más comunes en el alumnado (como la «barrera imaginativa» o dificultad de representar mentalmente cifras de tan enorme magnitud; la lentitud, considerada desde la escala temporal humana, con que ocurren la mayor parte de los procesos geológicos, la visión estática del mundo, la propensión al catastrofismo); tanto para abordarlos al dar los temas como al trabajar la identificación de los mismos por los estudiantes. Se esperaba que las estrategias didácticas utilizadas sean identificadas por los alumnos. Se tuvo la intención de explicitar los objetivos de las clases y actividades en cuanto a la didáctica, con el fin de ejemplificar, entendiendo este aspecto fundamental en su formación como maestros y en la tarea docente (explicitación de objetivos y estrategias didácticas). Otro aspecto que se quiso destacar fue la idea de ciencia como constructo social, con el fin de deconstruir la idea de ciencia como verdad absoluta.
14	En cuanto a los conceptos disciplinarios de Ciencias de la Tierra decidimos trabajar de manera transversal los conceptos de tiempo geológico y la Tierra como sistema dinámico complejo, considerándolos los más relevantes a tratar. El primero por su complejidad para entender y explicar y ambos porque son inherentes a todos los demás conceptos de las Ciencias de la Tierra. Desde este punto se comenzó a trabajar con escalas con el fin de trabajar el concepto en sí y para comprender que los procesos geológicos son lentos y poder dimensionarlos; se trabajó, además, con datación con el fin de entender cómo conocer la edad de elementos y su antigüedad. En cuanto a comprender la Tierra como sistema se trabajó la estructura y la dinámica de la misma. La dinámica se trabajó desde el ciclo de Wilson y la tectónica de placas, ejemplificando luego algunos procesos con fenómenos sísmicos y volcanes, con el fin, también, de integrar los conceptos enseñados. "
15	D2- "Antes de comenzar la planificación se identificaron, tras leer bibliografía del tema (artículos de divulgación, textos de la disciplina, investigaciones en didáctica de las cs de la Tierra) los conceptos más relevantes (tiempo geológico y la Tierra como sistema dinámico) y los obstáculos a la hora de trabajar con ellos. Entender a qué se refieren estos conceptos fueron los objetivos principales del trabajo.

16	<p>A partir de allí se armó la estructura de la UD, pensando en la siguiente secuencia: concepto de tiempo geológico, estructura de la Tierra, dinamismo. (En cuanto a la estructura se tuvo en cuenta hacer hincapié en las proporciones de las capas principales, ya que en los manuales escolares suelen no respetarse las proporciones con el fin de diferenciarlas). Y se agregaron los conceptos de escala espacial y temporal, estratificación, datación, ciclo de Wilson, tectónica de placas, procesos geológicos (como sismos y volcanismo) con el fin de trabajar los conceptos principales elegidos.</p> <p>Se esperaba superar la dificultad de representar mentalmente cifras de enorme magnitud, entender la lentitud, considerada desde la escala temporal humana, con que ocurren la mayor parte de los procesos geológicos, la visión estática del mundo y la propensión al catastrofismo).</p>
17	<p>La elección de los hilos conductores fue fundamental para el armado de la estructura de la unidad didáctica y de los conceptos necesarios para comprender los primeros. La identificación de los obstáculos fue de suma importancia para pensar las actividades, el abordaje de los conceptos se realizó en base a ellos.</p>
18	<p>En cuanto a los textos que se dieron para leer, se recortaron y se les agregaron imágenes y una guía de lectura, con el fin de que sea más ameno el trabajo con ellos y sean más comprensibles.</p>
19	<p>En cuanto a los procesos estudiados, se esperaba una comprensión del fenómeno de manera general, entendiendo a la Tierra como sistema dinámico y comprender las implicancias que los mismos generan en la Tierra, más que aspectos específicos de los mismos; considerando más importante que los alumnos entiendan el concepto de la Tierra como sistema dinámico y qué implica eso, que procesos se relacionan, de qué manera, que aspectos particulares que tendrían que memorizar, olvidarían y además pueden conseguir fácilmente en un libro o internet.</p>
20	<p>D3- "Los obstáculos en cuanto al contenido disciplinar se trataron de abordar en base a actividades que estaban pensando para eso (la «barrera imaginativa» o dificultad de representar mentalmente cifras de tan enorme magnitud; la lentitud, considerada desde la escala temporal humana, con que ocurren la mayor parte de los procesos geológicos, la visión estática del mundo, la propensión al catastrofismo).</p>
21	<p>Si bien el curso trabajaba muy bien en grupo, la dinámica de participación era baja (muy pocos contestaban en las puestas en común) y esto dificultaba el trabajo. Decidimos preguntar a los grupos más directamente. Otro aspecto que dificultaba la actividad de puesta en común era que la mayoría no leía los textos que se pedían para la clase siguiente. En cuanto a esto se les daba unos minutos en clase para discutir en grupo.</p>
22	<p>Al hacer actividades, se pasaba por los grupos para ver dificultades o aclarar consignas (aunque se hayan explicado antes).</p>
23	<p>Considerando la complejidad de los temas Ciclo de Wilson y Placas tectónicas, se trabajó con videos que les sirvieron bastante a los alumnos para entender y se ejemplificaron con identificación en un planisferio lugares donde se observan las etapas del ciclo de Wilson actualmente, ubicación de puntos calientes y lugares donde se producen fenómenos sísmicos (a modo de integración).</p>
24	<p>D4- "En cuanto a mi formación como estudiante de profesorado y licenciatura de Cs biológicas no tenía relación con los contenidos disciplinares de Cs de la Tierra. Sin embargo, considero que mi formación en ambas carreras en cuanto estudiante me ayudó a buscar los textos necesarios para comenzar a formarme en el tema y identificar los aspectos relevantes. En ambas, se trata el tema de búsqueda bibliográfica y selección de la misma.</p>
25	<p>Para la parte didáctica me apoyé en las materias pedagógicas (Didáctica General, Didáctica especial y prácticas de la enseñanza I y II e Informática Educativa). Las primeras sobre todo en cuanto a la preparación de clases de manera constructivista, relevamiento de ideas previas, estrategias didácticas; búsqueda de obstáculos identificados, investigaciones científicas en el tema. La última me ayudó a articular las nuevas tecnologías con los contenidos, considerado importante de incluir ya que el cambio tecnológico impacta en la forma en que los sujetos se relacionan con el conocimiento y el aprendizaje (como herramienta semiótica que impacta de manera significativa en la cognición y complementan el pensamiento)"</p>
26	<p>D5- "Los conceptos de ciclo de Wilson y Tectónica de placas me resultaron complejos. Son conceptos complejos en sí (integran conceptos que subyacen, como pueden ser las definiciones de las capas, que si no las tenés claras ya se complica entender, o los nombres de los procesos (subducción), el movimiento del magma), además de que son procesos lentos que no podemos</p>

	observar a escala humana y globales. Por otro lado, eran procesos desconocidos para mí. (Mi conocimiento de tectónica de placas era muy vago, lo que se ve en el colegio secundario o ve en la televisión) Leí sobre el tema en libros de Geología, vi videos que los explicaban y también lo trabajé con mis compañeros para que me ayuden a comprender mejor algunas cosas. El artículo sobre ideas clave nos orientó mucho para esto.
27	D6- "Sin conocer del tema me parecía aburrido pero, en verdad, cuando comencé a leer sobre este contenido me resultó interesante y pienso seguir estudiando el tema. No tenía el tema en consideración, por la falta en los contenidos obligatorios de la carrera, y no se me hubiera ocurrido abordarlo probablemente. Sin embargo, hoy, en base a lo aprendido, lo considero sumamente importante tanto para un profesor de biología como para un licenciado por lo que debería estar presente; siendo que además vivimos en el planeta Tierra y todos estos procesos están implicados en la vida en la misma y en la interacciones de sus subsistemas. Por este motivo lo considero relevante para darlo en las clases de biología, más allá que se lo debe enseñar por formar parte del curriculum escolar.
28	En parte por mis nuevos conocimientos al armar la UD, orientaré mi plan de licenciatura a varios de estos contenidos.
29	Me gustaría dar la materia de Cs de la Tierra tanto en formación de profesores como en la escuela secundaria. Si bien actualmente no me encuentro dando clases, también daría contenidos geocientíficos en la materia de biología del secundario. Estos temas se pueden abordar dentro del eje de Historia de la Tierra y la Vida propuesta por la NES. Las líneas a trabajar son diversas (tiempo geológico, estratificación, datación, estudio de fósiles para comprender el pasado, procesos geológicos, implicancias del hombre en estos procesos...), al no estar dando clases actualmente me resulta difícil identificar ahora una línea para trabajar sin el contexto de un colegio y un curso.
30	G1 -Presentar la idea de interacción entre las esferas en los procesos terrestres. La Tierra es un sistema complejo en el que interactúan las rocas, el agua, el aire y la vida -Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres, así como del intercambio de materia y energía entre el planeta y el resto des sist. Solar. -Establecer relaciones entre el tiempo y las transformaciones. Los subsistemas terrestres interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales.
31	G2 -Valorar el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños., -Ver los cambios geológicos como procesos (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o que directamente no ocurren)
32	G3 -Las rocas y otros materiales terrestres proporcionan un registro de la historia de la Tierra. El conocimiento del pasado terrestre ayuda a entender el presente y permite hacer predicciones fundadas acerca del futuro. -La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que no ha dejado de enfriarse desde que se formó. El flujo térmico es el motor del movimiento en el interior terrestre. La tectónica de placas es una consecuencia de esta actividad interna.
33	G4- "La experiencia de realizar la UD de la práctica profesional en Cs de la Tierra fue desafiante y enriquecedora. Al principio la idea de trabajar en este tema, se me presentó con temor por la incertidumbre y la inseguridad al no sentirme para nada preparada desde mi formación académica para pensar las clases en esta área. Descubrí la falta de formación en el tema como futuros docentes y estudiantes de biología, la importancia que tiene en tanto vivimos en el planeta Tierra y la relevancia de saber el tema ya que forma parte del curriculum escolar. Por otro lado, el desafío se presentaba en incorporar aspectos didácticos que sirvan a los futuros maestros.
34	Para preparar las clases comencé a leer textos tanto de estudios e investigaciones pedagógicas en el área como bibliografía "dura" en geología y material de divulgación; empecé a "empaparme" en el tema y cada vez me encontraba leyendo más material.
35	A mi entender, la parte estructural de la UD quedó bien armada en base a la bibliografía leída, hubo un hilo conductor, una secuencia y conceptos que se trabajaron transversalmente, que el grupo identificó como fundamentales (tiempo geológico y la Tierra como sistema dinámico complejo). En cuanto a las actividades algunas fueron potenciales pero considero que otras se podrían haber llevado de otra manera más eficaz o se podría trabajar más sobre ellas para mejorarlas. Sin embargo, algunas de ellas, muy pocas, las cambiaría totalmente y otras las modificaría.

36	Considero que siempre va a haber cosas que modificar y retocar en un trabajo, ya que siempre se pueden ver las cosas de manera diferente, tener nuevas consideraciones o nuevos aprendizajes. Por otro lado, uno siempre se puede seguir formando y perfeccionando en un tema; en este sentido considero que hay mucho por aprender aún, pero que todo lo que trabajamos me da una guía.
37	La experiencia como mencioné me dejó muchísimos aprendizajes en Cs de la Tierra y me permitió acceder a un área de mi carrera que antes no consideraba. Debido a esto y a la importancia que le vi a estos conceptos, la falta de preparación que noté en mi formación obligatoria, como profesora y licenciada en biología, y por el interés que me generó, hoy elijo seguir conociendo más del tema, orientando, en parte, mi licenciatura en cs biológicas a esta área.

EC6B

1	FD1- El aspecto formativo lo tuvimos muy en cuenta en la planificación y le dedicamos varias actividades, principalmente en la última clase.
2	FD2- Nos motivó mucho el hecho de dar clases a futuros maestros por eso atendimos mucho el detalle al planificar las actividades y nuestra propuesta pretendía enseñar los contenidos y enseñar a enseñarlos a partir del ejemplo dado al trabajar y en las actividades de reflexión sobre el diseño de la unidad con la clase porque nos pareció una parte esencial del trabajo de formación de cualquier futuro docente.
3	FD3- Aplicamos varios elementos de esa ciencia en nuestro trabajo: Los fines y enfoques pedagógicos tenidos en cuenta, el planteo de los problemas de acuerdo a las categorías aprendidas, los elementos de la transposición didáctica de los modelos científicos aplicados, los abordajes de los temas, el modo de construcción de conocimientos, el diseño de las actividades en pequeños ciclos enganchados en la secuencia en modo de complejidad y abstracción creciente y otros más que se me escapan y nos fueron necesarios para el diseño y ejecución de la unidad.
4	FD4- Creo que estos contenidos están bastante subestimados o poco vistos en todos los tramos de formación, aún en los profesorados de Exactas. Ahí está el desafío más importante, en la difusión de la enseñanza de las ciencias de la Tierra y en la creación de una especialidad nueva.
5	FD5- La relación es buena, espero continuarla. Me interesan varios aspectos para formar docentes: la historia de las ciencias, la pedagogía y los contenidos.
6	D1- Para nuestro trabajo, relativo a la enseñanza de temas relacionados a las Ciencias de la Tierra, específicamente sobre Geología, tomamos las cuestiones de la edad de la Tierra, los períodos en que se divide al tiempo transcurrido desde su origen hasta la actualidad (eras geológicas), la estructura interna del planeta, los procesos geológicos que se dan en el interior y en la superficie del planeta (tectónica de placas y ciclo de Wilson) y sus consecuencias (fenómenos telúricos, orogénicos y deriva continental) desde un enfoque constructivista orientados hacia la alfabetización científica de los estudiantes. En principio estos contenidos se encuentran dentro del diseño curricular correspondiente al curso de formación de docentes primarios en la CABA y fueron pactados con el profesor titular para no afectar el desarrollo de sus clases en su planificación anual, dentro de esta propuesta tomamos los ejes temporales, espaciales y dinámicos y la transposición didáctica de los modelos científicos vigentes para el diseño de las actividades.
7	D2- En principio nuestro trabajo consistió en un relevamiento de investigaciones de las ideas previas de los estudiantes sobre los contenidos a tratar en el desarrollo de las clases, a partir de ellas y una lectura de trabajos publicados con actividades que nos sirvieron de guía para planificar las nuestras y siguiendo los ejes temáticos, las fuimos ordenando desde lo más sencillo y concreto hacia lo más complejo y abstracto. Encontramos en la bibliografía que la escala temporal y la escala dimensional presentaban dificultades en los estudiantes y por allí fuimos con las actividades iniciales, luego presentamos el desarrollo histórico de las teorías sobre estructura, edad y dinámica de la Tierra. Finalmente presentamos al curso la forma en que planificamos las actividades, los objetivos y la metodología didáctica aplicada en el diseño

	de la unidad y debatimos sobre el desarrollo de las clases en un trabajo de reflexión grupal.
8	D3- Principalmente se presentó una cuestión relativa a la participación del grupo en las actividades, generalmente los docentes suponemos que nuestra planificación es divertida, estimulante de la curiosidad y creemos que la clase va a ser un conjunto de voluntades apuntando a un mismo objetivo y no es así, por otro lado juega nuestra ansiedad, que frente a una respuesta demorada o errada, tendemos a remplazara por la explicación directa, guiada, que es improductiva o directamente perjudicial, después se presentó la falta de algún elemento didáctico incluido en las actividades, pero pudimos hacer los cambios necesarios para alcanzar los objetivos de enseñanza planificados sin dificultad finalmente en una de las clases el tiempo no lo administramos bien y quedaron actividades que se sumaron a la planificación de la clase siguiente.
9	D4- Particularmente las Ciencias Naturales me gustan de chico, en relación con la Geología salíamos al río a buscar restos fósiles y por eso leíamos sobre eras geológicas, sobre estratos y datación y también algunas cosas acerca de la estructura terrestre, su dinámica y su origen. Ese interés se volcó hacia el aprendizaje sistemático de la Biología, mientras las otras ciencias se mantuvieron como pasatiempo hasta esta propuesta de planificación de actividades para la enseñanza de Ciencias de la Tierra aunque algunos temas geológicos se abordan en materias con contenidos sobre Paleontología y sobre origen y evolución de las especies.
10	Desde el punto de vista pedagógico los contenidos aprendidos sobre planificación, abordajes y estrategias de enseñanza en materias como didáctica general y didáctica de las ciencias y del resto de las materias del bloque fueron aplicados en los criterios de planificación y en la ejecución de las actividades y estuvieron presentes en todo el trabajo. En lo personal mi experiencia como docente desde 2014 también me resultó útil.
11	D5- El tema es amplio y apasionante, sinceramente no tuve dificultad en la lectura, comprensión y aprendizaje de los temas geológicos tratados. Mi dificultad surge en clase porque me muero por hablar sobre lo que aprendí sin dar tiempo a la reflexión de la clase. A esa dificultad la superé con paciencia y contención (aunque todavía dudo haberlo logrado) Si, me gustaría dar la materia en colegios y profesorados. Los contenidos que vimos también los doy en Ciencias Naturales, primer año de secundaria.
12	G1 -Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres, así como del intercambio de materia y energía entre el planeta y el resto des sist. Solar., -Establecer relaciones entre el tiempo y las transformaciones. Los subsistemas terrestres interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales., -Los subsistemas de la Tierra son dinámicos
13	G2 -Tener una noción de la duración aproximada que puede requerir un proceso geológico (la formación de una cordillera, apertura de un océano o formación de un karst), -Tener referencias para ubicar las magnitudes temporales usuales en geología (poder diferenciar por ejemplo un millón de años de mil millones de años), -Valorar el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños., -Ver los cambios geológicos como procesos (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas o que directamente no ocurren), -Poder establecer una secuencia causal, -Concepto de tiempo característico de un proceso
14	G3 -Las rocas y otros materiales terrestres proporcionan un registro de la historia de la Tierra. El conocimiento del pasado terrestre ayuda a entender el presente y permite hacer predicciones fundadas acerca del futuro., -Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua, a través de procesos cíclicos., -La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que no ha dejado de enfriarse desde que se formó. El flujo térmico es el motor del movimiento en el interior terrestre. La tectónica de placas es una consecuencia de esta actividad interna., -La litósfera se divide en placas en continuo movimiento, lo que implica la deformación de las rocas de la corteza terrestre., -Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica. Su relación con la formación de orógenos y la ocurrencia de fenómenos sísmicos y volcánicos., -La acción conjunta del movimiento de las placas litosféricas, la gravedad y el flujo térmico controlan los grandes elementos del relieve terrestre,

	-Ciclos de formación y ruptura de supercontinentes en su contexto temporal
15	G4- Estoy conforme con el trabajo porque es la primera vez que planifico para nivel superior y no tener que hacerlo solo fue importante, aunque creo que hay mucho por hacer y mejorar.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

ET3

1	Sin entrar todavía en el detalle de las actividades, mirando mas bien la UD en general: en su planificación hacen jugar tres líneas conceptuales o hilos conductores: Formación docente, Naturaleza e historia de la ciencia, y por supuesto los temas disciplinares de la geología.
2	1-Si, esas tres
3	¿Fue en todos los casos un objetivo explícito de ustedes que aparecieran esas líneas de trabajo? Desarrollen un poco la génesis de esas ideas: ¿por qué eligieron ir por ahí? Que era de geología no tuvieron mucha alternativa, pero quizá en el que si tuvieron elección es en historia y epistemología... ¿se lo propusieron de entrada o apareció en el camino?
4	1-Historia y epistemología apareció.
5	2- El pie fue la clase tuya...
6	1- No, antes. Nosotros habíamos hablado del método científico antes
7	2- Nosotros habíamos tenido una discusión con ese tema
8	Cuéntenme qué estaban pensando
9	1- Nosotras habíamos arrancado que no sabíamos muy bien... en ese momento no sabíamos nada de geología. Lo que sí habíamos dicho como disparador es las ideas previas. No se nos ocurría mucho qué hacer con respecto a eso y, como habíamos definido trabajar desde el lugar de docencia, habíamos pensado algo desde la epistemología.
10	2- Habíamos dicho: "si o si tenemos que hablar algo del método científico"
11	¿Y se les ocurre por qué eso fue una preocupación?
12	2-Para interpelar, para cuestionar.
13	2-La discusión que tuvimos fue de que pero, para el público que tenemos, ¿tendrá ese peso que tiene para nosotros el método científico? Entonces lo terminamos ablandando para el lado de las diferentes concepciones acerca de la ciencia, y no lo planteamos como...
14	2-Incluso primero habíamos diseñado una actividad que se refería directamente al método científico. Pero evaluamos que nuestro público por ahí no tenía esa carga con el método científico.
15	1- Pero si estaba muy atravesado con lo de la corriente CTS. Si vamos a intentar construir docentes de ciencias, tenemos que poder visibilizar cuál es la visión que tenemos de la ciencia, que esa visión no puede pensar en un único método científico sino que la ciencia está integrada a la sociedad.
16	2- Aparte estábamos como muy tocadas por lo que habíamos visto en didáctica: finalidades... estábamos cursando.
17	¿Ustedes habían cursado historia de la ciencia ya? ¿ya tenían esas cosas dando vueltas?
18	2- Fue una materia que yo disfruté demasiado, no fue una materia que diga "uh se me abrió un mundo"
19	1- A mi me gustó

20	2- Si, pero no se me abrió un mundo como me pasó con problemática educativa o con las didácticas, más con la 2 que con la 1. Yo ya venía leyendo de esas cosas y no me pareció nuevo por ahí. Si conocí categorías historiográficas que por ahí no las conocía.
21	Vamos a meternos con algunas de las líneas concretas.
22	¿Qué particularidades les parece que tuvo esta planificación por el hecho de estar dirigida a la formación de docentes? ¿Fue un aspecto central o secundario en su trabajo?
23	1 - Fue central
24	2 - Había muchas actividades en la que ellos tenían o bien que ponerse explícitamente en el rol docente para generar una explicación a un alumno hipotético y hay actividades que es analizar textos que ellos hipotéticamente podrían usar en enseñanza primaria donde se los invitaba a criticar...
25	1 - Yo creo que la actividad 4 condensa un poco ese proceso que hicimos juntos con los estudiantes porque por un lado nosotros les poníamos en evidencia la importancia de la secuencia didáctica, los recursos que habíamos empleado. Los recursos los pensábamos para usar en esa clase y para que ellos las pudiesen usar en una clase con alumnos de primaria.
26	2- La clase cuatro
27	1 - Después cuestiones que nosotros habíamos aprendido, como la importancia de la metacognición, de alguna manera que subyaciera las clases que estábamos dando.
28	1-Lo del aprendizaje colaborativo, trabajo en grupos, que eso más que nada nos habías dicho vos, que uno viene de una escuela primaria y de una escuela secundaria donde importa individualmente como se desarrollan. Si tenemos la oportunidad aunque sea acotada de generar algo, vamos a reforzar que se puede aprender con otros y que eso es válido y necesario.
29	2 - si, incluso cuando trabajamos las distintas concepciones de ciencia también le dimos una mirada de cómo esa concepción puede influir en el método de enseñanza de uno como docente.
30	¿Cómo influyó esto a la hora de planificar actividades?
31	Pensando en el diseño de las actividades, ¿les parece que en las actividades de contenido había también alguna preocupación o de mirada por el hecho de que sus alumnos eran potenciales o futuros docentes?
32	2 - Lo pensábamos desde ese resto que a vos te puede quedar... si uno ve los contenidos que dimos de geología, es como que nos excedimos un poco, porque si vos lo ves, ¿eso le vas a dar a un pibe de primaria?. Seguramente no en esa profundidad. Por ejemplo el ciclo de wilson. Pero ese futuro docente, le va a quedar un resto, que a mi me pasa y a vos te debe pasar con la química, por haber estado en exactas nomás. Tenés un resto, no se como llamarlo, un bagaje de contenidos más profundos que me parece que te permite enseñar mejor desde lo didáctico.
33	1- y también tener más autonomía y poder de decisión en generar actividades porque si uno sabe exactamente lo que tiene que enseñar aparece un concepto nuevo, aparece otra manera de decirlo desde los propios estudiantes y no lo podés incorporar.
34	2 - si, está bueno haber visto la película lo más completa posible aunque vos 10 minutos y la película dure una hora y veinte.
35	¿Qué se propusieron lograr al respecto? ¿Por qué?
36	1 - Ser críticos. Generamos actividades que eran, bueno, tenés un manual y tenés que hacer algo con eso
37	2 - autonomía, independencia

38	Déjenme tirarles posibilidades. Invento cualquiera. Ustedes podrían haber tenido como objetivo, como expectativa: " a mi me gustaría que estos futuros docentes terminen esta materia manejando con cierta precisión algunos conceptos disciplinares, o manejando con cierta profundidad algunas relaciones que se producen en la disciplina, o manejando con cierta profundidad el hecho de que existen nociones alternativas..." ¿en algún momento se explicitaron qué esperaban de sus alumnos?
39	1 - Nunca lo conversamos
40	Y si fuera retrospectivamente, aunque no fuera explícito
41	2 - Yo creo que es más o menos eso, que fueran críticos pero desde el punto de vista didáctico. Cómo lo van a enseñar, por qué lo van a enseñar de una manera o de otra.
42	2-Una actividad que nos gustó mucho, cuando ellos empezaron a ver los libros de texto que les hacíamos identificar actividades. La mayoría llegaba a la conclusión de que ...
43	1 - es todo una porquería...
44	2 - Es todo... quizás no era tanto que manejaran los contenidos disciplinares, sino que pudieran cuestionarse y reflexionar sobre su propio método de enseñanza.
45	1 - Igual hay algo que yo he aprendido con mi escasa trayectoria. Yo creo que nuestro eje es ese, que fueran críticos de repensar la ciencia y demás. Sin embargo creo que también hemos podido dar el contenido de una manera sólida, que eso también es importante, porque sino es bueno, criticamos con las propias palabras que tenemos y está bueno que se puedan incorporar también...
46	2 - Hay algo raro en lo que nosotras hicimos porque yo me lo quedé pensando, después hicimos el trabajo del libro de ciencia para todos, de indagación... Nuestra unidad tiene algo bueno, no le escapamos a los contenidos duros
47	1 - Y si
48	2 - Porque los que analizamos no había contenidos duros
49	1 - Y también me pasa ahora cuando estoy enseñando...
50	2 - yo no le escapo a los contenidos duros
51	1 - Pueden ser pocos los conceptos que vas a dejar, pero está buenos que sean incorporados para el discurso de la persona que está aprendiendo. Porque sino es, bueno, tenemos una noción vaga sobre lo que...
52	2 - es como que somos un híbrido CTS positivista...
53	1 - ¡No, positivista no quiero! jajaj No me gusta
54	2 - Es una forma de decir
55	Bueno, admitamos que la corriente CTS no propone abandonar los contenidos...
56	2 - No, pero viste que en general las producciones que hay están más...
57	¿Qué aspectos de las actividades creadas les parece que refieren a la formación docente?
58	2 - Todas las cuestiones didáctico pedagógicas: Ideas previas, obstáculos. Que nosotras también lo conocíamos ahí. Eso estaba súper dirigido. La concepción de la ciencia también.
59	1 - Igual eso yo lo doy en el secundario.
60	¿Qué elementos de la didáctica de las ciencias naturales creen que pusieron en juego a lo largo de la UD? (ver lista al final)
61	2 - Ideas previas, cambio conceptual, obstáculos...

62	1 - Habilidades cognitivo lingüísticas.
63	2 - Por esa cosa constante de mirar hacia atrás, de volver a las actividades anteriores. Hay un momento que es bastante repetitivo todo.
64	No se si usaría la palabra DISEÑO, pero si nos aproximamos a los elementos que contiene una planificación: los recursos, las consignas.
65	1 - Había una intención de trabajar con transposición didáctica que no pudimos
66	2 - No, por el paro. Estaba incluido.
67	Igual podría suceder por ejemplo. Déjenme ponerles mi opinión a ésto. Si bien ustedes no trabajaron con sus alumnos la cuestión de TD, ud la pusieron en juego para poder desarrollar este trabajo. Hay algunas cosas que trabajaron explícitamente con sus alumnos y hay otras que no pero que igual estuvieron en juego
68	1- la que definitivamente no: leer y hablar ciencia en la clase. Y esa es muy difícil.
69	2- evaluación.
70	1- como que no se explicitó
71	2 resolución de problemas?
72	¿A uds de resolución de problemas qué les parece?
73	2- Yo pensaba que si
74	1- con esto de hipotetizar, de ver situaciones y pensar, para mí si eso era un problema
75	Yo estoy de acuerdo, si.
76	Como profesoras de Enseñanza Media y Superior, una de sus incumbencias profesionales es la formación de docentes. ¿Qué características/desafíos les parece que tiene este campo de formación docente? ¿Qué tiene de particular?
77	2-A mi lo que me pasó es que amplía el objeto a enseñar. Como que le da mayor cantidad de matices. No es solo por ejemplo enseñar matemática, de alguna manera tengo que tirar una pauta de cómo enseñar matemática si ellos van a enseñar matemática en algún momento. Amplía ese objeto. Al contenido le da como mayor volumen, mayor riqueza. En realidad se mete otra disciplina no? la didáctica.
78	1- Yo me di cuenta que ,e resulta mucho más facil trabajar con adultos. Me parece que ya tiene n autonomía, están ahí porque quieren, Todo eso te abre un montón de posibilidades.
79	Y la particularidad de la formación docente? Por ejemplo, el hecho de trabajar con futuros maestros de primaria le generó algún desafío particular? Cosas a tener en cuenta.
80	1- para mi tenés que construir su enseñanza para poder enseñarlo, aparte del contenido.
81	2- vos decís si hubiera sido diferente si los futuros docentes hubieran sido de escuela media? A mi no se me cruzó eso. Debe haber...
82	Me interesa si ustedes lo problematizaron en algún momento.
83	2-no
84	¿Y cómo les parece que es su relación con este campo luego de haber atravesado el proceso?

85	¿Se imaginan dando clases en este ámbito? ¿Les resultó atractivo o simplemente es una cosa más de entre las muchas que se pueden hacer?
86	1-me resultó atractivo y me da ganas
87	Y qué es lo que te resulto atractivo? Qué es lo que hace que sea desafiante o interesante?
88	1-que es una TD distinta de la que hacés en el secundario. Entonces como ya tienen un bagaje, aunque sea de habilidades cognitivo ling. te posibilita cuestionarte esas cosas que ya se saben para construir otra cosa. Y podés ir a esto de generar científicos críticos en algún punto. Que tengan capacidad de hacer con esos conocimientos, con esas habilidades prácticas. Que en el secundario es más difícil, por los tiempos, por las edades, por otras cosas.
89	¿Y se les ocurre algún paralelismo y alguna diferencia entre la formación de estos futuros maestros de primaria y la formación que ustedes recibieron en el prof. universitario?
90	1- a mi se me ocurren un montón, que tienen que ver con el contexto en donde se hacen. Particularmente nosotros estudiamos en la UBA. Es esto de escindir los contenidos en departamentos y pienso la didáctica al final como si fuera un condimento más de la clase en vez de algo integrado a toda la formación.
91	1-La rigurosidad de los contenidos por las horas, por la demanda sobre el estudiante, que en algún punto te separa de otras millones de realidades por las cuales el estudiante está atravesada. Particularmente en la UBA es muy difícil trabajar y estudiar y en el normal está pensado para que trabajes y estudies.
92	2-Esta pensado así?
93	1- y es vespertino, y la mayoría de nuestros estudiantes trabajaban. La carga de tarea que se les daba.
94	¿Qué cuestiones de historia o naturaleza de la ciencia abordaron en su panificación?
95	2- Un poco se contraponen una concepción positivista con una concepción de alguna manera más acorde a una ciencia como un constructo social.
96	1- Es que para mi eso es muy amplio. Tenés un modelo contrapuesto con otro; que surge de una determinada cultura en un determinado momento; es muy fuerte decir que es un constructo social.
97	2- y también una mirada, que la ciencia es algo que es plausible de ser entendida por cualquier persona, si se le acerca una buena oportunidad. O que cualquier conocimiento que se pueda llamar científico, primero que es un derecho del otro conocerlo porque es parte de la cultura, pero que además es posible comprenderla, manejarla en el grado en el que te la estén presentando. No estaba esta cosa de esta clase es de ciencia y es para los mejores, para los más despiertos
98	1-Y eso también es muy fuerte para docentes. El imaginario de la enseñanza de la ciencia es que es lo difícil, es lo que se van a llevar, hay que ponerle mucho para poder hacerlo.
99	Les parece que abordaron algo (puede no se explícito) sobre formas de construcción del conocimiento científico, algo del papel de los modelos...
100	2-Si, con deriva. Cuando hicimos la actividad de deriva continental, el título está bueno: la historia de una teoría. Cómo se fue conformando, en qué contexto, qué elementos se fueron tomando, que elementos se fueron dejando de lado

101	Y por qué les parece que hicieron eso? Qué hace fuerte a ese ejemplo en particular?
102	2- y lo elegimos para trabajar justamente eso
103	1- porque nosotros podríamos habernos acotado solamente a placas tectónicas. E incluso hay un montón de planificaciones que parece como si fuera lo mismo la deriva continental y las placas tectónicas, y nosotros explicitamos y les hicimos a ellos que expliciten que son modelos distintos. Que uno necesita en algún punto del otro pero en realidad viene a saldar lo que ese modelo no podía responder.
104	2- incluso al meter un poco la biografía de Wegener, cómo el fue rechazado de alguna manera por sus contemporáneos, eso lo hicimos adrede.
105	Qué tenía de potente ese ejemplo que se encontraron ahí?
106	
107	1- es que uno en general piensa: bueno, es un científico, va a decir algo, viene a saldar alguna inquietud, bueno, es aceptado. Y no, hay un montón de cosas que se ponen en juego.
108	2- si, una característica de la ciencia también, que es aceptada o rechazada por una comunidad que en un momento la puede aceptar y en otro no, o al revés en realidad, pero que es una actividad social, no se hace en soledad.
109	¿Qué cosas tuvieron en cuenta a la hora de planificar actividades de este tema?
110	1- una de las cosas que tuvimos en cuenta fue el texto que ya habían trabajado.Cuál es la mirada tradicional de la ciencia.
111	2- el texto positivista
112	2- La relación que había entre la concepción propia y cómo uno iba a enseñar ciencia. No lo dejamos como un concepto, si no que lo relacionamos con la actividad de ellos como futuros docentes. Dijimos ves, si vos pensas que la ciencia es esto no vas a hacer estas actividades, vas a hacer otras. E incluso está la actividad en la clase 4 que ellos se imaginan desde qué concepción se puede elegir determinadas actividades o no. Eso lo pensamos, lo hicimos bien adrede.
113	¿Cómo fue su propia relación con estos contenidos/temas? Podrían identificar elementos, momentos o materias de su formación (tanto disciplinar como del bloque pedagógico) que puedan haberles servido de apoyo para avanzar en este tema? ¿De dónde salió esa inquietud por atacar este aspecto del problema?
114	1- para mí precede mi formación universitaria.
115	2- lo mismo
116	La inquietud, ¿y los elementos concretos?
117	2- cuando hicimos finalidades en didáctica 1, que hicimos ese ejercicio de elegir, yo ahí elegí. Y después me paso que también yendo a jornadas de capacitación me enteré que eso era CTS, que era una mirada humanística, de constructo social, pero a mí me pasaba antes. Lo puede formalizar la formación universitaria
118	1- Si, le pusiste la categoría. Siempre consideré que es importante dar las pautas históricas aparte del contenido duro.
119	En otra entrevista, surgió como responsable de esta postura el hecho de haber cursado historia de la ciencia...

120	1- A mi me pasa que me encantó encontrar esos textos de Boido, pero mas que nada porque vi reflejada algo que yo ya venía haciendo
121	2- es lo que yo te decía, me gustó pero no me abrió un mundo nuevo, yo ya lo traía. Que te choca un poco con la carrera en si. Porque vos vas a estudiar ciencia pensando en Galileo y no se qué, eso pasa...
122	¿Qué cuestiones disciplinares quisieron abordar?
123	2- Modelos, concepto de placas, ciclo de Wilson,
124	1- El modelo de Wegener, el modelo de las placas tectónicas,
125	2- Bueno, la tectónica de placas con todo lo que tiene adentro
126	1- nosotros elegimos límites
127	2-para mi fueron como muchas cosas. Estructura de la Tierra
128	1- pero el interior de la Tierra no lo trabajamos más allá de los nombres, tampoco trabajamos cómo se descubrió, fuimos más a esto de lo superficial, lo fenomenológico, los mecanismos con el ciclo de Wilson, ahí se salen de lo superficial
129	2- la idea siempre fue relacionar un paisaje terrestre aparentemente inmutable con los procesos internos de la Tierra. Para hacer eso necesariamente teníamos que tocar, como vos lo decías, el tiempo característico y la escala en geología.
130	1- Para mi eso no es tan así porque nosotras definimos trabajar ciclo de Wilson ya cuando veníamos a la marcha. arrancamos sabiendo que íbamos a hacer la parte de tectónica de placas.
131	2- Lo que pasa es que, yo sentí que yo ciclo de Wilson no lo hubiera dado, hubiera terminado con la actividad del simulador. Yo ahí sentía, y es una idea totalmente inocente no?, que iban a poder hacer algo de insight entre lo que pasa adentro y lo que se ve afuera. Para mi estaba de más.
132	1-Bueno, pero cuando ponés el simulador en algún punto lo estabas mostrando.
133	2- si pero formalizar así como lo formalizamos después, te acordás? Estuvo buenísimo, no digo que no, pero si yo hubiera estado sola por ahí porque soy más de cortar cosas, a vos te gusta más, lo hubiera sacado. Acabo de decir eso porque yo sentí, para mí ahí terminaba tectónica de placas.
134	Y ya que salió esta disyuntiva. ¿Qué les parece que le agregó a la planificación? ¿En qué se diferencia la planificación dejando afuera o adentro ciclo de Wilson?
135	1- yo creo que eso vino de una discusión en el buen sentido de si querés ver el paisaje y entender la diferencia entre un modelo y el otro, un modelo puede justificar el movimiento y el otro no, tenés que en alguna medida haber visto ese movimiento, qué es lo que lo genera.
136	2- para mi cerró todo mucho mejor, yo me di cuenta cuando yo misma pude relacionar este ciclo, que la idea es que también los chicos empezaran, cuando empezamos a meternos más con la generación de litósfera y la destrucción de litosfera por otro lado, obviamente cierra mucho mejor con esa actividad
137	1- pero también es como que aparecía la necesidad de otros conceptos que son o de otras disciplinas o más generales de la ciencia. Cuando aparece la convección con el calor, la diferencia de densidad, y no era algo particularmente que nosotras quisiéramos explicar, pero que se hacía necesario y ayudaba a entender otras cosas, también eso es lo rico. Nosotras estábamos dando ciencias de la Tierra sin saber demasiado de ciencias de la Tierra, pero si sabemos algunas cuestiones generales que aportan.
138	2- Si, para mi fue más que nada la idea de ciclo, esto de que en algún momento fue una gran placa que volverá en algún momento a ser una gran placa, esa idea me parece que si es potente.
139	1- Pero para, entonces, el eje yo siempre pensé que era el tiempo geológico

140	2- a mi me parece que el eje era hacer esta relación y si o si tenés que trabajar el tiempo geológico. Porque el paisaje parece inmutable por qué..., por nuestra dificultad. Está todo mezclado.
141	1-si pero cuando nosotros planificábamos, no planificábamos en función de este es el obstáculo? Cómo lo vamos a trabajar?
142	2-porque primero lo planificábamos , lo teníamos todo separado, y después se nos fue uniendo. Que todos los obstáculos están relacionados entre si. Te acordás que un día dijimos pero al final, por donde vayas ...
143	1-si me acuerdo de esa charla, pero siempre creí que nuestro eje era el tiempo geológico
144	Y esta vinculación entre el tiempo geológico y la tectónica de placas, bueno vos recién decías que tiene que ver con que para entender los procesos de la tectónica tengo que conocer y poder manejar el tema de la escala temporal, cómo les parece que jugó esa idea por parte de ustedes a la hora de ir diseñando actividades? ¿cómo lograron plasmar esas ideas que tenían en actividades? ¿Qué querían lograr con sus alumnos?
145	2-Empezamos trabajando directamente la escala del tiempo geológico
146	1- lo primero que hicimos fue leer planificaciones que existían, ver qué hacían.
147	Y por qué decidieron hacer explícita la cuestión del tiempo geológico?
148	
149	2- tengo la sensación de que hubo una gran influencia tuya en esa cuestión. Hablamos bien de los obstáculos y vos le diste especial importancia al tiempo característico
150	1- y leimos los obstáculos de Pedrinaci
151	2- y en una charla, sobre cómo influya esto del tiempo
152	1- pero también es porque terminaba siendo lo que, particularmente, más me encantaba. Dimensionar el tiempo no solo te habilita a pensar geología si no también otras cosas
153	2-relacionarlo con evolución...
154	¿Qué cosas tuvieron en cuenta a la hora de planificar actividades que introdujeran contenidos conceptuales? (precisión de los conceptos trabajados; expectativas de superar los obstáculos cognitivos conocidos del tema; procurar la superación de pre-concepciones, comprensión de qué procesos, agregar)
155	2- expectativas de superar los obstáculos cognitivos conocidos del tema; procurar la superación de pre-concepciones. No se si precisión en los conceptos.
156	1- no, esa claramente no.
157	2- por ahí pasó, pero no estábamos preocupadas por eso. A nosotras nos llevó un tiempo, de preocupación, entender bien las cosas técnicas que no manejábamos muy bien. Pero no es que queríamos trasladar esa precisión al aula.
158	2- expectativas de superar obstáculos, procurar el cambio en las preconcepciones, eso si, todo el tiempo. Más que expectativa de superación de obstáculos. Porque no se si en algún momento pensamos en que superaran los obstáculos. Lo usamos para orientarnos.
159	1- ese obstáculo me inhabilita para pensar este proceso. Entonces si trabajamos este obstáculo, lo superamos para pensar esto, no para la vida en general
160	¿Cómo jugaron los obstáculos a la hora de trabajar los contenidos? Yo puedo identificar que ustedes usaron distintos obstáculos jugando distintos roles.

161	2- y muchas veces aparecían como ideas previas. Hay actividades por ejemplo en donde las explicaciones que ellos generaban eran catastrofistas. Para nosotras era un juego de ideas previas. E incluso nosotras volvimos ahí al finalizar tectónica de placas, y pudieron dar otras explicaciones. La actividad era cómo surge una isla, que describieran un proceso de erupción volcánica, y todo era de golpe, abrupto.
162	(a partir de una lista de obstáculos sacada de Pedrinaci) ¿Cuáles les parece que aparecieron o fueron tenidos en cuenta de manera explícita?
163	2- el tiempo, la inmutabilidad, el catastrofismo no,
164	1- el origen y la naturaleza de las rocas podría decirse que fue implícito en el sentido de que nosotras les preguntábamos si las rocas de acá son iguales que las rocas de acá (referencia a la similitud de rocas en las costas africana y sudamericana) para que lo pensarán, pero...
165	2-Este fue implícito: la inaccesibilidad y singularidad de los procesos geológicos
166	1- no se si quedó, pero si se que nosotras lo pensamos
167	2- porque recuerdo explicaciones de bueno porque no podemos acceder, porque no podemos ver estas cosas.
168	2-Lo enganchábamos con el tiempo. Además el problema que tenemos de escala temporal tenemos un problema sensitivo, nuestros sentidos no nos alcanzan
169	1- yo me acuerdo una charla con vos (Eugenia) que habías traído un artículo periodístico de, bueno, ocurrieron dos terremotos en simultaneo, ese tenía que ver con esto un pco de catastrofismo y esto de que cada proceso es único, que están ocurriendo un montón de cosas en simultaneo que no percibimos...
170	2- y de golpe aparecían uh hoy hubo un montón de sismos. Que si eso lo metés en una escala temporal tan inmensa no son un montón ni son tantos, pero fue difícil.
171	1- multicausalidad no
172	Hay alguno más que no hayan trabajado?
173	2- multicausalidad, origen y naturaleza de las rocas, diversidad y amplitud de las escalas espaciales.
174	2-Implícitos: inaccesibilidad, catastrofismo,
175	2-y explícitos la magnitud de la escala de tiempo y la inmutabilidad aparente del paisaje. Con los explícitos partimos de ahí, con los otros nos chocamos. Pero terminan siendo consecuencia de la mezcla de estos dos. Del problema de percibir los tiempos y de que eso te genera una inmutabilidad
176	¿Cómo fue su propia relación con los contenidos geológicos? ¿Qué relación tenían con anterioridad a este trabajo con los contenidos geológicos?
177	2- yo había hecho microbiología del suelo, entonces había visto algunos aspectos de la formación del suelo, que es un proceso que me había impactado. Después otra cosa no. Evolución no había cursado, paleo tampoco. Más que nada cuestiones de divulgación tenía con la geología, mucho dioscovery. Y en secundaria ni me acuerdo.
178	1-yo lo único que tenía así a grosso modo es lo que había visto en historia de la ciencia. Los debates respecto a los miles de millones de años. Sobre todo porque es un puntapié para pensar la evolución
179	2- es verdad, cómo tenía que ampliarse la edad de la Tierra para que encajaran otras cosas.
180	Cómo se llevaron con esto de que les impusiéramos de alguna manera tener que trabajar en un tema que les era, a priori, completamente ajeno?

181	1- para mi en algún punto está bueno porque cuando vos ya venís con la formación ya tenés como algo estructurado y pensado con respecto a ese tema, como que te habilitaba a decir bueno lo tengo que pensar de cero. Tengo que pensar cómo enseñarlo, tengo que pensar qué es lo central, a medida que lo estoy aprendiendo.
182	2- para mí encontrarme con obstáculos de otra disciplina y con ideas previas de otra cosa que no fuera evolución fue como, así...
183	Se reconocieron a ustedes mismas en algunos de los obstáculos?
184	2- si.
185	¿Cuándo leyeron los papers o ya cuando estaban trabajando en el diseño de la planificación?
186	2- Desde el diseño. Más que obstáculos, primero parecía que no, pero después profundizando un poco más en los contenidos decías si mirá yo creía tal cosa, y ahora lo puedo ver desde otro lugar. Yo nunca había pensado en la generación y la destrucción de la litósfera.
187	1- claro, eso de que se genera tierra nueva porque uno puede ver cuando se degrada...
188	2- pero no pensé que era en desmedro, que algo tenía que desaparecer. El párrafo que nosotras usamos, que para mi fue genial, que la litósfera se llenaría de globos. Si algo se está generando nuevo y no hay algo que desaparece tendría que aparecer un globito no? Ni se me hubiera ocurrido.
189	1- y a mi me gusta eso como de las preguntas capciosas para poner en evidencia lo que en realidad no está tan sabido
190	2- y está bueno tratar de enseñar algo, obviamente que uno tiene que tratar de aprenderlo mínimamente, hay mucha moral también con eso. Yo creo que está bueno si te lo tomás seriamente. No es que vas a enseñar cualquier cosa que no sabés, yo no podría enseñar física por ejemplo en este ritmo. Si me dicen planificá con dos meses de anticipación quizás si me pondría y lo sacaría
191	1- yo pienso que siempre que enseñás se puede ... , aprendiendo incluso conceptualmente porque si, antes quería enseñar algo epistemológico o de historia de la ciencia cuando lo estaba enseñando lo estaba aprendiendo porque nunca lo había tenido
192	Cómo fue su relación con el contenido disciplinar? facil, complicado, arduo, ¿Hubo cuestiones de geología que les resultaron complejas?
193	1- vos te veias todos los documentales
194	2- a mi me resultó arduo. No lograba nunca, a mi lo que me pone muy nerviosa yo me doy cuenta cuando no manejo mínimamente algo, cuando no puedo integrar, tenía todo compartimentado. Era totalmente nuevo.
195	Cómo es esto de bucear por fuera de su propia disciplina?
196	1-no solo bucear fuera de nuestra disciplina, no tener esa guía de esto es lo central, esto no , a esto hay que mirarlo mejor
197	2- lo tenés que ir construyendo
198	Hay algo de su formación previa que ustedes sientan que les sirvió como punto de anclaje?

199	1- a mi con el texto de ciencia que ladra, me resultó más ameno porque hablaba de la densidades, de cuáles eran los elementos que componían las distintas capas, y eso en algún punto si lo había visto en inorgánica II y podía explicar por qué el hierro se encuentra en el centro y por qué las otras capas están compuestas de determinada manera y por qué la densidad era de determinada manera y por que el calor fluye de determinada manera. Después cuando se analiza esto tal capa llega hasta acá, lo puedo descubrir con las radiaciones cuál rebota y cuál no, yo algo de rayos había visto, y te permite eso de dejar de pensar en conocimiento aislado que lo viste para determinada cosa aplicad en una investigación determinada.
200	2- yo un poco con el tema de la escala temporal con evolución. Eso para mi fue descubrir un mundo. Cuánto tiempo, un órgano con la características del ojo, cuánto pasó, cuántas mutaciones, cuánto tiempo, eso si te sirve. De una bacteria al ojo. Quizás algunas cosas de química inorgánica, pero para esas cuestiones.
201	¿Y cómo les parece que es su relación con este contenido luego de haber atravesado el proceso?
202	2- Bueno pasó algo buenísimo. Te acordás que hubo un sismo en Chile, hacía como dos meses que no hablábamos con Yamila, y me llegó un mensaje de ella: se me movió la Tierra y pensé en vos. Y yo también estaba pensando en los terremotos, en la geología, en la práctica.
203	¿Les gustaría dar la materia Intro. A las Cs. de la Tierra?
204	2- a mi me resultó muy atractivo trabajar por fuera de lo que es cotidiano. Yo por ejemplo hoy en noviembre empiezo en 1er año con el primer capítulo de Cosmos. Me parece que eso que te saca de lo cotidiano me gusta mucho poder aportarlo, de la mano de cualquier contenido en realidad.
205	Por eso me gustaría darla, los contenidos son interesantes. Y a los pibes les gusta, me di cuenta que les interesa.
206	¿Incluirían algún contenido de ciencias de la Tierra en alguna de sus materias? ¿Qué líneas trabajarían? ¿Les parece que podría ser rico? ¿Les agregó algo haber hecho una práctica en este tema?
207	1- si, por ejemplo los elementos se pueden trabajar, en vez de pensarlos en abstracto, abundancia, ...
208	2- Yo sentí que me abrió otro campo. Puedo ahora enfrentarme a planificar algo desde ahí.
209	1- pero también implica eso, una investigación y una formación. Como que no es solamente eso. Es como cualquier cosa, darle una vuelta de tuerca para que ese contenido y ... a ver, partiendo del paisaje para ver qué es lo que está detrás creo que es mucho mas rico de cómo se enseña. Ahora, no solo me basta haber visto estos contenidos de la geología si no que tengo que, por ejemplo, ponerme a investigar turismo y los paisajes de la Argentina para poder pensar, entonces es como que si es una punta, como otras, que puede ser muy rica y muy interesante. La química siempre está pensada como algo aislado, esto es una herramienta bastante potente.
210	Me gustaría, para terminar, escuchar alguna reflexión sobre su experiencia (teniendo en cuenta el proceso desarrollado, el producto elaborado y la implementación de la UD). ¿Qué reflexión hacen sobre su propia formación en este proceso?

211	2- Entre las dos didácticas y la práctica, trabajar con una pareja, se juntaron varias cosas, como un punto de integración de mucha experiencia por un lado, de muchos contenidos nuevos, de un aprendizaje que yo lo sentí, un aprendizaje totalmente guiado, fue para mi un momento muy enriquecedor, de mucho aprendizaje, y de mucha integración propia de contenidos que estaban presentes (hay cosas que las vi antes, en didáctica general, etc) fue como un fin de ciclo en esos aspectos. de consolidación de cosas.
212	2-Y lo particular yo siempre vine siendo como un lobo estepario, nunca había trabajado con nadie.
213	sobre la construcción de la UD
214	2-es un trabajo enorme, pesado.
215	1- es una situación en la que podés encontrar un montón de falencias que uno tiene en la cotidianidad. Porque lo vas analizando, le vas dando muchísimo más tiempo y relevancia. Pero tampoco es tan factible hacerlo para las 20 horas que uno tiene. A mi me pasa eso, tengo pocas horas y le dedico un montón de tiempo.
216	2- fue un proceso pesado pero lo desarrollamos con mucho gusto.
217	sobre el pasaje de la 2da a la 3ra clase
218	1-eso de jugar con distintas representaciones
219	2- que era lo mismo que íbamos haciendo nosotras. Entre el simulador y los relatos. Ese trabajo, esa actividad, para mi es muy bueno. Que pasen de las descripciones de los fenómenos al simulador. Es algo con lo que yo aprendería algo.
220	Y con la materialización?
221	2- cansaba porque eran muchas horas, pero salíamos de las clases analizando, viendo en qué puntos habíamos estado mejor, qué mejorar para la próxima
222	1- había cosas para mejorar. No es que todo era perfecto. Tenía que ver con poder conversarlo, poder pensarlo con otro,
223	2- nos gustó mucho el grupo
224	Les parece que fue exitosa la implementación?
225	2- es verdad que no tomamos evaluación, pero en la clase en la que ellos tenían que argumentar estas cuestiones de la generación de litósfera y de pasar relatos, ahí fue un momento, sabíamos que iban a cometer errores que eran propios del momento en el que estaban, pero ahí nosotras pudimos hacer una evaluación de la enseñanza. Creemos que si (efectiva)
226	1- si, aparte se iban solos, uno podía escuchar lo que estaban contando y la verdad es que estaban confiados con la dinámica, confiados con lo que estaban aprendiendo, les daba la oportunidad de corregir, de explicar.
227	1-En función de las líneas que estábamos trazando, esto de la concepción de ciencia, los contenidos geológicos, y la formación docente, yo creo que lo mas fuerte que podemos cerciorarnos que quedó es esto de la concepción de ciencia y lo del contenido geológico. Después con respecto a las dinámicas, los recursos, etc, se verá a largo plazo en función de la decisión que tomen cuando enseñen.
228	2-había una actividad que les pedíamos que imaginaran una actividad, y todos decían el simulador. Me parece que se imaginaban como que era la panacea de todo. Como no tengo que explicar nada y traigo el simulador, eso quedó medio como...

ANEXO 5: ENCUESTA

A continuación presento algunos puntos que podrían ser grandes ideas conceptuales a enseñar (sacadas de distintos artículos sobre enseñanza de las ciencias de la Tierra), respecto de 3 categorías: la visión sistémica del planeta, el tiempo geológico y el modelo de la tectónica de placas.

Elegí las 7 opciones que te parezcan más importantes (al menos 1 por categoría, y las otras 4 opciones como quieras).

Tiempo geológico

- Tener referencias para ubicar las magnitudes temporales usuales en geología (poder diferenciar por ejemplo un millón de años de mil millones de años).
- Entender el concepto de tiempo característico de un proceso.
- Conocer la edad de la Tierra, la cronología aproximada de los principales períodos geológicos o la división a grandes rasgos en Eones, Eras y períodos.
- Ver los cambios geológicos como procesos (como contrapartida a pensar que suceden como consecuencia de catástrofes instantáneas, o directamente invisibilizar la ocurrencia de cambios).
- Tener una noción de la duración aproximada que puede requerir un proceso geológico (la formación de una cordillera, apertura de un océano, etc.).
- Entender la diferencia entre cronología (o datación) absoluta o relativa.
- Valorar el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan pequeños.
- Poder establecer una secuencia causal.
- Las rocas y otros materiales terrestres proporcionan un registro de la historia de la Tierra. El conocimiento del pasado terrestre ayuda a entender el presente y permite hacer predicciones fundadas acerca del futuro.

Dinámica interna. Tectónica.

- Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua, a través de procesos cíclicos.
- La litósfera se divide en placas en continuo movimiento, lo que implica la deformación de las rocas de la corteza terrestre.
- La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que no ha dejado de enfriarse desde que se formó. El flujo térmico es el motor del movimiento en el interior terrestre. La tectónica de placas es una consecuencia de esta actividad interna.
- Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica. Su relación con la formación de orógenos y la ocurrencia de fenómenos sísmicos y volcánicos.
- La acción conjunta del movimiento de las placas litosféricas, la gravedad y el flujo térmico controlan los grandes elementos del relieve terrestre
- Apreciar los ciclos de formación y ruptura de supercontinentes en su contexto temporal

Visión sistémica

- Presentar la idea de interacción entre las esferas en los procesos terrestres. La Tierra es un sistema complejo en el que interactúan las rocas, el agua, el aire y la vida.
- Los procesos en la Tierra son el resultado de los flujos de energía y ciclos de materia dentro y entre los subsistemas terrestres, así como del intercambio de materia y energía entre el planeta y el resto del sistema solar.
- Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad. Las personas no pueden eliminar los procesos naturales peligrosos pero sí adoptar decisiones que reduzcan el riesgo.
- Establecer relaciones entre el tiempo y las transformaciones. Los subsistemas terrestres interactúan en un amplio rango de escalas espaciales y temporales.
- Los subsistemas de la Tierra son dinámicos.